

LGBTQIA+

EM PAUTA

REALIZAÇÃO

OIPP

Observatório Interdisciplinar
de Políticas Públicas

GETIP EACH
USP

EACH | escola de artes, ciências e humanidades

USP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo

AGRADECIMENTOS

Para a realização desse projeto, o **LGBTQIA+ Em Pauta** contou com a participação de **7 coordenadores** juntamente com **10** pessoas que se voluntariaram para trabalhar ativamente na pesquisa, na confecção de textos, além de sugerirem ideias para a elaboração do relatório final. Assim, a distribuição destas pessoas pelas **4 áreas** foram feitas da seguinte maneira:

Educação

Coordenado por Ergon Cugler de Moraes Silva

Amanda Saori Teixeira
Caroline Gonçalves de Oliveira
Isabella Natali Miranda Cuccin
Marina Bergstrom Paredes

Saúde

Coordenado por Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa
e Fabiana Dapia Oliveira

Carla Graciane dos Santos
Nagila Camila Felix de Oliveira

Segurança Pública

Coordenado por Natália Fiorante Breda
e Ian Vitor dos Santos Monteiro

Leandro Mendes de Melo
Leticia Cavalcante dos Santos
Leticia Sakihama de Menezes Hora

Trabalho e Assistência Social

Coordenado por Daniela Salú Mateus da Silva
e Yuri Fraccaroli

Ana Carolina Inamine Amaro

Para além das atividades acima já listadas, houve trabalhos para a confecção do relatório final, que consistia na **revisão** e na elaboração do **design** do documento e dos textos, organização da **diagramação** com os principais números e estatísticas coletados, e, posteriormente, a **divulgação** e **publicidade** para os meios de comunicação, agentes políticos, personalidades, e para pessoas que pesquisam e estudam a pauta LGBTQIA+:

Revisão Final

Coordenado por Ian Vitor dos Santos Monteiro

Amanda Saori Teixeira
Ana Carolina Inamine Amaro
Leandro Mendes de Melo
Leticia Cavalcante dos Santos

Divulgação e Publicidade

Coordenado por Daniela Salú Mateus da Silva

Amanda Saori Teixeira
Fabiana Dapia Oliveira
Isabella Natali Miranda Cuccin
Leticia Sakihama de Menezes Hora
Nagila Camila Felix de Oliveira
Yuri Fraccaroli

Design e Diagramação

Coordenado por Natália Fiorante Breda

Amanda Saori Teixeira
Leticia Sakihama de Menezes Hora

**Agradecemos também todes entrevistades que
contribuíram e agregaram em nossa pesquisa:**

Ber dos Santos Neves

Brummel Marigliano

Felipe Alves Ferreira

Frederico Costa Napoli

Gabriel Souza e Silva

Giovanna Gomes Passarini

Isabel Figueiredo Pereira de Souza

Leandro de Paiva

Matuzza Sankofa

Murilo Cardoso de Oliveira

Expediente

Universidade de São Paulo (USP)

Reitor - Prof. Dr. Vahan Agopyan

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)

Diretora - Profa - Dra. Mônica Sanches Yassuda

Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas

Coordenador do Curso - Prof. Dr. Agnaldo Valentin

**Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão
Pública (GETIP), vinculado ao Observatório Interdisciplinar
de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de**

Campos Araújo” (OIPP)

Coordenador do GETIP - Prof. Dr. José Carlos Vaz

Imagens utilizadas

<https://br.freepik.com/>

<https://unsplash.com/>

<https://www.pexels.com/>

<https://pixabay.com/pt/>

GENEALOGIA DA DOR

Leandro Mendes

O sujeito é provisório,
seja pelo tempo ou pelas circunstâncias,
o sujeito sempre muda,
ainda que todo o resto permaneça igual.

Eu mudei?

Às vezes, duvido da minha condição de humanidade,
às vezes, duvido que as centenas de corpos aglomerados
nesse cubículo

são
gente

Duvido não por mim mesmo,
mas por ser tratado como bicho desde o julgamento.
O Doutor Juiz nem olhou no meu rosto,
me condenou por 27 anos e nem me olhou.

O tempo foi passando e a ausência de olhar foi o de menos,
agora eles me olham,
mas não me veem,
me olham e veem uma outra coisa que não sou eu,
me olham e veem um bandido.

Eu nunca pensei que bandido fosse,
sempre achei que quem fizesse o corre para alimentar a família era um herói,
mas parece que herói que usa short tactel e camisa da nike não serve.
Fui preso pelo 33.

Já fazem semanas que não vejo minha família,
e todo dia sai um doente e não volta.
A gente tá preocupado,
sem saber o que está acontecendo,
só dizem que logo tudo vai passar,
mas ontem eu vi o agente chorando na cozinha,
perguntei o que estava acontecendo e ele não quis dizer,
só disse que não vai deixar a gente morrer.

- Como vão denunciar para o mundo se o mundo todo nos deixou morrer?
Se o Estado tivesse mandado matar dezenas de nós como no Carandiru,
as pessoas, talvez, tivessem empatia,
mas, como ele simplesmente deixou de agir,
deixou que o vírus nos contaminasse e que,
dia após dia,
a gente fosse morrendo,
aos poucos,
silenciosamente,
não houve capas de jornais estampadas com nossos rostos,
não houve direitos humanos nos protegendo.

Ontem chegou um novo diretor,
no seu primeiro contato tratou logo de dizer:

- Se os médicos morreram cumprindo o seu dever, qual o problema de bandidos terem morrido cumprindo a sua pena?

O sujeito é provisório,
seja pelo tempo ou pelas circunstâncias
o sujeito sempre muda,
mas a cadeia continua a mesma merda.

SUMÁRIO

Introdução.....	5
Glossários.....	7
Educação.....	12
Saúde.....	50
Segurança Pública.....	87
Trabalho e Assistência Social.....	131
Conclusão.....	165
Referências.....	167

INTRODUÇÃO

O projeto “Agenda Governamental em Pauta” é um projeto acadêmico promovido pelo OIPP - Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) e pelo GETIP - Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública. O trabalho é enquadrado como projeto de pesquisa, ensino e extensão e se propõe a analisar os principais debates e discussões que permeiam a sociedade civil, e que constantemente ocupam o debate nas instituições públicas, assim como: (I) averiguar continuidade e a descontinuidade de políticas públicas; (II) a produção de informações e dados públicos; (III) a (in)existência da participação social; (IV) e a capacidade pública, através da disponibilidade de recursos materiais, financeiras e humanos

Nessa continuação do projeto, denominada “LGBTQIA+ Em Pauta” pelos(as) pesquisadores(as), busca-se a partir da experiência em Metodologia Ativa, concentrar o estudo nas questões referentes às populações LGBTQIA+, no que concerne à disponibilidade da informação, dimensão cognitiva, experiências e as recomendações em áreas temáticas distintas.

A escolha pela temática LGBTQIA+ se deu, principalmente, pela falta de dados públicos, pelos constantes ataques, - vindos tanto da sociedade civil quanto de agentes governamentais -, e pela busca de compreender a frequência do tema na Agenda Pública, seja na formulação e implementação das políticas públicas, ou na omissão e descontinuidade dessas.

No que concerne à indisponibilidade de dados e informações, o censo demográfico nacional, coordenado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), não possui um questionário que contemple as identidades LGBTQIA+ (FIGUEIREDO, 2021), o que se torna impossível identificar o perfil social, geográfico e econômico dessas pessoas no território nacional. Tal fato traz consequências que se expandem para outros setores, como na distribuição sociorracial, na evasão escolar, no atendimento em programas sociais e no acesso a determinados serviços de saúde, entre outras. Com a existência de dados oficiais em esfera nacional, é possível fazer devidas estimativas do perfil da população e, com isso, o Estado pode tornar-se mais efetivo quanto a criação, o aprimoramento e a implementação de políticas públicas, sejam estas mais focalizadas em grupos sociais específicos, ou de alcance nacional.

Ainda, o desconhecimento e a inexistência de dados sobre as populações LGBTQIA+, pode levar à desinformação - definida como “todas as formas de informação falsa, imprecisa ou enganosa, desenhadas, apresentadas e promovidas intencionalmente para causar dano público ou gerar lucro” (CETIC, 2020). A imprecisão de dados e de outras informações se configura como desconhecimento de sua população (nacional, levando no âmbito do IBGE), o que pode levar à despolitização das políticas públicas, uma vez que estas serão pensadas sem evidências.

Evidências são as ferramentas e/ou recursos utilizados por gestores(as) para operar processos de formulação, implementação e avaliação. Dentre as formas

de evidências, podemos listar: (I) Dados; (II) Pesquisas; (III) Relatórios Técnicos; (IV) Relatórios Analíticos; (V) Entre outros. Políticas construídas através de evidências fornecem insumos ao Estado para projetos que possuam propósitos conscientes. No entanto, apesar de ser concebida de grande importância, a evidência, por si só, não é a única característica que pode definir os esforços do Estado. São considerados, da mesma forma, valores e crenças de uma sociedade e, estas, por sua vez, podem ser pautadas pela desinformação e moralidade.

Diante desses elementos elencados, a produção deste projeto foi baseado nas seguintes dimensões: (I) levantamento de dados oficiais e produzidos pela sociedade civil; (II) dimensão cognitiva, ou seja, analisar como a questão está sendo pautada na mídia, pela sociedade civil e no Poder Público; e (III) casos de referência e recomendações.

Neste trabalho, a ausência de dados públicos no âmbito federal, tornou necessária a utilização de informações advindas de pesquisas municipais (muitas destas oriundas de capitais com maiores recursos orçamentários) e estaduais, de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e de pesquisadores acadêmicos.

Para a elaboração deste trabalho optou-se empenhar esforços, especificamente, nas seguintes áreas de pesquisa: (I) Trabalho e Assistência Social; (II) Educação; (III) Saúde; e (IV) Segurança Pública. No desenvolvimento das questões dentro destas áreas, foram feitos os devidos apontamentos quanto à intersec-

cionalidade das áreas (trabalhadas aqui ou não), pontuando a importância dessas; as especificidades; as lacunas e as limitações que estas enfrentam separada ou mutuamente. Como insumos para o desenvolvimento da discussão das questões aqui apresentadas, foram utilizados documentos oficiais, leis, normas jurídicas, documentos de conferências, relatórios técnicos, artigos acadêmicos, publicações científicas, relatos, entrevistas, matérias de jornais, notas e outras publicações vindas de plataformas de comunicação da sociedade civil e do governo.

Do ponto de vista metodológico, vale dizer que todas as atividades de pesquisa foram realizadas em ambiente virtual, sobretudo em decorrência dos impactos de pandemia da covid-19. Nesse sentido, o contato e diálogo com gestores públicos envolvidos com as questões foi impossibilitado, assim como a visita de instituições da sociedade civil envolvidas com a temática e órgãos públicos.

A pesquisa se estruturou, portanto, em uma abordagem qualitativa, focada no levantamento e mapeamento das principais informações e dados públicos relativos ao nível federal, de forma a compreender a atuação do Estado, mídia e sociedade civil, em relação às problemáticas relacionadas com a população LGBTQIA+. Esta orientação metodológica possibilitou um olhar panorâmico sobre as questões estudadas, propiciando abertura de caminhos para posterior aprofundamento nas diferentes frentes e nos gargalos informacionais encontrados.

GLSSTÁRIO LGBTQA+

Lésbica: são mulheres que sentem atração afetiva/sexual/romântica pelo mesmo gênero (outras mulheres).

Gay: são homens que sentem atração afetiva/sexual/romântica pelo mesmo gênero (outros homens).

Bissexual: são pessoas que sentem atração afetiva/sexual/romântica por dois ou mais gêneros.

Transgênera: são pessoas que não se auto identificam com o gênero que foi designado ao nascimento. Não tem a ver com orientação sexual e sim com identidade de gênero.

Travesti: são pessoas designadas com o gênero masculino ao nascerem, mas que se reconhecem enquanto figura feminina. Por muito tempo, foi usado de forma pejorativa, mas foi ressignificado e hoje em dia carrega o peso político e de orgulho para este grupo de pessoas.

Homem Trans: homem que no nascimento foi designado segundo o sexo biológico feminino, mas se reconhece no gênero masculino, socialmente e juridicamente.

Mulher Trans: mulher que no nascimento foi designada segundo o sexo biológico masculino, mas se reconhece no gênero feminino, socialmente e juridicamente.

Queer: é um termo amplo e abrangente (“estranhe”). Engloba as pessoas que não querem/não sabem se definir, mas ao mesmo tempo não querem se enquadrar em padrões heterocisnormativos. O termo "Queer" é mais usado por falantes da língua inglesa. No Brasil ainda não é tão utilizado.

Intersexo: são pessoas que possuem características biológicas do sexo feminino e masculino.

Assexual: são pessoas que não sentem atração sexual.

Agênero: é a pessoa que não se identifica com nenhum gênero. Também são conhecidas como “gênero fluido”.

+ corresponde a todos outros grupos de pessoas não-cis e que não se veem como trans ou não binárias, bem como todas outras orientações que fogem da heteronormatividade.

GLOSSÁRIO DE OUTRAS SIGLAS

Do A ao L

- ABGLT** - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos
- ADPF** - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
- ADO 26 e MI 4.733** - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e o Mandado de Injunção 4.733. Matéria normativa que respalda a criminalização da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal.
- AGU** - Advocacia-Geral da União
- AIDS** - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
- ALESP** - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
- ANTRA** - Associação Nacional de Travestis e Transexuais
- APEOESP** - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
- BSH** - Programa Brasil Sem Homofobia
- CTPS** - Carteira de Trabalho e Previdência Social
- CRD** - Centro de Referência da Diversidade
- CF** - Constituição Federal
- CFP** - Conselho Federal de Psicologia
- CID** - Classificação Internacional de Doenças
- CNJ** - Conselho Nacional de Justiça
- CNPQ** - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- CNE** - Conferência Nacional de Educação
- CONITEC** - Comissão Internacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
- DAA** - Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais
- DATASUS** - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (Ministérios da Saúde)
- DPU** - Defensoria Pública da União
- DIEESE** - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
- DEPEN** - Departamento Penitenciário
- DISQUE 100** - Disque Direitos Humanos /Disque Denúncia Nacional
- DSTs** - Doenças Sexualmente Transmissíveis (Expressão em desuso, substituída por ISTs)
- ECA** - Estatuto da Criança e do Adolescente
- EJA** - Educação para Jovens e Adultos
- ENEM** - Exame Nacional do Ensino Médio
- ESH** - Programa Escola Sem Homofobia
- GLS** - Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Expressão em desuso, substituída por LGBT/LGBTQIA+)
- HIV** - Sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana
- IBGE** - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IES** - Instituição de Ensino Superior
- IPEA** - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- ISTs** - Infecções Sexualmente Transmissíveis

GLOSSÁRIO DE OUTRAS SIGLAS

Do M ao Z

- MEC** - Ministério da Educação
MMFDH - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego
MP - Ministério Público
MPF - Ministério Público Federal
OIT - Organização Internacional do Trabalho
ONGs - Organizações Não Governamentais
ONU - Organização das Nações Unidas
OSCs - Organizações da Sociedade Civil
PDC - Projeto de Decreto Legislativo
PEP - Profilaxia Pós-Exposição de Risco
PL - Projeto de Lei
PNLD - Plano Nacional do Livro e do Material Didático
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAS - Política Nacional de Assistência Social
PNSI - LGBTs - Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
PrEP - Profilaxia Pré-Exposição
RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Especiais
REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Especiais
SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
SDH/PR - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
STF - Supremo Tribunal Federal
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde
TGEU - Transgender Europe
TJ - Tribunal de Justiça
TSE - Tribunal Superior Eleitoral
UNAIDS - Programa das Nações Unidas sobre Aids e HIV (United Nations Programme on HIV/Aids)
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO

A educação é tida como a base para a formação político-social de todo indivíduo, além de ser um direito resguardado pela *Declaração Universal dos Direitos do Homem* e a *Convenção dos Direitos da Criança (1959)*, artigo 18. Federalmente, temos o *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)* que dispõe, pelo artigo 53, que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. Apesar do direito estar resguardado pela legislação, é visível que o acesso à educação é atravessado por problemas econômicos, culturais e, como é o tema deste trabalho, sociais ligados, também, à comunidade LGBTQIA+.

A profundidade da problemática relacionada à educação transpassa desde a formação docente até o preconceito durante a vivência escolar. A partir de análise e busca de dados relacionados a políticas públicas dentro da esfera Federal, Estadual e Municipal. A discussão levantada junto à jurisdição pública reforça a falta de preparo, enquanto sociedade, para falar abertamente sobre os problemas experienciados por pessoas LGBTQIA+. Nota-se, no entanto, o esforço contínuo de pautar o assunto enquanto um direito fundamental:

A intolerância com relação às “minorias” sexuais compromete o próprio direito à vida. Não apenas no que diz respeito às mortes ocorridas quase que diariamente, mas compromete o direito à vida na medida em que impede a manifestação da sexualidade, impede que muitas pessoas tenham uma vida plena, livre e feliz. A sexualidade faz parte da essência humana, é expressão do desejo e do amor. Quando, pois, por meio da violência e/ou discriminação alguém priva o(a) outro(a) de

exercer sua sexualidade, está violando o direito à vida e à felicidade. Assim sendo, direitos LGBT são também direitos humanos, baseados nos princípios da liberdade, da livre manifestação sexual e do direito básico à dignidade da pessoa humana, e devem, pois, serem respeitados. (SILVA, MACIEL, BRABO, 2017)

Nesta seção sobre educação, pretende-se aprofundar no que compete à discriminação e LGBTQIA+fobia no ambiente escolar; formação profissional e materiais pedagógicos e ensino superior. Para reforçar os temas, recorre-se ao uso de pesquisas públicas, notícias midiáticas, citações de figuras públicas e entrevistas realizadas para o projeto.

Conforme apontaremos nos tópicos seguintes, as políticas públicas inclusivas e o próprio direito de acesso à educação e integridade individual são constantemente atacadas ou vão de acordo com ideologias mais conservadoras que desacreditam ou compactuam com o preconceito contra orientação sexual, identidade de gênero e orientação afetiva. Tal postura dentro do Legislativo dificulta a discussão e afasta ainda mais estudantes que se identificam com as letras do ensino e formação profissional. No Executivo não é diferente, mais ainda enquanto a “Agenda de Costumes” é tida como frente no debate de políticas educacionais e formativas.

No entanto, conforme podemos observar ao longo das investigações, o Judiciário parece atuar como um bastião na preservação e reivindicação de direitos e garantias fundamentais, levantando brecha para que a discussão de atores diversos se insira na Agenda Governamental. Ainda assim, muito observa-se para avançar no debate no que diz respeito à civilidade e ao direito de existir. Muito além de estudar e formar-se, a sala de aula ainda impõe o desafio de sobrevivência às minorias marginalizadas.

QUESTÕES

1. Ausência de Formação de Docentes à questão LGBTQIA+

Descrição

Diz respeito à inexistência de normativa orientada via Ministério da Educação para universidades com curso de pedagogia e ou formação docente; além, da falta de diretrizes que resultem nas questões LGBTQIA+ como tema tabu em situações do processo formativo.

Dados

Existem dados públicos, levantados por pesquisas e projetos de âmbito nacional. Contam com dados qualitativos e instruções descritivas em materiais para planejamento. No geral, as iniciativas governamentais encontradas são datadas, como por exemplo o Projeto Escola Sem Homofobia e a Conferência Nacional de Educação, visavam promover ambientes escolares favoráveis à garantia dos direitos humanos e direito à educação de todas as pessoas. Em 2010, a Conferência Nacional de Educação, no seu Eixo Temático VI, aprovou recomendações relativas a gênero e diversidade sexual, que diziam respeito à Educação e Direito à identidade e uso do nome social das pessoas trans e transexuais no ensino brasileiro. Visto como problema público inclusive fora da esfera LGBTQIA+, estende-se também uma questão a ser observada na dimensão das relações étnico-raciais. As limitações no processo formativo de docentes contribuem para o debate sobre “Ideologia de gênero”¹ na arena política e social, como por exemplo a criação do movimento escola sem partido.

1 “Ideologia de gênero” é a expressão que traduz uma falácia ao redor do Projeto Brasil Sem Homofobia e demais iniciativas similares. O campo conservador usa do termo para falsamente acusar propostas de educação e conscientização acerca da diversidade humana e sua sexualidade de serem supostas “doutrinas” de conversão de orientação sexual. Segundo o Blog Az-Mina, no Brasil, fala-se em ideologia de gênero principalmente nos debates ligados à educação. “Se chama erroneamente de ‘ideologia de gênero’ qualquer iniciativa que busque debater questões de ordem de gênero e orientação sexual em escolas, como iniciativas que visam combater as discriminações de gênero ou orientar e conscientizar sobre educação sexual”, explica Andressa Pellanda, coordenadora de políticas educacionais da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação.

Discussão

Frequentemente abordado em trabalhos acadêmicos, a ausência de formação de docentes à questão LGBTQIA+ também é uma preocupação do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), que ressalta como sendo um passo importante para a interrupção estrutural da discriminação. O poder público correspondia a tal apontamento, mostrando reconhecer a necessidade do debate e das mudanças propostas. Como exemplo, pode-se citar a *Conferência Nacional LGBT*, que teve sua última edição em 2016. A mídia, por sua vez, acompanha com mais atualidade essa questão, como nas repercussões do projeto *Escola Sem Homofobia*, erroneamente propagado como “Kit gay”¹. Apesar de ser um projeto de 2011, o assunto voltou a ganhar destaque durante as eleições de 2018.

1 “Kit Gay” é um termo falacioso e ofensivo relacionado ao Projeto de Lei da Câmara 122/2006. Uma vez inserida na discussão do Congresso Nacional, houve uma banalização generalizada sobre o tema da discriminação e LGBTfobia em ambiente escolar.

Agenda

Em 2019, foi proposto pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com grande similaridade ao anteriormente formulado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o Projeto de Lei (BRASIL, 2009) - Projeto de Lei "Escola sem Discriminação" - que encontra-se paralisado desde então.

Debatido mais amplamente em governos anteriores, foram publicadas em 2009, pelo Ministério da Educação (MEC), orientações para o processo formativo sobre gênero e diversidade nas escolas, no livro *Gênero e Diversidade na Escola: Formação de Professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais* (BRASIL, 2009).

Frequentemente associado a fake news e impasses em campanhas elei-

torais, a formação dos docentes acaba percebida como alvo de um desmonte atual, onde o assunto se mostra cada vez "menos relevante". No governo atual, foram paralisadas as propostas que reconhecem o assunto como uma importante questão para o debate público e ação governamental. O que estava sendo executado foi cancelado e nada novo foi aprovado para que se apoie a causa. Em 2018, foi necessário que o Judiciário (CONJUR, 2018) se manifestasse determinando a remoção dos vídeos que propagavam a falsa existência do kit gay.

Tais atitudes reforçam o esquecimento do debate relacionado ao preparo das escolas e funcionáries da educação em lidar com a pauta LGBTQIA+.

MURILO CARDOSO DE OLIVEIRA

20 ANOS

Murilo Cardoso de Oliveira, 20 anos, estudante de Recursos Humanos na ETEC Tiradentes e Jovem Monitor Cultural na Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, conta para o Projeto LGBTQIA+ em Pauta que começou a se entender como uma pessoa trans em 2015, quando um ano antes, começou a ter crises de dissociação de imagem e se percebeu trans após um contato maior com vivências LGBTQIA+. Murilo também conta que sempre foi acolhido por seus amigos quando estava na escola e que em 2016 procurou o Hospital das Clínicas (São Paulo) via SUS e também foi acolhido pelas sessões de terapia e pelo serviço social.

Murilo aponta o quanto foi importante para o seu processo de transição esse acolhimento ter ocorrido. Ainda assim, ele reforça o quão desafiador foi passar por esse processo. “Quando eu estava na

escola, os profissionais da educação não tinham preparo e também não tinham conhecimento para lidar com a diversidade, principalmente porque é algo muito novo”, relata o estudante.

“As pessoas esquecem de perguntar ‘Como você quer ser tratado? Qual pronome posso usar com você?’ São perguntas muito simples, mas que as pessoas ainda não sabem e falta preparo”

2. Debate LGBTQIA+ como tabu em ambiente escolar

Descrição

Diz respeito a materiais e conteúdos adotados nas escolas que têm como régua e só consideram a sexualidade e a formação de núcleos familiares cishéteros nas discussões sobre sociedade, sexualidade, história, dentre outros.

Dados

Apesar de sempre citado como subtema em outras discussões mais amplas a respeito de pessoas LGBTQIA+ e o ambiente escolar, não existem dados públicos específicos sobre materiais escolares heterocisnormativos. Frequentemente associado com censura, faz parte da pauta pública polarizada entre a “Lei da Mordaça” e o “Escola Sem Partido”. Trata-se de um tema pouco consensual, mas vis-

Discussão

Apesar do MEC contar com guias de tecnologias educacionais e editais com obras aprovadas para o material didático do Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), nenhum deles aborda especificamente a heterocisnormatividade que permeia os materiais atualmente encontrados nas escolas. No debate da sociedade, tal questão ainda é muito vista como “Ideologia de gêne-

Agenda

Sendo frequentemente rejeitada e esquecida nos meios do Legislativo, Executivo e Judiciário, a luta pela inserção do debate LGBTQIA+ como pauta em materiais didáticos, bem como o ambiente escolar como um todo, já foi vista como um problema público. A criação do antigo Escola Sem Homofobia vinha com a proposta de ampliar a visualização e o conhecimento sobre o tema, para quebrar um ciclo vicioso de subconhecimento e marginalização de questões relacionadas à população LGBTQIA+. Entretanto, atualmente não é encontrada nenhuma proposta ou política a nível Federal que aborda a heterocisnormatividade do ambiente escolar.

3. Educação sexual como tabu em ambiente escolar

Descrição

A falta de informações básicas sobre IST's; ausência de discussão sobre sexualidades e núcleos familiares que não sejam heterocisnormativos; apagamento da discussão sobre conquistas do movimento LGBTQIA+ no campo da vida sexual e direitos reprodutivos.

Dados

Existem dados públicos sobre a questão. São encontrados levantamentos quantitativos e qualitativos variados, especialmente relacionados a pesquisas. Eles advêm de relatos ou compilados de dados já existentes, que quantificam episódios de discriminação, agressão, exclusão, entre outros. Diversas organizações da sociedade civil e grupos de pesquisas universitários contribuem para ampliar essa temática, além de sindicatos, confederações e outras entidades da área da educação. Destaca-se também a colaboração de órgãos governamentais, como a então reformulada Coordenação Geral de Direitos Humanos da Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania, do MEC e a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT e a Secretaria de Direitos Humanos, do antigo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Os dados relatam como a heterocisnormatividade permeia o ambiente escolar, tornando-o até mesmo hostil para crianças e adolescentes LGBTQIA+, visto que o sistema tende a ignorar a existência dessas pessoas. Frequentemente colocada em âmbito discursivo, toda a educação sexual em si já é um tabu na sociedade, sendo encarada de maneira moralista. A omissão desse tema leva à estigmatização e violências múltiplas, além da ausência de reconhecimento e autoconhecimento sobre o próprio corpo e sexualidade.

“Tratar de educação sexual na sala de aula contribui na prevenção de doenças e minimiza o risco de uma gravidez precoce”

Discussão

Frequentemente em debate, a educação sexual é o tema de muitas pesquisas, debates e propostas a favor e contra sua existência. Não à toa, autoras como Larissa Darc apontam que “tratar de educação sexual na sala de aula contribui na prevenção de doenças e minimiza o risco de uma gravidez precoce” e, além disso “ajuda as crianças a identificar o que é e como denunciar um abuso sexual”(DARC, 2018).

Dentre aqueles que se posicionam contra, os argumentos se relacionam com a preocupação acerca da “ideologia de gênero” (KAN, 2021). Enquanto aqueles que são a favor, ressaltam que educação sexual no currículo escolar não substitui o papel da família (SOUZA, 2020) e relatam a relevância do assunto em idade escolar para a prevenção de IST's, de abusos sexuais e a importância de identificação e autoconhecimento.

Agenda

Em pauta há anos, a educação sexual é tema de diversas propostas de projetos de lei (AGÊNCIA AIDS, 2020). No entanto, esses dificilmente são abordados a partir de perspectivas LGBTQIA+. Por vezes, aprovados na esfera legislativa, os projetos ainda não são executados, sendo encontrados, muitas vezes, paralisados. Não há ações significativas por parte do Executivo nem do Judiciário.

Se, antigamente, fora abordado em materiais didáticos e guias técnicos do

MEC, atualmente (MARANHÃO, 2019), pode-se considerar que esse assunto está mais secundarizado no Governo Federal, visto que não há mais ações significativas por parte do Poder Público. Neste sentido, o oferecimento e a aplicação ou não do conteúdo de educação sexual no currículo escolar acaba dependendo de caso a caso. Dessa forma, dificulta-se o mapeamento de quais assuntos estão sendo tratados, bem como quais precisavam de mais atenção para sua inserção.

Box de Experiências

Em matéria (CARVALHO, 2020), a Uol traz panorama e comentários sobre a situação atual no Brasil.

O Centro de Referências em Educação Integral aborda a educação sexual como realidade nas escolas argentinas (ALBUQUERQUE, 2019).

O Politize (MORAES, 2019) traz referências internacionais para a importância do debate e da Educação Sexual em ambiente escolar com o texto de Isabela Moraes:

Ao redor do mundo, a educação sexual recebe tratamentos diversos: nos países mais liberais da Europa o tema é considerado completamente natural e necessário, já em alguns países Islâmicos do Oriente o assunto é proibido. Na Europa, os Estados geralmente estabelecem algumas instruções básicas sobre pautas relacionadas ao tema que devem ser tratadas nas escolas. Mas as abordagens de educação sexual diferem entre as unidades federativas e até mesmo entre escolas. A média de idade para o início da aplicação de currículos de educação sexual é entre 11 e 13 anos, e geralmente adota-se uma abordagem transversal: ou seja, não é ministrada uma disciplina específica de educação sexual, invés disso o tema é abordado dentro de outras disciplinas. No contexto europeu o tema é majoritariamente abordado nas aulas de biologia e, eventualmente, em alguma outra disciplina.

Holanda

O país entende a sexualidade como algo completamente natural e saudável, e aplicação de programas de educação sexual é compulsória em todo o país. O tema é tratado desde os quatro anos de idade, porém com abordagens diferenciadas de acordo com a faixa etária. O programa de educação sexual do país foca na construção de respeito pelo corpo e sexualidade próprios e dos outros, e inclui lições sobre consento, DSTs e prazer. A taxa do país de gravidez na adolescência no país está entre as mais baixas do mundo. Outros países que também adotam educação sexual compulsória nas escolas são Bélgica, Nova Zelândia, Inglaterra e Escócia.

Estados Unidos

A educação sexual tem apoio de mais de 90% dos pais nos Estados Unidos, mas as regras para aplicação nos currículos escolares variam entre os Estados. Em quase metade dos Estados não é obrigatório instruir jovens sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, estudos realizados no país apontam que aproximadamente metade dos adolescentes afirmam não terem recebido instruções sobre preservativos e contraceptivos antes da primeira relação sexual.

China e Índia

A China apresenta um quadro controverso apesar de ter taxas crescentes de doenças sexualmente transmissíveis, programas de educação sexual são quase ausentes. As escolas não oferecem instruções sobre prevenção de DSTs, mas as Universidades fornecem testes de HIV – devido a alta incidência da doença no país. Assim como na China, a Índia também não incentiva a adoção de programas de educação sexual. No entanto, o currículo de educação sexual desenvolvido no país é considerado o melhor do mundo – o problema é que ele quase não é adotado nas escolas indianas.

4. LGBTQIA+ no ambiente escolar

Descrição

Diz respeito à ocorrência de agressões físicas e verbais pela discriminação da orientação sexual, identidade e expressão de gênero.

Dados

Existem dados públicos, organizados por pesquisas, Programa Governamental e Documentos de Associações (ANPED, ABGLT, etc). No geral, tais pesquisas relatam a exclusão do tema nos assuntos abordados pelo governo, retrocessos observados no governo atual, programa de ações de 2004 e conferência nacional até 2016.

Algumas organizações colaboram na organização de dados sobre a temática ou até mesmo para denunciar a ausência, além de correlacionar LGBTQIA+fobia com abandono escolar.

Vale ressaltar que além do contexto da LGBTQIA+fobia, a discriminação por demais contextos é vista inclusive como punível pela justiça, exemplo à discriminação de pessoas com deficiência (88 da Lei 13.146/15) (BRASIL, 2015) e a discriminação étnico-racial (Lei 7.716/1989) (BRASIL, 1989). Não à toa, pois no contexto escolar pode levar ao agravamento negativo na saúde mental das vítimas; desmobilização para com os estudos; dificuldade de aprendizagem; e potencialização da evasão escolar.

Discussão

Dentre as arenas de debate, observa-se preocupação especialmente com crianças que se identificam como transsexuais ou travestigêneres, sendo estas potenciais vítimas de discriminação e perseguição no contexto da LGBTQIA+fobia (como debate a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos (ABLGBT, 2021) e o Observatório Trans (OBSERVATÓRIO TRANS, 2019)).

A discussão passa, ainda, pelo elemento do Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa, visto o exemplo na Tese de Doutorado da Universidade Federal do Ceará (ANDRADE, 2012), e pela preocupação com a evasão escolar, como aponta o material do Seminário Nacional de Educação, Diversidade Sexual e Direitos Humanos, “índices e causas de evasão de indivíduos não heterossexuais das instituições de ensino” (MOREIRA, 2012). Algumas discussões na academia, tal como em Melo e Pelixo (MELO, 2013), apontam, ainda, a complexidade da expressão de preconceitos por parte de professores/as em relação a gays e lésbicas em ambiente escolar.

Na mídia é possível observar relações diretas da LGBTQIA+fobia com o abandono escolar. Matérias mostram os resultados deste abuso e das consequências psicológicas e materiais em relação às vítimas. A matéria da EBC Brasil (CASTRO, 2017), por exemplo, traz a informa-

ção de 25% de jovens em idade escolar que se identificam como LGBTQIA+ foram vítimas de agressões físicas. Na mesma linha, um especial do Correio Braziliense (CORREIO, 2014) traz diversos relatos de jovens vítimas de LGBTQIA+fobia em ambiente escolar. Na esfera governamental, as Conferências primam pelos direitos sociais e civis mais básicos das populações LGBTQIA+. As reivindicações vão desde o uso do nome social, até políticas de combate à violência. No contexto escolar, esse debate é incluído no apoio às políticas de ações afirmativas como forma de combate à violência e desigualdade e, ainda, a inclusão nos currículos escolares de informações sobre o problema da discriminação na sociedade brasileira, e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a um tratamento igualitário perante a lei.

A Conferência Nacional de GLBTTs (BRASIL, 2008), convocada em 2007, trouxe para o centro da discussão as estratégias de como assegurar a cidadania da comunidade, especialmente no que tange a discussão de direitos humanos, direitos civis, sociais, políticos e garantias fundamentais. Nesse mesmo sentido, foram construídas Audiências Públicas via Comissão de Direitos Humanos e Legislativa Participativa (CHD) da Câmara dos Deputados que colocam o debate do ensino de direitos humanos nas escolas como alternativa de minimizar e coibir a violência escolar (2018).

Agenda

Sobre a agenda governamental, não foram encontradas ações específicas com enfoque na discriminação no ambiente escolar como um problema público.

Box de Experiências

Município de Pouso Alegre (MG) em 2017 apresentou a proposta para “Diretrizes para a Política Municipal de Promoção da Cidadania LGBT e enfrentamento à Homofobia”.

No município de Araraquara (SP), o Poder Executivo apresentou proposta de Instituir o Plano Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT (LGBTQIA+), composto por 22 (vinte e duas) diretrizes, para o período compreendido entre os anos de 2018 e 2021, e dá outras providências.

Em Santa Maria (RS), o Legislativo apresentou o “Programa Diversidade na Escola”, a ser realizado durante o ano letivo, no âmbito das escolas no município de Santa Maria em 2020.

5. Divisão Social de Gênero em ambiente escolar: sentir-se desconfortável em banheiros e aulas de educação física

Descrição

Espaços e atividades que evidenciam ou exponham o corpo, bem como imponham identidades de gênero ligadas ao sexo biológico, gerando desconforto e espaços potenciais para discriminação.

Dados

Não foi encontrado dado público Federal compilado. No entanto, além do recorte LGBTQIA+, grupos discriminados no uso de banheiros ou atividades que exponham condições sobre o próprio corpo possuem políticas próprias, ainda que limitadas, por exemplo a política de banheiro inclusivo para pessoas com deficiência. A exclusão pode levar ao agravamento negativo na saúde mental das vítimas; desmobilização para com os estudos; dificuldade de aprendizagem; e potencialização da evasão escolar.

Discussão

No debate público existe vasta produção que traz preocupação à pauta da divisão social de gênero vinculada à discriminação e à limitação de direitos fundamentais no cotidiano. Neste contexto, artigos como o da professora Daniela Cardozo Mourão, “Os Direitos de Transgêneros: direito de existir” (MOURÃO, 2018), exploram a evasão escolar da população trans, apontando que cerca de 85% dos estudantes trans não concluem o ensino médio, o que, segundo a autora, se dá devido à violência e falta de estrutura às especificidades dessa população.

Em 2018, a ANTRA (2018)- em referência à publicação de Roger Raupp Rios e Alice Hertzog Resadori (2015) na UERJ -, reforçou a campanha do direito ao uso de banheiro correspondente à identidade de gênero, tratando tal discriminação como violência a ser denunciada via Disque Direitos Humanos.

Na mídia alternativa, é possível encontrar matérias que denunciam a lentidão do debate que chegou ao STF, mas que está parado; “enquanto isso, casos de transfobia não param de acontecer”, conforme anunciou o portal Ponte (2020). Na Carta Capital (2020), por exemplo, foi encontrado um artigo que traz o debate ao ambiente escolar, onde o autor reforça que “embora os estudantes trans possam usar seus nomes sociais nos registros escolares, redes precisam superar transfobia e promover inclusão”.

Na mídia de maior alcance, especialmente televisiva, não é possível, no entanto, observar o aprofundamento do debate, nem alternativas como o uso de banheiros unisex. Muitas matérias especiais apresentam o tema, sobretudo em casos pontuais de discriminação, porém, pouco relaciona estruturalmente a discriminação à elementos interseccionais, vide matérias do portal G1 (GLOBO, 2016).

Ao observar Conferências que debatem o tema, o tom geral parte para a proposta de universalização de acesso a banheiros de acordo com a identidade de gênero na qual a pessoa se identifica. Ainda assim, há um debate constante sobre as implicações deste uso em relação a usuários cisgêneros se sentirem confortáveis, especialmente quando se trata de mulheres que podem ser vítimas de assédio. Há um amplo debate observado na Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBTTs de 2016 (BRASIL, 2016) sobre a divisão social de gênero e sua intersecção com as discriminações enfrentadas nos mais diversos ambientes, inclusive escolar.

Figuras públicas, como o médico Dráuzio Varella (2016), têm buscado trazer luz ao debate. Segundo Varella:

[...] os defensores de leis restritivas argumentam que são destinadas a proteger as mulheres de eventuais ataques por parte de homens disfarçados com roupas femininas. Outros colocam as travestis entre os predadores sexuais, os pedófilos e outras categorias moralmente condenáveis. Essa gente faz questão de esquecer que as travestis e as mulheres trans são abusadas desde a infância, xingadas nas ruas, alvos da violência policial, escorraçadas pela sociedade e assassinadas por psicopatas. (Varella, 2016)

85%

dos estudantes
trans não concluem
o ensino médio

Agenda

No Legislativo Federal, o Projeto de Lei 5008/20 proíbe expressamente a discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros, vestiários e assemelhados, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Além disso, outras tentativas de legislação no sentido oposto, ou seja, para proibir o uso, foram tramitadas sem êxito de publicação por serem tratadas como inconstitucionais (CONJUR, 2019). No entanto, ainda que exista legislação, não foi encontrada nenhuma Política Pública ou Programa a Nível Federal que organize a demanda.

Num geral, parte-se do debate tramitado via STF, o qual decidiu que “independente do posicionamento do estabelecimento é um direito do indivíduo transgênero usar o banheiro público de acordo com a sua identidade de gênero” (NUH, 2016).

“Embora os estudantes trans possam usar seus nomes sociais nos registros escolares, redes precisam superar transfobia e promover inclusão”

Box de Experiências

Nos Estados Unidos, estados como a Carolina do Norte aprovaram leis para exigir que os usuários de banheiros públicos se dirijam às áreas femininas ou masculinas, em obediência ao sexo que lhes foi atribuído ao nascer. Com o argumento de que essas leis contrariam a legislação Federal que rege os direitos civis, a administração Obama abriu processo contra a Carolina do Norte. O presidente foi mais longe: assinou um documento no qual ressalta a obrigação legal das escolas públicas em garantir a estudantes transgêneros o direito de usar o banheiro que corresponda às identidades de gênero individuais. Onze estados entraram na Justiça contra essa medida (VARELLA, 2019).

Além dos casos Federais, vale destacar a um exemplo negativo de Legislação Municipal, retratado por artigo de Santos & Advogados (2020):

Há, inclusive, uma situação prática que foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O município de Sorocaba, no interior do estado, criou uma lei que visava proibir que pessoas transexuais utilizassem banheiros, vestiários e entre outros espaços, em instituições de ensino fundamental (tanto públicas quanto privadas), de acordo com a identidade de gêneros que elas se identificam.

No caso observado no município de Sorocaba, em específico, foi o Judiciário que se posicionou para defesa dos direitos e garantias fundamentais, como expresso no trecho:

Contudo, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, verificando a violação ao princípio da dignidade da pessoa e à liberdade de orientação de gênero, ingressou com uma ação na justiça questionando a legalidade da lei municipal.

6. Limitações no uso do Nome Social em ambiente escolar

Descrição

Negligência ou negativa institucional para o uso do Nome Social, além das limitações cotidianas relacionadas à discriminação.

Dados

Não existem dados Federais, porém regionalmente existem esforços de mapeamento e diversas organizações colaboram com suas respectivas amostras e universos. Não foi encontrado um levantamento único sobre a disponibilidade de dados. Tais

dados regionais são quantitativos e relativos ao percentual de estudantes com uso de nome social. Existe uma parcela pequena de uso de nome social, ainda que com recente crescimento de solicitações (GLOBO, 2019).

Discussão

Muito do debate associa o direito ao uso do Nome Social como um direito fundamental, na perspectiva de direitos civis para a dignidade humana. Além disso, a negligência diante do Nome Social é vista como limitação de acesso à espaços básicos inclusive da educação, levando à evasão relacionada à discriminação e perseguição em ambientes institucionais. Num geral, a mídia noticia casos e relatos individuais. Traz a perspectiva para aproximação do debate ao cotidiano de leitores. Na universidade, o debate está muito vinculado à baixa presença e permanência da População Trans no ensino superior, conforme mostra a *V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais no Ensino Superior Brasileiras* e divulgada pelo portal Estadão (2021). Na

escola, o debate gira em torno de casos e relatos de crianças e pais/responsáveis diante da identificação como trans em ambiente escolar, como reportado pelos portais Uol e Jornal Dois (UNIVERSA, 2020).

Diante da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de LGBT, uma das representantes transsexuais do Conselho Nacional LGBT, Tathiane Araújo, reforçou a necessidade do Decreto (2016) para auxiliar uma população que sofre, todos os dias, os mais diversos preconceitos. “Já é um avanço por ser um documento público. Com ele, seremos cidadãos de verdade, e poderemos ser vistos. Seremos gente como todas as outras pessoas” (BRASIL, 2016), afirmou a representante. Historicamente é uma pauta das Conferências Nacionais e instâncias participativas.

Agenda

No Legislativo Federal, já em 2005, havia Projeto de Lei (PL) (BRASIL, 2008) protocolado reivindicando o uso do Nome Social, porém vários outros projetos (LIMA, 2015) tentam proibir o uso do nome social no registro escolar. O debate fica envolto em uma narrativa moralista de que “o ambiente escolar não é espaço para agenda LGBTQIA+”. Assim sendo, há um longo debate travado no Congresso Nacional. Desde meados de 2005 o debate está em pauta na agenda da Câmara e Senado.

A nível do Executivo Federal, o Decreto (2016), aponta aos órgãos e às entidades da administração pública Federal direta, autárquica e fundacional, o dever de adotar em seus atos e procedimentos o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento. Deverá também constar o campo “Nome Social” nos registros de sistema de informação, cadastros, programas, serviços, fichas, formulários, prontuários e congêneres. O decreto, ainda, reafirma o preceito constitucional que proíbe expressamente qualquer forma de discriminação ao vedar o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para se referir à pessoa travesti ou transexual na administração pública Federal. Além do Decreto, existe a Portaria (2018), e regulação para garantia do uso do nome social (BRASIL, 2016). Além disso, na arena do Judiciário, existe a Resolução nº CNJ nº 270/2018, a qual dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços Judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros.

Box de Experiências

A portaria n. 33 do MEC, publicada no Diário Oficial da União em 17 de janeiro de 2018, tornou obrigatória para todas as escolas de ensino básico do país, públicas ou privadas, o uso do nome social de alunos trans nos registros escolares. A medida entrou em vigor quase dez anos após a Secretaria de Educação do Pará ser a primeira no país a estabelecer que alunos trans poderiam registrar seu nome social no ato da matrícula na rede pública do Estado. Depois do Pará, em 2009, outros 23 Estados e o Distrito Federal publicaram resoluções similares (BRASIL, 2018).

BER NEVES, 25 ANOS

também não foram simples, “até 2019 eu ainda tinha problemas com o uso do Nome Social. Meu nome de registro inclusive aparecia em bases de dados e os funcionários acabavam utilizando o nome de registro”, diz Ber.

Foi nesse contexto que Ber se tornou um dos primeiros estudantes da UNICAMP a assegurar o direito institucional ao uso do Nome Social. No mesmo período, o estudante Lucas Marques (IFCH), colega de Ber, também reivindicou o direito ao uso do Nome Social, sendo inclusive o primeiro Representante Discente trans eleito à mais alta instância representativa da universidade.

Graduando em música (IA) pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o estudante e pesquisador Ber Neves, pessoa trans não-binária em transição há 6 anos, conta para o Projeto LGBTQIA+ em Pauta sobre a dificuldade que encontrou assim que chegou na universidade. Logo no processo seletivo teve seu nome de registro utilizado no lugar do Nome Social. Os anos seguintes

“**É uma luta constante para ser levado a sério**”

7. Medo e pressão para expressar a orientação sexual e identidade de gênero em ambiente escolar

Descrição

Dificuldade em aceitação de si e do próximo, resultando em questões psicológicas de dimensões diversas (dificuldade de aprendizado, depressão, falta de perspectiva, automutilação e etc).

Dados

Não foi encontrado dado público Federal compilado. Além disso, foi encontrado um material muito variado - especialmente focados em pesquisa, os dados advém de relatos, compilados de dados secundários. Ainda assim, demonstram um leque extenso e diferenciado de consequências de um ambiente preconceituoso, desde questões de agressão física e psicológica, até abandono forçado e dificuldades educacionais.

Agenda

A Lei 10.948/01 não trata especificamente da discriminação de LGBTQIA+s no ambiente escolar, mas tem sido um amparo legal para tais questões. No âmbito do Judiciário, o STF considerou inconstitucional lei estadual de Alagoas semelhante ao projeto Escola sem Partido. Vale citar que o projeto “Escola sem Homofobia” foi vetado em 2011 pelo Congresso.

Discussão

Diversos materiais trazem experiências sobre os dilemas enfrentados em ambiente escolar. Como exemplo, o material da Organização Nova Escola (DARC, 2017), por exemplo, traz luz ao debate, além do material do Itaú Social (2020) que relata o caso da primeira mulher transexual a se tornar diretora na rede estadual de ensino no país, há também um guia para professores que abarca a questão, do Projeto Educação LGBT (BRASIL, 2005). O debate na mídia traz relatos gerais sobre a discriminação e autoaceitação. Coloca como solução respostas individuais e pouco diz sobre o papel do poder público no combate estrutural (ABRIL, 2018).

No que diz respeito aos espaços de participação da sociedade civil, vale citar que Audiências e Conferências deixaram de ocorrer desde o Governo Temer.

Box de Experiências

Audiência Pública sobre o PME do Rio de Janeiro realizada em 04/04/2017.

Documento da UNESCO: Orientações técnicas internacionais de educação em sexualidade: uma abordagem baseada em evidências.

8. Potencialização de assédio sexual em ambiente escolar contra vítimas LGBTQIA+

Descrição

Partindo do contexto de hipersexualização de crianças e jovens LGBTQIA+, entende-se que existe maior vulnerabilidade, inclusive apontada por estudos, de tais crianças à assédio sexual inclusive em ambiente escolar.

Dados

Até o presente momento, não foram encontrados dados produzidos pelo poder público, no entanto, há dados publicados por organizações parceiras. Estas, de modo geral, expressam, como no artigo do Nova Escola (DARC, 2017), que “Jovens que se relacionam com pessoas do mesmo sexo ou que estão fora dos padrões de gênero podem se tornar alvos de investidas sexuais: 55% dos entrevistados no questionário já passaram por isso”. Nesse sentido, é dito que, por questões sexistas, os agressores atribuem características pejorativas a comunidade LGBTQIA+, levando-a a fetichização, hipersexualização e ao assédio sexual. Apesar da projeção de crianças LGBTQIA+ como um potencial alvo dessa violência, explicitada no respectivo questionário, não há dados sobre casos específicos como sendo um problema público.

Discussão

No campo do debate, presencia-se que a discussão na esfera pública sobre a questão quase não ocorre, haja vista que apesar de ter sido encontrado um registro de audiência feita na ALESP abordando denúncias e casos de assédio sexual na Universidade de São Paulo (USP), a comunidade “LGBT” foi mencionada simbolicamente e não com especificidade. A audiência percorreu temas relacionados à violação de direitos humanos, como racismo institucional, sexismo e LGBTQIA+fobia no ambiente universitário, sendo estes relatados por representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE Livre da USP). Nessa linha, houve também uma fala da estudante de Ciências Sociais, Leticia Pinto, que alertou que a USP “não dá qualquer amparo às vítimas, tanto mulheres quanto LGBT”, frente às denúncias de violência sexual (SÃO PAULO, 2014).

Agenda

Há atos do Executivo abordando o tema. Em 2015, material elaborado por membros do Laboratório de Estudos Sobre Preconceito do Instituto de Psicologia da USP e financiado pela então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O material expõe dados de pesquisa e propostas de enfrentamento para o Bullying sexual Homofóbico e desempenho escolar e menciona de modo pouco aprofundado a questão. De acordo com relatos incorporados na pesquisa, a discriminação homofóbica inicia-se, por vezes, no ambiente familiar, no qual, dados do relatório demonstram que “entre os/as agressores/as conhecidos/as, os mais frequentes, em 2011, foram familiares (38%) e vizinhos/as (36%); em 2012, 59% das vítimas conheciam os/as suspeitos/as, destes, 21% foram vizinhos/as e 17%, familiares” (SÃO PAULO, 2015).

Em suma, a potencialização do assédio sexual em ambiente escolar contra vítimas LGBTQIA+ já foi vista, mesmo que não especificamente, como

um problema público, haja vista o conteúdo programático do projeto “Escola Sem Homofobia”¹. No entanto, seu veto impossibilitou tais avanços. Não foi encontrado nenhum registro na mídia, proposições do Legislativo e nem ações do Judiciário sobre a questão até o momento.

Ressalta-se que o assédio sexual é crime previsto no Código Penal (Art. 216-A), com pena de 1 a 2 anos, ao qual, a pena é aumentada em até um terço se a vítima for menor de 18 anos. Porém, não foi encontrado nenhum registro na mídia, proposições do Legislativo e nem ações do Judiciário sobre a questão com enfoque na temática abordada aqui.

¹ Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e Promoção da Cidadania Homossexual. De acordo com informações publicadas pela Associação Nova Escola, partindo disto nasceu o projeto “Escola sem Homofobia”, uma ação colaborativa de âmbito nacional idealizada e implementada por organizações da sociedade civil, com o intuito de contribuir para a implementação e efetivação de ações “que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro”.

9. Ausência (ou limitação) de acompanhamento psicológico/psicossocial para com crianças LGBTQIA+

Descrição

Dificuldade em aceitação de si e do próximo, assim como de existência nos ambientes escolares, resulta em questões psicológicas de dimensões diversas (dificuldade de aprendizado, depressão, falta de perspectiva, automutilação, dentre outros).

Dados

Até o momento não foram encontrados dados públicos, todavia, há a colaboração de organizações como o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (AMTIGOS-IPq-HCFM/USP) (SAADEHII, 2018) Esses realizaram um artigo, publicado em 2018, com o intuito de produzir uma proposta de trabalho com crianças, adolescentes e adultos LGBTQIA+, através da experiência acumulada do ambulatório nesses casos. O artigo traz dados qualitativos-descritivos e quantitativos sobre o número de usuários atendidos, ao qual, atualmente, está focado na atenção (familiar, psicológica e psiquiátrica) de crianças e adolescentes transexuais.

Diversas situações de constrangimento, agressões verbais e discriminação nos serviços onde vão buscar atendimento e cuidados à sua saúde

Discussão

Apesar do AMTIGOS-IPq-HCFM/USP ter um olhar focado para a questão, a discussão na arena pública e política tem avançado lentamente. O tom geral do conteúdo produzido pela sociedade civil sobre a questão, está voltado para a LGBTQIA+fobia e suas consequências para a saúde mental dessas populações. De acordo com artigo publicado pelo Centro Nacional Novas Abordagens Terapêuticas (CENATCURSOS, 2020), citando documento do Ministério da Saúde sobre a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT (2013) “a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social”. Nessa abordagem, a discussão perpassa pela atual instabilidade política e social, que acaba por afetar diretamente as conquistas da comunidade LGBTQIA+, ao passo que estas tornaram-se ameaças de desmonte por grupos conservadores. Além disso, o artigo aborda o estigma social que aprofunda o sofrimento psíquico, à medida que ainda há para a população “diversas situações de constrangimento, agressões verbais e discriminação nos serviços onde vão buscar atendimento e cuidados à sua saúde”, se reverberando em casos como o desrespeito ao nome social de pessoas trans, por exemplo.

De forma mais aprofundada, um artigo da Universidade Federal de Pernambuco, publicado em 2017, analisou, através de pesquisa qualitativa, às respostas de psicólogos clínicos a homossexualidade na infância e na adolescência. Os resultados apontaram a escolha de uma abordagem humanizada ou psicanalítica na maioria das entrevistadas. Foram localizados também duas abordagens contrárias, sendo estas, segundo o artigo “posicionamentos contrários à homofobia, localizando as práticas clínicas como ações de emancipação e propostas que incorporam as estruturas opressoras de sexualidade, e propõem a heterossexualidade como a régua” (RIOS, 2007). Nessa mesma perspectiva se encontra o documento, já mencionado, produzido pelo AMTIGOS-IPq-HCFM/USP, com relação ao acompanhamento psiquiátrico transexualiza-

dor, o grupo expõe a grande necessidade de conferir assistências transexuais a uma equipe multidisciplinar, incluindo psiquiatras, endocrinologistas, cirurgiões, psicólogos, assistentes sociais entre outros. Segundo o artigo, esse acompanhamento baseia-se, fundamentalmente, em um tripé envolvendo a psicoterapia, hormonização e a redesignação sexual, sempre em consonância com a Resolução do Conselho Federal de Medicina e a Portaria do Ministério da Saúde que institui e regulamenta o Processo Transexualizador do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, é importante frisar que embora a discussão não esteja completamente direcionada ao acompanhamento psicológico e psicossocial de crianças LGBTQIA+, é relevante expor o que de mais próximo ou contrário à questão tem sido debatido.

Há indicativos também na mídia. Em 2020 a Revista Galileu do Globo publicou uma notícia sobre psicólogos que ainda aplicam práticas corretivas para orientação sexual em seus consultórios. A notícia tece que, por mais que a chamada "atitude corretiva" seja proibida pela resolução 001/99 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), proibindo o tratamento da homoafetividade como patologia, ainda há quem considere a homossexualidade um distúrbio. Citando estudo do grupo de pesquisa sobre preconceito, vulnerabilidade e processos psicossociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), foi divulgado um questionário anônimo, direcionado a psicólogos, dos 23 conselhos de psicologia do país, no qual, houve 692 respostas. O estudo apontou que "29,48% dos especialistas aplicam ações corretivas quando o paciente pede e 12,43% lançam mão desses métodos mesmo quando não são solicitados" (REVISTA GALILEU, 2020).

O tom geral do debate na esfera pública na primeira década dos anos 2000 parecia avançar para um caminho mais inclusivo. Isto é, foi quando na II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT a coordenadora da Coordenação-geral de Apoio a Gestão Participativa e Controle Social do Ministério da Saúde, Kátia Maria Barreto Souto, defendeu a reatuação do comitê técnico de saúde integral LGBT (criado em 2004 com o então programa "Brasil sem homofobia"). Na respectiva conferência, a coordenadora também declarou a intenção de articular ações em conjunto com a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, dessa forma, propondo trabalhar com as subjetividades e os danos causados pelo processo de exclusão e preconceito à comunidade LGBTQIA+. Nesse sentido, foi deliberado ser imprescindível a participação social (de LGBTQIA+) na saúde através de conselhos, e conferências, "como forma de controle social do SUS, a fim de garantir a saúde integral e em especial a saúde mental da população LGBT" (BRASIL, 2011).

Na contramão desse debate, há nos anos seguintes a difusão de propostas controversas. Na mesma lógica de quem apoia "atitudes corretivas", conforme notícia do G1, em 2012 houve uma audiência na Câmara dos Deputados, onde estes discutiram sobre o projeto apelidado de "cura gay". O projeto de decreto Legislativo tinha por intuito permitir que psicólogos realizassem tratamento para pessoas que "querem deixar a homossexualidade". O projeto foi proposto pelo deputado João Campos (PS-

25%

Dos especialistas aplicam ações corretivas quando o paciente pede

Lançam mão desses métodos mesmo quando não são solicitados

12,43%

DB-GO), que na época era presidente da frente parlamentar evangélica e teve por objetivo vetar a validade de dois dispositivos da Resolução 1/99, já mencionada, do CFP. Tais dispositivos tem por reconhecimento evitar que psicólogos se utilizem da mídia para propor tratamentos de correção sexual e aprofundar preconceitos. Na ocasião, o CFP não enviou representante, mas afirmou através de nota que "o projeto, por querer alterar normas e procedimentos em tratamentos psicológicos, "pode ser objeto de questionamento Judiciário, inclusive com o argumento de sua inconstitucionalidade". A escritora e psicóloga com especialização em sexualidade, Marisa Lobo foi quem iniciou o debate sendo a favor da proposta, justificando que "a resolução do Conselho é arbitrária porque "impede que profissionais reprimam opções sexuais em pacientes, mas eles [psicólogos] devem atender aos pedidos solicitados por quem vai ao seu consultório". Ainda em seu discurso, afirmou que a retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID) foi feita por votação, a época e a ciência "ainda não possui entendimento sobre a mesma". Dentre as manifestações contrárias ao projeto estavam o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), na época coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT na Câmara e a deputada Erika Kokay (PT-DF), ambos repudiaram as falas e o projeto. Vale ressaltar que ao final da sessão, Jair Messias Bolsonaro, na época deputado, ofendeu militantes presentes e rechaçou o "kit gay", levando o debate para a então "ideologia de gênero", pauta que posteriormente utilizou durante sua candidatura ao Planalto (GLOBO, 2012).

A retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID) foi feita por votação, a época e a ciência “ainda não possui entendimento sobre a mesma”

Agenda

Em consonância com o que foi dito, considera-se que, neste caso, foi uma proposição legislativa que ampliou o debate sobre a questão na mídia. O projeto da denominada “cura gay” foi arquivado em 2013 devido a grande pressão de ativistas LGBTQIA+ e da sociedade civil (BRASIL, 2013).

Em 2013 mediante a discussão ainda presente no debate público, o Ministério da Saúde através da Política Nacional de saúde integral LGBT instituída pela Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, e pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), conforme Resolução nº 2 do dia 6 de dezembro de 2011 publicou o documento sobre o plano operativo de saúde integral LGBT, a partir de diretrizes positivadas no programa Brasil sem homofobia. Neste, o MS tece algumas considerações acerca da saúde mental, considerando-a, em suas palavras, como uma necessidade de atenção especial. Nessa linha, entre seus objetivos específicos, o programa determinava em seu Art. 2 Inciso XX “reduzir os problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde”, bem como definia dentre as responsabilidades e atribuições do MS relacionadas a política “articular junto às Secretarias de Saúde estaduais e municipais para a definição de estratégias que promovam a atenção e o cuidado especial com adolescentes lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, garantindo sua saúde mental, assim como acolhimento e apoio;” (Art. 4º Inciso V).

O presente documento também pactuou sua responsabilidade em promover ações voltadas às especificidades etno-raciais e territoriais (Inciso XIII) (BRASIL, 2013).

Mais tarde, em 2017, o MS voltou a promover ações voltadas para a saúde mental LGBTQIA+, desta vez focada em adolescentes e em parceria com a organização pan-americana da saúde, motivado pela adoção unânime em setembro de 2015 dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) pelos 193 Estados membros da ONU. A iniciativa foi um marco na cooperação internacional, trazendo aos países o compromisso de garantir e promover “o acesso, sem discriminação, a serviços de saúde adequados, oportunos e de qualidade a todas as pessoas e comunidades, reconhecendo as necessidades específicas de cada população” (BRASIL, 2017).

O presente documento reconhece que para adolescentes o acesso ao serviço de saúde segue insuficiente. Justamente pela fase ser o marco da descoberta da sexualidade e gênero, o período faz com que seja maior a propensão de problemas relacionados à saúde mental, bem como seja maior a possibilidade de violações e comportamentos de risco (DST, drogadição, etc). Pensando nisto que o MS produziu o trabalho, a fim de se comprometer, identificar necessidades e superar desafios para com essa faixa etária. Em suma, o trabalho abrange em sua segunda parte a questão LGBTQIA+ na adolescência, onde foi descrito e difundido o trabalho do AMTIGOS (HCFM-USP).

Por fim, em conformidade com a nota publicada pelo CFP na audiência sobre o PDC 234/2011, em abril de 2019 a ministra do STF Carmen Lúcia, por meio de uma ação representativa, mandou suspender ação que liberava terapias de “reversão sexual” no Distrito Federal. A notícia foi publicada pelo jornal Brasil de Fato (2019) e o pedido de suspensão foi feito diretamente pelo CFP.

Dessa forma, foi possível observar que a questão da saúde mental LGBTQIA+ tem sido considerada um problema público, no entanto, a maioria dos dados, programas e estudos advindos de ações governamentais pertencem a um recorte temporal de Governos passados, não havendo lastro na atual gestão. Em consonância com um artigo de opinião da revista Fórum (RODRIGUES, 2021) o apagamento tem sido norma. A exemplo disso, de 2019 adiante a população foi excluída da nomenclatura e portanto das diretrizes do Ministério da “Mulher, Família e Direitos Humanos”. Tudo que fora específico para

a comunidade foi diluído, modificado ou desmontado, criou-se a Secretaria Nacional de Proteção Global onde foi anexado o Departamento de Promoção dos Direitos LGBTQIA+ Houve também o veto no Ministério da Saúde às campanhas de prevenção ao HIV/AIDS direcionada a LGBTQIA+ e a extinção do Conselho Nacional da População. Nesse sentido, percebe-se que o retrocesso institucional foi realizado sem grandes alardes.

Outrossim, apesar de os dados e o conteúdo difundido extrapolarem a questão pensada para a Educação, reiteramos a importância de registrar como tem sido feita a propagação sobre o acompanhamento psicossocial, psicológico e da saúde mental LGBTQIA+ de modo geral. Posto que, diretamente ou indiretamente, os debates reverberam sobre a falta ou a limitação de acompanhamento psicológico e psicossocial para crianças LGBTQIA+, na medida em que a disputa de narrativas caminha no debate público.

Box de Experiências

Portaria 343 - RS

Em 2014 foi criada a portaria nº 343 de 9 de maio da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Esta instituiu a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da população LGBTQIA+, estabelecendo diretrizes para a consolidação de ações em âmbito estadual, de modo que objetivou a qualificação profissional frente à diversidade sexual e de gênero e a redução das desigualdades e vulnerabilidades vivenciadas pela população LGBTQIA+ (RIO GRANDE DO SUL, 2014);

Ambulatório LGBT - Canoas/RS

Em 2017 a cidade de Canoas-RS inaugurou o Ambulatório LGBT integrando a política municipal de Atenção Integral à Saúde da população LGBTQIA+ no município através da ampliação dos serviços de saúde direcionados. Com o programa, Canoas ampliou o acesso deste público aos serviços de saúde, ao mesmo tempo em que capacitou os profissionais para o atendimento humanizado. “Nosso intuito não foi criar um serviço segregado, mas um braço das políticas de saúde pública que atua em rede”, destaca Jaqueline Batista, responsável para política de Atenção Integral à Saúde da População LGBT.”

10. Discriminação contra docentes LGBTQIA+

Descrição

Discriminação por estudantes, por colegas docentes ou por superiores administrativos, limitando a existência dessas pessoas em seu ambiente de trabalho.

Dados

Não foram encontrados dados públicos acerca da discriminação contra docentes LGBTQIA+. Há todavia, a colaboração de Universidades através de artigos e notícias da mídia.

Além do recorte LGBTQIA+, a questão é vista como problema público seja na ótica moralista de desrespeito à pessoa educadora, seja no campo de assédio ou perseguição institucional. Por um lado, é possível observar a questão de baixa diversidade. Neste aspecto existem preocupações relacionadas à equidade de gênero e equidade étnico-racial, mas nada institucionalizado foi encontrado até o momento a nível Federal.

Discussão

De modo Geral, dentre as principais produções a respeito da questão pela sociedade civil, o pioneirismo foi das universidades. Em 2012, uma tese de doutorado da UFMG abordou a questão da ótica das professoras travestis e transexuais nas escolas brasileiras. Em síntese, a tese defendeu que a emergência de professoras travestis e transexuais nestes espaços está justamente relacionada ao aumento do grau de informalidade dessas populações a partir do século XX. Desse modo, se faz necessário apontar um olhar, parafraseando o autor, para como essas professoras ingressaram e permaneceram na profissão docente (TORRES, 2012). Nessa mesma linha, há também um artigo que foi apresentado

no V Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco (EPEPE). O estudo investigou narrativas de professores homossexuais na docência e no cotidiano escolar, visando analisar a problemática da identidade homossexual quando inserida no ambiente escolar (SILVA, 2012).

Percebe-se que o debate no conteúdo produzido pela sociedade civil está alinhado. Não obstante, o Portal Conteúdo Jurídico possui um artigo sobre a questão, descrevendo atitudes, valores e críticas de pessoas que compõem o cotidiano dos professores LGBTQIA+s dentro do ambiente escolar. O artigo dá luz a alguns preconceitos vivenciados por esses educadores com relação a sua orientação sexual.

Ao contrário da sociedade civil, a mídia produziu até o momento uma visão mais geral, rasa e distante da realidade brasileira. Neste caso, uma matéria da *Universa* expõe através de relatos de professores,

como é ser LGBTQIA+ no ambiente escolar. Dentre eles, há o relato do professor Marcelo Gerace, que chegou a ouvir de uma coordenadora que ela gostava muito dele, mas que o havia contratado porque não sabia que ele era gay: "Ela me disse que em outro colégio precisou demitir um professor por causa disso". Para mais, segundo a matéria, ações como a supressão dos termos gênero e orientação sexual da Base Nacional Comum Curricular tem piorado o cenário. Por meio de depoimentos de professores que sofreram LGBTQIA+fobia e não souberam ou não tiveram apoio da gestão escolar para lidar com a questão, o texto enuncia a retórica já dita pelos conteúdos produzidos pela sociedade civil - o de que professores LGBTQIA+ sentem um medo constante de perder o emprego:

"Uma sombra que, por vezes, já os fez esconder a homossexualidade e, mesmo hoje, após decidirem que não iriam negar quem são, os fazem agir com cautela". Ao final a matéria tece sobre a importância de apesar de tudo, sempre escolher a defesa pela diversidade de modo que a problematização, informação e o diálogo sejam a única saída para acabar com o preconceito, sendo importante um envolvimento dos professores, gestores escolares e alunos no debate (UOL, 2019).

Já a discussão na esfera pública teve um breve destaque em duas conferências, sendo elas a 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT no ano de 2011 e a Conferência Nacional de GLBTT. A primeira, focalizou a discussão na questão da homofobia nas escolas (De modo geral, sobretudo entre

alunos) e na importância de se promover uma formação continuada de professores para este contexto, dado sua invisibilização. Ao final da conferência, seus delegados determinaram deslocamentos e recomendações com relação a diversas questões, a Moção de número 11 contempla o combate a discriminação contra professores LGBTQIA+, "recomendamos

Professores LGBTQIA+ sentem um medo constante de perder o emprego

"Uma sombra que, por vezes, já os fez esconder a homossexualidade e, mesmo hoje, após decidirem que não iriam negar quem são, os fazem agir com cautela"

que as universidades brasileiras (públicas e privadas) elaborem políticas voltadas a promoção da cidadania de estudantes, funcionárias, e discentes LGBT e de combate a violência homofóbica e sexista em campi" (BRASIL, 2011). Nessa mesma linha de debate, a Conferência GLBTT supracitada aborda a pauta da homofobia, com amparo de dados de pes-

quisa da Unesco e outras organizações, traçando uma linha do tempo histórica sobre a capacitação em direitos humanos para professores. Posteriormente, também durante a etapa de recomendações, os delegados propuseram estratégias de gestão e ação, dentre elas citam a importância de promover igualdade para professores LGBTQIA+: "Assegurar o acesso igualitário à educação e tratamento não diferenciado dos estudantes, funcionários e professores no sistema educacional, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero". Ambas conferências, que aconteceram por volta do mesmo período, não se aprofundaram especificamente na questão, todavia, entre seus desdobramentos propuseram estratégias de ações (BRASIL, 2011).

“ O MEC tem a responsabilidade de incentivar e promover ações em educação para direitos humanos e entre elas está o respeito às diversidades ”

Agenda

Foram encontradas ações por parte do Executivo durante o ano de 2017. Na ocasião, em fevereiro do mesmo ano, o portal do MEC noticiou sobre seu apoio ao prêmio "Educando para o Respeito à Diversidade Sexual" promovido pelo Grupo Dignidade, entidade sem fins lucrativos, que teve por intuito incentivar e promover ações em educação para direitos humanos no qual professores LGBTQIA ou que trabalham com a causa puderam submeter vídeos, publicações e projetos pedagógicos. O apoio do MEC aconteceu por meio da Secadi, onde o diretor de políticas de educação em direitos humanos e cidadania da Secadi enunciou que "O MEC tem a responsabilidade de incentivar e promover ações em educação para direitos humanos e entre elas está o respeito às diversidades" (BRASIL, 2017). No mesmo ano, o MEC recebeu a Aliança Nacional LGBTI e reafirmou compromisso com respeito a diversidade, onde a aliança solicitou ao MEC reforço nas políticas de enfrentamento à discriminação, bullying e violência na educação. Segundo o presidente da Aliança Nacional LGBTI – lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais – Toni Reis "A reunião foi extremamente positiva e o MEC se mostrou aberto ao diálogo, respeitando a todas as diversidades" (BRASIL, 2017). Tendo em vista essas pactuações e acenos do MEC a comunidade LGBTQIA+, em abril de 2017, foi lançada a campanha Deixe seu preconceito de lado – respeite as diferenças (BRASIL, 2017) promovida pelo, até então, Ministério dos Direitos Humanos, com apoio do MEC, por meio da Secadi, com intuito combater

o preconceito no ambiente de trabalho. De acordo com o então diretor da Secadi Daniel Ximenes "É uma campanha completamente alinhada aos nossos objetivos de formação, na temática de reconhecimento das diferenças e respeito à diversidade. Seja pela importância do tema, que faz parte, inclusive, do Pacto Universitário, seja por outras iniciativas, como o enfrentamento ao bullying". Segundo a assessoria de comunicação social do MEC noticiou, a campanha visava também a divulgação de diretrizes nos meios de comunicação, espaços públicos, redes sociais e ministérios. Além de uma página eletrônica com informações acerca do tema.

Já no Judiciário Federal não houve nenhuma ação representativa ou contramajoritária com relação a questão. No entanto, ao passo que, em 2019 a LGBTQIA+ foi criminalizada como um todo em nosso país, entende-se que a discriminação contra professores LGBTQIA+, seja pela sua orientação sexual ou identidade de gênero também foi contemplada. Nesse ínterim, é possível observar que a questão em si foi integrada como sendo um problema público. Não houve ações do Legislativo sobre a questão até o momento.

Box de Experiências

Lei Municipal Salvador-BA

Em 1997 a cidade de Salvador-BA instituiu a Lei municipal 5275/97, contra a "Discriminação Anti-Homossexual" com penalidade a quem praticar discriminação em razão da orientação sexual.

Em Maio de 2009 o Governo Estadual do Pará criou o Decreto de nº 1.675, estabelecendo que "todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta respeitem o Nome Social de Travestis e Transexuais, independentemente do Registro Civil". Essa foi uma das primeiras leis nesse sentido e o Estado do Pará foi o primeiro que obteve esta conquista".

"Lei Estadual nº 11.872, do estado do Rio Grande do Sul de 19 de dezembro de 2002 que dispõe sobre a promoção e reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade, preferência sexual e combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero".

11. Discriminação contra responsáveis LGBTQIA+ de crianças e adolescentes em idade escolar

Descrição

Investigar dificuldades e resistências para realização de matrículas e entraves no relacionamento dos responsáveis com a escola e demais responsáveis.

Dados

Não existem dados públicos produzidos pelo Governo Federal no que tange a questão da discriminação em ambiente escolar contra pais e responsáveis LGBTQIA+ de estudantes em fase escolar. Em contrapartida, há dados produzidos por organizações parceiras, através de matérias jornalísticas que abordam de forma não aprofundada a questão e pesquisas acadêmicas. Nesse sentido, foi possível encontrar alguns periódicos sobre "homoparentalidade", um termo comumente utilizado para categorizar e conceituar a discussão. De modo geral, essas fontes abordam o estudo das relações familiares e sociais das crianças vinculadas a contextos homoparentais (pais/mães/tutores LGBTQIA+).

“Se, na escola, esses assuntos forem tratados de maneira tranquila e sem preconceito, a criança vai tratar isso de forma tranquila e sem preconceito”

Discussão

Em síntese, a sociedade civil contribui com grande parte das pesquisas e artigos relacionados à questão. Dentre estes, estudo publicado pela Revista de Educação e sociedade por associados a UFMS, com o objetivo de compreender “a relação de uma família homoparental constituída por dois homens e dois filhos, com a instituição escolar”, bem como obter informações sobre a inserção no ambiente escolar e os embates inerentes a sua visibilidade na escola (PEREIRA, 2020).

Diferentemente do estudo acima, uma monografia de especialização da Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal analisou as repercussões filiais da homoparentalidade no tocante à saúde mental dos filhos desses casais. Há, de acordo com o autor, uma distribuição polarizada de resultados. De um lado há autores que defendem o não questionamento a homoparentalidade para a criança inserida nesse contexto, de outro, autores declaradamente contrários a homossexualidade (VIEIRA, 2011).

Já o levantamento sobre a questão na mídia se mostrou controverso. Em 2016, o Sempre Família - Gazeta do Povo - divulgou uma matéria explorando o relato de uma canadense que publicou um livro para contar sua experiência de ter crescido em um lar homoparental, revelando "preocupações sobre o casamento e a paternidade homossexual". De acordo com a matéria, Dawn segue lamentando a “forte restrição de liberdade de pensamento” após a aprovação do casamento gay no Canadá, dado que, segundo ela, “posicionar-se de forma contrária” tem por consequência demissões ou “perseguições” por parte do Governo. Segundo a matéria, Dawn foi uma das seis adultas criadas por pais gays que apresentaram a suprema corte norte americana uma advertência solicitando “que seja respeitada a autoridade dos cidadãos em manter a definição originária do casamento, de modo que os filhos possam ser educados por seus próprios pais biológicos ou por quem de fato possa lhes substituir”.

Em contraposição a esta matéria há uma publicação no portal Médiun, mídia alternativa, no ano de 2017

que relata sobre a dor e o preconceito sofrido por famílias homoafetivas em comunidades escolares. A matéria inicia retomando um acontecido de 2015, na época amplamente divulgado pela grande mídia, sendo noticiado pelo Extra Globo (2015) e pela Super Abril (2017). Segundo difundido, o estudante de 14 anos Peterson Ricardo de Oliveira passou mal e faleceu dentro de sua escola no interior de São Paulo. De acordo com a publicação no Médiun “O menino era filho adotivo de um casal de homens e, de acordo com as investigações do caso, sofria bullying constantemente dos colegas por essa questão” (MACHADO, 2017). Apesar da causa mortis ter sido constatada complicações de um problema cardíaco do rapaz, a polícia cogitou relação da fatalidade com uma briga em que o rapaz se envolveu na manhã do acontecido “pelo mesmo motivo de sempre: a orientação sexual de seus pais”. A matéria levanta o seguinte questionamento: Será que a comunidade escolar — tão tradicionalmente reconhecida como um lugar da família — está preparada para receber essa “nova” configuração familiar, homoafetiva, sem diferenciação?

Historias contadas no livro “Famílias Homoafetivas — a insistência em ser feliz” de Licia Loltran, aponta que a maior preocupação desses casais é a aceitação por parte da escola e a maneira como a mesma irá lidar em casos de discriminação, de modo que o sofrimento da criança seja o menor possível. “Se, na escola, esses assuntos forem tratados de maneira tranquila e sem preconceito, a criança vai tratar isso de forma tranquila e sem preconceito” (Loltran, 2016), afirma. Também são descritas ações práticas tomadas pela escola de uma dessas famílias, com alteração da ficha de identificação das agendas dos alunos, modificando o campo “Nome do Pai, nome da mãe” por “filiação”.

Se o Estatuto da Família (PL 6.583/13) for aprovado,

25%

da população brasileira estará fora do conceito de família

Agenda

Ainda que não especificamente sobre a questão, em 2015, o Poder Público - através de audiência e por meio de proposição legislativa - debateu sobre o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados. Segundo notícia da Agência Brasil, a audiência pública da Comissão Especial que tratava sobre o PL 6.583/13 que instituiu o Estatuto da família foi marcada por um debate divergente. Em síntese, o projeto é responsável por definir o conceito de família, nesse caso estabelecendo-o como a união entre homem e mulher e seus descendentes, bem como proibindo a adoção de crianças por casais homoafetivos. Durante a audiência, Toni Reis, ativista e doutor em educação criticou o projeto, classificando-o como discriminatório em relação a outras configurações familiares, afirmando que “caso a iniciativa seja aprovada, 25% da população brasileira estarão fora do conceito de família”, Toni Reis ficou conhecido após decisão da Ministra Cármen Lúcia (STF) reconhecer o direito à adoção dele e seu companheiro, “Temos a família tradicional, a família ampliada, as famílias recompostas [frutos de vários casamentos], famílias monoparentais, adotivas, homoparentais etc. Nós defendemos as famílias. Colocar a família como uma única constante no tempo pode ser mais um prejulgamento que a realidade”, completou. Do outro lado do debate, o pastor Silas Malafaia criticou o que denominou como “ativismo gay”. Além disso, a audiência teve presença de católicos e evangélicos apoiando o projeto. O Deputado Marcelo Aguiar (DEM-SP), defensor da proposta, argumentou que a adoção por casais homossexuais, em suas palavras, “não seria bom para a criança” por ela não estar “preparada”, e seguiu “Se a família tem dificuldade de criar uma criança no formato natural, que já é difícil, imagina as condições para criar crianças nesse formato [homoafetivo]”. Dentre os deputados, a única a se posicionar contra foi Erika Kokay (PT-DF) (AGÊNCIA BRASIL, 2015).

Ademais, concomitantemente com os dados públicos, não há políticas públicas feitas pelo poder Executivo acerca da discriminação contra familiares LGBTQIA+ com filhos em ambiente escolar e nem ações do Judiciário Federal. Por consequência, a questão não é vista como um problema público.

12. Evasão escolar da população LGBTQIA+

Descrição

Diz respeito à quando um aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar decorrente do contexto de LGBTQIA+fobia em conjunto com omissão institucional.

Dados

Existem dados públicos sobre a questão, como pesquisas, documentos de associações tal como a ABGLT e programas governamentais. As pesquisas relatam a exclusão do tema nos assuntos abordados pelo Governo, retrocessos observados no Governo atual - no âmbito do Executivo Federal. Os dados trazem uma correlação entre LGBTQIA+fobia e o abandono escolar. Além do recorte da população LGBTQIA+, o abandono escolar em geral é visto como um problema público.

Discussão

Diversas pesquisas, trabalhos acadêmicos e debates midiáticos ampliam esse tema, trazendo dados que correlacionam a LGBTQIA+fobia e a violência no meio escolar. De acordo com a pesquisa *As Fronteiras da Educação: A realidade de estudantes trans no Brasil*, feita pelo IBGE em 2019, a transfobia é o principal motivo de abandono dos estudos, seguido por depressão e situação financeira. O contexto violento e discriminatório restringe o direito ao estudo daqueles que atualmente são identificados como mais suscetíveis à evasão escolar. Em 2018, houve Audiência Pública no Senado (2018), onde foi discutida a violência nas escolas, e as situações que essa prática acaba por intensificar.

Em 2007, por meio de Decreto Presidencial, foi convocada uma Conferência Nacional (BRASIL, 2011) com o objetivo de propor, junto ao Poder Público, políticas públicas para nortear as ações referentes ao tema. O documento cita brevemente a evasão escolar, propondo o fortalecimento do antigo programa *Brasil Sem Homofobia* (2004), como estratégia para combater a evasão.

Agenda

Em 2001, foi aprovada em São Paulo a Lei Estadual nº 10.948, que pune administrativamente a discriminação em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero. Em âmbito nacional, em 2019, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou um Projeto de Lei que criminaliza como LGBTQfobia a intolerância contra homossexuais. Entretanto, nesta lei não estão enquadradas manifestações realizadas em contextos de cultos religiosos, demonstrando com essa relativização como ainda há um longo caminho a se percorrer em busca de respeito à comunidade LGBTQIA+.

Duas semanas antes da sua aprovação, o STF havia formado maioria para que a homofobia fosse enquadrada em equiparação ao crime de racismo. O STF também começou a julgar ações que discutem se o Congresso Nacional poderia ser considerado omissor ao não editar leis para a criminalização da homofobia.

13. Presença e permanência da população LGBTQIA+ na EJA

Descrição

Dado o contexto da vulnerabilidade da população LGBTQIA+, a presença e permanência na Educação de Jovens Adultos (EJA), é questão que busca averiguar quais os obstáculos e dificuldades existentes num espaço que teoricamente pode garantir novas formas de ocupação econômica, trabalho e formação de ideias a partir dos saberes e vivências dessas pessoas.

Dados

Existem dados segmentados e pontuais - no sentido regional - organizados por associações e entidades da sociedade civil, sem uma centralização de dados nacionais.

As informações disponíveis revelaram que a homofobia enquanto negação e violação dos direitos está presente no cotidiano da escola - não apenas nos anos formais de educação, mas também na EJA -, através de diversas dinâmicas desde o silenciamento e indiferença, demonstrações explícitas de agressão até a desconsideração da discussão de variadas questões relacionadas a pessoas LGBTQIA+ no ambiente e materiais utilizados. As investigações indicam, também, possibilidades e estratégias de enfrentamento à homofobia, bem como os cenários possíveis para a construção de uma realidade menos violenta e excludente na EJA.

A exclusão do estudante do meio escolar passa pelo silenciamento curricular das questões ao redor dele

Discussão

A Educação de Jovens e Adultos representa um locus importante de análise à medida que é amplamente tida na literatura e em sua proposta educacional como um espaço e via de exercício e/ou resgate de cidadania.

Sendo a EJA o formato educacional mobilizado por pessoas que, de alguma forma, foram excluídas do processo de escolarização formal - é lógico compreender que, para um grupo com vulnerabilidades diversas atacadas por esse mesmo sistema educacional, a EJA possa representar tanto um espaço de continuidade de opressões, quanto uma “porta” para novas realidades, a continuidade dos estudos e o mercado de trabalho. É exatamente essa característica dupla da EJA que chama atenção dos pesquisadores e grupos interessados pelas vivências LGBTQIA+ nos ambientes escolares - como é possível compreender os desafios a serem enfrentados a fim de potencializar as oportunidades acadêmicas e profissionais - e de cidadania - a partir da EJA.

Variadas produções acadêmicas, como o doutorado de Jerry Adriani da Silva (2016) discutem exatamente a duplicidade de facetas da EJA - a partir de estudo de caso, a tese demonstra que a EJA pode tanto potencializar quanto fazer diminuir o preconceito sexual e a homofobia. O principal ponto de mudança para que a EJA se transforme num espaço potencializador de mudanças é a inclusão da discussão de sexualidades e vivências LGBTQIA+ coletivas e individuais em seus universos. JUNQUEIRA (2009) destaca que a exclusão do estudante do meio escolar passa pelo silenciamento curricular das questões ao redor dele. SILVA (2016) destaca não apenas a importância da abordagem de temas ligados à sexualidade como também a complexidade de fazê-los, considerando as trajetórias diversas traçadas pelos demais estudantes da EJA - tendo em vista a maturidade e/ou idade avançada, há acúmulo de saberes, percepções e também preconceitos enraizados.

Agenda

Pode-se destacar como um dos principais eixos das discussões acerca da população LGBTQIA+ na EJA a elaboração de uma proposta curricular que reflita os grupos que a demandam. Tendo em vista o estabelecimento da população LGBTQIA+ como grupo desfavorecido do processo escolar formal, tem-se que o ato de recorrer à EJA como estratégia de reinserção social coloca-a não apenas como grupo que demanda seu direito à educação por meio desta modalidade, como também grupo que merece - em sua pluralidade - atenção especial às suas questões e vivências.

Ainda é preciso ressaltar que a estruturação e valorização da EJA é uma questão pública de maneira universal - no que se refere à discussão de públicos alvo - não destacada na atual gestão Federal, o que reforça a magnitude das dificuldades de aprimoramento dessa modalidade educacional em relação às pautas LGBTQIA+. Desde o início da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), alterações críticas foram realizadas no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. Nos atos de posse e nomeação de início de mandato, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) foi dissolvida (BRASIL, 2011). Em abril de 2019, a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, responsável por assessorar o MEC na política da EJA, com participação da sociedade civil,

foi extinta por Decreto Federal. O cenário destaca não apenas os enormes confrontos a serem enfrentados para a valorização e continuidade da política da EJA - como também a urgência da inserção das questões da população LGBTQIA+ nesses espaços, se há debate público de cunho universalizado, há necessidade de consideração das especificidades dos grupos que compõem a totalidade dos estudantes da EJA. Catelli Jr & Escoura (2016) destacam, ainda, a importância da aproximação entre grupos de educadores e ativistas da educação com movimentos organizados da comunidade LGBTQIA+, de forma a construir propostas de maneira conjunta; e, Silva (2016) chama atenção para a necessidade de discussão da EJA e seus estudantes LGBTQIA+ junto aos gestores e demais funcionários dos espaços educacionais - sendo estes intrínsecos aos processos de estruturação, currículo e acolhimento.

A relevância da EJA para grupos específicos da população LGBTQIA+ também é discutida pela sociedade civil organizada em prol da sigla. Sayonara Nogueira, vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE), chama atenção à importância da EJA para pessoas trans e travestis - que por muitas vezes, não finalizam o Ensino Básico - segundo Souza & Bernardo (2014), a partir de dados ABGLT, as pessoas trans e travestis são as maiores vítimas do abandono de ensino formal nas fases iniciais.

Box de Experiências

Prefeitura Municipal de João Pessoa (Paraíba) abriu turmas de EJA voltadas à população LGBTQIA+ - em 2018 - as aulas foram localizadas no Centro de Cidadania LGBT para garantir acolhimento e respeito ao uso de nome social e gêneros dos estudantes.

14. Menor presença e permanência da população trans e travesti no ensino superior

Descrição

Dado o contexto da alta vulnerabilidade da população trans e travesti - ainda mais destacado do que os de demais grupos da população LGBTQIA+ -, a questão busca averiguar o acesso e permanência dessas pessoas no Ensino Superior, investigando quais os obstáculos e dificuldades existentes num espaço que teoricamente pode garantir novas formas de ocupação econômica, trabalho e formação de ideias a partir dos saberes e vivências dessas pessoas.

Dados

Os dados são quantitativos e qualitativos, majoritariamente levantamentos específicos feitos pela Academia e por organizações da sociedade civil voltadas às questões LGBTQIA+, destacam-se os levantamentos de caráter quantitativo realizados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes e pela ANTRA. O último levantamento da Andifes, a V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação Federais de Ensino Superior Brasileiras, aponta que apenas 0,3% dos estudantes matriculados em universidades federais brasileiras são transexuais - os pesquisadores envolvidos no trabalho ressaltam ainda que dentre as pessoas trans, as mulheres trans negras são as mais vulneráveis. Em dezembro de 2020, a ANTRA (2020) lançou nota pública pautando cotas para pessoas trans. Do ponto de vista de dados consolidados, informando sobre perfis de estudantes de ensino superior, não há orientação de produção de dados de forma articulada e nacional - ficando a cargo de IES específicas a introdução de levanta-

mento de informações sobre seus alunos trans e travestis. O maior volume de dados que permite desenhar um painel sobre o acesso de pessoas trans e travestis ao Ensino Superior são os números relativos ao uso de Nome Social no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, considerado uma das maiores portas de entrada ao Ensino Superior¹. Vale destacar que a produção dos dados encontrada é recente, iniciando a datar da primeira década dos anos 2000 - os dados de censos universitários costumam ser anonimizados; enquanto dados obtidos de investigações qualitativas recebem outros tipos de tratamento. Considerando que a fonte dos dados parte de investigação dentro das IES, há casos em que as organizações colaboram com o fornecimento de informações. Entretanto, deve-se considerar que a ausência de uma contabilização automática dessas questões, em momento como a matrícula e/ou demais questionários aplicados (como aqueles relativos à bolsas e auxílios) reflete um potencial enorme de colaboração a ser explorado.

1 O Decreto nº 8.727/2016 regulamenta o uso de Nome Social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Discussão

A inserção da população trans e travesti no Ensino Superior se beneficia, além de conquistas específicas e individuais, de instrumentos de inclusão mais amplos, como cotas raciais, programas de bolsas e financiamentos, uso de Nome Social no ENEM e cursinhos preparatórios voltados para pessoas trans e travestis. Políticas públicas de permanência e também de dados são isoladas nas IES brasileiras. Os estudos que investigam a temática também demonstram que a militância e organizações dentro das IES - como coletivos, grupos de estudo e de pesquisa e núcleos LGBTQIA+ - são essenciais ao processo das pessoas trans e travestis dentro desses ambientes. Retrato da insuficiência de pessoas trans e travestis no Ensino Superior são os casos extremamente recentes da primeira travesti (2012) e da primeira travesti negra (2017) doutoras, Lumena Nogueira de Andrade e Megg Rayara de Gomes Oliveira. (ROSA, 2020)

A dificuldade de permanência no Ensino Superior é muito relatada nos estudos realizados com pessoas trans e travestis nas IES: dificuldade em arcar com custos, uso de banheiro e outras dependências, moradia estudantil e bolsas auxílio. É necessário reconhecer que a reconhecida vulnerabilidade socioeconômica desse grupo não deixa de se aplicar no contexto universitário - pautas já reconhecidas dos movimentos estudantis, como os auxílios permanência, são essenciais para pessoas trans e travestis.

O Ensino Superior é socialmente reconhecido como um fator de impulso ao mercado de trabalho, dada a exigência de qualificação. Assim como apresentado acerca do Ensino de Jovens e Adultos - é exatamente esse papel que torna essencial o enfoque excepcional na população LGBTQIA+. Se pretende-se a universidade local democrático e de construção de conhecimento, é importante o reconhecimento das especificidades deste grupo de pessoas.

Apesar da importância de iniciativas específicas de IES, a sociedade civil organizada e pesquisadores que investigam a questão reforçam o quanto é

necessário que hajam políticas formalizadas de acesso e permanência, em níveis mais amplos e articulados - segundo Silva & Vaz (2020), apenas doze das sessenta e três universidades brasileiras contam com vagas para pessoas trans na graduação, por exemplo (MAIA, 2019). Aponta-se que por parte do poder público, as iniciativas de acesso e permanência ainda seguem lógicas macro e que conquistas voltadas para pessoas trans e travestis estão mais ligadas à organização de redes de pessoas que se dedicam a causas LGBTQIA+.

O respeito ao Nome Social é citado inúmeras vezes como intrínseco ao acesso e permanência de pessoas trans e travestis no Ensino Superior. Há de se relacioná-lo ao aumento de trans e travestis que prestaram Exame Nacional do Ensino Médio - Scote & Garcia (2020), a partir de dados do Inep, demonstram que o número quadruplicou entre 2014 e 2016. As considerações sobre Nome Social têm sido reconhecidas também pelo universo da pós-graduação, em 2016, o CNPQ atualizou o formulário para preenchimento do Currículo Lattes, que agora conta com identificação de Nome Social.

Além do respeito à existência e identidade dessas pessoas no momento de ingresso, o respeito ao Nome Social nas listas de presença, demais documentos e relações interpessoais é citado como primordial à vida de pessoas trans e travestis nas universidades - relatos de entrevistados demonstram que o respeito por parte de outros estudantes, professores e funcionários é um ponto delicado, muitas vezes não trabalhado por ações afirmativas que tratam de questões mais "práticas". Ainda nas pautas que tocam mais diretamente às relações interpessoais, o apoio de núcleos, coletivos e centros de atividades de integração é mencionado como essencial ao dia a dia de pessoas LGBTQIA+ de maneira ampla, e também de pessoas trans - o DCE da Universidade Federal do ABC - UFABC, por exemplo, busca por parcerias com repúblicas estudantis para apoiar estudantes que enfrentam dificuldades em seus ambientes domésticos.

Agenda

As redes de pessoas, militantes e organizações ligadas à pauta trans, travestis LGBTQIA+, etc. apresentam a questão do acesso e permanência de pessoas trans e travestis no Ensino Superior sempre ligada a lógica de problema público e ausência de políticas públicas voltadas ao Ensino Superior de maneira mais universal. Ao considerarmos as universidades aqui apresentadas que adotaram algum tipo de medida em prol da população trans e travesti, podemos apontá-las como casos que reconhecem a temática como problema público - especialmente quando focalizamos as universidades públicas.

As investigações que demonstram o quanto o acesso e permanência de pessoas trans e travestis no Ensino Superior estão ligadas a políticas mais amplas de acesso e permanência ressaltam o quanto a valorização destas pessoas nas IES é benéfica para toda uma miríade de gru-

pos sociais historicamente excluídos do Ensino Superior. A presença, produção de conteúdo e pensamento por pessoas trans e travestis trazem olhares e opiniões inestimáveis para a construção de um sistema de Ensino Superior não baseado em elitismo, focado na cisgeneridade e na branquitude. (SILVA & VAZ, 2020)

O cenário na educação desenhado pela atual gestão do Governo Federal não é visto como propício para a agenda LGBTQIA+ no ensino superior - as discussões distorcidas acerca de supostas "ideologias de gênero" (OLIVEIRA, 2019) são apontadas como impeditivos do desenvolvimento de políticas públicas estruturadas. Como exemplo, pode-se indicar que o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestou-se em suas redes sociais - em novembro de 2018 - contra enunciado do Enem que abordou linguagem popular empregada pela comunidade LGBTQIA+.

Box de Experiências

Ao menos 12 universidades federais do país têm cotas para alunos trans.

Cotas para pessoas trans e travestis são aprovadas no programa de pós-graduação em antropologia do IFCH da Unicamp.

Três instituições públicas de ensino superior oferecem neste semestre 140 vagas para estudantes trans por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Universidade baiana aprova cotas para ciganos e travestis - UEFS preencherá três sobrevagas por curso e o ingresso será a partir do segundo semestre de 2020.

Ferramenta norte-americana de benchmarking avalia nacionalmente universidades dos EUA, elaborando um ranking de nível de "LGBTQ-Friendly" (Amigável à LGBTQ, em tradução livre)

UFPE é a primeira universidade a criar diretoria específica para a comunidade do campus, em 2015

GABRIEL SOUZA E SILVA, 24 ANOS

Em entrevista para o Projeto LGBTQIA+ em Pauta, o biomédico Gabriel Silva [completar dados] conta que começou a se entender como uma pessoa trans apenas na universidade. “Foi apenas no último ano da faculdade que meus colegas começaram a se acostumar com meu Nome Social”.

Gabriel inclusive recorda que teve alguns problemas na burocracia para fazer a solicitação do Nome Social em Cartório, mas também lembra que o Provimento n.º 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça ou recurso via Defensoria Pública assegura a isenção de custo de cartório para solicitação do Nome Social em caso de declaração de insuficiência. Ele conta que sempre contou com apoio de amigos mais próximos, mas que ainda assim é uma jornada difícil e solitária.

Ao defender a política de cotas para a população Trans no acesso ao Ensino Superior, Gabriel reforça,

“Entendo que nem todo mundo sabe sobre as questões de gênero ou diversidade. Porém, com mais pessoas trans ocupando os espaços, torna-se possível entender mais sobre o assunto e tratar com respeito”.

“ Não conheci ninguém Trans na faculdade. Sei que me sentiria mais confortável se tivesse alguém que fosse igual a mim, que eu pudesse me identificar ”

15. Subrepresentação da pauta LGBTQIA+ no debate acadêmico no ensino superior

Descrição

A questão busca averiguar o quanto as universidades brasileiras debatem questões LGBTQIA+, a partir do conhecimento da subrepresentação da população LGBTQIA+ nesses espaços.

Dados

Dados públicos não foram encontrados. Existem teses e demais estudos de casos que investigam as questões levantando dados qualitativos relativos às pesquisas.

Discussão

Estudos acadêmicos indicam: ausência de debate da pauta LGBTQIA+ no Ensino Superior; dificuldade de inserção de discussões e disciplinas que tratam de gênero e sexualidade na Academia. A retroalimentação do ciclo de preconceito e ignorância frente a questões LGBTQIA+, dada a subrepresentação da pauta em reflexões, produção de ideias e desenvolvimento de ações é consequência apresentada por estas investigações.

Existem variadas iniciativas de grupos estudantis, pesquisadores e professores para estímulo das pautas LGBTQIA+ dentro do Ensino Superior - entretanto, os estudos e notícias que as abordam destacam a ausência de políticas formalizadas que fomentem e estimulem espaços nos quais as pautas sejam encaradas com seriedade, por exemplo, como temas de pesquisa. Dentre as iniciativas encontradas constam diversos encontros, grupos de pesquisa e núcleos de estudos.

A subrepresentação das pautas LGBTQIA+ também é notada a partir dos currículos e disciplinas que formam os cursos de graduação. A ausência de debates não deve apenas ser encarada como questão no ambiente do Ensino Superior de maneira genérica, como também no ensino, uma de suas principais cores. Em estudo recente, Silva (2020), ao analisar os currículos de graduação em Saúde Coletiva no Brasil, indicam que dos 21 cursos existentes, apenas 12 contam com disciplinas que discutem gênero, por exemplo. Se não há um enfoque que torna indispensável a reflexão sobre questões LGBTQIA+ - e suas intersecções com demais questões como raça, por exemplo - os debates e discussões seguem sendo motivados unicamente sob responsabilidade daqueles já preocupados com o tema.

Agenda

O principal ponto de agenda encontrado nas investigações sobre a questão gira ao redor de ampliar os debates para além de grupos específicos e garantia de reconhecimento enquanto temas e áreas de pesquisa. Os diversos tipos de encontros universitários podem ser destacados como espaços importantes, já que tem a capacidade de não apenas pautar questões, como articular redes de pessoas e chamar atenção das universidades enquanto instituições.

Os programas de pesquisa e bolsas voltadas a pessoas LGBTQIA+ também é posicionado como reivindicação, como forma de quebrar o ciclo vicioso no qual a não formação de ideias e práticas a partir de vidas LGBTQIA+ não retorna à sociedade civil e demais fases da educação formal. Grandes documentos norteadores, como a Diretriz Nacional Curricular, são mencionados como espaços potenciais para mudanças, já que podem formalizar pautas dentro da formação de currículos - o que afeta de maneira positiva toda a formação de futuros profissionais e pesquisadores.

Box de Experiências

“O programa USP Diversidade (<https://prceu.usp.br/programa/usp-diversidade/>), vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), trabalha na criação e fortalecimento de ações e de políticas de diversidade que combatem o preconceito e a discriminação. Também recebe denúncias e orienta como a comunidade universitária deve proceder em casos de discriminação, assédio, violência ou preconceito.”

Universidade de Brasília - UnB promove parada do Orgulho LGBT.

Estudantes organizam primeira Parada do Orgulho LGBT na UFMG.

(Desde 2005 que a União Nacional dos Estudantes possui uma Diretoria de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero – LGBT. Trata-se de uma frente pela inclusão dessa população nos espaços de educação e, com isso, afirmação e poder.

“A partir de 2005, com o envolvimento de vários pesquisadores doutores no campo de estudos da diversidade sexual e estudos queer em várias áreas do conhecimento, foi fundado o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH)” - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Ressurgida em 2018, depois de anos de projetos paralisados, a Frente de Diversidade Sexual e de Gênero da USP quer expandir suas atividades neste ano. Ela busca reunir todos os coletivos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Queers (LGBTQ+) da USP na busca de uma comunidade universitária mais inclusiva.”

“O Diverso UFMG - Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero é programa de extensão criado em 2014 que tem como objetivos a promoção dos estudos sobre mulheres e pessoas LGBT e a articulação de ações políticas e legais contra violências baseadas no gênero e/ou na sexualidade.”

ENUSSG - Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual e Gênero: a primeira edição foi realizada em 2003, em Belo Horizonte - o Encontro surgiu a partir de demandas estudantis no XLIX Congresso Nacional da UNE

I Seminário “Sexualidade, Dissidências e Insurgências” - organizado pela Universidade Estadual do Pará, parte do Conselho da Diversidade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

A Universidade de Brasília, UnB, conta com Diretoria da Diversidade (DIV/DAC).

Universidade de São Paulo - USP, promove (2021) curso sobre literatura LGBT.

DISCUSSÃO PROBLEMA

Comumente, foi possível inferir que de todas as questões apresentadas, apenas 5 delas possuem dados públicos produzidos pelo Governo Federal. São elas (2.1.) A ausência de formação de docentes sobre a questão LGBTQIA+; (2.3.) Educação sexual como tabu em ambiente escolar; (2.4.) LGTBfobia no ambiente escolar; (2.8.) Potencialização de assédio sexual em ambiente escolar contra vítimas LGBTQIA+; e (2.12.) Evasão escolar da população LGBTQIA+. Destas, há pesquisas e projetos em âmbito nacional sendo possível destacar iniciativas governamentais como o “Brasil sem Homofobia” (2004), que teceu diretrizes e políticas para a população em diversas áreas e correlatos como o projeto Escola Sem Homofobia, assim como conferências nacionais LGBTQIA+. Há também a presença de órgãos governamentais ligados à Presidência da República e associações nacionais na produção e financiamento de estudos que colaboram com dados e informações.

Também, tornou-se evidente que todas as questões, enunciam, ao menos, a presença da produção de conteúdos, dados e informações por parte de organizações paralelas ao Governo, universidades, sociedade civil, mídia, entre outros correspondentes - localizando retrocessos e denunciando desmontes executados nas mais recentes gestões e sua inação acerca das questões que envolvem a população LGBTQIA+ e Educação. Por consequência, essa produção tem por característica uma diversidade de amostras e universos, bem como materiais extremamente variados, pouco específicos e segmentados.

Dois questões interessantes de se abordar como um ponto fora da curva foram os itens (2.5.) Divisão Social de Gênero em ambiente escolar: Sentir-se desconfortável em banheiros e aulas de educação física - ao qual, apesar de não possuir dados públicos federais compilados abordando a problemática, há ações do Legislativo específicas de proteção

contra a discriminação em banheiros que contemplam essa população, como é o caso da Lei 5008/20. Já quanto à questão (2.6.) Limitações no uso do nome social em ambiente escolar, que independentemente de não haver dados disponíveis sobre a negligência em instituições educacionais, no ano de 2016 foi instituído decreto do Governo Federal com a finalidade de garantir o uso do Nome Social em órgãos, entidades da administração pública Federal direta, autárquica e fundacional. Nesse sentido, entende-se que apesar da ausência de indicadores que denunciem a negativa institucional do Nome Social, o debate promovido na época pela sociedade civil, mídia e outros, possibilitou a adoção de atos do Executivo que vieram a reconhecer a questão como um problema público.

Já na dimensão cognitiva, observou-se que, de modo geral, a sociedade civil teve um papel importante pautando e levando adiante a maioria dos debates foram diversas menções às questões promovidas apenas pela sociedade civil através de materiais e trabalhos acadêmicos produzidos por especialistas, entidades, organizações, grupos e associações. Por outro lado, o poder público foi o agente que menos se mobilizou, mencionando 22 vezes os debates na esfera pública de acordo com nosso mapeamento, até então.

Outrossim, dentro da agenda governamental, há uma grande visibilidade de questões relacionadas a população LGBTQIA+ no ambiente escolar por parte da atuação do poder Legislativo, somando 23 menções entre proposições e ações legislativas como Projetos de Lei, justificativas, textos comentados e atas de audiências, valendo salientar uma mobilização mais incisiva na questão “Educação sexual como tabu em ambiente escolar”, sempre marcada por um debate moralista e disputado entre grupos divergentes. Diferentemente do poder Legislativo, o poder Judiciário Federal registrou somente 9 menções às respectivas questões dentro de nosso mapeamento. Dessa forma, tecendo um olhar principalmente para questões como “Divisão Social de Gênero em ambiente escolar: Sentir-se desconfortável em banheiros e aulas de educação física”, que através de decisão, definiu que não obstante o posicionamento do estabelecimento, o indivíduo transgênero tenha direito ao uso do banheiro de acordo com sua identidade de gênero, bem como seguiu questionando leis municipais contramajoritárias sobre a questão e pontuou uma atuação

na questão “Evasão escolar da população LGBTQIA+” através da observância sobre a criminalização da homofobia.

Por fim, a maioria das questões que já foram vistas como um problema público em algum momento, em sua maioria, deixaram de ser prioridade na agenda governamental como é possível observar a partir do desmonte de programas como o “Brasil sem Homofobia” e o projeto “Escola sem Homofobia”, ou até mesmo pelo descaso e falta de investimento em programas educacionais para além do recorte LGBTQIA+, como é o caso da EJA. Desse modo, as questões que ainda permanecem sendo vistas como um problema público são “Limitações no uso do Nome Social em ambiente escolar”, que possui decreto vigente, “Discriminação contra Professores LGBTQIA+”, ao qual, recentemente, sob ação representativa o STF aprovou que discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime punível e “Ausência (ou limitação) de acompanhamento psicológico/ psicossocial para com crianças LGBTQIA+” onde o Ministério da Saúde se fez ativo na última gestão governamental e onde há registro de ações regionais através dos poderes Executivos locais.

O Executivo Federal, por sua vez, mobilizou esforços seja para fortalecer ou para mitigar políticas relacionadas a questões como “Menor presença e permanência da população trans e travesti no ensino superior”, onde o Governo Bolsonaro, por exemplo, manifestou-se contra o vestibular específico para transgêneros, e “Discriminação contra Professores LGBTQIA+”, onde houve, tão somente, uma forte aproximação do ex-Governo Temer em anunciar apoio a projetos e promover campanhas.

Limitações da pesquisa

Na maior parte dos casos, foi percebido que estes possuíam dados aprofundados acerca das questões, seja na análise de disponibilidade de dados públicos, seja pela ausência de debate na arena política. Entretanto, reitera-se que por diversas vezes o conteúdo referido, apesar de não especificar diretamente a questão, foi alocado dentro da pesquisa visto que, a discussão sobre um tema geral, tende a ressoar sobre um tema afunilado dentro do debate público e da agenda governamental.

Portanto, em virtude da ausência de dados e de debate na esfera pública no que se refere a população LGBTQIA+ e Educação, espera-se que a presente pesquisa instigue pesquisadores da área a examinar com minúcia às questões onde há uma baixa difusão de discussão seja pela ausência de dados, seja pela não priorização destas na agenda governamental e no debate político. Assim, mitigando sua invisibilidade e tornando-as um potencial a ser considerado problema público e por efeito, efetivando-as como políticas públicas de Estado, para além de uma conjuntura momentânea e políticas de Governo.

APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES

Com a análise de diversas questões relacionadas à Educação e suas intersecções às temáticas LGBTQIA+, evidencia-se que há um desmonte no campo de políticas públicas relacionadas à população LGBTQIA+. A falta de novas propostas e aprovações de PL's que olhem com cuidado sobre as questões anteriormente aqui levantadas são agravadas pela falta de dados correspondentes e de pesquisas referentes ao assunto.

No que diz respeito ao problema público, além do recorte LGBTQIA+, a educação brasileira passa por impasses e desmonte orçamentário que resulta inclusive nas políticas defasadas de financiamento de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), sempre presente em discussões e dividindo opiniões na sociedade geral e nas propostas partidárias. Constante alvo de desinformação e notícias falsas (fake news), a descontinuidade de políticas públicas entre mudanças de Governos e suas ideologias vigentes afeta toda a população, além de gerar insegurança e sentimento de não-confiabilidade nas propostas governamentais.

O artigo 205 da Constituição Federal Brasileira afirma que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1988). Além disso, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por vias jurídicas, a criminalização de atos de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Apesar dessa

vitória recente, o caminho é longo para quebrar esse ciclo vicioso e estrutural de preconceitos.

As ações efetivas no campo da educação referente às demandas LGBTQIA+ acabam por depender de estados e municípios, que criam e aprovam suas próprias leis e programas. É, portanto, apontamento desta iniciativa, o apoio e encorajamento àqueles que fora da esfera pública, lutam, produzem dados e iniciativas para pessoas LGBTQIA+ - para que sigam criando espaços nas arenas de debate e disputa; assim como, é recomendação urgente aos pesquisadores, gestores, parlamentares e tomadores de decisão diversos do Poder Público que reconheçam a existência e direitos da população LGBTQIA+, considerando suas especificidades, no acesso, permanência e vivência em todas as etapas, momentos e espaços da educação formal.

Além disso, evidencia-se também que a presença de dados públicos não determina, necessariamente, a existência de políticas públicas. Por outro lado, na disputa de narrativa, a ausência de dados públicos segue servindo como espantalho argumentativo para tentar legitimar a ausência de políticas públicas. No limite, com ou sem dados existentes, a formação da Agenda Governamental depende da agenda programática dirigente e, acima de tudo, do contexto, conjuntura e vontade política dos dirigentes. O esforço, portanto, deve estar em aglutinar conteúdos e informações relevantes à disputa de narrativa para encarar os direitos LGBTQIA+ como direitos civilizatórios e basilares de nossa sociedade. Até porque, só se avança enquanto sociedade quando ninguém fica para trás.

Plataforma recebe denúncias de transfobia na escola

O Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE) criou a Plataforma T, para receber denúncias de violação de direitos das pessoas trans no ambiente escolar e acadêmico. A plataforma disponibiliza um formulário que pessoas trans podem preencher e enviar caso seu direito ao nome social ou sua identidade de gênero sejam desrespeitadas.

Após receber a denúncia, os membros do IBTE entram em contato com o autor

do relato e encaminham o caso para a ouvidoria da instituição em que o aluno estuda. Caso não haja resolução ou explicação plausível sobre o fato relatado, o caso é encaminhado para a ouvidoria do Ministério da Educação. Em dois meses de criação, já foram enviadas sete denúncias de transfobia em ambiente escolar. O grupo pretende, em breve, criar um aplicativo para que os alunos trans tenham contato direto com o MEC.

SAÚDE

SAÚDE

Desafios e dificuldades para efetivação da Política de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

OBSERVAÇÕES: 1. Os processos em fonte maior indicam o início e o fim, ou seja, a causa e consequência central dos recortes que compõem esta teia de problemas; 2. Os textos *italizados* indicam tópicos que não foram objetos de pesquisa em nossa análise - ainda que apareçam no decorrer do texto, mas são problemáticas inseridas em outras questões e elementos-chave no desenvolvimento desta teia.

INTRODUÇÃO

As políticas de saúde voltadas para a população LGBTQIA+ são recentes no Brasil e resultam do processo de amadurecimento da democracia brasileira. O Grupo Somos, fundado em 1978, foi um dos marcos da luta política de homossexuais. Em 1990, surge a Associação das Travestis e Liberados, com a sua antiga sigla, ASTRAL, responsável pela articulação e formação de coletivos de travestis que, em sua grande maioria, atuavam em organizações mistas de Gays e Lésbicas. Data desse período a inclusão da causa das pessoas transexuais no movimento (ANTRA, 2021).

O reconhecimento de alguns segmentos da população LGBT no campo das políticas públicas brasileiras ocorreu com advento da AIDS, entre as décadas de 1980 e 1990. As políticas de AIDS representam a primeira aproximação entre o movimento LGBT e as esferas governamentais. O primeiro programa do governo foi estabelecido em agosto de 1983 no Estado de São Paulo em resposta à demanda e à pressão de ativistas dos grupos Somos e Outra coisa (CALANZAS, G.J., 2020).

Também foram importantes para o estabelecimento das políticas de AIDS no Brasil: 1) O movimento de Reforma Sanitária, responsável pela formação de atores e instituições mais receptivas às demandas do movimento homossexual sobre a AIDS e 2) Equipe da Divisão de Dermatologia e Hansenologia, cuja expertise no Programa Estadual de São Paulo de combate a Hanseníase foi determinante para o estabelecimento do programa paulista de AIDS em 1983 - essa política foi importante referência e passou a influenciar a resposta de outros estados e do governo federal à doença (GRANGEIRO, A.; SILVA, L. L. DA & TEIXEIRA, P. R., 2009). A primeira política de combate à AIDS em âmbito

federal surgiu em 1985, por meio do Plano Nacional de AIDS (PNA), que foi efetivamente implantado em 1986 e se consolidou em 1988. Com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, as políticas de enfrentamento da epidemia da AIDS foram gradualmente incorporadas ao SUS (CALANZAS, G.J., 2020; GRANGEIRO, A.; SILVA, L. L. DA & TEIXEIRA, P. R., 2009).

A criação do Programa Brasil sem Homofobia (PBSH), em 2004, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, pela SDH/PR, representou um importante instrumento para o reconhecimento do papel das iniquidades sociais relacionadas a essa população. No âmbito da saúde, foram propostas três ações prioritárias à população GLBT: 1) Formalização do Comitê Técnico de Saúde das População de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros (CTSPGLBT) do Ministério da Saúde, com o objetivo de estruturar uma Política Nacional de Saúde Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros; 2) Apoiar a implementação de condições para produção e acesso ao conhecimento científico sobre saúde e outros aspectos das populações Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros e 3) Apoiar os investimentos na formação, capacitação, sensibilização e promoção de mudanças de atitudes de profissionais de saúde no atendimento das pessoas GLBTs (BRASIL, 2004).

O CTSPGLBT foi instaurado ainda em 2004, por meio da Portaria n. 2.227 (BRASIL, 2004), e atendendo a uma das indicações da agenda proposta pelo PBSH, o comitê apresentou, durante o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, demandas específicas das mulheres lésbicas, discutidas no V Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas (BRASIL, 2004).

Na tentativa de promover a equidade e o tratamento igualitário no SUS, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi publicada em 2006. Nela, foram explicitados o direito ao atendimento livre de discriminação por orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, bem como o reconhecimento do nome social em todos os serviços no SUS. No mesmo ano, o movimento LGBT finalmente ingressou no Conselho Nacional de Saúde, ampliando a participação do movimento nos processos do SUS (BRASIL, 2007).

No relatório final da 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007, sob a gestão Lula, foram apresentadas: recomendação de revogação da portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que proibia gays e homens de doar sangue; garantia de acesso ao SUS; inclusão das variáveis de orientação afetivo-sexual e identidade de gênero em todos os Sistemas de Informação do SUS, incluindo formulários e prontuários; incentivo à pesquisa e produção de conhecimento sobre essas populações; sensibilização de profissionais a respeito dos direitos da população GLBTT; elaboração de planos de atenção à pessoa idosa, considerando-se o gênero, a raça/etnia, classe, geração, orientação sexual e condição física; inclusão da orientação afetivo-sexual e da identidade de gênero nas análises da determinação social da saúde (BRASIL, 2008).

Em 2008, uma versão preliminar da Política de Saúde Integral LGBT¹ foi submetida a consulta pública como parte do processo preparatório para a I Conferência Nacional de LGBT, através da SDH/PR. No mesmo ano, foi publicada a Portaria n. 457, que definiu as diretrizes nacionais para o Processo Transsexualizador no Sistema Único de Saúde – SUS, habilitou os hospitais universitários - Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS), Hospital Universitário Pedro Ernesto (RJ), Fundação Faculdade

de Medicina MEC/MPAS (SP), Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (GO) - que já atendiam essa população transexual (BRASIL, 2008). Em 2013, com o intuito de garantir a integralidade da atenção à saúde a essa população, o processo transsexualizador foi redefinido e ampliado (PORTARIA nº 2803/2013) (BRASIL, 2013). No ano seguinte o serviço do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco passou a compor a relação de estabelecimentos habilitados para a realização do processo transsexualizador (PORTARIA Nº 1055/2014) (BRASIL, 2014).

A Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSI – LGBT) (BRASIL, 2011) foi publicada em 01 de dezembro de 2011 e, na sequência, foi aprovado o plano operativo dessa política pela Comissão Intergestores Tripartite. No plano operativo, está organizado em quatro eixos estratégicos: I – acesso da população LGBT à saúde integral; II – ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBT; III – educação permanente educação popular em saúde com foco na população LGBT; e IV – monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população das ações de saúde para a população LGBT. Além disso, cabe ressaltar que para cada um desses eixos, foram definidos recursos financeiros específicos. (RESOLUÇÃO Nº 2 de 6 de dezembro de 2011; PORTARIA Nº 2.836, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011) (BRASIL 2011; 2011).

A implementação da PNSI – LGBT representou um grande avanço para a garantia do direito à saúde da população LGBT, a partir dela populações historicamente ignoradas pelo sistema puderam acessar nas dependências do SUS e, assim, cuidarem de sua saúde em espaços que outrora era impensável encontrar. Na figura, é apresentada a sequência histórica dos principais momentos que contribuíram para a construção da PNSI-LGBT.

1 O uso da sigla LGBT por movimentos sociais e pelo governo brasileiro somente foi padronizado na 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ocorrida entre os dias 06 e 08 de junho de 2008.

LINHA DO TEMPO

1985

Programa Nacional de Aids (PNA)*

1988

Constituição Federal

2004

Criação do CTSGT/MS
Brasil sem homofobia

2006

Militantes LGBT passam a compor o Conselho Nacional de Saúde

2007

13o Conferência Nacional de Saúde

2008

Programa Mais Saúde – Direito e Todos
Processo Transexualizador é implantado no SUS
1o Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT

2009

Aprovada a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Conselho Nacional de Saúde

2011

Publicada a Política Nacional de Saúde Integral LGBT
Redefinição do CTSLGBT
2o Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT
14o Conferência Nacional de Saúde

2013

1a edição do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdpopSUS1
Inclusão do Nome Social no Cartão do SUS
Ampliação do Processo Transexualizador no SUS

2014

1a edição do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdpopSUS2
15o Conferência Nacional de Saúde
Ficha de Notificação de Violência com inclusão dos campos: identidade de gênero e orientação sexual
1a edição do Curso UNA-SUS/UERJ Política Nacional LGBT

2015

Habilitação do serviço do Hospital das Clínicas de Federal de Pernambuco para realização do processo transexualizador nas modalidades ambulatorial e hospitalar.

2016

2a edição do Curso UNA-SUS/UERJ Política Nacional LGBT
3o Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos

2017

Publicado o II Plano Operativo (2017 – 2019) da Política Nacional de Saúde Integral LGBT

QUESTÕES

A partir das políticas públicas gerais apresentadas supracitadas, considerou-se como relevante a abordagem de questões que envolvessem as implicações e lapsos na aplicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, Saúde Mental, Saúde Sexual e Reprodutiva, Saúde de Populações Negras, Saúde de Populações Idosas, Saúde de Populações Privadas de Li-

berdade, Saúde de Populações em Situação de Rua e Profissionalização das equipes de Saúde.

Para cada questão, utilizou-se os filtros de pesquisa por raça/etnia, condições socioeconômicas, ciclos de vida, comunidades dentro da sigla LGBTQIA+ e regionalidades, ainda que nem sempre sendo possível identificar dados, como se apresentará a seguir.

1. Agravamento de questões de saúde mental

Descrição

Diz respeito a políticas públicas referentes às questões de saúde mental nas populações LGBTQIA+.

Dados

Os dados disponíveis são organizados por ONGs e pesquisas (em nível nacional e local). No geral, esses estudos relatam, por meio de pesquisas aplicadas, o cenário das questões de saúde mental nas populações LGBTQIA+ no Brasil, além de apontarem a complexidade que envolve outras variáveis no agravamento, como questões somatórias em relação a orientação afetiva e identidade de gênero, ciclos de vida, dentre outras variáveis.

Dentre as principais instituições, organizações e pesquisas que se mobilizam pela coleta de dados referentes à saúde mental das populações LGBTQIA+, destacam-se os levantamentos do Grupo Gay da Bahia, Vote LGBT, NUH (Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT) e DAA (Departamento de Antropologia e Arqueologia) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No geral, a saúde mental da população brasileira LGBTQIA+ já foi vista como problema público, conforme pode ser observado na Portaria nº 2.836, de 1º

de dezembro de 2011 (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) - Ministério da Saúde - Art 2º - Cláusula XX, Art 4º - Cláusulas V e XIII, Art 5º - Cláusula VIII (BRASIL, 2011).

Atualmente, apesar de existir a Coordenadoria de Saúde Mental no Ministério da Saúde do Brasil, responsável pela promoção de políticas públicas em nível federal sobre a temática, nenhuma política pública é identificada pela mobilização da promoção de saúde mental às populações LGBTQIA+ em nível federal.

Para saber mais

Como exemplo de literatura para aprofundamento nas legislações, o artigo de Braga e d'Oliveira (2019) organiza todo o percurso das políticas públicas e legislações de Saúde Mental de crianças e adolescentes no Brasil.

Discussão

Nos debates presentes, podemos destacar, em primeiro, no que diz respeito às discussões presentes nas sociedade civil organizada, uma mobilização indo ao encontro da articulação de pesquisas e análises de forma a apontar as problemáticas que envolvem complicações - e as próprias complicações - de saúde mental, bem como a própria formulação dessas pesquisas. Sendo assim, o relatório de 2019 do GGB (2019) evidencia que as questões de saúde mental são mais agravadas na adolescência e em jovens adultos, com alto índice de suicídio, como mostra os microdados de 2019:

Faixa Etária	Quant.	%
14-19	5	15,62
20-24	3	9,38
25-29	5	15,62
30-34	3	9,38
35-39	1	3,12
40-44	2	6,25
SI	13	40,63
Total	32	100

Além disso, vale considerar que, dentre os dados do Relatório 2019 do Grupo Gay da Bahia, observa-se que as orientações afetivas e identidades de gênero das 32 vítimas de suicídio são, em ordem decrescente quantitativamente: gays (37,5%), transexuais (31,25%), lésbicas (21,87%) e travestis (9,38%). Nos três anos anteriores ao Relatório de 2019 do Grupo Gay da Bahia, porém, o aumento de suicídios passou por uma crescente: em 2016, 26 suicídios identificados; 2017, 58; 2018, 100 (Grupo Gay da Bahia, 2020). Segundo o Relatório 2018:

“Os gays, em termos absolutos, são o segmento LGBT que mais se suicida, com 60% de óbitos, seguidos por 31% lésbicas, 6% de trans e 3% de bissexuais. As lésbicas são, em termos relativos, as principais vítimas da morte voluntária, pois representando 12% das vítimas de homicídios, sobem para 31% nos casos de suicídio. Inversamente, (...) 6% das trans se suicidaram, para 39% que foram vítimas de homicídio.” (Grupo Gay da Bahia, 2019)

Ainda em relação às ideações suicidas, o Relatório Descritivo do “Projeto Transexualidades e Saúde Pública no Brasil: Entre a invisibilidade e a demanda por políticas públicas para Homens Trans”, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, aponta que dentre os 28 questionários respondidos por homens trans que cabiam aos critérios de elegibilidade da pesquisa (aplicada para residentes das regiões metropolitanas: Belo Horizonte, São Paulo e Campinas), “24 (85,7%) já pensaram em suicídio e/ou tentaram cometer o ato”, sendo que, das declarações: 28,6% pensam ocasionalmente; 25% tentaram; 25% pensaram, mas não pensam mais; e 7,1% pensaram, e ainda pensam. (NUH; DAA, 2015).

Para saber mais

Durante a pandemia da COVID-19 no Brasil, o grupo Vote LGBT (VOTE LGBT, 2020) publicou em junho de 2020 o documento “Diagnóstico LGBTQ+ na pandemia - Desafios da comunidade LGBTQ+ no contexto de isolamento social em enfrentamento à pandemia de Coronavírus”. Uma das questões abordadas no relatório é a saúde mental dos entrevistados (totalizando 10.065 respondentes em nível nacional) e, nos dados, observa-se que: “42,72% relataram o aumento de problemas ligados à saúde mental como o maior impacto da pandemia.”. Além disso, constata-se no relatório que:

Enquanto 5,8% da população geral brasileira sofre de depressão e 9,3% sofre de ansiedade*, nesta pesquisa focada em LGBTQ+ 28% relatam já terem diagnóstico de depressão, antes da quarentena. Destes, 47% foram classificadas com o risco depressão no nível mais severo. (VoteLGBT, 2020)

Outrossim, dentre os respondentes, nota-se um agravamento ainda maior das questões em saúde mental em alguns grupos:

Identidade de gênero: Maior em identidades femininas e não-binárias (46%) quando comparadas com identidades masculinas (34%);

Orientação sexual: Lésbicas, bissexuais e pansexuais também apontaram mais este problema (45%) do que gays (34%);

Perfil étnico-racial: 41% de brancos e asiáticos indicaram essa como a maior dificuldade contra 34% de pretos, pardos e indígenas.” (#VoteLGT, 2020)

Outro ponto de preocupação do relatório quanto ao agravamento da saúde mental na pandemia diz respeito aos grupos dos ciclos de vida: “Um em cada 2 LGBTQs de 15 a 24 anos indicaram a saúde mental como o maior problema do isolamento.” (#VoteLGBT, 2020)

Outro relatório produzido pela Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), em 2020, aponta, com enfoque às populações Travestis e Transexuais, algumas potenciais situações de agravamento às questões de saúde mental, como a falta de suporte que pode ocasionar, por exemplo, a “interrupção do processo de acesso à cidadania” e causar “impactos em sua saúde mental, além de alto níveis de isolamento e suicídio” (Antra, 2021, p. 37):

No primeiro semestre de 2019, foram registrados 12 suicídios de pessoas transgêneras no Brasil. Já no mesmo período de 2020, foram 16 suicídios mapeados, representando um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo 6 homens trans/transmasculines e 10 travestis/mulheres trans. (Antra, 2021).

O relatório da Antra também aponta um aumento significativo de crimes de ódio na internet contra as pessoas trans (“levante anti-trans”), que tem como uma das principais consequências justamente o agravamento das questões de saúde mental (48% das pessoas trans entrevistadas alegam piora na saúde mental por conta do levante anti-trans virtual).

Em relação aos debates nas mídias, as matérias analisadas dão a devida importância à necessidade de se pensar saúde mental entre as populações LGBTQIA+, dando destaque, em um deles, às populações T. A Rede Brasil Atual (ASSUNÇÃO, 2020) utiliza dados de alguns relatórios (inclusive do Vote LGBT e NUH e DAA da UFMG), bem como de entrevistas a pessoas LGBT+, para tratar da saúde mental desde a solidão da população LGBT+ até o desemprego. Outra matéria que pode ser usada como exemplo é a do Portal G1 (TAVARES, 2020), que utiliza os dados do Vote LGBT e de entrevistas para apontar a dimensão da importância do cuidado à saúde mental das populações LGBTQIA+ no contexto da pandemia do coronavírus.

Ainda em relação aos debates por vias midiáticas, apesar de uma série deles mencionarem a importância de se pensar interseccionalidades de etnia/raça e de condições socioeconômicas, não foi identificada nenhuma matéria (e também nenhum relatório de organização) que cruze as interseccionalidades e aponte a gravidade na saúde mental quando somadas às questões vulnerabilizadas às minorias étnico-raciais e socioeconômicas.

No que diz respeito à esfera pública, no geral do que foi encontrado, as conferências e conselhos apontam os principais direcionamentos para as populações LGBTQIA+ no Brasil e em nível local.

O relatório da Antra aponta um aumento significativo de crimes de ódio na internet contra as pessoas trans

Em nível federal, há um histórico relevante de Conferências que apontam a necessidade de pautar a saúde mental. Como exemplos históricos, temos o Programa Brasil sem Homofobia (BRASIL, 2004) que dentre os encaminhamentos de ações de “Direito à Saúde: consolidando um atendimento e tratamentos igualitários”, retrata a importância da atenção à saúde mental da população LGBTQIA+.

As Conferências Nacionais de Políticas Públicas e Direitos Humanos (que aconteceram em 1ª - 2008, 2ª - 2011, 3ª - 2016 (BRASIL, 2008; 2011; 2016), organizadas pelo Governo Federal com ampla participação da sociedade civil organizada, também mencionam a importância e ações-propostas de encaminhamentos para suporte à saúde mental das populações LGBTQIA+. A primeira conferência, inclusive, tem destaque especial pelo tamanho da importância que o assunto toma no documento com 8 encaminhamentos que englobam desde a qualificação do suporte à saúde mental dessas populações até a qualificação dos profissionais de saúde mental para lidar com essas populações da forma mais adequada.

O Plano Nacional de Promoção à Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, de 2009 (BRASIL, 2009), destaca três grandes estratégias de ações para o enfrentamento às questões de saúde mental a serem encaradas pelo Ministério da Saúde: (I) Qualificar a atenção à saúde mental para todas as populações LGBTQIA+, (II) Garantir a atenção à saúde mental para a população LGBTQIA+ que utiliza de anti-retrovirais, (III) Promover estudos e pesquisas em relação aos dados de saúde mental das populações LGBTQIA+ para a produção de indicadores e intervenções quanto ao uso de álcool e drogas.

Agenda

Conforme relatado nos materiais das Conferências da seção anterior, o governo federal tem um histórico forte (especialmente entre 2007 a 2016) de mobilização de eventos e outras iniciativas promovidas com o objetivo de ceder espaço entre especialistas e sociedade civil para que sejam pautadas diversas questões que envolvam as populações LGBTQIA+, inclusive de promoção à saúde mental.

Quando se observa, no entanto, políticas públicas concretas ou acompanhamento (monitoramento e avaliação) de políticas públicas de saúde mental às populações LGBTQIA+, não se identifica alguma política pública robusta em nível federal, ainda que haja encaminhamentos (via ações programáticas) em todas as conferências federais abordadas anteriormente. Um material, no entanto, que deve ser mencionado é a PNSI - LGBTTs (BRASIL, 2013), que estabelece como necessária a atenção à saúde mental dessas populações, assim, tem como alguns de seus objetivos:

Objetivos específicos: (...) XX - reduzir os problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde (Brasil, 2013)

Responsabilidades e atribuições relacionadas à Política - 4.5.2.1. Ministério da Saúde: (...) V - articular junto às Secretarias de Saúde estaduais e municipais para a definição de estratégias que promovam a atenção e o cuidado especial com adolescentes lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, garantindo sua saúde mental, assim como acolhimento e apoio; XIII - promover ações e práticas educativas em saúde nos serviços do SUS, com ênfase na promoção da saúde mental, orientação sexual e identidade de gênero, incluindo recortes étnico-racial e territorial (Brasil, 2013).

Outrossim, apesar do Ministério da Saúde de ter uma biblioteca virtual com seção exclusiva para saúde mental em seu site, não há registros de políticas públicas e orientações gerais referentes à saúde mental das populações LGBTQIA+ na própria aba.

Assim, é notório que, ainda que tenha existido uma mobilização potente de gestões anteriores quanto a organização de conferências e ações para políticas públicas, atualmente essa não é uma pauta levantada com robustez pela gestão do governo federal - fato observado pela ausência de políticas públicas federais de 2019 até o atual momento.

Para saber mais

A IV Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) foi convocada através do Decreto nº 9.453, de 31 de julho de 2018, com evento a ser presidido pelo Ministério de Direitos Humanos, bem como organizado por comissão nacional (unindo distintas organizações relacionadas com a pauta). No entanto, não foi identificada nenhuma mobilização pela atual gestão da ministra Damares Alves. O material mais recente identificado que trata da pauta legalmente é o Requerimento nº 349/2019 do senador Rogério Carvalho, que solicita encaminhamentos ao Ministério referente à data e organização do evento (BRASIL, 2019).

Box de Experiências

AMTIGOS - Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual

O Ambulatório, vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), disponibiliza gratuitamente atendimento às populações com incongruência ou não conformidade de gênero. Contando com acompanhamento de profissionais da saúde mental, o AMTIGOS é um importante suporte para as populações LGBTQIA+ que conseguem realizar o tratamento no município de São Paulo (2017).

Projeto de Lei nº 1871/2020 - Rio de Janeiro

O PL dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção ao Suicídio e Promoção do Direito aos Serviços de Saúde Mental para Pessoas LGBTIs no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Assim, tem como objetivo:

[...]ampliar a conscientização sobre o tema, capacitar entidades de acolhimento a pessoas LGBTI a identificar os primeiros sintomas presentes nos quadros de sofrimento ou transtornos psíquicos que possam conduzir ao suicídio e/ou a sua tentativa, e garantir o direito ao acompanhamento em saúde mental e à prevenção ao suicídio". Para efetivação da política pública, contará com redes intersetoriais de profissionais da saúde. (PERNAMBUCO, 2015)

Espaço de Acolhimento e Atendimento às Pessoas Trans (Espaço Trans) – HC/UFPE (Processo Transexualizador e Cirurgia de transição de gênero) - Oferece acompanhamento ambulatorial (Endocrinológico, Psiquiátrico, Psicológico, Fonoaudiológico, Ginecológico, Assistência Social). Faz o acompanhamento pré/pós cirúrgicos (Vaginoplastia/ Faloplastia/ Histerectomia/ Mastectomia) (PERNAMBUCO, 2015).

Para saber mais

Por se tratar de uma pauta importante sobre as populações indígenas, há alguns materiais como, por exemplo, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (BRASIL, 2002) que menciona a “a depressão e o suicídio são problemas cada vez mais frequentes em diversas comunidades” (p. 12), no entanto, não há nenhuma menção ao suporte à saúde mental de indígenas LGBTQIA+.

Outra medida do governo federal é o relatório “Saúde Indígena: Análise da Situação de Saúde no SasiSUS (Subsistema de Atenção à Saúde Indígena)” que, apesar de mencionar a “qualificação das EMSI para assistência qualificada em saúde mental da atenção primária” (p. 75), não aborda as necessidades referente às populações originárias LGBTQIA+.

2. Desafios e dificuldades para efetivação da Política de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

Descrição

Trata dos principais obstáculos à implementação da Política de Saúde Integral LGBT.

Dados

Para uma melhor compreensão dos avanços, desafios e dificuldades enfrentadas na efetivação da PNSI - LGBT, o presente texto, baseou-se nos eixos operativos do I Plano Operativo da PNSI LGBT¹, cujo objetivo foi:

(...) apresentar estratégias para as gestões federal, estadual e municipal, no processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. (BRASIL, 2013)

Eixo 1 - acesso da população LGBT à atenção integral à saúde:

O Processo Transexualizador (PrTr), instituído e regulamentado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portarias nº 457/2008 e nº 2803/2013 (BRASIL, 2008;2013), compreende ao conjunto

1 Embora exista o II Plano Operativo (2017- 2019) (BRASIL, 2017) da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) no âmbito do Sistema Único de Saúde, optou pelo I Plano Operativo da PNSI - LGBT para a realização do mapeamento, devido a melhor descrição de cada eixo operativo e informações sobre a implantação dessa política nos âmbitos estaduais e municipais

de estratégias de atenção à saúde envolvidas no processo de transformação dos caracteres sexuais pelos quais pessoas transexuais podem passar, em algum momento da vida, com a finalidade de adequar o corpo à identidade de gênero. Importante pontuar que o PrTr não tem necessariamente como objetivo final a realização da cirurgia de redesignação sexual em todas as pessoas trans, ele deve ser compreendido como um processo muito mais amplo, onde são consideradas as necessidades biopsicossociais de cada indivíduo.

Segundo os dados coletados no DATASUS, no período de janeiro/2008 a dezembro/2020, conforme observa-se na Tabela 1, foram realizados 616 procedimentos cirúrgicos relativos ao processo transexualizador. Desses, 389 cirurgias corresponderam a realização do procedimento de redesignação sexual em mulheres trans, denominada de cirurgia redesignação sexual - 1º tempo pela Portaria nº 457/2008 (BRASIL, 2008). Em relação a cirurgia de redesignação sexual em homens trans, embora esse procedimento já fosse realizado, somente após a publicação Portaria Nº 1.370, de 21 de junho de 2019, o registro desse procedimento passou a constar no DATASUS (Gráfico 1), para mais informações ver box de informação.

Tabela 1 - Número de cirurgias realizadas sob processo transexualizador, segundo local de internação, de 2008 a 2020.

Hospital/Estado	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
HC/PE	0	0	0	0	0	0	0	9	14	12	24	21	11	91
HUCAM/ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
HUPE/RJ	4	7	5	6	6	4	4	14	6	9	7	12	2	131
HC/SP	0	0	7	19	9	9	14	9	15	18	8	13	10	131
HC/RS	6	12	20	17	15	13	7	14	14	24	17	19	2	180
HC/GO	0	12	13	16	18	10	1	0	6	8	20	16	5	125
Total	10	31	45	58	48	36	26	46	53	71	78	82	30	616

HUPE: Hospital Universitário Pedro Ernesto
HUCAM: Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes
Fonte: DATASUS, compilado pela autora (2021).

Gráfico 1: Distribuição das cirurgias, contempladas pelo procedimento transexualizado, segundo o SUS, de 2008 a 2020.

Procedimentos

- Redesignação sexual - 1ºTempo
- Redesignação sexual - 2ºTempo
- Cirurgias complementares de redesignação sexual
- Redesignação sexual no sexo masculino
- Histerectomia c/ anexectomia bilateral e colpectomia sob processo transexualizador
- Mastectomia simples bilateral sob processo transexualizador
- Redesignação sexual no sexo feminino

- 1 - Denominação usada pela Portaria nº 457/2008 (BRASIL, 2008) para a cirurgia de redesignação sexual em mulheres trans.
- 2 - Denominação usada pela Portaria nº 457/2008 para o procedimento de alongamento das cordas vocais e tiroplastia para redução do Pomo de Adão, com vistas à feminilização da voz.
- 3 - Denominação usada pela Portaria nº 2803/2013, para um conjunto de cirurgias complementares tais como: reconstrução da neovagina realizada, meatotomia, meatoplastia, cirurgia estética para correções complementares dos grandes lábios, pequenos lábios e clitóris e tratamento de deiscências e fístulectomia.
- 4 - Denominação pela Portaria nº 2803/2013 para a cirurgia de redesignação sexual em mulheres trans
- 5 - A partir de julho de 2019, a redesignação sexual em homens trans passa a fazer parte dos Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (Tabela SUS).

Fonte: DATASUS, compilado pela autora (2021).

Atualmente, o país conta com apenas cinco hospitais habilitados pelo SUS que realizam as cirurgias de transgenitalização - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife; Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia; Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro; Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo; Hospital das Clínicas de Porto Alegre (ANTRA, 2020) - e 34 centros de referência com atendimento ambulatorial, a maioria localizada nas capitais das regiões sudeste e sul. Os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte não dispõem de nenhum centro de referência com atendimento ambulatorial e hospitalar (ANTRA, 2020).

O baixo número de estabelecimentos habilitados pelo SUS e de cirurgias de redesignação sexual têm gerado um aumento no tempo de espera pelo procedimento. Em relatório publicado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no ano de 2020, 585 homens trans e 648 mulheres trans aguardavam pela cirurgia de redesignação em São Paulo e essa espera pode durar até 18 anos na rede pública de saúde. (SP1); no estado Rio de Janeiro há pessoas que aguardam o procedimento desde 2005 (Defensoria Pública RJ). Segundo Eloísio Alexandre da Silva, médico urologista, coordenador do Hospital Pedro Ernesto, as equipes cirúrgicas responsáveis pela cirurgia de redesignação sexual não são exclusivas para esse procedimento e o número de profissionais capacitados para essa cirurgia no SUS é pequeno (AUDIÊNCIA, 2020).

Para saber mais

A primeira cirurgia de redesignação de sexo, popularmente conhecida como mudança de sexo, ocorreu em 1975. O cirurgião plástico Roberto Farina, médico responsável pelo procedimento, chegou a ser condenado por lesão corporal grave. Até o final da década de 1990, quem desejasse se submeter ao procedimento, tinha que fazê-lo na clandestinidade, ou viajar para países como a Tailândia, Grã-Bretanha, Marrocos ou Equador, onde a cirurgia era permitida. Com o aumento da demanda pelo procedimento e pressão exercida pelos movimentos de defesa da população transexual no país, em 1997, a cirurgia passou a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em caráter experimental, tanto em mulheres quanto em homens transexuais. Em 2002, o procedimento em mulheres trans deixou de ser experimental. Em 2008, com a pu-

blicação da Portaria nº 457, o tema ganha status de questão de saúde pública e o Ministério da Saúde passa a custear o procedimento em mulheres trans. Somente em junho de 2019, o Ministério da Saúde autorizou formalmente e passou a custear a realização de procedimentos médicos, incluindo a cirurgia de redesignação sexual, em homens trans que solicitem o procedimento via ação judicial; outros procedimentos, como a retiradas das mamas, por exemplo, já estavam sendo realizadas pelo SUS, todavia, essas cirurgias também dependem da ação judicial para homens trans. Em setembro de 2019, o Conselho federal de Medicina publicou portaria onde foram modificadas as idades mínimas para a realização da cirurgia de redesignação de sexo, de 21 para 18 anos, e para o início da terapia hormonal de 18 para 16 anos.

Linha do tempo dos marcos histórico e legais referentes à cirurgia de redesignação sexual e procedimentos cirúrgicos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários em pessoas transexuais.

*Embora desde o lançamento da 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças - (CID-11), em 18 de junho de 2018 (OPAS, 2018) e que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018), a transexualidade não seja reconhecida como transtorno mental, optou-se por reproduzir o termo "transexualismo" usado nas resoluções consultadas.

Fonte: Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina, compilado pela autora (2021).

Em relação à terapia hormonal, de janeiro de 2008 a dezembro de 2020, foram aprovados 11.369 tratamentos hormonais relativos ao processo transexualizador, desses 35% (4.033) das aprovações são referentes ao ano de 2020 (DATA-SUS, 2021). Além do baixo número de tratamentos hormonais aprovados, há relatos de que as populações transexual e travesti têm enfrentado diferentes tipos de dificuldades no acesso à terapia hormonal (AUDIENCIA, 2020). Desde o não fornecimento do hormônio pelo sistema de saúde (AUDIENCIA, 2020) e carcerário¹ (PAIXÃO, 2017) até a indisponibilidade de testosterona na Relação Nacional de Medicamentos Especiais (RENAME) (BRASIL, 2019), que pode promover a realização de hormonioterapia sem o adequado acompanhamento médico (SOLKA, A. C.; ANTONI, C, 2020).

Outro ponto importante que tem dificultado a efetivação desse eixo operativo, é a ausência de articulação entre a atenção primária e o serviço especializado (ambulatórios e hospitais), devido a inexistência de protocolos e fluxos bem definidos nas redes de atenção à saúde dos municípios e estados. Frequentemente a população trans denuncia as dificuldades enfrentadas em relação a efetivação dos encaminhamentos para referência, para a contrarreferência e vice-versa; para as

1 No ano de 2017, a Defensoria Pública da União, diante da ausência do fornecimento de tratamento hormonal à população trans travesti privada de liberdade, ingressou com uma Ação Civil Pública, contra a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, para cumprir as normas existentes em âmbito nacional e os tratados internacionais sobre o tratamento isonômico às pessoas trans travestis privadas de liberdade.

pessoas trans, os problemas de comunicação entre os níveis de atenção tem resultado em um aumento no tempo de espera por atendimento (AUDIENCIA, 2020; SOLKA, A. C.; ANTONI, C, 2020)

Eixo 2 - Ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBT:

Em 2014, o Instrumento de Notificação às Violências Interpessoais e Auto-provocadas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) foi ampliado e passou a incorporar as violências motivadas por homo/lesbo/transfóbica, a identidade de gênero (inserção dos campos travesti, mulher transexual e homem transexual) e orientação sexual (inserção dos campos heterossexual, homossexual – gay/lésbica e bissexual) da pessoa vítima de violência (SENA, AGN; SOUTO, KMB, 2017). No entanto, ao consultar a base de dados abertos do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATA-SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021) esses campos não foram identificados (SENA, AGN; SOUTO, KMB, 2017).

Segundo dados da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de LGBTTs (BRASIL, 2016), apesar do aumento no número de casos de violência LGBTfóbica no Brasil, é alta a subnotificação da violência contra LGBT. A escassez de dados sobre esse tipo de violência pode ser atribuída à falta de atenção à qualidade do preenchimento da ficha Violências Interpessoais e Autoprovocadas (SILVA, 2020).

"Apesar do aumento no número de casos de violência LGBTfóbica no Brasil, é alta a subnotificação da violência contra LGBT"

Eixo 3 - Educação permanente e educação popular em saúde com foco na população LGBT;

A ausência de qualificação, o desrespeito ao uso do nome social, recusa de tratamento, cuidado precário/deficiente, preconceito e abuso verbal por parte de profissionais da rede de atenção em saúde são as queixas relatadas com maior frequência pela população LGBT; e, como resultado, essas pessoas evitam usar os serviços do SUS ou optam por não informar a sua orientação afetiva-sexual e/ou identidade de gênero sexual para profissionais de saúde, mesmo nas situações de emergência (PAULINO, D.B; RASERA, E.F.; TEIXEIRA, F.B., 2019; BEZERRA, 2020; PEREIRA et al, 2017).

Por outro lado, em relação aos profissionais de saúde e trabalhadores do SUS, muitos relatam não ter passado por nenhum tipo de qualificação sobre a saúde da população LGBT ou seminários, simpósios e palestras sobre o tema (NEGREIROS et al., 2019). Em pesquisa desenvolvida por NEGREIROS et al.(2019) e PEREIRA et al (2017), foi possível perceber, através das narrativas dos participantes, a persistência da forte associação entre população LGBT e a AIDS; e, quando se questiona sobre temas como hormonioterapia, acompanhamento clínico, psicoterápico, processo transexualizador, demandas que podem surgir na unidade básica de saúde, esses profissionais evidenciaram que não saberiam como proceder de modo resolutivo (NEGREIROS et al., 2019).

A ausência de qualificação dificulta a mudança na forma de pensar e agir de profissionais de saúde, possibilitando a inobservância das especificidades da saúde LGBT e consequente continuidade de uma assistência baseada exclusivamente em aspectos biológicos, anatômicos e preconceituosa no que se refere à saúde da população LGBT (PEREIRA et al, 2017). Prova disso é a forma binária de se olhar a saúde (saúde da mulher X saúde do homem) que dificulta/impede o acesso de transexuais, que não passaram pela cirurgia de resignificação de sexo e cujo nome já está em consonância com a identidade de gênero, a alguns procedimentos e especialidades médicas historicamente condicionadas ao sexo biológico do paciente, como ginecologia ou urologia (AUDIÊNCIA, 2020).

Eixo 4 – Monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT.

Os indicadores e dados sobre morbimortalidade¹ e acesso das populações LGBT à atenção integral à saúde estão em grande medida relacionados à temática HIV/AIDS. Por exemplo, no momento em que esse levantamento é realizado, ao se buscar informações sobre a saúde dessa população nas bases de dados do Ministério da Saúde e do DATASUS, somente era possível encontrar informações sobre o HIV/AIDS em homens homossexuais ou homens que fazem sexo com homens. O DATASUS não dispõe de informações de livre acesso sobre a saúde das mulheres cis lésbicas, transexual (feminino e masculino) e travestis.

Em relação aos dados produzidos por outros entes federativos, pode-se mencionar os dados produzidos pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o “Mapeamento das Pessoas Trans no Município de São Paulo” (2021), a maioria das pessoas entrevistadas - aproximadamente 85% de travestis e mulheres trans e 80% dos homens trans e das pessoas não-binárias - disseram procurar e ser regularmente atendidas nos serviços de saúde. Do total de pessoas trans entrevistadas, 50% (869) procuram regularmente os equipamentos ou serviços de saúde em busca de tratamentos específicos e contínuos. Os tratamentos mais citados foram terapia hormonal (55%) e tratamento de DST/HIV² (24%), outros tratamentos ou especialidades, como consulta psicológica, clínico geral (para tratamento de diabetes e hipertensão), consulta ginecológica e endocrinologista, representaram respectivamente 6%, 4%, 2% e 2% das respostas (CEDEC, 2021).

Sobre as cirurgias de redesignação sexual, corroborando as informações passadas pela advogada Bruna Benevides, a despeito do alto índice de denúncias sobre o não funcionamento adequado dos órgãos sexuais após a realização da cirurgia de redesignação sexual ou insatisfação em relação a estética após de um procedimento cirúrgico contemplado pelo processo transexualizador, não foram identificados nos sistemas de informação do SUS dados sobre o tema (AUDIENCIA, 2020).

Por fim, embora exista o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB (e-SUS AB), utilizados por todas as equipes que atuam na Atenção Básica: Estratégia Saúde da Família, Consultório na Rua, Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), Programa Saúde na Escola (PSE) E, Academia da Saúde e também pelos profissionais das equipes tradicionais (dos postos e centros de saúde) da Atenção Básica, tenha campos específicos para inclusão de informações sobre a orientação afetivo-sexual e identidade de gênero desde a versão 1.3.0³, no momento o sistema está na versão 4.1.14, não foi identificado, no DATASUS ou SISAB informações de livre acesso sobre essas variáveis. Além disso, verificou-se que o preenchimento dos campos destinados para o preenchimento do nome social, orientação afetivo-sexual e identidade de gênero não são obrigatórios, o que pode contribuir para a não investigação dessas informações por parte do profissional que está preenchendo o prontuário eletrônico.

1 O termo morbimortalidade consiste na união de dois conceitos: a morbidade e a mortalidade. O primeiro refere-se ao número de indivíduos portadores de um dado agravo à saúde em relação ao total da população analisada, em um espaço e tempo específico, já a mortalidade é a estatística sobre as pessoas mortas em um grupo populacional específico. Dessa forma, o conceito de morbimortalidade pode ser compreendido, como o número de indivíduos que morreram em decorrência de uma enfermidade, em relação ao número de habitantes de dado lugar e período de tempo.

2 O próprio relatório utiliza a expressão em desuso “DST” para referência a ISTs.

3 A versão e-SUS AB versão 1.3.0 foi implantada em 2014.

Discussão

Os dados apresentados demonstram que, embora a Política de Saúde Integral às Populações LGBT represente uma importante conquista para as pessoas consideradas com identidades de gênero e orientação afetivo-sexual desviantes da hetero-cis-normatividade, a população LGBT ainda enfrenta dificuldades em relação ao acesso à atenção integral a saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao se analisar o primeiro eixo da PNSI - LGBT percebe-se que embora o número de procedimentos cirúrgicos, relativos ao processo transexualizador, tenha aumentado, entre os anos de 2008 a 2020, o mesmo está aquém das necessidades da população trans travesti. A principal causa para o elevado tempo de espera pelas cirurgias de redesignação sexual é o baixo número de serviços especializados, hospitais e ambulatórios, habilitados para a realização do processo trans. Para garantir a universalidade de acesso da população ao processo transexualizador no SUS, é necessário que outros serviços sejam credenciados no SUS, especialmente no interior do país, e a capacidade de atendimento dos já existentes seja ampliada.

Em recente audiência pública, promovida pela Defensoria Pública e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde, dos movimentos de defesa da população LGBT, do Hospital Universitário Pedro Ernesto - única unidade no Estado habilitada a realizar a cirurgia de redesignação sexual - do Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transexuais João Nery, entre outros; e cujo principal objetivo foi mapear as dificuldades, as demandas relativas ao processo transexualizador e tentar um compromisso, observou-se uma disputa de narrativas.

O Ministério da Saúde, argumentou que os estados e municípios não se articulam no sentido de criar uma rede de atenção à saúde

de da população LGBT, bem definida, com as diretrizes e protocolos de encaminhamento das pessoas trans da atenção primária para a atenção especializada, por exemplo, e que muitos estados não o procuram para habilitar os seus serviços de atenção hospitalar e ambulatorial no SUS. Por outro lado, os representantes dos movimentos de defesa da população LGBT e dos serviços de saúde voltados para a população LGBT, do estado do Rio de Janeiro, relataram dificuldades em habilitar os serviços junto ao SUS (AUDIENCIA, 2020), financiamento e formação de força de trabalho qualificada.

Sobre a hormonização, além de garantir o acesso a tecnologia a toda população, independente da condição da pessoa trans travesti, a questão da ampliação ou não dos hormônios sexuais disponíveis na RENAME¹ merece mais atenção por parte do Ministério da Saúde e gestores de saúde (LIMA, F.L.; CRUZ, K.T., 2016). Pois, embora, a resolução Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº1/2012 (BRASIL, 2012) estabeleça que:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem definir medicamentos de forma suplementar à RENAME, para atendimento de situações epidemiológicas específicas, respeitadas as responsabilidades dos entes federativos, conforme análise e recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (BRASIL, 2012).

É importante pontuar que somente os medicamentos que constam na RENAME são financiados pelos 3 (três) entes federativos. Levando-se em consideração a baixa disponibilidade orçamentária de alguns municípios e estados, e o desmonte das políticas de proteção à população LGBT, apenas municípios como São Paulo (SÃO PAULO, 2015), onde os movimentos sociais têm mais representatividade no governo e/ou há maior disponibilidade orçamentária, os homens trans terão acesso a essa tecnologia.

1 O Ministério da Saúde, compreendo que os medicamentos são a intervenção terapêutica mais utilizada dentro do SUS e que exercem alto impacto sobre os gastos em saúde, estabeleceu, a partir de 2001, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Atualmente, o processo de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) está sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que assessoria o Ministério da Saúde nas atribuições de incorporação, exclusão ou alteração dos medicamentos da Rename. A elaboração da Rename deverá considerar a segurança, a eficácia e o custo-efetividade do medicamento que melhor atender às necessidades prioritárias de saúde da população brasileira. A Rename também define a responsabilidade pela compra e distribuição desses medicamentos entre estados, municípios e a União.

A insegurança relatada por parte de profissionais e baixa resolutividade dos casos, bem como o preconceito e o desrespeito de parte dos trabalhadores do SUS, são indicativos de formações e/ou capacitações deficientes/ausentes. Compreende-se campanhas como as lançadas pelo Departamento de Apoio à Gestão Participativa, do Ministério da Saúde, entre os anos de 2015 e 2016 (SENA, AGN; SOUTO, KMB, 2017), voltado para os profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente os que atuavam na Atenção Básica, como necessários. Importante pontuar que tais ações devem focar todas as categorias profissionais presentes nos serviços de saúde, de recepcionistas, auxiliares de limpeza, seguranças, técnicos de nutrição, técnicos de enfermagem a profissionais que diretamente se envolvem com procedimentos específicos que possam ter contato com populações LGBTs.

Além disso, há a necessidade de maior diálogo entre o Ministério da Saúde e da Educação, no sentido de adequar os currículos da saúde às especificidades da saúde da população LGBT. A discriminação, o desrespeito ao uso do nome social, olhar binário sobre saúde, perpetuação de práticas patologizantes e estigmatizante por parte de profissionais de saúde em relação a LGBTs, a falta de acolhimento às demandas por saúde das pessoas LGBTs, são barreiras que contribuem para o adoecimento dessas pessoas. Por essa razão, é fundamental que questões relativas à saúde LGBT sejam incluídas nos currículos dos cursos de técnicos e de graduação da saúde, a fim de garantir o conhecimento necessário aos profissionais do campo (Silva ACA, et al., 2020;).

Enquanto os objetivos do eixo educação permanente e educação popular não são alcançados, mudanças no siste-

ma de cadastro do SUS, como a adotada nas unidades de saúde na cidade do Rio de Janeiro (2017) (RJ), onde apenas a profissional, que realiza o cadastro inicial da pessoa trans e travesti no sistema de saúde, tem acesso ao “nome morto”¹ dessa pessoa no SUS e a desvinculação de alguns procedimentos e atendimentos de especialidades ao sexo da pessoa, poderiam ser adotadas nacionalmente.

Em relação ao monitoramento e à avaliação das ações de saúde, como já mencionado, não há dados nacionais sobre a situação de saúde da população LGBT, para além das questões relativas ao HIV/AIDS em homens gays ou que fazem sexo com homens. Esse cenário, dados bem consolidados em relação ao HIV/AIDS e ausência de informações sobre outras comorbidades que atingem a população LGBT, tem como principais consequências o reforço do estigma e preconceito existente sobre os indivíduos LGBT soropositivos e invisibilização de de outras questões de saúde relevantes para essa população.

Por fim, entende-se como necessário a inclusão dos campos orientação afetivo-sexual e identidade de gênero em outras fichas de notificação do Sinan, como AIDS Adulto, Gestante HIV, Hepatites Virais, Sífilis em Gestante e Tuberculose, visto que essas doenças atingem com maior frequência as populações mais vulneráveis, como a LGBT; e campanhas de conscientização e sensibilização de profissionais responsáveis pelo preenchimento das Notificação às Violências Interpessoais e Autoprovocadas do Sinan e penalização dos casos reincidentes, para reduzir as taxas de incompletude dessas informações.

¹ Chama-se de nome morto, o nome civil da pessoa trans travesti que não retificou o próprio nome.

Aproximadamente 85% de travestis e mulheres trans e 80% dos homens trans e das pessoas não-binárias - disseram procurar e ser regularmente atendidas nos serviços de saúde

Fonte: Mapeamento das Pessoas Trans no Município de São Paulo

Agenda

Sobre o tema, observa-se processos de judicialização da Política de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, especialmente em relação ao processo transexualizador. A Defensoria Pública e o Ministério Público Federal acompanham, por meio do Inquérito Civil Público n. 1.30.001.002173/2016-33 (VILHENA, 2020), a necessidade de melhoria do serviço público de saúde oferecido à população LGBT por meio do SUS, especialmente em relação à implantação de novas unidades para realização de cirurgias de redesignação de sexo no estado do Rio de Janeiro, bem como a capacitação de profissionais para atendimento especializado. A Defensoria do Estado de São Paulo, em 2020, após a identificação que o tempo de espera pela cirurgia de redesignação sexual pode levar até 18 anos, cobrou providências da Prefeitura de São Paulo, a mesma negou essa informação.

O Ministério da Saúde alega estar cumprindo seu papel e que a responsabilidade pelo pedido de credenciamento dos serviços especializados em saúde das pessoas LGBT é competência dos estados e municípios. Inclusive, informa que os recursos destinados aos hospitais e ambulatórios são extrateto, isto é, não estão dentro do teto de média e alta complexidade destinado aos estados e municípios (AUDIÊNCIA, 2020). Por outro lado, questionado em relação à Resolução N° 2.265 (BRASIL, 2019), do Conselho Federal de Medicina, que trata da revisão das idades mínimas para início da hormonioterapia e para a cirurgia para redesignação sexual, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vinculada ao Ministério da Saúde, afirma não ter prazo para emitir um parecer. Segundo esse documento, após o diagnóstico de incongruência de gênero e com a autorização da pessoa e responsável legal, é permitido o bloqueio puerperal, o início da terapia hormonal cai de 18 para 16 anos e a cirurgia para redesignação sexual de 21 para 18 anos (AUDIÊNCIA, 2020)

De modo geral, o que se observa é uma falta de articulação entre os entes federativos, no sentido de promover a efetivação da PNSI - LGBT. O Ministério da Saúde tem se responsabilizado apenas pelo credenciamento dos hospitais e ambulatórios especializados no atendimento da população LGBT e ignorado suas outras competências dentro da PNSI - LGBT. Os estados e municípios argumentam que a falta de apoio, financeiro e logístico, bem como a demora no credenciamento dos estabelecimentos de saúde especializados por parte do Ministério da Saúde, dificulta a completa efetivação da PNSI - LGBT.

Box de Experiências

Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde - EdpopSUS - foi uma das estratégias prioritárias do plano operativo da Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS), teve como principal objetivo promover a formação de agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância em saúde (AVS), favorecendo, assim, a atuação desses trabalhadores nos processos de conquista de direitos em saúde da população e no fortalecimento da participação social. A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, bem como a importância dessa população para os movimentos sociais, foram temas discutidos durante os cursos.

Qualificação Profissional - Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - com o objetivo de contribuir para a qualificação e formação “dos profissionais de saúde, especialmente os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), para que realizem suas ações de cuidado, promoção e prevenção da população LGBT com qualidade e de forma equânime”, a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde ofertou em sua plataforma virtual de ensino à distância entre os anos de 2015 e 2016 o Curso sobre Política de Saúde LGBT; organizado em três unidades, onde foram abordados os temas: Gênero e Sexualidade; Estudo da Política LGBT e seus marcos e o Acolhimento e o Cuidado à População LGBT. Durante o período houve 29.405 inscrições e 7.467 certificados (SENA, AGN; SOUTO, KMB, 2017).

Observatório da Política Nacional de Saúde Integral LGBT (Observatório da Saúde LGBT) - tem por objetivo disseminar conhecimento sobre a PNSI - LGBT por meio da constituição de um banco de dados organizado em de ação: social, científica e de apoio à tomada de decisão na gestão do SUS. Através do website do observatório, já foram disponibilizados duas edições do curso semipresencial para formação de multiplicadores/formadores para implementação da política nacional de LGBT e em sua videoteca há produções que abordam temas relativos à saúde LGBT.

Portaria SMS.G nº 2190/2015 - responsável pela instituição de diretrizes para a dispensa de medicamentos sob condições específicas no âmbito da rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A partir da publicação desta portaria outros medicamentos, ausentes da Remume-SP até o momento, passaram a compor o rol de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde, entre eles a ciproterona 50 mg comprimido, estradiol valerato 2 mg comprimido e testosterona undecanoato 250 mg/mL solução injetável, hormônios usados no processo transexualizador.

“Durante a minha formação, não tive contato algum com a temática LGBTQIA+. Me formei em 1996, essa temática ficava mesmo restrita ao âmbito das ISTs. Fiz meu R5 (quinto ano de residência médica) no IEDE (Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia) no Rio de Janeiro, um dos primeiros centros a realizar atendimento especializado de hormonização em pessoas trans. Foi um enorme aprendizado, a começar nos conceitos básicos já que, até a véspera de iniciar esse atendimento eu não sabia exatamente o que era uma pessoa trans, mesmo tendo passado por 6 anos na graduação e 4 anos de especialização. O atendimento às pessoas trans mudou completamente minha forma de trabalhar, de atender, por conhecer as peculiaridades, especificidades e, principalmente, sua vulnerabilidade em todos os campos: sociais, psicológicas, econômicas. Maior que a necessidade de se prescrever um hormônio de forma tecnicamente correta (isso é fácil para um endocrinologista), a maior diferença que se consegue operar na vida deles, está no acolhimento.”

Gláucia Renata Beretta
Médica - São Paulo

“Acredito que a política [PNSI - LGBT], em si, ainda tem muito para avançar... me fez perceber e enxergar algumas necessidades dessa população. A população LGBT deseja ser tratada de forma humanizada e respeitosa por todos os profissionais da saúde.”

Marília C. da Trindade
Agente de Combate às Endemias de
São Luís - MA

“Cheguei a ministrar algumas palestras com a temática, minha fala ficando restrita à parte técnica da hormonização cruzada. Também realizava capacitação de outros profissionais médicos da rede municipal [de São Paulo] interessados em realizar o atendimento à população trans. Percebia nas pessoas bastante interesse mas mesclado com certo receio por desconhecimento do assunto, talvez pelo fato abordado na pergunta 1: falta de informação dentro dos cursos de graduação.”

Gláucia Renata Beretta
Médica - São Paulo

“[sobre a PNSI-LGBT]...acredito que todo material elaborado para melhorar as condições de saúde da população é importante, embora muitas vezes a gente se depare com o desencontro entre teoria e prática. Especificamente no caso da Política LGBT, entendo que o grande foco seja a possibilidade de reflexão. Antes mesmo de pensar em questões relacionadas à gestão do serviço ou à vigilância epidemiológica de doenças e agravos nessa população, penso que a Política nos leva a pensar sobre a história, os movimentos e a trajetória desse grupo e das pessoas, enquanto indivíduos, cidadãos, usuários de um sistema de saúde. A Política é uma ferramenta de gestão, mas também de "arranque" para diálogos, divulgação, sensibilização, conscientização. O fato de existir uma Política específica, demonstra alguma visibilidade, mas certamente é ínfima quando se pensa/conhece a realidade. Na prática, no cotidiano, tanto a Política quanto outros escritos (e eventos/cursos), nos fazem pensar sobre nossa própria atuação. Será que estamos cuidando dessas pessoas com o respeito e o zelo que merecem? Será que organizamos nosso processo de trabalho de maneira que possibilite o acesso e a permanência de TODAS as pessoas em um serviço que existe justamente para atendê-las? É muita reflexão e, às vezes, pouca ação, particularmente quando depende da integração com mais profissionais, setores ou instituições. A rede de atenção à saúde não é uma pessoa ou uma UBS! Então, a Política é uma ferramenta de debates e práticas de cuidado.”

S.N.
Enfermeira - Rio Grande do Sul

3. Ausência de dados sobre a situação de saúde da população idosa LGBTQIA+

Descrição

Investigar e relatar a situação de saúde da população idosa¹ LGBTQIA+ na perspectiva dos dados e políticas públicas.

¹ Segundo o Estatuto do idoso, compreende-se como idoso todo indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos.

Dados

Não existem dados públicos, organizados nacionalmente, sobre a situação de saúde da população idosa LGBTQIA+. As informações disponíveis, sobre o tema, são oriundas dos movimentos de idosos LGBT, produções acadêmicas e mídia.

Os documentos e narrativas sobre o tema versam sobre a invisibilidade da população idosa LGBTQIA+ tanto dentro da própria comunidade quanto fora dela e apontam que muitas pessoas idosas LGBTQIA+ não vivenciam a velhice da mesma forma que idosos heterossexuais e cisgêneros (Salgado et. al, 2017; MILHORANCE, 2014; Crenitte MRF, Miguel DF, Jacob Filho W, 2019), especialmente quando leva-se em consideração questões relativas à classe social e étnicas-raciais.

A população idosa LGBT tem demandas de saúde específicas, que podem colocá-la em situação de maior vulnerabilidade quando não assistida adequadamente, se comparada a idosos não LGBT. Por exemplo, a incidência de depressão entre gays e lésbicas é maior do que entre idosos heterossexuais: 24% das lésbicas e 30%, no caso dos gays, contra 13,5% de heterossexuais (MILHORANCE, 2014). LGBTs têm maior probabilidade de sofrerem maus tratos e violências físicas em comparação a população idosa em geral. (MILHORANCE, 2014). As dificuldades de acesso aos serviços de saúde e maior exposição às disparidades de atenção à saúde presentes nos sistemas de saúde público e privado, resultam em um maior sofrimento psíquico e menor saúde física (Salgado et. al, 2017; MILHORANCE, 2014).

Outro fator que também dificulta/impede a adequada a essa população é o despreparo ou qualificação de profissionais de saúde em relação ao tema têm demonstrado que parte dos profissionais do campo, com o objetivo de não discriminar, tendem a generalizar a forma de tratamento (Crenitte MRF, Miguel DF, Jacob Filho W; 2019). Todavia, como argumentam Crenitte MRF, Miguel DF, Jacob Filho W, ao fazer isso, profissionais de saúde estão invisibilizando as especificidades dessa população e tratando-a segundo os paradigmas heterossexuais e cisgênero (Crenitte MRF, Miguel DF, Jacob Filho W, 2019).

Além das questões relativas às demandas de saúde, a vulnerabilidade dessa população pode ser aumentada quando, com o objetivo de evitar brigas, rejeições, aceitações parciais, isolamento familiar e/ou falta de suporte social/econômico, não assume a própria sexualidade, “voltando para o armário” (HENNING, 2020; BRANDÃO, 2017). Há relatos de transexuais e travestis que, para terem acesso a instituições de longa permanência, muitas delas gerenciadas por grupos religiosos, tiveram que abdicar do processo de transição, cortar os cabelos, tirar as próteses, parar a hormonioterapia, deixar a barba e mudar de roupa para serem aceitas (MATTOS, 2017; SOARES, 2021).

Discussão

Em uma sociedade gerontofóbica, onde somente o corpo o jovem é valorizado, e atravessada pelo binarismo heteronormativo, pode-se dizer que as pessoas idosas LGBTs enfrentam uma dupla invisibilidade e, por consequência, estão mais vulneráveis aos agravos à saúde (HENNING, 2020; Salgado et al, 2017).

Infelizmente, os primeiros estudos desenvolvidos pela gerontologia “clássica” ou mainstream, onde a velhice é compreendida como uma experiência homogênea e as diferenças étnico-raciais, classe, gênero, orientação afetivo-sexual, identidade de gênero e religião podem ser minimizadas frente a urgência e a semelhança dos problemas enfrentados pelos idosos (HENNING, 2020; Debert, G.G, 2019), contribuíram para o apagamento das diversidades gênero e sexuais na velhice. O surgimento de associações de proteção à população idosa LGBT e da gerontologia LGBT, nos últimos anos, tem contribuído para o debate acerca dessa concepção hegemônica - velhice branca, heterossexual e cisgênero (HENNING, 2020).

Nesse sentido, deve-se destacar o trabalho pioneiro desenvolvido pela organização não governamental (ONG) EternamenteSOU (2021), cujo objetivo é dar visibilidade às questões relativas à gerontologia LGBT no Brasil. Essa ONG, desde 2017, tem realizado eventos específicos sobre o tema e capacitação de profissionais de saúde; desenvolvido ações que favorecem o autoconhecimento, a autonomia, a independência e o empoderamento das pessoas idosas LGBT; e produzido artigos para a mídia impressa e física (HENNING, 2020; EternamenteSOU, 2021; Crenitte MRF, Miguel DF, Jacob Filho W, 2019).

Assim, levando-se em consideração, as especificidades da população idosa LGBT e as necessidades de cada segmento, e as projeções que estimam um número cada vez maior de pessoas idosas no país, compreende-se como de suma importância a produção de mais dados sobre essa população LGBT no Brasil, pois apenas assim será possível retirá-la da invisibilidade imposta e ofertar uma saúde integral.

Agenda

Embora, no momento, o tema não esteja na agenda governamental decisória, compreende-se como relevante mencionar o Projeto de lei PL 7524/2014 (BRASIL, 2014), arquivado em 31 de janeiro de 2019, proposto pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), que modificaria o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) (BRASIL, 2003) e obrigaria as instituições de longa permanência, no exercício de suas funções, respeitarem a dignidade, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero, das pessoas por elas atendidas; e o projeto de criação de abrigos específicos para pessoas idosas LGBTs, apresentado nas duas últimas gestões, 2013-2016 e 2017-20120, da Prefeitura de Belo Horizonte, proposto pela ONG Libertos Comunicação, Saúde e Cidadania (MATTOS, 2017).

Box de Experiências

EternamenteSOU - Uma associação sem fins lucrativos que iniciou os trabalhos em 2017 na cidade de São Paulo com objetivo de atuar em prol das pessoas idosas LGBTs através da implantação de serviços e projetos voltados ao atendimento psicossocial à esta população. Considerando o preconceito, intolerância e a invisibilidade sofrida por esse público, a ONG desenvolve um trabalho integrado e multidisciplinar com um grupo de voluntárias de modo a favorecer a inclusão social, protagonismo, proporcionando uma velhice digna e ativa, além da garantia de direitos humanos e promoção da cidadania LGBT. No momento, a EternamenteSOU atua nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

LGBT NA TERCEIRA IDADE - Blog criado por Leandro de Paiva cujo principal objetivo é discutir as conquistas e dificuldades das pessoas LGBTs encontram quando chegam à 3ª idade. Embora a página não tenha postagens recentes, compreende-se como importante sua publicização, visto que ela aborda a temática idosos LGBT.

LEANDRO DE PAIVA, 54 ANOS ATIVISTA - RIO GRANDE DO SUL

“O grande erro que cometemos é colocarmos todos ou grupos em uma “mesma caixinha” “. Seria muito errado eu dizer que uma lésbica tem a mesma vulnerabilidade que um gay, pior ainda se colocarmos transexuais e travestis. Existem diferenças que devem ser observadas e respeitadas. Um exemplo que sempre digo é: não tem como eu tratar um problema de próstata de um gay ativo e de um gay passivo da mesma forma, pior ainda tratar todos como iguais. O corpo é igual, mas a forma de observarmos e tratarmos tem de se respeitar a diferença. Repito, a forma de vida e psicológica influencia muito como o corpo envelhece e traz consigo os problemas.

Precisamos pensar em alas específicas em asilos, ambulatórios com pessoal treinado, horários específicos para essa população, médicos e enfermeiros com o mínimo de conhecimento dessas formas de vida e sem preconceitos. Imagina uma enfermeira com doutrinas religiosas e preconceitos tratando de um LGBT vulnerável ?? Maior número de publicações de artigos sobre o assunto. Mais rodas de conversas e manifestações públicas sobre o tema. Se conseguirmos isso já daremos um grande passo

“...ser velho no Brasil, já é difícil; a aposentadoria, hoje, é quase que miséria; o acesso à medicação, quando você mais precisa, você não consegue; é difícil para o hétero ser envelhecer, pro gay que envelhece mais cedo e ainda tem muito mais problemas do que.. do que o hétero, então, é muito mais complicado.”

Anônimo
Extraído do Programa
Sou 60 episódio Idosos
LGBT - Sou 60

4. Limitações técnicas de profissionais da saúde para cuidados com populações LGBTQIA+

Descrição

Busca investigar a ausência de qualificação técnica de profissionais de saúde pela perspectiva das políticas públicas. Visa identificar ações do Estado quanto ao despreparo e a falta de profissionalismo de parte de agentes de saúde, que pela própria moral, preconceito, estigmas e limitações de profissionalização sobre as especificidades da população LGBTQIA+, eventualmente não alcançam o melhor atendimento a essas populações, tratando-as de forma negligente.

Dados

Para falarmos desta questão, o primeiro apontamento a ser feito é a dificuldade em acharmos dados sobre o assunto. Os dados muitas vezes estão disponíveis dentro de somente alguns recortes da população LGBTQIA+, porém, é sabido que este problema é enfrentado por todes da sigla.

Contudo, encontramos documentos que disponibilizam dados, majoritariamente qualitativos, abordando sobre a invisibilidade, as necessidades e dificuldades encontradas quando uma pessoa LGBTQIA+ procura os serviços de saúde. Os dados evidenciam a vulnerabilidade presente na sabedoria clássica da medicina e como esse “desconhecer” reforça o dispositivo de apagamento e sujeição desta população.

Vale ressaltar que está em vigor a PNSI de LBTTs que tem por objetivo “promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo” (Brasil, 2013, p. 18).

Discussão

Larissa Darc afirma em seu livro, *Vem Cá: Vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais*, que profissionais de saúde - particularmente ginecologistas - não são preparados nas universidades para tratar pessoas que não sigam o padrão cis-hetero-normativo.

Segundo dados do Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas: Promoção da Equidade e da Integralidade (FACCHINI, 2006), publicado em 2006, a invisibilidade de profissionais de saúde faz com que cerca de 40% das lésbicas que procuram atendimento não revelam sua orientação sexual, e entre as que revelaram, cerca de 17% afirmam que os médicos deixaram de solicitar exames considerados necessários.

Podemos observar que o tema nos traz a um debate sobre as consequências que impedem a promoção da saúde integral da população LGBTQIA+, indo em sentido contrário aos princípios assegurados na Constituição Federal de 1988 (CF/88), que garantem a cidadania e dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, art. 1.º, inc. II e III). Levando em conta a invisibilidade da população, o preconceito e discriminação nos serviços que deveriam prover a aten-

“Quando fui fazer exame tive que mostrar o RG, aí falaram ‘como assim seu RG tá com um nome, mas você não tem esse nome...como assim?’, então é mais um constrangimento, então são barreiras que vão colocando para gente que chega uma hora que nós pensamos ‘eu não vou mais lá para ser constrangido’”.

Frederico Costa Napoli

ção à saúde, ausência de conhecimento mais adequado sobre a população e suas demandas para subsidiar políticas públicas (FACCHINI, 2006), entre outros.

É neste sentido que a ABGLT, associação nacional em prol dos direitos da população LGBTI+, traz à tona o desfalque e a falta de um olhar mais aprofundado sobre as questões de saúde dessa população. Pois, é preciso entender o que os resultados desta falta de conhecimento sobre as especificidades desta população trazem à saúde, tais como: a demora no diagnóstico e na iniciação de tratamento; a supressão das necessidades e especificidades no tratamento de pessoas que não têm relações sexuais envolvendo o pênis; o desestímulo à procura dos centros de testagem por receio do preconceito e outras violências que podem enfrentar; a demora no diagnóstico de alguma infecção; o desfalque no levantamento de casos causados pela falta dos números reais de pessoas infectadas.

É para garantir o acesso à saúde que o portal LACREI surge, com o entendimento sobre a falta de profissionais que saibam e se preocupem com as questões de saúde da população LGBTQIA+, o LACREI foi criado sendo o primeiro portal com o objetivo de conectar a comunidade LGBTQIA+ a profissionais de saúde, advogades e empresas que respeitam a diversidade, garantindo um atendimento com pessoas capacitadas a tratá-las com o devido respeito e segurança.

Observando sobre como está sendo feita esta discussão pelas mídias, é possível encontrar uma reportagem da Veja (BEZERRA, 2020) em que o debate gira em torno de uma entrevista com Julia Lima Bezerra, médica bissexual que relata sobre como a discriminação compromete a saúde da população LGBTQIA+. Bezerra evidencia o desconhecimento desses profissionais, que associam o tema sobre saúde da população LGBTQIA+ somente a ISTs. Assim, a médica demonstra o negligenciamento da saúde desta população em função da violência vivida, seja em casa ou quando procuram o atendimento.

Outra reportagem analisada, feita pelo jornal Estadão (HONORATO, 2019), relata sobre a dificuldade no acesso à saúde da população LGBT mesmo com a implementação de políticas para o asseguramento deste.

Agenda

Observamos uma movimentação no âmbito público para suprimir estes problemas, como é o caso da “Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais”, que é um documento composto por diretrizes com o objetivo de acabar com a problemática acerca do atendimento a população LGBTQIA+, e a cartilha “Homens Gays e Bissexuais: Direitos, Saúde e Participação Social” que foi elaborada pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Apoio à Gestão Participativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (DAGEP/SGEP/MS), com o objetivo de destacar a importância da participação social na construção das políticas públicas, em especial da saúde, considerando as especificidades de homens gays e bissexuais.

O MPF também está a frente de casos com o objetivo de garantir o atendimento adequado à população LGBTQIA+ no âmbito da saúde, como é o caso do acompanhamento da adoção da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e da confecção da sua própria cartilha denominada “O Ministério Público e os direitos de LGBT”.

Assim, compreendemos que a questão já é vista como problema público, sendo formuladas políticas e cartilhas, realizadas pelo Ministério da Saúde, para sua supressão, porém, observamos a não implementação das orientações, ou seja, o que está descrito nas cartilhas/políticas, de fato, não está sendo realizado.

“Quando a população LGBTQIA+ vai em busca de um atendimento de saúde, se depara com um profissional que não foi preparado na graduação e não está sendo preparado ali com uma educação continuada, então ele não sabe lidar com suas especificidades. Aí quando esta população vai procurar atendimento é oferecido teste de HIV, teste de sífilis, pois esta população é vista somente com uma grande incidência de ISTs”

Frederico Costa Napoli

5. Estigmas de saúde sexual e saúde reprodutiva

Descrição

Busca identificar as principais políticas públicas federais de saúde envolvendo as questões de saúde sexual e saúde reprodutiva para população LGBTQIA+.

Dados

Existem dados públicos nacionais, organizados por pesquisas, através do Ministério da Saúde, pesquisadores acadêmicos e através de organizações. Entretanto, compreende-se a insuficiência de dados que façam recorte necessário para a população LGBTQIA+, por meio de demandas da população cis e transgênero, onde mostram-se diversas em relação ao acesso a saúde. A Cartilha Mitos e Verdades sobre a saúde da população LGBTQIA+ dispõe de maneira informativa como ainda existem lacunas nos atendimentos, “a maioria das consultas ainda têm um padrão cisheteronormativo e há uma grande dificuldade de

comunicação entre a profissional e a pessoa LGBTQIA+” (p. 5, 2020).

Apesar do mercado de trabalho estar em um processo de aumento a oportunidades de pessoas transgêneros ingressarem ao emprego formal, ainda é uma realidade constante de que a informalidade e atuação como profissionais do sexo tenha um valor significativo. Em pesquisa realizada pelo CEDEC do Mapeamento das pessoas trans no município de São Paulo (2021) constata que a prostituição como meio de obtenção de renda de travestis e mulheres trans faz-se a realidade de boa parte dessa população.

Fonte: Pesquisa "Mapeamento de Pessoas Trans na Cidade de São Paulo" - CEDEC, 2021

Na figura anterior, observa-se a “Frequência com que se prostitui” em percentual de travestis e mulheres trans em São Paulo.

Dentre as travestis, 18% afirmaram se prostituírem com regularidade e apresentaram um percentual muito próximo ao verificado entre as mulheres trans (17%). As maiores diferenças entre os dois grupos ocorrem em relação ao significativo percentual de mulheres trans que afirmaram “nunca” ter feito prostituição (39% contra 27% de travestis) e o maior percentual de travestis que faz prostituição “às vezes” (25% contra 13% de mulheres trans). Os índices relativos à parcela da população em que a prostituição faz

parte do passado são muito parecidos nos dois grupos (29% dentre as travestis e 31% dentre as mulheres trans). (CEDEC, 2021).

A elevada porcentagem de pessoas que encontram-se como profissionais do sexo dá-se em função da exclusão em diversos eixos sociais, implicando a necessidade em recorrer ao trabalho sexual a fim de promover sua sobrevivência, apesar de constantemente estarem sob riscos de vida relacionados a violência.

O relatório acerca da PNSI - LGBTTs (BRASIL, 2011) abrange direitos da população LGBTQIA+ e especifica a legislação 2.836/11 e suas respectivas garantias.

Discussão

A questão aborda sobre a inclusão de especificidades nos atendimentos e propriamente a inclusão da população LGBTQIA+ a fim de reduzir estigmas acerca de saúde integrativa e direitos reprodutivos.

A produção científica sobre a população LGBTQIA+ ainda é pequena no Brasil e os cursos da área da saúde ainda não incorporaram a temática aos seus currículos, o que faz com que as pessoas não heterossexuais ou não cisgêneras tenham menos acesso aos serviços de saúde e recebam uma assistência inadequada ou insatisfatória. (SBMFC, 2020).

O direito ao planejamento familiar é um tema que há necessidade de frequente debate, tendo em vista que casos acerca do direito à adoção levando a judicialização sempre ganharam destaque, tais como A adoção feita por homossexuais: batalhas e vitórias legais (SENADO, 2021), onde se deve prevalecer o interesse da criança, com a possibilidade de participar de núcleos familiares, independentemente de sua adoção ser realizada por casais homoafetivos. Outro exemplo que pauta sobre a necessidade em recorrer ao judiciário, onde o Estado de SP é condenado a indenizar mulher lésbica por negar licença adoção (PUTTI, 2020).

A estigmatização de famílias constituídas por pessoas LGBTQIA+ é uma realidade e os atendimentos de profissionais não qualificados contribui a invisibilidade no atendimento voltado a maternidade lésbica, assim como leva a uma maior marginalização familiar no âmbito social e de saúde de tal modo que causa o fortalecimento de estigmas do direito à adoção.

Agenda

No âmbito jurídico é notável aplicações de legislações e, além disso, jurisprudência no que tange o direito à adoção, assim como implementação de políticas públicas nacionais e estaduais a população LGBTQIA+, como exemplo, existem os Marcos Legais da População LGBT no Rio Grande do Sul (2004). A Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011 - Institui, no âmbito do SUS, a PNSI - LGBTTs, afim de promover a eliminação de discriminação e o preconceito institucional.

Não foram identificadas legislações que sejam permissivas ou excludentes a casais LGBTQIA+ em relação a adoção. Sendo assim, aplica-se, por analogia, as mesmas regras impostas a casais cis-hetero-normativos. Dessa forma, organizações dispõem de informações acerca do tema, o Guia de Adoção Homoafetiva (GMEINER, 2020). Esse estudo contribui com levantamento informacional e bibliográfico acerca de direitos sexuais e reprodutivos, assim como respaldo legislativo. Como a medicina de família e comunidade pode auxiliar para o planejamento familiar e maternidade lésbica (SBMFC, . Atualmente, está em tramitação o Projeto de Lei 5423/20, da Maria do Rosário (PT), em que garante o direito de registro de dupla maternidade ou paternidade a casais homoafetivos que tiverem filhos.

GIOVANNA PASSARINI,

26 ANOS

Fui no ginecologista pela primeira vez aos 18 anos, sozinha, após ter tido minha primeira relação sexual - com homem na época -. A consulta foi o que se espera, de padrão genérico, o mesmo me pediu exames padrão, perguntou sobre métodos contraceptivos. Anos depois, após começar ter relações sexuais com mulheres, o primeiro ponto importante destacar, é a falta de conhecimento dentro da comunidade lésbica / bi sobre saúde sexual. Eu não fazia ideia que era necessário ir ao ginecologista periodicamente, independente se era sexo entre mulheres ou heteronormativo. Quando decidi ir, pois precisava fazer um check up geral e decidi quase que aleatoriamente ir ao ginecologista, pude perceber o padrão diferente de atendimento. Alguns pontos que gostaria de destacar:

1) Automaticamente a maioria dos ginecologistas pressupõe que você é hétero, é como se não houvesse outras possibilidades de envolvimento afetivo ou sexual.

2) Ao dizer que você não tem relação sexual com homem, uma das vezes que fui ao especialista ele não quis me examinar - afinal, se eu não tinha relação sexual com homens, por que me examinar -, e uma outra vez, um outro médico me pediu apenas ultrassom não transvaginal, e apesar de não ter dito claramente, ficou subentendido que ele pensou que eu era virgem para pedir um transvaginal.

Apenas tive 1 experiência positiva com uma ginecologista mulher, que não agiu diferente ao saber que eu me relacionava com outras mulher, e me pediu todos os exames regulares para check in e manutenção da saúde ginecológica. Acredito que essa diferença está vinculada com dois fatores:

Falta de informação sobre saúde e sexualidade da mulher lésbica / bi e também da visão heteronormativa e machista que querendo ou não, muitos homens culturalmente carregam - por isso o motivo da diferença entre os atendimentos com médico e médica.

Elas entram na prostituição porque a maioria delas são expulsas de casa, né, desde o momento que a pessoa é expulsa de casa, ela não consegue estudar e nem trabalhar, porque você pra trabalhar, você tem que ter o básico, você tem que ter uma casa, onde você vai dormir, onde você vai comer, vai ter sua roupa lavada, num é? Agora se uma pessoa pra ficar numa esquina é, a noite inteira se prostituindo, ela não vai ter como fazer isso. Entendeu? Então, é o mínimo. Por isso que eu te falo, quando a família acolhe é muito mais fácil, né, a travesti conseguir fazer alguma coisa, têm meninas aí que estão aí estudando, fazendo faculdade, né, mas depois que ela cai na rua não tem jeito, entendeu? Porque é como eu te falei, a prostituição é uma faca de dois gumes. A mesma sociedade que te mata é a mesma que te sustenta (Entrevistada 3).

Entrevista extraída do artigo Trajetórias de vida de travestis e transexuais de Belo Horizonte: Ser “T”1 e “Estar Prostituta”

6. Limitações de políticas públicas para a prevenção de ISTs (HIV/AIDS, Sífilis e Gonorreia)

Descrição

Levanta as principais políticas públicas e suas limitações quanto à informatização das ações de prevenção de ISTs para as populações LGBTQIA+.

Dados

Existem dados públicos nacionais, organizados por pesquisas, assim como através do Ministério da Saúde. No geral, existe levantamento bibliográfico acerca da análise populacional de portadores de doenças transmissíveis, produção de conhecimento acerca de HIV e ISTs e implementação do Painel PrEP e PEP, onde o PrEP descreve de modo sucinto o perfil por população, raça/cor, escolaridade e faixa etária, indicadores de adesão ao medicamento, eventos adversos, uso do preservativo e número de parcerias

sexuais e, por fim, descontinuidade de onde ocorre o levantamento de cascata da PrEP, descontinuidade por população e motivos para descontinuidade.

O PEP também descreve de modo sucinto população e faixa etária (apenas para 2018 e 2019), a quantidade de dispensações de PEP por ano (2009 a 2019, incluindo as realizadas nas Unidades de Referência de Exposição - URE), tipos de exposição, sendo as dispensas de PEP por tipo de exposição e ano.

Discussão

O tema ainda é tratado com alto índice de estigmatização, apesar de diversas campanhas de conscientização, mostra-se a dificuldade de difusão ao acesso a saúde a fim de reduzir a incidência de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, pois demonstra-se a insegurança no atendimento, assim como falta de atendimento qualificado as especificidades da população LGBTQIA+.

Como uma forma de articulação por meio de disseminação de informações, a UNAIDS disponibiliza o Índice de Estigma (UNAIDS, 2019) em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS é uma ferramenta para detectar e medir a mudança de tendências em relação ao estigma e à discriminação relacionados ao HIV, a partir da perspectiva das pessoas vivendo com HIV e com AIDS, com contribuição de redes que pautam a mesma temática.

Dentre esses mecanismos, campanhas de divulgação e monitoramento do uso de profilaxias pelo Ministério da Saúde, utilizando-se como base informativa e de monitoramento a estratégia de Prevenção Combinada (BRASIL, 2021), que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção (biomédica, comportamental e estrutural) aplicadas em múltiplos níveis (individual, nas parcerias/relacionamentos, comunitário, social) para responder a necessidades

específicas de determinados segmentos populacionais, ou seja, “o princípio da estratégia da Prevenção Combinada baseia-se na livre conjugação dessas ações, sendo essa combinação determinada pelas populações envolvidas nas ações de prevenção estabelecidas (população-chave, prioritária ou geral) e pelos meios em que estão inseridas” (O que é prevenção combinada; Ministério da Saúde).

Diversas organizações e instituições voltadas ao tema produzem conteúdo de divulgação ao uso de profilaxias e para o auxílio a redução de estigmatização, onde apresentam-se ativamente através de produção de estudos, dados e campanhas a fim de contribuir na construção de uma agenda que pautar os direitos e prioridades de pessoas vivendo com HIV ou AIDS e prevenção, respectivamente, tais como a [Agência AIDS](#), [ABIA](#), [MNCP Brasil](#), [ONG Gestos](#), [RNP+ Brasil](#), [RNAJVHA](#), [RNTTHP](#) e [UNAIDS](#).

Apesar dos programas em andamento, existe a necessidade de maior disseminação de informações, implementação de políticas públicas para a prevenção de ISTs através de ações do Ministério da Saúde em que inclua capacitações de profissionais de saúde em atender as especificidades da população LGBTQIA+.

Agenda

O tema encontra-se com realizações de políticas públicas e acompanhamento do Ministério da Saúde, assim como no meio acadêmico e da mídia. Houve debate acerca da inclusão do PrEP na política de saúde via judiciário PrEP, a fim de defender sua eficácia e tecnologia para ser incluída dentro de um conjunto maior de estratégias de prevenção. O artigo divulgado através do Boletim ABIA (2018) (Da pesquisa à implementação: breve histórico sobre a PrEP no Brasil), aponta a necessidade de articulação entre atores durante anos a fim de implementar ações que fossem combi-

nadas às estratégias de prevenção, "Foram necessários quase dez anos para se chegar a conclusão da capacidade desta profilaxia ser utilizada nas relações sexuais. Preconceito científico/cultural?" (BOLETIM ABIA, 2018).

De tal maneira, demonstra-se novamente a necessidade de interesse entre atores envolvidos a fim de que "as políticas inovadoras sejam incorporadas são necessárias a vontade política e investimentos governamentais, a aceitação e assimilação delas pelos profissionais de saúde e a informação da população." (BOLETIM ABIA, 2018).

Box de Experiências

"Em relação aos médicos de rede privada, sempre tive receio ao pedir (quando consegui pedir) exames para detecção de ist's. Quando pedia os exames me sentia desconfortável -pelo estigma do HIV que a população gay carrega- mas em geral, os médicos sempre foram profissionais e me deram as guias para a realização dos exames. Com exceção de um urologista, que ao ouvir o meu pedido de exames de ist's, em seguida perguntou se eu era homossexual. Ao eu responder que sim, o médico suspirou e mandou que eu tomasse cuidados quanto a isso, e não me encaminhou os exames pedidos. O motivo foi que eu deveria visitar um infectologista. Mas quem sofre ou já sofreu preconceito pela orientação sexual percebe a diferença de tratamento das pessoas quando descobrem que você é gay. E percebe quando algo simples é negado a você pela sua orientação.

Quanto aos centros de testagem e distribuição de PEP: em todos os centros de testagem que visitei, tanto para realizar o teste rápido quanto para retirar a PEP, sempre fui bem acolhido pelos médicos e enfermeiros. Sempre fui muito bem orientado sobre a posologia diária, efeitos colaterais e demais riscos que a medicação me traria e também o quanto ela era necessária nos casos de exposição."

"Fui ao hospital Emílio Ribas e informei que queria ter acesso ao PEP na recepção do hospital, a atendente me informou que precisaria passar com um médico antes e me entregou uma senha. Logo em seguida fui chamado e conversei com a médica. A consulta foi rápida e ela me fez perguntas objetivas, como: quais os motivos para acessar os medicamentos; se eu tinha alguma doença; e se tomava algum remédio. A médica também passou algumas orientações em relação ao uso dos medicamentos, possíveis sintomas e exames que precisaria fazer (com indicação de unidades básicas de atendimento que faziam tais exames). Também fui questionado pela médica se possuía plano de saúde, com a minha resposta positiva, ela me orientou a buscar acompanhamento durante todo o mês de uso dos medicamentos com um médico infectologista ou clínico geral. Não tive nenhuma dificuldade para ter acesso aos medicamentos. Todo atendimento levou 30 minutos e recebi todas as informações da médica."

7. Desafios que envolvem as pessoas LGBTQIA+ em situação de rua

Descrição

Refere-se aos desafios, em especial de políticas públicas e inadequação de profissionais de saúde, para cuidados de pessoas LGBTQIA+ em situação de rua.

Dados

Os dados que se referem, particularmente, a população LGBTQIA+ em situação de rua são de pesquisas qualitativas sobre o censo estadual realizado para a identificação da população em situação de rua como um todo. Destaca-se que o censo a nível nacional desta população encontra-se desatualizado, somente à nível municipal podemos observar dados mais recentes.

Encontrar dados que falem especificamente sobre a população LGBTQIA+ é um desafio, tendo em vista que existem poucos documentos que se debruçam na análise a partir deste recorte. Porém, identificou-se um censo da cidade de São Paulo (CEDEC, 2015) que analisa a população LGBTQIA+ em situação de rua acerca de suas vivências cotidianas e na relação com os serviços de saúde. Os dados nos revelam um "Aumento expressivo da PSR no Brasil assim como a invisibilização e a precariedade na saúde da população LGBT em situação de rua são desafios latentes para a sociedade e para a efetivação SUS enquanto um sistema universal, integral e equânime".

Discussão

No Brasil, apenas em 2009 foi implementada a Política Nacional para População em Situação de Rua, além disso o Movimento Nacional da População em Situação de Rua surge somente no início do século 21. Isso significa que o entendimento organizado da população em situação de rua como pessoas cidadãs e merecedoras de acolhimento por parte do direito é algo recente, não sendo disseminado tal conhecimento na sociedade.

Um dos objetivos da implementação da Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua era "assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde" (Brasil, 2014, p.15). Sendo que os problemas de saúde mais associados a população em situação de rua são: hipertensão (10,1%), problemas psiquiátricos/mental (6,1%), HIV/AIDS (5,1%), e problemas de visão/cegueira (4,6%) (Brasil, 2014, p. 25).

Falando sobre a população LGBTQIA+ em situação de rua, segundo reportagem do G-Observatório (FERREIRA, 2020) "a população LGBT está mais presente nas ruas que a população não-LGBT", outro fato importante relatado na entrevista diz respeito às diferentes vivências que tal população encontra na rua e como isso desencadeia "maiores chances de desenvolver problemas de saúde mental".

Para pensarmos sobre a saúde da população LGBTQIA+ em situação de rua, primeiramente, é importante refle-

“ A população LGBT está mais presente nas ruas que a população não-LGBT ”

tirmos a relação desta com o serviço de saúde, pensando que apresenta os piores indicadores de saúde quando comparada com a população hetero-cis-normativa, existindo um maior indício de que seja maior a proporção de portadores de HIV e tuberculose. Quando observamos as causas que levam aos fatos supracitados, o atendimento obtido com os profissionais de saúde é uma questão que aparece como determinante para a falta de procura no atendimento (Campos et. al, 2020).

O afastamento da população LGBTQIA+ em situação de rua com o serviço de saúde é o reflexo da relação precária entre esta e os profissionais da saúde, sendo dificultada pelas memórias de más experiências. Como reflexo dessa difícil relação, observamos pessoas LGBTQIA+ em situação de rua negligenciando sua saúde, somente procurando por atendimento em casos extremos, preferindo o cuidado na rua, pelos companheiros.

Machado (2015) pontua sobre os problemas de saúde mais frequentes na população LGBTQIA+ em situação de rua: “HIV, a tuberculose, as doenças psiquiátricas, alcoolismo e drogatização” (MACHADO, 2015). O autor faz um chamativo para a necessidade de ações, de fato, mais eficientes para a garantia da saúde desta população bem como a garantia de atendimentos e um acompanhamento contínuo de cada caso.

Quando observamos o que está sendo comentado sobre este assunto na mídia, achamos um escasso número de reportagens, porém, nelas estão contidas um panorama sobre a fragilidade e a vulnerabilidade das pessoas LGBTQIA+ em si-

“As pessoas trans, especialmente as mulheres trans, em situação de rua são mais vulneráveis que as pessoas cis pois são menos acolhidas, estando muito mais em situação de calçada. Atualmente existe o Centro de Acolhida Casa Florescer exclusivo para as mulheres trans.”

Isabel Figueiredo Pereira de Souza

tuação de rua quando procuram os atendimentos à saúde.

Uma reportagem realizada pelo Yahoo (MENEZES, 2019), demonstra dados já relatados neste documento quanto à preferência de procurar os atendimentos à saúde somente em situações muito graves por causa do estigma e do atendimento precário que recebem.

Quando se faz o recorte sobre o tema saúde e população LGBTQIA+ em situação de rua não se identificou dados ou um debate já difundido amplamente pela nossa população, despertando, portanto, a urgência no olhar para o tema pensando em seus recortes, nos diferentes tipos de pessoas que estão em situação de rua, observando suas subjetividades e especificidades, pois só assim é possível a produção de políticas públicas eficazes.

“Se pensa muito pouco neste recorte, nas demandas dessa população”

Isabel Figueiredo Pereira de Souza

Agenda

O tema população LGBTQIA+ em situação de rua e saúde ainda não entrou em pauta na agenda governamental decisória, não foram identificadas movimentações, em nenhum dos três poderes, para a iniciação do debate sobre o tema em nível federal. Lembrando que quando falamos sobre a população em situação de rua como um todo, é possível analisar debates encabeçados pelo Ministério da Saúde, como a Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua.

8. Desafios que envolvem as pessoas LGBTQIA+ privadas de liberdade

Descrição

Esta questão referencia o problema estrutural do sistema carcerário brasileiro para atender a população LGBTQIA+ privada de liberdade na perspectiva das políticas públicas federais de saúde.

Dados

Encontramos pesquisas mistas, quantitativas e qualitativas, realizadas tanto por órgãos públicos como Organizações da Sociedade Civil e especialistas que se dedicam a analisar e diagnosticar sobre a experiência de uma pessoa LGBTQIA+ nos presídios brasileiros.

Discussão

Como é sabido, quando tratamos sobre sistema carcerário é essencial entender o objetivo deste, ou seja, a recuperação e a ressocialização do indivíduo que entrou no sistema. No Brasil, segundo os dados mais atuais, possuímos cerca de 812 mil pessoas privadas de liberdade (BARBIÉRI, 2019), sendo o país com maior população carcerária da América Latina e o quarto maior do mundo. Sua população conta com cerca de 67% de pessoas negras, sendo em sua maioria jovens e pobres (ALMEIDA; MARIANI, 2017).

O alto número populacional em nosso sistema carcerário, sem um planejamento prévio e a devida atenção do Estado para as necessidades e coberturas que devem ser ampliadas, gerou o observado na maioria dos estados do Brasil: a falta de vagas para pessoas privadas de liberdade. O Brasil possui cerca de 419 mil vagas em seus presídios, tendo uma população de 812 mil, o que torna possível imaginar que para além da falta de infraestrutura

adequada para a sobrevivência dessas pessoas, temos também um atentado aos seus direitos em diversas formas.

Rafael Damaceno em seu texto, *A Realidade Atual do Sistema Penitenciário Brasileiro* (ASSIS, 2008), correlaciona a superlotação das celas e as suas insalubridades com um ambiente perfeito para a proliferação de doenças, ele aponta também outras condições presentes no dia a dia da pessoa privada de liberdade que estimulam ainda mais o ambiente, são essas: o sedentarismo, uso de drogas, a má-alimentação e falta de higiene. Assim, o ambiente propício para disseminação de doenças e a falta de atendimento médico nos presídios faz com que muitas vezes essas pessoas que entram no sistema com uma boa saúde saiam fragilizadas de alguma forma.

Podemos observar que o sistema carcerário não é uma política pública bem avaliada e planejada por gestores,

quando o próprio Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, em 2007, declara que preferiria morrer ao ter que entrar no sistema carcerário brasileiro. É com esta declaração em mãos que as autoras Machado, Souza e Souza declaram em seu texto que “aquele sistema que tinha o intuito de se tornar um instrumento de substituição das penas desumanas, como as de morte e tortura, não tem desempenhado o seu papel” (Machado, Souza, Souza, 2013).

O Conselho de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas (ONU) elaborou um relatório sobre o Brasil, em 2016, tratando sobre a prevenção de torturas e outros tratamentos degradantes e inumanos, elencando o racismo, o machismo e a LGBTfobia como estruturantes para a política de encarceramento no Brasil.

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério de Justiça e Segurança Pública (BRASIL, 2020), possuímos 10.457 pessoas privadas de liberdade que se autodeclararam da população LGBTQIA+. Entre elas temos “3.165 lésbicas, 2.821 gays, 3.487 bissexuais, 181 homens trans, 248 mulheres trans, 561 travestis e 14 intersexuais”. Sendo São Paulo o estado com a maior população LGBTQIA+ privada de liberdade, seguido por Minas Gerais e o Espírito Santo.

Em relação a população LGBTQIA+, as primeiras observações que constatamos dizem respeito ao despreparo estrutural do sistema carcerário para tratar das especificidades desta população, como a não separação de celas específicas para pessoal LGBTQIA+ - deixando-as vulneráveis à violência sexual; a falta de políticas institucionais voltadas para população LGBTQIA+; abusos, torturas e frequentes agressões.

O relatório “Não existe cadeia humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade”, evidencia o negligenciamento das demandas da população LGBTQIA+ nas prisões como algo historicamente perpetuado. Como prova, observamos o não cumprimento da Resolução Conjunta n. 1/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, trata sobre a garantia de um tratamento humanizado para a população LGBTQIA+ dentro das prisões. A realidade são prisões em que não existe uma distribuição de preservativos para a população carcerária e em que pessoas transexuais têm suas identidades negligenciadas, além de outras violações de direitos humanos.

Ferreira (2018) apresenta dados de narrativas orais, de documentos oficiais, de produção bibliográfica e de documentários, que apontaram para a existência de experiências particularizadas das pessoas LGBTQIA+ com a prisão. O autor relata o consenso nas prisões masculinas sobre negar qualquer tipo de tratamento hormonoterapêutico ou atendimento particular às demandas de saúde LGBT.

Uma reportagem realizada pelo G1 (MODELLI, 2020) analisa o estabelecimento de diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao “tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente”. Nesta é evidenciada os constantes ataques, violências emocionais, físicas e sexuais, além de práticas de tortura dentro das prisões masculinas.

MATUZZA SANKOFA

Eu acho que não existe um acesso às políticas de saúde dentro do sistema prisional para pessoas trans nas cadeias (...) não sendo possível o garantimento do processo de hormonização no sistema carcerário

Agenda

As questões referentes à população LGBTQIA+ privada de liberdade já ocupam um lugar na agenda governamental. A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), responsável pela gestão da maior população carcerária do país, realizou um levantamento de dados, denominado “DiversiDADOS”, sobre a população LGBTI+ privada de liberdade nos presídios paulistas. O Departamento de Promoção dos Direitos de LGBT, pertencente ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizou um relatório da população LGBTI+ carcerária para orientar prevenção e o combate a processos de tortura no ambiente de privação de liberdade.

O diagnóstico “LGBT nas prisões do Brasil: diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento” realizado pela câmara legislativa e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com dados quantitativos sobre a população LGBT nas prisões, expõe a falta de dados sobre a população LGBT privadas de liberdade e os casos de tortura presentes.

Também foi criada a Resolução Conjunta n.1, de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária-CNPCCP e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT-CNCD/LGBT, que compõe diretrizes sobre o uso

“Não existe o cuidado da saúde das pessoas transvestigeneres no sistema carcerário”

Matuzza Sankofa

do nome social, de acordo com a identidade de gênero, espaços de vivências específicos e visita íntima.

Já em 2010, a Resolução n. 348 estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.

Por fim, em 2020 o Conselho Nacional de Justiça reconheceu a identificação de gênero no sistema prisional. Assim, agora as pessoas condenadas deverão ser direcionadas a presídios e cadeias conforme sua autoidentificação de gênero.

9. Desafios que envolvem as pessoas LGBTQIA+ negras

Descrição

Esta questão busca abordar as principais políticas públicas e desafios referentes ao racismo e cuidados com as populações LGBTQIA+.

Dados

Existe uma lacuna relacionada à disposição dos dados, pois não existem dados que façam recorte específico a população negra LGBTQIA+, dessa forma, ao serem realizadas pesquisas, apresenta-se, por exemplo, somente através de raça, gênero e orientação sexual/afetiva. Não há uma transversalidade na coleta e distribuição de dados a fim de compreender sobre a população LGBTQIA+ negra.

Novamente, existem artigos que abordam sobre saúde da população negra, entretanto, não há especificidade em saúde que envolvem raça e LGBTQIA+, quando abordadas, não ocorre alto índice de artigos produzidos, tais ausências bibliográficas e de dados federais levanta a necessidade de estudos voltados à população negra LGBTQIA+ e políticas públicas a esse público serem viabilizadas a fim de proporcionar um levantamento efetivo sobre demandas dessa população que se encontra marginalizada em diversos espaços. Junior (2016) elaborou uma revisão sobre os marcos regulatórios das políticas LGBT, de âmbito nacional, identificando seu enlace com a luta antirracista, *LGBT+ Negras: conhecimento e políticas em revista* (JUNIOR, 2016), em que apesar do estudo não tão recente, a realidade permanece a mesma: “alguns avanços tem ocorrido em relação a publicização de questões relacionadas ao ser LGBT negro, mas há indícios de haver ainda pouca produção de conhecimento sobre o tema.”

Através de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, realizou-se um mapeamento da população trans na cidade organizada pelo CEDEC – Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, onde através dessa coleta de entrevistados, procurou observar a diversidade dessa população e no que tange à identidade racial, 57% se autodeclararam de cor preta e parda. Sendo um dado importante a fim de compreender o perfil, tendo em vista que a exclusão de pessoas trans e travestis no mercado formal faz-se uma realidade e em junção ao racismo estrutural, viabiliza um aumento da marginalização da população negra trans e travesti. Tais estudos são de suma importância e através de tal mapeamento possibilita a criação de políticas públicas com o olhar de transversalidade, contudo, mostra-se imprescindível um mapeamento nacional a fim de obter uma mostra que agregue dados para formulação de políticas públicas nacionais.

Discussão

O tema tem como prioridade compreender a especificidade da população já marginalizada em função de raça em junção à vivência LGBTQIA+, em que sofrem maior discriminação e barreiras no acesso à saúde.

No entanto, há pouco debate com recorte para especificidade da população negra LGBTQIA+, encontrando-se artigos com a temática que abrange acerca da invisibilidade. Levanta-se a discussão sobre a violência praticada a população negra LGBTQIA+ e saúde mental, entretanto, não é identificado conteúdo relacionado.

Agenda

Apesar dos avanços em políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, mostra-se evidente que formulação de políticas que atendam através de um recorte racial, a fim de proporcionar que a inclusão e melhor atendimento no acesso a saúde das pessoas negras LGBTQIA+ seja uma urgência a atores responsáveis pela formulação. Em uma sociedade que dissemina práticas discriminatórias, ser LGBTQIA+ torna-se um agravante quando se é uma pessoa negra, sendo “uma luta dupla, cansativa e diária ser negro LGBT em uma sociedade racista e LGBTfóbica”, conforme aponta reportagem que aborda a violência e discriminação: Como é ser um LGBT negro em uma sociedade racista (PATRICIA, 2021).

Em decorrência da falta de inserção de políticas públicas de saúde voltadas as populações negras LGBTQIA+ agrava-se o enfrentamento de alguns pontos que se fazem relevantes para a construção do debate, sendo a violência a população LGBTQIA+ negra e falta de acesso à saúde; invisibilidade da produção de conhecimento e imagens sobre negres LGBTQIA+, são consequências que devem ser levantadas pelo Estado, a fim de proporcionar uma agenda que pautar a relevância de tais políticas públicas.

Relato

As questões de racismo e LGBTfobia também precisam ser pensadas na interseccionalidade e interação dessas opressões, ou seja, quando falamos de uma pessoa que é negra e LGBT+: “A demanda não é em função das suas identidades em si, mas em função da discriminação decorrente de como a sociedade trata essas populações, pelas estruturas racistas e LGBTfóbicas da sociedade”. (Psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, professora do IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro)

Entrevista extraída do artigo da Ponte.org (VASCONCELOS, 2020)

DISCUSSÃO PROBLEMA

A partir das discussões apresentadas no item 2, faz-se relevante, nesse momento, sistematizar os pontos de observação quanto aos lapsos informacionais e de disponibilidade de dados de algumas comunidades LGBTQIA+s, bem como desafios identificados durante os meses de pesquisa.

Limitações da pesquisa

Em relação às comunidades LGBTQIA+s, observou-se uma limitação significativa quanto à interseccionalidade de informações relevantes. Como exemplo, utiliza-se a situação das políticas públicas para Saúde Mental indígena. Existem políticas públicas em nível local e nacional, no entanto, não foi identificada nenhuma informação robusta referente às políticas públicas ou dados para Saúde Mental das populações indígenas LGBTQIA+, o que limita o campo de atuação e inserção nesse contexto. Em relação às populações quilombolas, as informações são ainda mais limitadas, beirando à ausência absoluta de dados e construções interseccionais identificadas por parte desta equipe.

Seguindo os exemplos, não há grande limitação em encontrar informações sobre as populações negras, no entanto, os dados são dificilmente interseccionais, o que dificultou a produção textual comparada em cada uma das questões abordadas, situação esta que se repete quanto às condições socioeconômicas das populações LGBTQIA+s.

Por outro lado, informações referente à saúde integral de populações LGBTQIA+s considerando seus ciclos de vida não foram raras quando tratadas as questões de Saúde Mental. Para dar devido destaque às pessoas idosas, propusemo-nos a fazer uma robusta pesquisa que envolvesse apenas essa população, e identificamos um baixo número de estudos acadêmicos, em âmbito nacional, sobre o tema; não há informações sobre a

situação de saúde das pessoas idosas LGBTQIA+ nos sistemas de informação nacionais.

Outrossim, é possível que o DATASUS disponha esses dados, além dos demais dados pesquisados neste relatório, ainda que com problemas de completude informacional, visto que o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB (e-SUS AB) e a ficha de Notificação às Violências Interpessoais e Autoprovocadas do Sinan possuem de campos para o preenchimento das informações relativas à orientação afetivo-sexual e à orientação de gênero.

Em relação às principais políticas públicas sobre a Saúde Integral das populações LGBTQIA+s, observou-se principalmente a ausência de abordagem de indivíduos intersexo e assexuais, como exemplo a PNSI -LGBT, uma das principais referências de política pública. Apesar da inclusão das “siglas” ter acontecido paulatinamente, como foi possível observar na trajetória de políticas públicas e conferências apresentadas anteriormente, consideramos grave a não abordagem dessas populações, que inclusive pode inviabilizar outras políticas públicas e dados referentes a essas comunidades.

No que diz respeito à disponibilidade informacional através de base de dados, identificamos que apesar do DATASUS e SINASC conterem dados sobre populações intersexo, por exemplo, o acesso a esses dados é restrito, bem com o acesso a diferentes identidades de gênero e orientações afetivo-sexuais. No mesmo sentido, o

SINAN, apesar da incorporação de violências motivadas por homofobia, lesbofobia e transfobia, de identidades transgêneres e travesti e orientação sexual da pessoa violentada no registro, não há identificação desses campos no acesso comum à base de dados, o que restringe a própria utilização dos dados para pesquisas - como esta -, bem como a elaboração de matérias e outros tipos de informação que estimulem que sejam pautadas essas discussões nas arenas de discussão.

Outras notificações que não abordam das populações LGBTQIA+s, isto é, não possuem campos para identidade de gênero e orientação afetivo-sexual, são as notificações de AIDS Adulto, Gestante HIV, Hepatites Virais e Sífilis em Gestante, o que restringe em larga escala o acompanhamento de dados e execução de políticas públicas sobre o tema dentro das populações LGBTQIA+s.

APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES

Discutir sobre saúde da população LGBTQIA+ é delicado, dado que é preciso abandonar o simplismo e considerar que dentro desta sigla temos grupos diferentes, com as suas especificidades e demandas que se distinguem. Assim, é necessário um olhar mais profundo e sensível sobre as questões até então sem soluções identificadas através de políticas públicas - que, no geral, apontam estratégias engessadas e abrangentes demais para as complexas, fundamentais e urgentes demandas.

Considerando a demanda de interseccionalidade, que segundo Carla Akotirene, é uma ferramenta crítico-política e teórica que nos ajuda a identificar e atuar sobre os diversos sistemas de opressão em nossa sociedade - através dos pilares de raça, gênero e classe -, é possível construir não apenas bases de dados (e, assim, coleta de informações) mais robustas, como também a própria proposição, desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas completas, como demanda a saúde integral LGBTQIA+.

Assim, considerar a interseccionalidade é uma ótima ferramenta metodológica a ser utilizada para a formulação de políticas públicas mais eficazes, dado que considera os múltiplos fatores que influenciam na vida de uma determinada população e não assume que todas as pessoas contidas na sociedade desfrutem das mesmas experiências.

No caso de pesquisas sobre a população LGBTQIA+, é importante assumir a interseccionalidade como método para a produção de dados que identifiquem as diferenças entre

a população dentro da sigla. Para além disso, é fundamental a análise da influência de raça e classe na vida de uma pessoa com vivência LGBTQIA+. Somente assim, possuindo dados com as reais características da população, respeitando suas individualidades, que conseguiremos realizar um debate qualificado para a formulação de políticas públicas eficientes.

Um dos pilares para formulação de uma política pública eficiente, que otimize os recursos do poder público e contemple as demandas de determinado grupo da sociedade, é a disponibilização dos dados. O governo tem de ter acesso às reais informações sobre o público-alvo que irá contemplar para planejar estratégias. É fato que nem toda política pública é e/ou precisa ser construída a partir de uma análise de dados robustos - isso seria acreditar plenamente no cientificismo e ignorar outras possibilidades de análise sobre a sociedade (que consideram, por exemplo, urgências de demandas pautadas coletivamente), no entanto, quando nos deparamos com as questões da saúde de pessoas LGBTQIA+, diversas vezes somos bloqueados pela falta de dados públicos sobre essas populações, que há décadas reivindicam direitos no Brasil.

Sendo assim, o maior apontamento da equipe quanto às informações observadas é a necessidade de elaboração - através de base de dados federal - de dados sobre essas populações, para que seja possível analisar, com propriedade, informações monitoradas e acompanhadas, bem como ter controle de avanços e retardos das políticas públicas e suas ações referentes à garantia de Saúde Integral LGBTQIA+.

SEGURANÇA PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

Violência LGBTQIA+

Física

População negra como alvo de violência LGBTQIA+fóbica no Brasil

Assassinato de travestis, transexuais e transgêneros no Brasil

Lesbocídio no Brasil

Violência doméstica LGBTQIA+

Casos de tortura a população LGBTQIA+ em situação de cárcere

Verbal

Violência LGBTQIA+ e os discursos de ódio

Institucional

Omissão de dados referente a LGBTfobia por parte dos estados

Subnotificação nos casos de LGBTQIA+fobia

Violência jurídica na definição dos critérios de alocação de pessoas trans em privação de liberdade no Brasil

Superlotação do sistema prisional brasileiro

Estrutural

Preconceito em espaços públicos em decorrência da sexualidade e/ou identidade de gênero

Fragilidade dos meios de denúncia para casos de violência LGBTQIA+

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca entender de que forma a população LGBTQIA+ está inserida nos debates de segurança pública no país. A Segurança Pública é um dos direitos básicos garantidos pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) para toda população brasileira, assim como o direito à saúde, à educação e à moradia:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I - polícia federal;
- II - polícia rodoviária federal;
- III - polícia ferroviária federal;
- IV - polícias civis;
- V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Compreende-se por segurança pública um conjunto de ações do Estado voltadas à redução de violências. Embora o Brasil tenha um histórico de alto investimento orçamentário e gastos públicos nesta área, desde o ano 2000 teve quatro Planos Nacionais de Segurança (KOPITTIKE, 2019), sem que nenhum deles conseguiu dar resposta satisfatória a problemas recorrentes como a superlotação do sistema prisional e o aumento no índice de criminalidade e homicídios. Esses problemas se dão principalmente pelas políticas implementadas serem voltadas ao Modelo Tradicional de Segurança Pública, isto é, modelo no qual prevalecem ações reativas da justiça criminal e/ou policiamento, com pouco levantamento e análise de dados nacionais e de forma não intersectorial com outros serviços públicos.

É importante pensar em como as evidências na gestão das políticas públicas contribuem para a mudança na concepção de Segurança Pública, segundo Alberto Kopittke (2019), através delas é possível mapear com precisão os índices de violência e, atreladas às avaliações de impacto, trabalhar em estratégias políticas que visam reduzir a criminalidade violenta e o en-

carceramento em massa que, assim como as políticas públicas pautadas em evidências, ainda são grandes desafios no contexto brasileiro:

“[...] construção de políticas públicas baseadas em evidências é um tarefa da mais alta relevância para a própria defesa do Estado Democrático de Direito, construído a duras penas ao longo dos últimos séculos, e que ainda possui muitas dificuldades para se consolidar em toda a América Latina, especialmente no Brasil.” (KOPITTIKE, 2019)

“As evidências científicas podem ser essa ferramenta, capazes de superar a violência e mostrar que é possível reduzir os índices de violência com respeito aos direitos fundamentais, com o apoio ao desenvolvimento individual e com a proximidade entre instituições de segurança e grupos socialmente vulneráveis” (KOPITTIKE, 2019)

Ao decorrer do trabalho, notou-se que as questões voltavam à violência em alguma de suas formas. Por isso, optou-se por criar um tópico geral chamado de “Violência LGBTQIA+” que abrangesse as quatro macroáreas observadas, sendo elas: violência física, verbal, estrutural e institucional. Neste último tipo, compreende-se que a violência administrativa, apesar de um tipo específico de violência, está abarcada pela ideia de violência institucional e que uma contribui para manutenção da outra, por isso a escolha deste nome. As informações podem ser consultadas na teia de problemas da página anterior.

Em linhas gerais, para além desta introdução, o trabalho seguirá por mais quatro seções, sendo estas: (I) apresentação de cada uma das 12 questões, com breve descrição sobre cada uma delas, a disponibilidade dos dados, discussão geral sobre o tema, debate na agenda pública e, quando possível, experiências que evidenciem o funcionamento daquela questão na prática; (II) discussão do problema e limitações da pesquisa; (III) apontamentos e considerações finais; e, por último, (IV) disponibilização das referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho.

QUESTÕES

1. População negra como alvo de violência LGBTQIA+fóbica no Brasil

Descrição

Pessoas LGBTQIA+ identificadas como pardas e pretas (negras), de acordo com dados públicos e também aqueles vindos de organizações sociais, são as maiores vítimas de violências LGBTfóbicas.

Dados

Os dados de órgãos públicos que dizem respeito a essa violência foram retirados do Disque 100, serviço colegiado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e o sistema de informações no atendimento do SUS. A pesquisa sobre o perfil das denúncias de LGBTfobia (PINTO, 2020) a qual nos referimos abarca os anos de 2015 a 2017, de abrangência nacional, que contém categorias de raça, identidade de gênero e sexualidade.

Em setembro de 2020, foi lançado o Dossiê Qual é a cor do invisível? A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil produzido pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, que trabalhou conjuntamente às intuições com a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), o Grupo Conexão G de Cidadania de Favelas, o Instituto Transformar Shélida Ayana e a Rede Afro LGBT (Rede Nacional de Negras e Negros LGBT). Além de reuniões com mais de 40 ativistas e 100 ativistas LGBTs de Brasília, Salvador e Rio de Janeiro.

Discussão

Dentre os dados públicos e aqueles construídos por organizações sociais/não governamentais, mostrou-se que a violência LGBTQIA+ se recai mais em corpos negros, em comparação a outros corpos listados (índigenas, brancos, amarelos, e não identificados).

Um estudo (PINTO, 2020) que buscou trazer dados dos anos de 2015 a 2017 no Disque 100 e no banco de dados do SUS, constatou que houve cerca de 22 notificações de LGBTfobia por dia no país, totalizando um total de 24.564 notificações de violências contra a população LGBTQIA+. Metade desses casos, aproximadamente 50%, foram direcionados à população negra LGBTQIA+.

Os autores advertem, para os olhares mais desatentos, que esse número não pode ser visto como algo proporcional de acordo com os dados raciais da população brasileira, uma vez que a população branca atingida e notificada por essa agressão é menor que a sua proporção populacional no Brasil; além de não existirem dados públicos que comprovem a percentagem da população LGBTQIA+ no Brasil, nem sua divisão sociorracial.

Uma observação é feita sobre a pesquisa é que os dados expostos não possuem a intenção de indicar ou afirmar que pessoas de determinada raça ou cor têm mais propensão a serem vítimas de violência, mas apenas detalhar o que foi identificado no sistema de informações usado pelo SUS.

“Do total de notificações de violência contra pessoas LGBT analisadas, 69,1% das pessoas atendidas eram adultos e 24,4% adolescentes. A raça/cor negra predominou em todas as faixas etárias, chegando a 57% entre adolescentes de 10 a 14 anos.”. (PINTO, 2020)

O estudo destaca a importância do preenchimento dos campos referentes a identidade de gênero, orientação sexual e raça por profissionais de saúde e que, devido a gestão das secretarias e de ministérios, os dados retirados do SUS são menos subnotificados do que aqueles registrados nas delegacias, por exemplo.

Já no Dossiê (PORTO, 2020) citado no tópico anterior, constatou-se uma invisibilização de pessoas negras LGBTQIA+ dentro dos meios de comunicação, uma vez que esses são um dos principais recursos para o mapeamento e a identificação de violências LGBTfóbicas. Assim, o estudo exemplifica que a LGBTfobia sofrida por um homem branco em uma região nobre/central, tende a receber mais notoriedade do que quando a ocorrência se refere a uma pessoa LGBTQIA+ negra de periferia.

O documento aponta, ainda, para a falha na produção de dados sobre a população LGBTQIA+ por parte do Estado, o que contribui para o grande número de violência contra essa população, principalmente daqueles que se identificam como negras, ao enfatizar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), que mesmo sendo uma pessoa pública, estudada e com maior acesso a recursos financeiros, não foi isentada de tal crime de ódio: “Mulher, negra, lésbica e criada na favela da Maré, a parlamentar desafiava e assustava um sistema político que sempre foi branco, masculino e cisheteronormativo” (PORTO, 2020).

Agenda

Ao longo da pesquisa, evidenciou-se que essa questão é debatida de forma frequente dentro das organizações sociais, assim como por ativistas, pessoas da área da pesquisa e por movimentos sociais. No entanto, nos órgãos oficiais, esse tema não possui tanta repercussão, sendo praticamente nula a citação dessa problemática por agentes governamentais.

Em novembro de 2012, mês no qual majoritariamente insituições públicas realizam eventos voltados à temática do dia da Consciência Negra, a Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM da Presidência da República – PR promoveu um seminário denominado “Seminário Nacional de Negras e Negros LGBT – Por um Brasil Livre do Racismo e da Homofobia”, com o objetivo de promover o debate sobre como o racismo permeia a LGBTfobia e como a população negra é a maior vítima dessas violências (BRASIL, 2012)

Box de Experiências

Inexistem políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+ negra no Brasil. O que podemos constatar é que existem medidas não-exclusivas que parcialmente podem abrandar a situação do desfavorecimento de subgrupos da população LGBTQIA+. Podemos citar alguns aparatos estatais dentro de periferias, locais onde se encontra majoritariamente a população negra, como é o caso do Centro de Cidadania LGBTI localizado no Complexo Maré, na cidade do Rio de Janeiro (RJ); e Centros de Cidadania na cidade de São Paulo (SP), que atende as cinco regiões administrativas da cidade. Organizações sociais, ativistas e estudiosos no tema ressaltam a grande importância de que sejam preenchidos os devidos campos sobre raça nos crimes de LGBTfobia, seja em delegacias, boletins de ocorrência ou nos sistemas de atendimento do SUS.

2. Assassinato de travestis, transexuais e transgêneres no Brasil

Descrição

A população trans encontra-se marginalizada, e a falta de debate na esfera pública para formulação de políticas públicas que garantam a segurança dessas pessoas é também reflexo do preconceito e invisibilização dessas pessoas. Suas mortes, em geral, envolvem grande violência¹, frutos de uma sociedade preconceituosa, misógina e sexista (BENTO, 2014), e por estas particularidades exige que o assunto seja tratado com a responsabilidade de apresentar o retrato mais próximo à realidade vivenciada pela população trans.

¹ Os dados aqui divulgados são sensíveis e possuem conteúdo violento. Acesse aqui: https://transrespect.org/wp-content/uploads/2020/11/TvT_TMM_TDoR2020_Namelist_ES.pdf

Dados

A maior fonte de dados sobre essa temática, e também utilizada no presente relatório, provém de organizações da sociedade civil, com destaque para a ANTRA, que possui reconhecimento na produção de dados e estudos que dizem respeito à população trans, sendo seus dados usados como referência tanto pela mídia como por parte do poder público. Da mesma forma, destaque à Transgender Europe (TGEU), organização internacional que mapeia desde 2008 assassinatos trans por todo o mundo, de acordo com a organização e seu mapeamento, no Brasil em figuras absolutas de 2008 a novembro de 2020 foram mapeados 1.520 assassinatos, sendo considerado o país que mais mata pessoas trans no mundo.

A ANTRA produz dossiês sobre a violência e o assassinato de pessoas trans desde 2017, evidenciando recortes de raça, classe e gênero. No dossiê lançado recentemente em referência ao ano de 2020 (BENEVIDES, 2020) no Brasil a organização mapeou 175 assassinatos de pessoas que expressavam o gênero feminino e que contrapunham-se ao gênero designado de nascimento.

Discussão

Para iniciar o debate na temática é importante compreender como se dá a violência na realidade de pessoas trans, para posteriormente debater sobre a necessidade da formulação de políticas públicas para se dar de maneira mais concreta.

De acordo com o “Dossiê de Assassinatos e violência contra Travestis e Transsexuais”, publicado pela ANTRA (BENEVIDES, 2020): “[...] todas as vítimas eram pessoas que expressavam o gênero feminino, sendo reconhecidas publicamente enquanto travestis ou mulheres trans [...]”, demonstra-se a importância de destacar como pessoas trans que expressam o gênero feminino estão mais expostas à violência e à marginalização de seus corpos e vivências, o que é evidenciado, também, em Bento (2014):

“Se o feminino representa aquilo que é desvalorizado socialmente, quando este feminino é encarnado em corpos que nasceram com pênis, há um transbordamento da consciência coletiva que é estruturada na crença de que a identidade de gênero é uma expressão do desejo dos cromossomos e dos hormônios. O que este transbordamento significa? Que não existe aparato conceitual, linguístico que justifica a existência das pessoas trans. Mesmo entre os gays, é notório que a violência mais cruenta é cometida contra aqueles que performatizam uma estilística corporal mais próxima ao feminino. Portanto, há algo de poluidor e contaminador no feminino (com diversos graus de exclusão) que precisam ser melhor explorados.” (BENTO, 2014)

A partir disso, compreende-se que a auto afirmação como pessoa trans e, principalmente, enquanto pessoa que se aproxima da identidade feminina na sociedade acaba por resultar em mortes violentas e de formas cruéis, ressaltando a própria dinâmica da violência de gênero. Em artigo publicado por Berto (BERTO, 2016), diz-se:

"[...] invisibilidade não é estado de ausência e nem desaparecimento, mas sim, de uma existência contraditória, indesejada e desafiadora, mas que precisa ser abafada e retirada do meio social através de discursos e atitudes patriarcais e heteronormativos, chamando essa figura de ausência, mas que estão presentes e notáveis na sociedade, daí surge a necessidade de aniquilar." (BERTO, 2016)

Para se entender a violência dentro da comunidade trans, é necessário que estas tenham a visão de alguém que vivencia cotidianamente essas violências, para que haja respeito na forma como essas são entendidas e experienciadas pela própria comunidade.

Dessa forma, foi encontrada nas etnografias uma forma de explorar com maior profundidade a dimensão das violências contra pessoas trans, em específico àquelas que se encontram no espectro feminino de gênero, as quais foram anteriormente identificadas como as principais vítimas de assassinatos e violências, e além disso poder tratar com maior sensibilidade um assunto.

Na pesquisa etnográfica de Galrão e Carvalho (2020) publicada em 2020 pela Revista Debates Insubmissos os autores explicam:

"[...] durante a vivência no campo, em nenhum momento as mulheres mencionaram termos como violência psicológica, violência patrimonial, simbólica, urbana etc. As violências que elas se referiram, e de modo exaustivo, foram sobretudo as violências físicas e assassinatos, as sexuais, as verbais (o escárnio, a zombaria), as coações e ameaças, a exclusão (da família, da escola e do mercado de trabalho) e as violações contra os seus próprios corpos, por meio de estratégias para tornar os contornos mais "femininos". Essas violências tinham uma diversidade de agentes: os clientes e os passantes da rua; os policiais; a cafetina; as bombadeiras e elas mesmas." (GALRÃO; CARVALHO, 2020)

Além disso, em relato das entrevistadas durante a pesquisa Galrão e Carvalho (2020, p. 23) explicitam que:

"[...] além das mortes consumadas, foram numerosas as tentativas de assassinato. Em uma das noites em que estávamos no ponto, Sol tinha saído para fazer um programa. Minutos depois ela voltou toda despenteada, ofegante, com as sandálias na mão. Disse que havia saído para fazer um programa com um homem. Ele a levou de carro para um local inóspito, onde havia muito mato e pouca iluminação. Sol disse para ele: 'gato, por aqui não tem motel, para onde vamos?', foi aí que ele disse: 'você vai para o inferno, pois vou te matar'. Neste momento, Sol disse que pulou para cima do volante e o obrigou a parar o carro. Assim que ele parou, pegou uma faca e ela rapidamente abriu a porta e se jogou do carro. Sol conta que começou a correr e ele correu atrás dela. Foi aí que ela entrou no meio da estrada. Ao avistar o movimento de outros carros, o homem voltou pro seu veículo e fugiu. Sol quebrou seu salto, mas conseguiu salvar a sua vida. Pegou uma carona e voltou para o ponto de prostituição." (GALRÃO; CARVALHO, 2020)

Então passa-se a compreender com maior verossimilhança a vivência trans, estas que, de acordo com dados da ANTRA, exercem, em 90% dos casos, trabalho sexual. Além do mais, 65% das pessoas trans assassinadas eram profissionais do sexo e 60% foram executadas nas ruas.

Voltando o debate à luz das políticas públicas, a falta de dados públicos sobre a população LGBTQIA+ impacta diretamente na falta de políticas nacionais para a população trans, e por não se ter dados públicos há uma grande dificuldade em classificar o tema como um problema público para discussão de uma agenda e criação de políticas. Como foi apresentado em Berto (2016):

"É preciso levar em consideração também, a omissão do Estado em fornecer fontes oficiais e confiáveis sobre crimes em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Da mesma forma, a falta de elaboração de políticas públicas e de leis mais específicas para esses crimes tornam a invisibilidade e o aniquilamento dessa população

"Invisibilidade não é estado de ausência e nem desaparecimento, mas sim, de uma existência contraditória, indesejada e desafiadora"

65%

das pessoas trans foram executadas nas ruas

das pessoas trans assassinadas eram profissionais do sexo

60%

maior. Portanto, ser transexual ou travesti no Brasil é correr grande risco de ser violentada, assassinada e excluída de serviços básicos prestados à população, inclusive, saúde pública.”(BERTO, 2016)

Por consequência, a falta de inclusão da população LGBTQIA+ no censo IBGE, por exemplo, inviabiliza a possibilidade de se ter uma amostragem nacional dessas populações, dificultando o trabalho das organizações da sociedade civil, que fazem o mapeamento de assassinatos trans. Por exemplo, os dados coletados por uma organização talvez não possam expressar concretamente a realidade nacional, uma vez que esta não possui dados públicos nacionais sobre a quantidade de pessoas autodeclaradas trans no Brasil.

Um Estado negligente de realidades minoritárias e invisibilizadas, impossibilita que pessoas trans tenham acesso a uma vida de direitos e que, principalmente, suas vidas, seus corpos e suas identidades sejam respeitadas, em artigo redigido por Ruiz (2020) a autora declara:

“[...] pode-se identificar os sujeitos trans como parcela da população marginalizada e, portanto, negligenciada pela tutela estatal. Se a Constituição brasileira garante igualdade de direitos a seus cidadãos, a falta de acesso efetivo a essas garantias pelas pessoas trans indica uma grave lacuna nessa proteção estatal.”(RUIZ, 2020)

A realidade nacional atual está longe de ser ideal, justa e equitativa. Diariamente pessoas trans são vítimas do Estado e da sociedade preconceituosa, sexista, excludente e assassina. A luta por políticas nacionais para a população trans deve continuar, de forma que a sociedade possa se sensibilizar escutando as vozes de pessoas trans, propiciando debate e mudanças tão necessárias.

Entre 2008 a novembro de 2020 foram mapeados 1.520 assassinatos, sendo considerado o país que mais mata pessoas trans no mundo

Agenda

A partir do exposto entende-se que as fontes de dados atuais sobre os assassinatos trans provém de organizações da sociedade civil. A mídia e o poder público acabam por se basear nos dados dessas organizações para iniciativas e debates, sendo importante salientar que estes dados são muito escassos, apenas a mídia alternativa traz um debate mais completo sobre a temática.

Os principais feitos por parte do poder público foram a realização de conferências nacionais, e, mais recentemente, a decisão do STF sob a ADO 26 e o MI 4.733, porém não existe debate nacional voltado especificamente à segurança pública trans.

Em 2007, durante o Governo Lula foi assinado o decreto presidencial para a realização da I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, realizada em 2008 (BRASIL, 2008). Sua última edição foi em 2016, intitulada “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais”.

Box de Experiências

Transcidadania foi um projeto para a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, fortalecendo “[...] as atividades de inclusão profissional, reintegração social e resgate da cidadania para a população de travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade [...]”

Houve em pauta o Projeto de Lei 4211/2012 entitulado como Gabriela Leite, que previa a regulamentação da prostituição (interssecção com a temática

de Trabalho e Assistência) esta qual mapeada pela ANTRA, explicita que, 90% das Travestis e Transexuais estão inseridas no mercado de trabalho por meio da prostituição e 65% das pessoas trans assassinadas eram profissionais do sexo.

Em 2018 um deputado do PSL tenta suspender a conferência por meio de um decreto para sustar a realização da Conferência (AGÊNCIA C MARÁ DE NOTÍCIAS, 2021), após tramitação o decreto foi acatado (BRASIL, 2018)

3. Lesbocídio no Brasil

Descrição

Diz respeito ao assassinato, suicídio e outras formas de opressão às lésbicas. O uso do termo “lesbocídio” é de extrema importância, uma vez que estes crimes seguem lógicas e motivações diferentes dos de feminicídio e demais violências.

Dados

Existem dados públicos organizados por Pesquisas, como o Dossiê sobre o Lesbocídio no Brasil (PERES, 2018) e documentos de organizações do terceiro setor, como Grupo Gay da Bahia (GGB) e o Instituto Patrícia Galvão. No geral, as pesquisas abordam a violência LGBTQIA+ como um todo, sendo que o dossiê supracitado conta com os dados advindos da Associação Grupo Gay da Bahia (GGB) e é voltado exclusivamente para lésbicas, trazendo recortes de faixa etária, regiões do país e raça/etnia.

Os dados do dossiê apontam para um aumento na mortalidade de lésbicas nos anos de 2014 a 2017, seja por assassinato ou por suicídio. Vale ressaltar que a LGBTQIA+fobia é considerada crime no país, bem como a violência contra mulheres (Lei Maria da Penha Nº 11.340/06) e o feminicídio (Lei 13.104/15).

Discussão

Em primeiro lugar é importante destacar que o lesbocídio corresponde à morte de lésbicas por lesbofobia, discriminação e repulsa apenas pelo fato de serem lésbicas.

No que diz respeito à sociedade civil, o tom geral do conteúdo apresentado é uma síntese com os principais resultados obtidos no Dossiê do Lesbocídio no Brasil, o mesmo ocorre para o debate na mídia. Este dossiê foi organizado por grupos de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Núcleo de Inclusão Social (NES) e o Nós: Dissidências Feministas. As fontes dos dados foram coletadas por meio do monitoramento de redes sociais, sites, jornais eletrônicos e demais meios de comunicação que noticiaram os suicídios e/ou crimes de violência contra lésbicas, em âmbito nacional, regional e local.

Além disso, ainda no que tange a sociedade civil, foi realizado um encontro na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) em Foz do Iguaçu em 2009, organizado pelo projeto Encontros pela Diversidade (ILAACH) e o Comitê Executivo pela Equidade de Gênero e Diversidade (CEEGED), que objetivou debater sobre o lesbocídio, a lesbofobia e a resistência lésbica.

O tom geral do conteúdo apresentado pela mídia alternativa (POLITIZE, 2018) aponta para o aumento de assassinatos de lésbicas no período analisado, deixando registrado que são apenas estimativas, já que não existem dados oficiais coletados, portanto, os números podem ser maiores do que os de fato foram expressos. Além disso, traz a discussão de que

Discussão

mulheres lésbicas são invisibilizadas, por serem mulheres e parte da comunidade LGBTQIA+. Já a mídia mainstream (SERAFIM, 2018) também divulga os dados e informações obtidas através do dossiê, mas foca nos percentuais e métodos de execução dos assassinatos, bem como nos relatos dos assassinos, cuja motivação era lesbofóbica.

No que diz respeito ao poder público, em 2018 foi realizada a 46ª Reunião Ordinária (MMFDH, 2018), em Brasília/DF, organizada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT), onde foram citados os principais resultados do dossiê sobre o lesbocídio no Brasil. Cabe citar algumas contribuições: proposição da utilização do termo lesbocídio; de 2000 até 2017 houve um aumento de 2700% em casos de lésbicas assassinadas (sendo que em 2000 registrou-se 2 mortes e em 2017, o número saltou para 54); 57% dos casos de lesbocídio ocorrem com lésbicas de até 24 anos de idade; cerca de 65% dos casos de assassinatos de lésbicas foram registrados no interior do país; e, 83% dos responsáveis por cometerem tais crimes foram registrados como sendo do sexo masculino.

Em relação ao poder legislativo, não há lei que criminalize especificamente o lesbocídio no Brasil. No entanto, em 2006 houve a proposição do Projeto de Lei Complementar nº122 que previa a criminalização da homofobia e em 2019 foi registrado um outro projeto de lei que visava tornar crime os atos de intolerância, discriminação ou de preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero (PL 860/2019).

Nesta análise exploratória, não foram encontradas políticas públicas que abor-dassem diretamente a questão do assassinato de lésbicas no Brasil. No tange ao poder judiciário também não foram encontradas ações específicas sobre o lesbocídio. Entretanto, por meio do judiciário, foi equiparada a homofobia e a transfobia ao crime de racismo (ADO 26 e MI 4733).

O tema lesbocídio, representado pelo dossiê, foi visto como um problema público, pois foi apresentado na 46ª Reunião Ordinária do CNCD/LGBT, além de ter sido divulgado no site oficial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH, 2018). Entretanto, devido a ausência de continuidade das discussões nesta temática, não houve avanço das pautas ou propostas de políticas públicas.

Entre 2000 e 2017,
houve o aumento de

2700%

de lésbicas
assassinadas

Box de Experiências

O grupo de pesquisa Lesbocídio: as histórias que ninguém conta, criador do Dossiê do Lesbocídio, criou seu próprio site para coleta de informações, relatos e dados sobre o lesbocídio no país, tendo como objetivo de ser uma ferramenta que opera no combate ao assassinato e suicídio de lésbicas incitados por lesbofobia.

4. Subnotificação nos casos de LGBTQIA+fobia

Descrição

Diz respeito à subnotificação dos casos de LGBTQIA+fobia, muitas vezes em decorrência do despreparo de quem presta os primeiros atendimentos, por não enquadrarem esses crimes numa categoria distintiva, o que leva a não investigarem essas violências como tal.

As principais causas para a subnotificação de crimes de LGBTQIA+fobia são: receio da vítima em realizar as denúncias, preconceito no momento do atendimento, despreparo dos profissionais de segurança pública, e ausência de um sistema nacional de coleta e sistematização destes dados.

Dados

Existem dados sobre violência LGBTQIA+fóbica no país coletados sobretudo por Organizações da Sociedade Civil, bem como registros administrativos de casos de LGBTQIA+fobia realizados pelas delegacias, no entanto, não foram encontrados dados públicos sobre estimativa da subnotificação destes crimes. Há informações qualitativas de caráter analítico que apontam para o problema da subnotificação dos casos de LGBTQIA+fobia, como é o caso daquelas que foram realizadas pela equipe da pesquisa Segurança Pública e População LGBT: Formação, Representações e Homofobia (PRADO, 2014).

A descrição das informações presentes no estudo citado anteriormente, contempla as cinco regiões brasileiras ao tratar da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal das capitais dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará e Goiás; refere-se ao ano de 2013 e aborda de que forma a homofobia e a

transfobia se reproduz nas instituições de segurança pública destas localidades.

Além disso, existem organizações que colaboraram com a produção de informações para o estudo, sendo elas: Instituto DH - Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania; Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais; Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual, que contou com o financiamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP).

De forma sintética, as informações apontam: (I) preconceito LGBTQIA+fóbico como parte da dinâmica institucional e na formação dos agentes de segurança pública; (II) despreparo de quem recebe as denúncias e na investigação de crimes LGBTQIA+fóbicos; (III) maior número de mortes de travestis e transsexuais; (IV) não foram observadas políticas de apoio ou equidade de direitos para profissionais LGBT no âmbito institucional.

Dados

Com base nos trabalhos analisados, as principais causas para a subnotificação de crimes de LGBTQIA+fobia são: receio da vítima em realizar as denúncias, preconceito no momento do atendimento, despreparo dos profissionais de segurança pública, e ausência de um sistema nacional de coleta e sistematização destes dados.

No que diz respeito à sociedade civil, especialistas escrevem sobre a temática com base em dados extraídos de relatórios das organizações da sociedade civil, como é o caso da dissertação de mestrado "Como se computa a violência homofóbica no Brasil? Dados, reconhecimento e visibilidade do movimento LGBT em Maceió-AL" (NUNES, 2018), que se utilizou dos dados de relatórios do GGB e são específicos do estado de Alagoas.

Sob a perspectiva da mídia mainstream, há reportagens que apontam para a subnotificação dos casos de homofobia e transfobia em âmbito nacional (GLOBO, 2020) após equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo, bem como para casos específicos, como o despreparo no atendimento a vítimas de LGBTQIA+fobia e imprecisão dos dados no estado de Santa Catarina (GLOBO, 2017) e a subnotificação de crimes de transfobia no Rio de Janeiro (GÊNERO E NÚMERO, 2017).

A primeira reportagem apenas cita a obrigatoriedade das polícias em atualizar seus sistemas com o registro de casos de LGBTQIA+fobia. Segundo as informações, dois estados reportaram respostas que eram inconclusivas, apenas 15 estados e o Distrito Federal informaram as estatísticas oficiais do número de crimes (totalizando 161 casos, sendo a Paraíba o estado com o maior número de registros, 73).

A segunda reportagem associa a baixa nos registros de casos de violência contra a população LGBTQIA+ ao medo das vítimas em realizar denúncias, devido ao preconceito no atendimento e ao despreparo de quem realiza o atendimento, que não enquadra os crimes como sendo de caráter LGBTQIA+fóbicos. De acordo com os dados extraídos das estatísticas da Polícia Civil de Santa Catarina, de 2015 a 2017, 495 pessoas informaram em delegacias que foram vítimas de homofobia, mas só foram registrados apenas 309 boletins de ocorrência com este crime.

A terceira reportagem extraiu os dados do "Dossiê LGBT+ 2018", realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), e que se refere aos registros de ocorrência nas diversas unidades de polícia administrativo-judiciária da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, um estudo inédito na área de Segurança Pública no Brasil (MATOS, LARA, 2018) Segundo o dossiê, no ano de 2017 foram registrados 430 casos de violência com cunho LGBTQIA+fóbicos, mas em 253 deles não havia informações sobre a identidade de gênero da pessoa. Os crimes de transfobia foram os menos registrados, atrás dos crimes de homofobia e lesbofobia.

Por fim, no que diz respeito ao poder público, temos o registro de pelos menos 124 assassinatos de pessoas transgêneros em 2019 no Brasil (AGÊNCIA BRASIL, 2020), disponibilizados no site oficial da Agência Brasil, com dados da ANTRA. No estado de São Paulo, existem delegacias especializadas no atendimento de crimes contra o público LGBTQIA+ (PORTAL DO GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018), entretanto não foram divulgados os dados e informações referentes ao número de atendimentos nestes locais.

Em 2019 houve
pelo menos

124

assassinatos
de pessoas
transgêneros
no Brasil

Agenda

Com base nos trabalhos analisados, as principais causas para a subnotificação de crimes de LGBTQIA+fobia são: receio da vítima em realizar as denúncias, preconceito no momento do atendimento, despreparo dos profissionais de segurança pública, e ausência de um sistema nacional de coleta e sistematização destes dados.

No que diz respeito à sociedade civil, especialistas escrevem sobre a temática com base em dados extraídos de relatórios das organizações da sociedade civil, como é o caso da dissertação de mestrado "Como se computa a violência homofóbica no Brasil? Dados, reconhecimento e visibilidade do movimento LGBT em Maceió-AL" (NUNES, 2018), que se utilizou dos dados de relatórios do GGB e são específicos do estado de Alagoas.

Sob a perspectiva da mídia mainstream, há reportagens que apontam para a subnotificação dos casos de homofobia e transfobia em âmbito nacional (GLOBO, 2020) após equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo, bem como para casos específicos, como o despreparo no atendimento a vítimas de LGBTQIA+fobia e imprecisão dos dados no estado de Santa Catarina (GLOBO, 2017) e a subnotificação de crimes

de transfobia no Rio de Janeiro (GÊNERO E NÚMERO, 2017).

A primeira reportagem apenas cita a obrigatoriedade das polícias em atualizar seus sistemas com o registro de casos de LGBTQIA+fobia. Segundo as informações, dois estados reportaram respostas que eram inconclusivas, apenas 15 estados e o Distrito Federal informaram as estatísticas oficiais do número de crimes (totalizando 161 casos, sendo a Paraíba o estado com o maior número de registros, 73).

A segunda reportagem associa a baixa nos registros de casos de violência contra a população LGBTQIA+ ao medo das vítimas em realizar denúncias, devido ao preconceito no atendimento e ao despreparo de quem realiza o atendimento, que não enquadra os crimes como sendo de caráter LGBTQIA+fóbicos. De acordo com os dados extraídos das estatísticas da Polícia Civil de Santa Catarina, de 2015 a 2017, 495 pessoas informaram em delegacias que foram vítimas de homofobia, mas só foram registrados apenas 309 boletins de ocorrência com este crime.

A terceira reportagem extraiu os dados do "Dossiê LGBT+ 2018", realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), e que se refere aos registros de ocor

Box de Experiências

Existem manuais e protocolos para abordagem e atendimento de pessoas LGBTQIA+. Como por exemplo, o documento lançado em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (GONÇALVES, 2021) e o da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública Lésbicas, Gays Bissexuais, Transexuais, Travestis e Intersexos (RENOSP - LGBTI, 2018).

Além da criminalização da homofobia e

transfobia (ADO 26 e MI 4733), existem legislações específicas para os casos de LGBTQIA+fobia em alguns estados brasileiros e Distrito Federal, a fim de garantir que os crimes tenham suas motivações apontadas corretamente. No Estado de São Paulo, por exemplo, por meio da Lei N° 10.948/01, deve-se realizar o registro de denúncias contra homofobia e transfobia e pode ser feito através do site da Secretaria da Justiça

5. Omissão de dados referente a LGBTfobia por parte dos estados

Descrição

Dentre os vinte e seis estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas onze estados disponibilizaram dados de violência contra pessoas LGBTQIA+ no Brasil para que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) pudesse elaborar o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020), que expõe dados referente aos crimes registrados pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federal, dentre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

Dados

Os dados são registros oficiais das Secretarias de Segurança Pública de cada estado. No entanto, se discute como esses dados fornecidos pela Segurança Pública divergem daqueles registrados pelo canal de denúncias Disque 100 (MMFDH) e pelo sistema de dados do SUS, além de outros dados vindos de organizações da sociedade civil.

Discussão

Esse debate foi lançado após o FBSP, na publicação do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, em que 15 estados não apresentaram dados para a contabilização de crimes motivados por LGBTfobia. O ano de 2019 foi o primeiro no qual o Anuário citava a violência contra LGBTs a nível federal:

“O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública. A publicação é uma ferramenta importante para a promoção da transparência e da prestação de contas na área, contribuindo para a melhoria da qualidade dos dados. Além disso, produz conhecimento, incentiva a avaliação de políticas públicas e promove o debate de novos temas na agenda do setor. Trata-se do mais amplo retrato da segurança pública brasileira.”. (FBSP, 2020).

Como consequência da falta de dados de alguns estados, é possível notar a ausência de mapeamento e sistematização dessas violências, e a dificuldade em realizar políticas públicas regionais e nacionais. Em matéria à Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (FETAMCE), o pesquisador do Fórum, Dennis Pacheco, diz que essa ausência de dados inviabiliza ainda mais o enfrentamento da LGBTfobia nesses estados:

“O enfrentamento de um problema pressupõe a identificação desse problema e, dessa forma, o problema da LGBTfobia não pode ser enfrentado pela segurança pública porque ela é incapaz de identificar e mensurar o tamanho, as especificidades, as territorialidades desse problema, a vulnerabilidade dessas pessoas e a violência letal simplesmente por uma falta de vontade política.” (VASCONCELOS, 2020).

15 estados não apresentaram dados para a contabilização de crimes motivados por LGBTfobia. O ano de 2019 foi o primeiro no qual o Anuário citava a violência contra LGBTs a nível federal

Os estados que se recusaram a dispor de tais dados ao FBSP foram: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Enquanto os estados de Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, forneceram os dados registrados pelas respectivas secretarias de segurança pública. Mesmo com a minoria das unidades federativas publicando essas informações, foi constatado um aumento de 7,7% de vítimas acometidas por esse crime, o que abre margem para supor que essa taxa seja ainda maior. No texto desse anuário, os próprios organizadores alertam para a ausência de dados vindos de algumas Unidades Federativas (UF), a credibilidade e a alta taxa dessa violência:

“Para todas as categorias, somente uma minoria das UFs foi capaz de produzir e publicizar dados referentes a violências contra populações LGBTQIA+. Dentre tais categorias, há grandes discrepâncias no que diz respeito à produção de dados, sendo o crime de homicídio o mais pervasivo, respondido por 15 das 27 UFs, seguido pela categoria estupro, respondida por somente 14 das 27 UFs, e lesão corporal dolosa, respondida por 14 das 27 UFs.” (FBSP, 2020)

As organizações da sociedade civil e ativistas alertam para a falta de dados oficiais divulgados pelos estados, sobretudo no estado do Ceará, onde houve uma onda de assassinatos de mulheres trans e travestis entre os meses de julho e agosto de 2020. De acordo com os dados da ANTRA:

“Os cinco estados com mais mortes de pessoas trans entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2020 são: SP com 19 casos, BA e MG com 16, Ceará com 15 e

A deficiência nos registros das ocorrências pode ser explicada em parte pela negligência de secretarias e postos de delegacia, que não respeitam a identidade de gênero das vítimas, não contabilizando os ocorridos como crimes de LGBTfobia

“O problema da LGBTfobia não pode ser enfrentado pela segurança pública porque ela é incapaz de identificar e mensurar o tamanho, (...) a vulnerabilidade dessas pessoas e a violência letal simplesmente por uma falta de vontade política.”

RJ com 7 assassinatos. Esses mesmos estados figuram entre os estados que mais assassinam pessoas trans desde 2017, quando iniciamos este levantamento.” (ANTRA, 2020)

É citado também que a deficiência nos registros das ocorrências pode ser explicada em parte pela negligência de secretarias e postos de delegacia, que não respeitam a identidade de gênero das vítimas, não contabilizando os ocorridos como crimes de LGBTfobia. Não é incomum que se notifique os crimes de acordo com o sexo de nascimento registrado, ou o crime ser informado como lesão corporal comum. Da mesma forma, a própria União não implementou novos dispositivos legais quanto ao registro e à obrigatoriedade de estados e municípios a publicizar tais dados após a criminalização da LGBTfobia pelo STF, pela ADO 26 e o MI 4.733.

Organizações sociais têm denunciado as dificuldades de realizarem pesquisas referentes às violências LGBTfóbicas, uma vez que não possuem a mesma infraestrutura, recursos humanos e nem materiais para a magnitude da pesquisa, no entanto a pesquisa mencionada conseguiu obter números maiores de casos de crimes de ódio contra LGBTQIA+ a partir de dados publicados por mídias, relatos pessoais, e canais de denúncias de coletivos e organizações da sociedade civil abertos ao público:

Este boletim faz parte do mapeamento anual da violência contra pessoas trans, feito a partir de notícias publicadas nas mídias, redes sociais, grupos de whatsapp e parceiros/aliados que reconhecem a importância desse trabalho. É um trabalho feito para suprir uma lacuna deixada pelo Estado que se recusa a registrar e divulgar dados oficiais e confiáveis sobre o assassinato de pessoas LGBTI+.” (ANTRA, 2020)

Discussão

Apesar do STF obrigar os entes federativos a registrarem tal crime de ódio como LGBTfobia, ainda não se adotou nas delegacias comuns uma padronização nacional quanto a documentação dos dados referentes a esses crimes, nem o preenchimento sobre a identidade de gênero e orientação sexual, o que torna os entes federativos desalinhados no que diz respeito à estruturação das informações.

Box de Experiências

Existem alguns estados e municípios que possuem ações mais assertivas e padronizadas, incorporadas em sua legislação para o enfrentamento da LGBTfobia, o que pode contribuir para a produção de dados referentes a esse crime de ódio e melhor sistematização da metodologia de colher os mesmos :

O Estado de São Paulo, que possui a lei a Lei nº 10.948, de 2001, pune a discriminação em função da orientação sexual ou identidade de gênero, prevendo advertência, multa e até cassação de funcionamento quando se diz respeito aos estabelecimentos e empresas;

No Rio de Janeiro existe a lei estadual Lei nº 7.041, de 15 de julho de 2015, que determina penalidades administrativas aos funcionários públicos e estabelecimentos privados localizados no estado que discriminem pessoas por preconceito de sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Ainda sobre esse estado, houve a primeira edição do Dossiê LGBT+ em 2018.

No Distrito Federal a Lei nº 2.615, de 2000 determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual por parte de indivíduos, comércio e firmas, além de órgãos e entidades governamentais.

O estado de Minas Gerais conta com a Lei nº 14.170, de 2002 (regulada pelo decreto nº 43.683/2003), que também pune empresas por discriminação em virtude de orientação sexual com advertência, multa de até 50 mil reais e até mesmo suspensão de benefícios fiscais.

No estado do Amazonas a Lei nº 3.079, de 02 de agosto de 2006 dispõe sobre o combate à toda e qualquer forma de discriminação e prática de violência em estabelecimentos, seja de ordem física, psicológica, cultural e verbal ou manifestação de caráter preconceituoso contra pessoa por motivos derivados de sua orientação sexual e gênero, feminino ou masculino. Compreende-se por discriminação qualquer ação ou omissão que pode configurar como assédio, contrangimento, tratamento diferenciado e negligência no atendimento.

Por fim, destaca-se que o estado de Pernambuco, através da Portaria Conjunta nº 4818, de 25 de novembro de 2013, que determina, no âmbito das políticas públicas estaduais, a LGBTfobia como violência praticada em virtude da orientação sexual e/ou identidade de gênero, tornando-a mais suscetíveis a crimes e violações que colocam em risco sua vida e integridade.

6. Violência doméstica LGBTQIA+

Descrição

Neste tópico busca-se conceituar, contextualizar e apresentar recomendações e exemplos de medidas sugeridas pela sociedade civil e ações governamentais acerca da violência doméstica no contexto da população LGBTQIA+.

Dados

A partir de dados públicos advindos sobretudo do Disque 100 e também de estatísticas hemerográficas, reunidos e organizados pelo, até então, Ministério dos Direitos Humanos, na publicação Violências LGBTfóbicas no Brasil: dados da violência (2018), do Relatório de Violências LGBTfóbicas no Brasil - Ano 2016, é possível notar indícios da relevância de abordar a violência doméstica LGBTQIA+ como um problema público no país.

De acordo com o Relatório (2018) citado, tendo como fonte os dados do Disque 100, o principal local de violação contra gays e lésbicas ocorre em suas próprias residências por pessoas próximas às vítimas, sendo 27,4% dos gays

vítimas em suas próprias casas, seguido de 24,7% em locais não especificados e 23,2% na rua, já as vítimas lésbicas apresentam violação em sua própria casa em 29,7% dos casos, seguido de 28,1% na rua e 18,8% em outros locais. Enquanto travestis e transexuais são vítimas de violência, principalmente, em espaços públicos, assim como bissexuais.

Em reforço aos dados públicos, um levantamento do GGB (2020), Relatório Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil - 2019, aponta que cerca de 35% das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais assassinadas no ano de 2019 tiveram como local de seus assassinatos suas próprias residências.

35%

das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais assassinadas em 2019 foram assassinadas em suas casas

Discussão

Em uma conceituação acerca da violência e, especificamente da violência doméstica LGBTQIA+, o dossiê Violência Doméstica: boas práticas no apoio a vítimas LGBT: guia de boas práticas para profissionais de estruturas de apoio a vítimas, da Comissão para Cidadania e Igualdade de Gênero de Lisboa (CIG), de autoria de Moleiro et al. (2016), dispõe como violência: os atos que utilizam-se da força intencional, da coação ou intimidação de outrem, assim como aqueles que transgridem direitos, integridade ou necessidades do outro. No âmbito da violência doméstica, o comportamento violento ou coação é exercido de forma contínua contra outra pessoa que convive em um mesmo núcleo familiar ou que, mesmo não habitando no mesmo espaço, seja parceiro/a, ex-parceiro/a ou algum familiar.

No documento citado acima, divide-se a violência doméstica LGBTQIA+ entre (I) violência doméstica, como apresentada no parágrafo anterior, (II) violência conjugal, em que a violência parte de um cônjuge ou ex-cônjuge contra o(a) outro(a) parceiro(a); e por fim, (III) violência nas relações de intimidade, que visa abranger violências em relacionamentos entre pessoas que estão namorando, de modo a não restringir apenas à conjugabilidade (MOLEIRO, 2016).

Em se tratando da violência doméstica especificamente em casais de mesmo sexo, o dossiê (MOLEIRO, 2016) aponta que existem mais semelhanças do que diferenças em relação à violência entre casais heterossexuais, envolvendo as violências sociais e econômicas, físicas e sexuais, e emocionais e psicológicas. No entanto, algumas especificidades devem ser destacadas, como a discriminação que incide sobre as pessoas LGBTQIA+, levando à dupla estigmatização, e assim, ao receio da denúncia, à maior invisibilidade e isolamento social, que advém de padrões heternormativos da sociedade e do próprio tabu dentro da comunidade LGBTQIA+ em reconhecer esta violência em seu seio; além da fragilidade das respostas sociais e institucionais a esses casos, quando os mesmos são denunciados.

No Brasil, os estudos ou notícias que tratam desta temática utilizam, no geral, as denominações “violência familiar LGBT”, para designar os casos de violência sofridos por pessoas LGBTQIA+ em que o agressor é um parente; e “violência doméstica LGBT” ao se referir à violên-

De acordo com o Relatório (2018), tendo como fonte os dados do Disque 100, o principal local de violação contra gays e lésbicas ocorre em suas próprias residências por pessoas próximas às vítimas

cia conjugal ou nas relações de intimidade. No entanto, para expor o tema optou-se por seguir a conceituação trazida de um estudo produzido em Lisboa, pois assim como aponta o STF (2013), embora a violência em relações homoafetivas ocorra na mesma intensidade que entre casais hétero, ainda “existem poucas pesquisas e estudos sobre o tema, o que se pode atribuir ao recente reconhecimento da legislação brasileira sobre a união homoafetiva” (trecho retirado do site do projeto Não Se Cale, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul) .

Abordando diferentes aspectos da violência doméstica, estudos acadêmicos, organizações da sociedade civil e a mídia, mainstream e alternativa, tem trazido à tona a discussão acerca do tema. De maneira geral, em todas essas frentes, a violência familiar contra as populações LGBTQIA+, ainda que em um movimento recente, tem se tornado mais visível, sobretudo com o advento do isolamento social, medida sanitária adotada para conter a contaminação do Covid-19. Enquanto a violência doméstica entre casais intergênero ainda não possui notoriedade e as poucas matérias sobre o tema são, em sua maioria, trazidas do contexto internacional.

A partir das discussões disponíveis, é possível inferir uma perspectiva interseccional na análise da problemática, que atravessa, principalmente, as questões de gênero, de classe e de raça. Uma das questões de gênero quando se trata de violência doméstica está presente em “Do Estupro Corretivo no âmbito Doméstico ou Familiar”, de Cardin, Rocha e Shiguihara (2015), em que as autoras expõem um tipo de violência doméstica que acomete, principalmente, a mulher lesbiana - a violência sexual. De acordo com o artigo, a mulher lésbica é mais vulnerável à violência sexual por, primeiro, ser mulher em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero e, segundo, por afrontar o padrão social da heterossexualidade, ao assumir sua homossexualidade. Casos de violência sexual contra mulheres lésbicas acontecem, principalmente, no núcleo familiar, sendo caracterizado como “estupro corretivo”, quando há intenção de curar ou punir alguém por sua orientação sexual.

1%
Nem
dos atendimentos de 2013
foram referentes a relacionamentos homoafetivos

Apesar da Lei Maria da Penha reconhecer a homoafetividade

Percorrendo, ainda, as questões de gênero, o dossiê “Violência Contra Mulheres Lésbicas, Bis e Trans”, do Instituto Patrícia Galvão, 2015, discorre sobre: (I) o maior risco de violência que mulheres LBT correm, em relação ao estupro corretivo, em concordância ao que foi colocado acima; (II) sobre a Lei Maria da Penha e a violência nas relações homoafetivas e (III) Agressões Familiares às Mulheres LBT e Lei Maria da Penha, onde são apontadas particularidades desse tipo de violação, em relações homoafetivas e em relações familiares, respectivamente.

Nas relações homoafetivas, de acordo com o dossiê (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, não paginado), as construções sociais, por vezes, se transpõem nos relacionamentos afetivos entre mulheres, com a reprodução de modelo heterossexual de dominância, exercendo “papel masculino” de dominante e o “papel feminino” de dominada, sendo, portanto, uma questão de poder, assim como nos relacionamentos heterossexuais e pode ser acentuado por questões de raça.

Nos casos de agressões familiares contra mulheres LBT, em entrevista do Instituto Patrícia Galvão à Karen Lucia Borges Queiroz, fisioterapeuta e ativista da Associação Lésbica Feminista Coturno de Vênus, de Brasília, ela aponta que as opressões e a violência por parentes, usando como justificativa a homossexualidade da vítima, pode se apresentar em forma de violência psicológica, por brigas e castigos, chegando até em casos de cárcere privado e violências físicas.

Apesar da maior vulnerabilidade da mulher, a aceitação familiar é um desafio enfrentado pela maior parte da popu-

lação LGBTQIA+, uma vez que a família exerce um controle simbólico e punitivo sobre seus integrantes, independente do gênero. De acordo com a literatura da área, a ausência de apoio familiar, a depender da faixa etária e outros fatores daquele que sofre o desamparo familiar, normalmente resulta em bloqueio no desenvolvimento intelectual e psicológico, além da extrema vulnerabilidade social ao abandonarem suas casas.

No que tange à discussão acerca da violência doméstica, conjugal ou em um relacionamento íntimo, em casos gerais, que não somente no contexto da mulher, a mídia tem se encarregado, recentemente, de visibilizar não apenas os casos isolados, mas a existência desse tipo de violência entre casais LGBTs. A importância desse movimento é semelhante ao ocorrido nos casos de violência doméstica contra mulheres em relações heterossexuais, uma vez que a veiculação somente dos casos extremos de violência, como o feminicídio, acabavam por isolar os casos e atribuir aos assassinos uma carga patológica que escondia o fenômeno social da violência de gênero.

Em entrevista à UOL, para a matéria Violência doméstica também existe entre casais gays (BRANDALISE, 2020), o Coordenador do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria de São Paulo, Vinicius Silva, aponta que a violência entre casais homossexuais é “mais comum do que se imagina” e que “as pessoas não pensam que pessoas LGBTs conseguem ser violentas com seus parceiros porque já é um grupo muito estigmatizado”, o que reforça a necessidade da abordagem do tema.

Agenda

Violência Doméstica LGBTQIA+ e a Proteção Legal:

Uma questão importante em relação à violência doméstica conjugal ou em relacionamentos íntimos é a proteção legal. Mulheres vítimas de violências domésticas, sejam trans ou cis, e independente de sua orientação sexual, possuem proteção pela Lei Maria da Penha. Para o caso de mulheres trans, a conquista dessa proteção veio com a aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 191/2017, em 2019, que amplia o alcance da Lei 11.340/2006, às pessoas que se identificam como integrantes do gênero feminino.

Porém, apesar de existir uma demanda por proteção em casos de violência contra mulheres LBT e da Lei Maria da Penha ter reconhecimento expresso da homoafetividade, este instrumento legal ainda é pouco aplicado para garantir os direitos de mulheres lésbicas, bis e transexuais, sendo que, a partir dos dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, entre todos os atendimentos de 2013, àqueles referentes a relacionamentos homoafetivos não chegaram a 1% dos casos registrados (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2015).

No que tange às vítimas de violência doméstica ou familiar que se identificam como integrantes do gênero masculino, embora através da jurisprudência casos de violência entre casais gays já tenham sido julgados a partir da Lei Maria da Penha, existem divergências em relação à adoção desta prática, uma vez que esta lei é uma conquista das mulheres e visa protegê-las de forma prioritária.

Violência Doméstica LGBTQIA+ na Sociedade Civil e no Executivo:

No Relatório Final da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, realizada em 2016, consta a temática da violência doméstica e familiar no seguinte trecho:

“Incluir nos editais de todos os concursos públicos e programas de formação continuada aos profissionais, estagiárias(os), servidores públicos contratadas(os) e terceirizadas(os) dos órgãos públicos das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal, contemplando os seguintes temas e sua problematização: [...] Violência doméstica e familiar contra a população LGBTQIA+ [...]” (BRASIL., 2016)

Ainda neste Relatório, dentre as propostas aprovadas no eixo Políticas Intersectoriais, Pacto Federativo, Participação Social e Sistema Nacional de Promoção da Cidadania e Enfrentamento da Violência Contra a População LGBTQIA+, tem-se, no trecho destacado a seguir, a previsão de que seja criada e implementada uma Rede Nacional de Promoção de Direitos LGBTQIA+ que fomente e crie casas de apoio e abrigos para jovens e adolescentes com profissionais capacitados no combate à violência LGBTQIA+fóbica:

“Criar e implementar uma Rede Nacional de Promoção de Direitos LGBTQIA+ a partir da articulação entre serviços de ministérios importantes para a pauta LGBTQIA+, aprimorando os serviços nos municípios, em delegacias, serviços de saúde, sistema educacional, penitenciário, e fomentando a criação de casas

de apoio e abrigos para jovens e adolescentes, com profissionais capacitados sobre orientação sexual, identidade de gênero e combate à discriminação e à violência contra LGBT, investindo, por meio de edital específico, com apoio da União, em centros de referência LGBT nos estados, no Distrito Federal e em municípios para que possam dotar essa rede de equipe multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, assistência jurídica) para acolhimento e encaminhamento." (BRASIL, 2016)

As conferências representam uma importante aproximação entre a sociedade civil e o Estado, uma vez que constituem espaços de participação social para proposição de políticas públicas advindas de movimentos sociais, e ter a temática da violência doméstica e familiar entre os eixos de propostas que constam no Relatório Final é significativo para visibilização do problema. No entanto, ainda é distante a consolidação deste problema como um problema público, assim como tem-se em outros países, a exemplo de Portugal e Espanha, que possuem estudos, mobilizações sociais e respostas institucionais à esse tipo específico de violência, como canais de denúncia e treinamentos para atendimento desses casos - órgãos e instrumentos internacionais de referência no tema: Confederação LGBT Espanhola (COLEGAS) (<https://www.colegas.lgbt/>) , a Comissão para Cidadania e Igualdade de Género de Lisboa (CIG) (<https://www.cig.gov.pt/>) e a Central de Apoio à Vítima (APAV) (<https://apav.pt/lgbt/>) , de Portugal.

A partir de todo o exposto, algumas recomendações para prevenir, tratar e combater a violência doméstica LGBTQIA+ são: incentivar a realização de estudos nacionais acerca da violência doméstica LGBTQIA+; criar campanhas de conscientização acerca da necessidade da denúncia, assim como da própria identificação de situações de vitimização; fomentar ações específicas junto às famílias de pessoas LGBTQIA+ sobre orientação sexual, identidade de gênero, dentre outros; instaurar e acompanhar medidas protetivas e paliativas, como casas abrigo e cumprimento do afastamento do agressor em relação à vítima; investir em treinamentos, capacitações e formação continuada de agentes que lidam diretamente com o atendimento de denúncias e demais serviços públicos, como saúde, educação e assistência social para acolher a vítima de violência doméstica e instruí-la.

Box de Experiências

1 - Casas Abrigo para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade se espalham pelo país como iniciativas da sociedade civil voltadas, principalmente, para vítimas de violência familiar que tiveram que abandonar suas residências. Em geral, essas casas de abrigo contam com assistência jurídica, acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, podendo, também, dispor de cursos de formação e capacitação para o mercado de trabalho.

2- Projeto Não Se Cale, iniciativa do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul, citado como referência ao longo do texto, que tem como objetivo visibilizar, informar e sensibilizar a sociedade sobre os direitos das mulheres. Em campanha de conscientização, abordou a ocorrência de Violência Doméstica entre Mulheres Lésbicas e a necessidade de denunciar.

7. Violência jurídica na definição dos critérios de alocação de pessoas trans em privação de liberdade no Brasil

Descrição

A presente questão visa analisar as violações sofridas por pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere, com enfoque na identificação da violência institucional na definição dos critérios de alocação de pessoas trans. Importante esclarecer que tal limitação investigativa se impõe em virtude do arcabouço teórico e metodológico adotado na presente pesquisa que, todavia, não esgota o tema, mas permite apresentar recomendações em relação à questão analisada de modo a possibilitar o combate à violação de direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+ encarceradas.

Dados

Segundo levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no período de janeiro a julho de 2019, somente 3% dos estabelecimentos prisionais brasileiros possuem ala exclusiva para pessoas LGBTQIA+, 7% das unidades prisionais possuem celas exclusivas e 90% das unidades prisionais brasileiras não possuem ala ou cela exclusiva para pessoas LGBTQIA+ (DEPEN, 2019). No curso dessa pesquisa, não foram localizados dados públicos organizados acerca dos critérios adotados pelos Estados para alocação da população trans nas unidades prisionais, todavia, conforme se demonstrará, há uma tendência nacional genitalista, isto é, da adoção da genitália como critério de alocação (BRASIL, 2021).

Discussão

No Brasil, os Estados são responsáveis por definir os critérios de alocação das pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais. Em virtude da autonomia dos Estados na edição dessas normas, a depender do Estado analisado, percebe-se uma variedade de critérios adotados.

No caso do Estado do Maranhão, por exemplo, no que se refere a pessoas transexuais, o critério de alocação é o sexo biológico ou pós-cirúrgico e, no caso de pessoas travestis, determina-se a alocação em unidades prisionais masculinas (SEAP, 2018). Todavia, há recomendações de Conselhos Federais ligados a Presidência da República e, ainda, decisões do STF, definindo como critério de alocação de pessoas trans a identidade de gênero e não o sexo biológico ou pós-cirúrgico.

A utilização da genitália como critério de alocação, no entanto, não é uma realidade apenas do Estado do Maranhão, tampouco dos estados brasileiros. De modo geral, é uma constante presente em, pelo menos, 11 países da América Latina e do Caribe (Association for the

Prevention of Torture, 2018). A prevalência de critérios genitalistas se dá em virtude da suposta violência que pessoas LGBTQIA+, sobretudo, pessoas travestis e transexuais, estariam sujeitas se alocadas em celas distintas de sua genitália biológica ou pós-cirúrgica.

Dessa forma, pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere sofrem por serem LGBTQIA+, por estarem em cárcere e por todos os demais marcadores de diferenciação (atravessamentos) utilizados para subalternizar sujeitos - cor, classe social, gênero e afins. O que demanda do Estado ações para o enfrentamento real e efetivo das violações ocorridas contra esta população em situação de cárcere.

Visando realizar a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, conforme disposto no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, bem com promover os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto de San José da Costa Rica, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCC) em conjunto com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT) editaram, em 15 de abril de 2014, a Resolução Conjunta nº 01 que, dentre outras importantes contribuições, definia, em seu art. 4º, alocação de pessoas transexuais masculinas e femininas em unidades prisionais femininas (BRASIL, 2014). A partir desse importante marco estabelecido pela Resolução Conjunta, algumas unidades federativas inspiraram-se no conteúdo da referida resolução e publicaram resoluções estabelecendo os parâmetros de acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em seus sistemas penais.

A resolução, apesar dos significativos avanços, não está isenta de críticas. Além de imprecisões conceituais na definição de cada segmento da comunidade LGBTQIA+ (BRASIL, 2020), ao estabelecer a alocação das pessoas trans em unidades femininas, sem levar em consideração a manifestação de vontade dessas pessoas, acaba por constituir um parâmetro de alocação que não permite a participação das pessoas trans nesse processo de escolha.

Assim, se de um lado a resolução rompe com a definição genitalista, do outro, deixa de levar em consideração a vontade dessas pessoas para que, dentro da realidade dos sistemas penais de seus estados, possam escolher o ambiente que julgam ser mais seguro. Contudo, destaca-se que já há propostas de atualização

90%

das unidades prisionais brasileiras não possuem ala ou cela exclusiva para pessoas LGBTQIA+

da referida Resolução (BRASIL, 2020).

É preciso, todavia, situar a Resolução Conjunta nº 01 dentro de seus limites normativos de eficácia, isto é, compreender as efetivas modificações que a resolução foi capaz de operar nos regramentos normativos dos estados. Isto porque, apesar de se tratar de uma normativa editada por dois conselhos nacionais ligados à Presidência da República, no Brasil, as resoluções, em regra, não possuem força de lei.

Assim, muito embora as resoluções ofereçam razões institucionais que justifiquem a adoção de um critério de alocação em detrimento de outro, na maioria das vezes, elas não são observadas pelos Estados e Distrito Federal na elaboração de seus regramentos. Tanto é verdade, que a Instrução Normativa nº 05, do Estado do Maranhão, reproduz o conteúdo da Resolução Conjunta nº 01 quase que em sua integralidade, todavia, no que se refere aos critérios de alocação de pessoas trans, adota critério genitalista, sem, contudo, apresentar razões adequadas para tal, o que se revela um grande equívoco.

As Resoluções, apesar de não possuírem força de lei, não devem ser encaradas como um conteúdo meramente semântico, desprovido de força normativa, pelo contrário, as resoluções impõem aos Estados e ao Distrito Federal o dever de só não observar o seu conteúdo se tiverem justificativas adequadas para tal, demonstrando as razões pelas quais tal norma não deve ser aplicada, o que não aconteceu no caso da Resolução Conjunta nº 01 na maioria dos estados brasileiros. Dessa forma, apesar da Resolução não possibilitar a participação das pessoas trans no processo de alocação nas unidades prisionais - que é uma das maiores críticas ao texto da resolução -, este dispositivo, em verdade, sequer foi reproduzido pela maioria dos estados brasileiros em suas legislações.

Agenda

Recentemente, no entanto, modificando a medida cautelar concedida, no ano de 2019, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 527, ajuizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que o tratamento adequado a ser dado a mulheres transexuais e as travestis é a possibilidade de escolher entre cumprir pena em unidade prisional feminina ou, ainda, em unidade prisional masculina, desde que em ala especial que assegure sua integridade física. A importante decisão, fruto do ativismo dos movimentos sociais, representa um avanço significativo na tutela judicial dos direitos das pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere, na medida em que prestigia a autonomia da vontade, a liberdade, dignidade da pessoa humana e o combate ao tratamento degradante e desumano.

Não se pode perder de vista que as decisões judiciais, mesmo as de força vinculante, isto é, de observância obrigatória pelas unidades federativas, não previnem a atividade legislativa futura, sendo, portanto, precárias. Assim, pode o Poder Legislativo, a qualquer tempo, editar leis em sentido diferente da decisão judicial, daí, portanto, a importância das conquistas alcançadas pela comunidade LGBTQIA+ no Poder Judiciário serem incorporadas, também, pelos demais poderes na forma de leis e políticas públicas.

É salutar que os Estados e o Distrito Federal editem normativas que reconheçam como critério de alocação de pessoas trans nas unidades prisionais, a identidade de gênero e não o sexo biológico ou pós-cirúrgico. Possibilitando, ainda, a efetiva participação das pessoas trans na escolha da unidade prisional, masculina ou feminina, que deseja cumprir sua pena, assegurando, em qualquer dos casos, a sua integridade física.

Box de Experiências

O Projeto de Lei nº 38 de 2020, de autoria do Deputado Estadual Dr. Yglésio, proposta na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, estabelece as diretrizes estaduais de acolhimento de LGBTI em privação de liberdade no sistema penitenciário. No projeto, vê-se a tentativa de incorporar, na forma de Lei, as diretrizes estabelecidas nacionalmente pela Resolução Conjunta nº 01.

Tal iniciativa é importante, tendo em vista que traz para o debate público a necessidade dos Três Poderes agirem para efetivação de direitos humanos e fundamentais. Agindo, inclusive, para corrigir atos normativos de outros Poderes que contrariem as diretrizes nacionais, como é o caso, tendo em vista que a atual normativa do Estado do Maranhão, a Instrução Normativa nº 05 da SEAP, estabelece critério genitalista de alocação, não respeitando a autonomia da vontade das pessoas trans.

8. Casos de tortura a população LGBTQIA+ em situação de cárcere

Descrição

Objetiva-se, na presente questão, compreender a violação de direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere, com enfoque na análise da persistência dos crimes de tortura a população LGBTQIA+ em situação de cárcere, com intuito de, ao final, propor recomendações que orientem os diversos atores sociais no enfrentamento efetivo dos crimes de tortura suportados por esta população.

Dados

No que refere aos crimes de tortura vivenciados por pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere, a Pastoral Carcerária Nacional, em estudo publicado em 2016, analisou 105 casos de tortura de pessoas LGBTQIA+, sendo 72 denúncias recebidas no período de 01 de julho de 2014 a 08 de julho de 2016, advindas de 16 Estados e do Distrito Federal e compreendendo 47 municípios brasileiros. As outras 33 denúncias foram coletadas apenas na cidade de São Paulo, durante o período de 13 de dezembro de 2005 a 24 de janeiro de 2013 (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016.).

Do ano de 2014 até 2020, a Pastoral Carcerária Nacional já monitorou 394 casos de tortura nos sistemas prisionais. Só no ano de 2020, a Pastoral registrou 90 casos de tortura, número significativamente maior do que os dos anos ante-

riores em que se registrou 55 casos em 2019 e 44 casos em 2018 (PASTORAL CARCERÁRIA, 2020).

Os estudos dessa organização, dada suas limitações metodológicas e de coleta de dados, tendo em vista que analisa apenas os casos de tortura que a mesma participou diretamente, isto é, participou da formalização das denúncias aos sistemas de justiça ou acompanhou os resultados das denúncias, possuem baixa representatividade estatística, não representando a totalidade dos casos de tortura do período analisado. Todavia, esses dados permitem compreender a permanência nacional dos crimes de tortura contra pessoas LGBTQIA+ em cárcere, além de evidenciar o problema da subnotificação em virtude da ausência de mecanismos que permita a denúncia e o combate efetivo da tortura no presídios brasileiros.

Discussão

As pessoas LGBTQIA+ no Brasil sofrem um tipo específico de violência institucional que diz respeito a baixa e, em alguns casos, ausência total de dados públicos, sobretudo governamentais, acerca desses sujeitos de identidades de gênero e orientações sexuais dissidentes. Tal fato produz e traduz problemas estruturais que impedem o correto dimensionamento dos problemas vivenciados pelas pessoas LGBTQIA+ e, por conseguinte, a elaboração de estratégias sociais e políticas públicas adequadas para o combate a essas violências de fundo cultural e estrutural.

Se, de modo geral, há dificuldades a serem superadas na compreensão dos problemas públicos vivenciados por pessoas LGBTQIA+ pela ausência de informações, os dados que permitem o dimensionamento dos casos de tortura à pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere são, sobrepostamente, atingidos por outros processos de marginalização, invisibilização e subnotificação, que tornam esses dados ainda mais escassos. Há, portanto, inegável dificuldade no combate a tortura dirigida a pessoas LGBTQIA+ encarceradas em virtude da precária notificação de tais casos.

Apesar dos entraves advindos da inércia do Poder Público na produção de dados, as Organizações do terceiro setor têm se dedicado à produção e análise de tais dados. No presente estudo, portanto, as fontes primárias, sobretudo quantitativas, são de organizações sociais e, apenas em raríssimos casos, tem-se a utilização de dados governamentais ou ditos oficiais, ainda que evidente sua inexatidão ante a expressiva subnotificação.

No ordenamento jurídico brasileiro atual, a tortura aparece em diversos diplomas normativos. A Constituição Federal, no art. 5, inciso XLII, define o crime de tortura como hediondo, sendo, portanto, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, além de uma série de outras restrições em virtude do máximo potencial ofensivo reconhecido na prática da tortura.

Tal previsão aparece no texto constitucional de 1988 em virtude dos anos em que o país esteve sob o julgo da ditadura civil-militar de 1964, na qual a tortura passou a constituir um dos alicerces institucionais do Estado. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade que investigou os crimes cometidos durante a ditadura concluiu que pessoas LGBT-

A Pastoral Carcerária Nacional analisou 105 casos de tortura de pessoas LGBTQIA+, sendo 72 denúncias recebidas no período de 01 de julho de 2014 a 08 de julho de 2016, advindas de 16 Estados e do Distrito Federal e compreendendo 47 municípios brasileiros. As outras 33 denúncias foram coletadas apenas na cidade de São Paulo, durante o período de 13 de dezembro de 2005 a 24 de janeiro de 2013

QIA+ eram duramente perseguidas e as que sofriam mais em torturas, assim como pessoas negras e mulheres (BRASIL, 2014).

Como tentativa de mudar esse cenário, as legislações, até mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, começam a prever o crime de tortura. Tem-se, portanto, em 1990, a primeira aparição da tortura na legislação brasileira enquanto crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seguida, em 1997, surge a Lei nº 9.455 que dispõe especificamente sobre os crimes de tortura.

No plano internacional, o Brasil é, ainda, signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da Convenção Internacional Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Esta última assinalou mais fortemente o compromisso do país no combate à tortura, resultando na promulgação da Lei Federal nº 12.847 que, dentre outras coisas, instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

De outra sorte, o tema da tortura é amplamente discutido pelos movimentos sociais e pela comunidade acadêmica que, de modo sintético, defendem o combate à tortura como pressuposto irrenunciável de um Estado Democrático de Direito. A professora Cláudia Gonçalves em seu livro “Direitos Fundamentais Sociais – Releitura de uma Constituição Dirigente” afirma que o único direito absoluto é o direito a não ser torturado, entendendo que este seria o único direito que em nenhuma hipótese poderia ser relativizado ou flexibilizado (GONÇALVES, 2019). A posição não é isolada, em verdade, trata-se de posição da maioria dos juristas ao redor do mundo, isto porque a tortura é uma prática cruel que macula a dignidade da pessoa humana de forma irreparável.

74,4%

dos casos registrados em 2020 dizem respeito à negligência na prestação de assistência à saúde

População vulnerabilizada em tempos de COVID-19

Apesar da densa previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, bem como dos compromissos assumidos pelo país com a comunidade internacional e da luta realizada pelos movimentos sociais, e pela comunidade acadêmica, no sentido de combater toda e qualquer prática de tortura, os dados apontam para a persistência das práticas de torturas à pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere na atualidade. Conforme os dados apresentados pela Pastoral Carcerária Nacional, os casos de tortura, ainda que em contexto de pandemia, tem aumentado e ganhado perversos contornos.

Em virtude da pandemia de Covid-19, a visita de familiares e organizações da sociedade civil a presídios passou a ser restrita, como estratégia de contenção da disseminação do vírus. Tal medida, no entanto, tem um efeito reflexo negativo no enfrentamento da tortura vivenciada por pessoas presas, tendo em vista que os familiares e integrantes da Pastoral Carcerária foram responsáveis por 60,15% das denúncias de tortura à pessoas presas dos 394 casos registrados (PASTORAL CARCERÁRIA, 2020, p. 28).

Apesar do acesso restrito aos presídios e, portanto, do aumento potencial da subnotificação, a Pastoral Carcerária registrou o maior número de denúncias de tortura no ano de 2020, o que evidencia o aumento substancial da prática da tortura enquanto elemento incorporado pelos sistemas penais brasileiros que, ante o aumento da incomunicabilidade entre presos e a sociedade civil, desferem tratamento cruel e desumano às pessoas presas.

A tortura compreende uma série de violação de direitos fundamentais. Dos casos registrados no ano de 2020, 74,44% dizem respeito à negligência na prestação de assistência à saúde. Em um contexto de escassos dados sobre o contágio de pessoas presas por COVID-19, tal dado evidencia que essa população se encontra significativamente vulnerabilizada, tendo em vista que o imaginário social que naturaliza a morte de pessoas presas, bem como a violência contra elas deflagradas, traduz-se, em um contexto de pandemia, como negligência na prestação da assistência à saúde, que resulta em mortes sequer noticiadas.

Discussão

Em agosto de 2015, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu provisoriamente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, entendeu que o sistema penitenciário brasileiro vivenciava o que a Corte Constitucional Colombiana chamou de estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional expressa a noção de violação generalizada de direitos, isto é, há uma falha sistêmica do Estado na promoção de direitos fundamentais, seja por omissões ou por ações (BRASIL, 2020).

A decisão tem como fundamentos diversos aspectos vivenciados pelas pessoas custodiadas no sistema penitenciário nacional, dentre eles, o reconhecimento da falha do Estado na proteção da dignidade da pessoa humana, ao submeter pessoas presas a situações degradantes e em desacordo com o ordenamento jurídico. Essa violação generalizada de direitos humanos e fundamentais compreende, ainda, as torturas sofridas pelas pessoas presas, de modo geral, e, na

presente questão, a tortura direcionada as pessoas LGBTQIA+. Apesar da tortura e das violências vivenciadas pelas pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere não terem sido discutidas de modo específico na ADPF 347, é possível perceber, com facilidade, que a análise das violações de direitos das pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere escancaram as dimensões do estado de coisas inconstitucional em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro.

A decisão, apesar de provisória, traz para o debate público e institucional, a urgente necessidade em repensar as estruturas e práticas institucionais dos sistemas penais. De outra sorte, o reconhecimento de que o sistema carcerário, da forma como se encontra, é incompatível com a ordem constitucional, obriga o Poder Público a adotar políticas públicas que modifiquem esse cenário e, por outro lado, confirma a necessidade de reformas no sistema penal tanto defendida por intelectuais e por ativistas de direitos humanos nas últimas décadas.

Box de Experiências

Na presente pesquisa não foram encontradas ações do Poder Legislativo federal ou estadual referente a tortura contra pessoas LGBTQIA+ de forma específica. Porém, aplica-se sem dificuldades a lei referente aos crimes de tortura, isto é, a Lei Federal nº 9.455/1997. Ademais, a depender do caso, é possível aplicação dos crimes de violência, constrangimento ilegal, ameaça e outras espécies já tipificadas no Código Penal. Há, ainda, a possibilidade de aplicação da Lei de Racismo (Lei Federal nº 7.716/1989), conforme decisão recente do STF.

9. Superlotação do sistema prisional brasileiro

Descrição

Diz respeito à superlotação do sistema prisional brasileiro com recorte de pessoas LGBTQIA+.

Dados

Existem dados públicos, advindos de registros administrativos oficiais do DE-PEN, sobre a população LGBTQIA+ carcerária brasileira. As informações presentes no relatório “LGBT nas prisões do Brasil: Diagnósticos dos procedimentos institucionais e experiências do encarceramento” publicado em 2020, referem-se ao ano de 2016, e fazem um recorte sobre a quantidade de alas e/ou celas específicas para pessoas LGBT e o percentual de pessoas LGBT em unidades prisionais por faixa etária, autodeclaração de cor e tipos criminais (MMFDH, 2020).

É importante pontuar que também existem organizações que contribuem para com os dados, como é o caso da ONG Somos através do projeto Passagens – Rede de Apoio a LGBTs nas prisões (SUL21, 2018). O intuito desta organização é combater as violações, sobretudo de direitos humanos, que as pessoas LGBTQIA+ detidas em institui-

ções penais e policiais sofrem.

De acordo com os dados do relatório citado anteriormente, a Região Sudeste é a que apresenta mais unidades prisionais com celas e/ou alas LGBT; o perfil da população em unidade masculina é majoritariamente composto por homens gays, enquanto em unidade feminina é majoritariamente por composto por lésbicas; e, no quesito cor/raça, a grande maioria são pretos e pardos.

A questão da superlotação do sistema prisional brasileiro, para além do recorte LGBTQIA+, é visto como um problema público. Há diversos estudos produzidos pelo FBSP sobre esta temática. Por último, em relação aos dados observados, pontua-se que as principais consequências são: saneamento básico deficitário; recorte racial no número de encarcerados (indicativo de racismo); violações de direitos humanos de pessoas LGBTQIA+; e precárias condições de vida.

Discussão

É importante destacar em primeiro lugar que as opressões e vulnerabilidades de pessoas que se auto identificam como LGBTQIA+ são intensificadas dentro do sistema prisional brasileiro, seja pelo despreparo de quem realiza o atendimento, seja por violências institucionais, violação da integridade física, moral e mental de quem está em situação de cárcere, e por preconceitos. Sendo assim, faz-se necessário voltar o olhar para esta população que é invisibilizada dentro e fora do sistema prisional.

No que diz respeito à sociedade civil, o tom geral dos conteúdos mostram a situação precária de pessoas encarceradas por meio de relatos pessoais (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS, 2019); denúncias quanto a subnotificação dos dados (baixa taxa de resposta aos formulários virtuais aplicados); maior transparência dos motivos para essas pessoas estarem presas; e compartilhamento das experiências de violências sofridas (SUL 21, 2018).

Em relação à mídia, os conteúdos divulgados referente a essa questão giram em torno das alas exclusivas para pessoas LGBTs, de acordo com as informações do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), em que, no ano de 2019, apenas 3% das cadeias no país tinham alas para LGBTQIA+ e que poderiam abrigar até 1.070 pessoas. Para o mesmo período, foram registrados 7% das cadeias contendo celas para LGBTQIA+ (GLOBO, 2020).

Por fim, no que tange ao poder público, notamos uma experiência específica do Grupo de Trabalho Interinstitucional LGBT, vinculado ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para discutir proposta de resolução que vai estabelecer diretrizes e normativas para o atendimento e o tratamento de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) no sistema prisional de Minas Gerais (TJMG, 2019). Então, embora haja resoluções nacionais que mostrem como devem ser feitos os atendimentos a este grupo, como a determinação que seja respeitado o nome social e como essas pessoas podem escolher o presídio conforme o gênero que se auto identifiquem, ainda assim, não são pontos seguidos em todo o país.

Acesse o documento

LGBT nas prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências do encarceramento

Agenda

Em relação ao poder legislativo, não temos uma lei que impeça diretamente a superlotação do sistema prisional com recorte LGBTQIA+, embora essa questão esbarre diretamente em direitos humanos básicos. No entanto, há a Resolução Conjunta N° 1, de 15 de abril 2014 [Diário Oficial da União (DOU de 17/04/2014 (n° 74, Seção 1, pág. 1))], que estabelece parâmetros de acolhimento de pessoas LGBTs em privação de liberdade no Brasil, como por exemplo, que a pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social e de acordo com o seu gênero (BRASIL, 2014).

Já no que tange o âmbito das Políticas Públicas, nota-se uma atenção voltada à situação de pessoas LGBTQIA+ nas prisões do Brasil, por meio do documento “LGBT nas prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências do encarceramento” (anteriormente citado) do MMFDH. Através de duas frentes, quantitativa e qualitativa, este estudo conseguiu coletar informações importantes de 508 estabelecimentos penais brasileiros da administração direta em nível estadual e consolidar relatórios de visita in loco ressaltando as impressões do espaço físico (por exemplo, superlotação e insalubridade) e gestão institucionais.

Em relação ao tom geral do poder judiciário, foi encontrada a proposta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de um Ato Normativo que seja capaz de assegurar os direitos fundamentais da população LGBTI que foi submetida à perseguição penal, encarceramento, que está em cumprimento de alternativas penais ou que está sob monitoração eletrônica. Esta proposta de ato normativo traz reconhecimento mais amplo à população trans, pois permite que a pessoa consiga escolher o tipo de ala e/ou cela que ficará conforme sua auto identificação e que também consiga mudar de local em qualquer momento da execução da pena (MIG, 2020).

A partir da proposta de ato normativo citada anteriormente, foi aprovada a Resolução N° 348 de 13/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por estabelecer diretrizes e procedimentos que devem ser obser-

vados pelo Poder Judiciário, no que diz respeito ao âmbito criminal, sobre o tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que esteja custodiada, privada de liberdade, que tenha sido acusada, condenada, que seja ré, e que esteja cumprindo alternativas penais ou sob monitoração eletrônica¹.

Por fim, assim como nas outras duas questões que abordam o sistema carcerário brasileiro, pode-se dizer que foi visto pelo STF como um desde a histórica decisão de 2015. O reconhecimento desta violação aos direitos humanos e fundamentais têm engendrado, a passos lentos, transformações nos sistemas penais do país.

1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n. 348, de 13 de out.de 2020. Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF; Disponível em <https://images.jota.info/wp-content/uploads/2020/10/resolucao-cnj-lgbti.pdf>. Acesso em 28 de maio de 2021.

Box de Experiências

Grupo de Trabalho Interinstitucional LGBT, vinculado ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) criado para discutir proposta e diretrizes para o atendimento e o tratamento de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) no sistema prisional de Minas Gerais (TJMG, 2019).

10. Fragilidades dos meios de denúncia para casos de violência LGBTQIA+

Descrição

O canal de denúncia que será analisado neste tópico é o Disque 100, ou Disque Direitos Humanos. A partir da análise de Relatórios de balanços anuais de denúncias deste canal e de pareceres da sociedade civil, da mídia e de atores governamentais, busca-se explorar a relação entre pessoas LGBTQIA+ e os meios de denúncia governamentais, a fim de compreender a distância entre o número de denúncias recebidas e a realidade da violência LGBTfóbica no Brasil.

Dados

Para expor, em dados, a possível disparidade entre o número de denúncias registradas pelos serviços de denúncia do governo federal com o verdadeiro cenário da violência no Brasil, foram analisados os dados do balanço anual do Disque 100, apresentados pelo “Relatório Disque Direitos Humanos” de 2018 e de 2019, que tem como fonte, unicamente, os registros que chegam ao serviço do Disque Direitos Humanos.

De acordo com o Relatório (2018), foram registrados um total de 1.685 denúncias, o menor índice de registros desde 2015, “apesar do elevado número de homicídios contra LGBTs constatados nos últimos tempos através de divulgação midiática” (p. 31), como expresso no próprio texto. Uma ressalva em relação ao número de registros é apontada no relatório no seguinte trecho: “Os números apresentados demonstram apenas denúncias que chegaram ao conhecimento do Disque 100, podendo não representar o quantitativo real de violações.” (Relatório Disque 100, 2018)

De acordo com o Relatório de 2019, o total de denúncias na categoria LGBT foi de 846 registros, 49,8% menor que o número de denúncias do ano anterior. Através do “Relatório Anual de Mortes LGBTI+”, de 2019, do GGB, constata-se que houve também uma redução do número de assassinatos no Brasil em 19% em relação ao ano anterior, tendo como fonte os dados do índice nacional de homicídios do G1, feito com base nos números divulgados por 26 estados e pelo Distrito Federal, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV-USP) e com o FBSP.

846

denúncias na categoria LGBT de acordo com o Relatório de 2019

49,8% menos denúncias que no ano anterior

Discussão

O Disque Direitos Humanos, ou Disque 100, presta o serviço de escuta, acolhimento e instrução, assim como de encaminhamento das denúncias aos órgãos responsáveis. Os serviços deste canal são voltados para violações de direitos contra Crianças e Adolescentes, Pessoa Idosa, Pessoas com Deficiência ou Outros Grupos Vulneráveis, neste último grupo encontram-se: pessoas LGBT; população em situação de rua; pessoas em restrição de liberdade; discriminação étnica ou racial; tráfico de pessoas; trabalho escravo; terra e conflitos agrários; moradia e conflitos urbanos; violência contra ciganos; quilombolas; indígenas e outras comunidades tradicionais; violência policial; violência contra comunicadores e jornalistas; violência contra migrantes e refugiados.

Oferecidos pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do MMFDH, o Disque 100 possui como principal atribuição registrar dados que, por possibilitarem a formação de indicadores, são fontes norteadoras para a formulação e implementação de políticas públicas que possam atuar ou já atuem na proteção dos direitos humanos, bem como na prevenção desses casos.

Foi em 2010 que o Governo ampliou o serviço para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, constituindo-se em serviço prioritário para traçar o perfil das vítimas, das agressões, dos locais onde elas ocorrem e os tipos de violência, de modo a alterar o quadro de subnotificação que encontra-se hoje no país, sobretudo no que tange aos registros da área de segurança pública.

A partir de buscas em fontes acadêmicas, repercussões de discussões da sociedade civil e da mídia, é possível identificar que os fatores que distanciam pessoas LGBTQIA+ dos serviços de proteção e denúncia estão, principalmente, relacionados ao medo da exposição, pelo risco de perseguição e retaliação, e ao desconhecimento dos canais de denúncia e dos instrumentos legais de proteção. Soma-se a isso, os problemas institucionais ligados à operacionalidade dos serviços de registro e ao despreparo de servidores públicos no atendimento e acolhimento das vítimas.

Em reconhecimento à distância entre casos de LGBTfobia e os registros de denúncia via Disque 100, por exemplo, Fábio Rogério Rombi da Silva, defensor-público geral de Mato Grosso do Sul, um dos estados brasileiros que lideram o combate à discriminação, preconceito e demais violências, aponta, em matéria retirada da

O Disque 100

Registra dados que, por possibilitarem a formação de indicadores, são fontes norteadoras para a formulação e implementação de políticas públicas

Campo Grande News, que os poucos casos de violação registrados pelo serviço, sendo computadas 12 denúncias, em 2018, e 8 denúncias, em 2019, não indicam que não há homotransfobia no estado, mas sim que há uma ausência de informação das vítimas sobre seus direitos e como realizar as denúncias. Além da desinformação sobre como proceder em situações de violação, o defensor público ainda afirma que, ao agrupar em uma só categoria a População LGBT, Igualdade Racial e Outros gera-se uma dificuldade ao analisar os dados, o que remonta à dificuldade de montar um quadro factível das violências que acometem esta população (FERNANDES, 2020)

Ainda que sejam poucos os estudos acadêmicos que investigam a relação de pessoas LGBTQIA+ com o uso do Disque 100, uma vez que o objeto de estudo é distante do meio científico e, quando abordado se refere aos outros públicos-alvo do serviço, sobretudo Crianças e Adolescentes, através do estudo “O Disque 100 e a Violência LGBT”, de Lenon Silva et al. (2016), apresentado no XII Colóquio Nacional de Representações de Gênero e Sexualidade, é possível constatar, a partir de balanços do Disque 100 dos anos de 2012 e 2013, para o estado da Bahia, a problemática já apresentada do descompasso entre a quantidade de denúncias realizadas e o total de casos reais esperados, levando à recomendação da divulgação do serviço e do incentivo às denúncias.

O artigo traz, também, uma crítica à estruturação da ferramenta que o Disque 100 dispõe para registrar os relatos de violência, que trata como homogênea a população LGBT e as violências que a acometem, desconsiderando marcadores sociais relevantes - como raça, classe social e outros traços de identidade - para a efetivação de políticas públicas de combate à LGBTfobia (Lenon Silva et al., 2016).

No mesmo sentido, na pesquisa “Uma Avaliação Sobre a Institucionalização das Políticas Públicas Voltadas para a Comunidade LGBT no Estado de Minas Gerais para o Ano de 2017”, os autores Miranda e Fernandes (2017), ressaltam que o Disque 100 é uma das principais ações do estado de Minas Gerais para proteção da comunidade

LGBT, no entanto, ao comparar o número de denúncias recebidas, ao longo dos anos de 2011 a 2016, com a realidade da violência por LGBTfobia no estado, não é possível identificar paridade de informações. Por exemplo, enquanto Minas Gerais ocupou o segundo lugar no ranking de homicídios por LGBTfobia, em 2012 e 2013, no ranking de denúncias o mesmo ocupou, respectivamente, as 14^a e 16^a posições (MIRANDA;FERNANDES, 2017).

Assim, dos artigos citados e levando em consideração a breve revisão de literatura realizada para desenvolvimento deste tópico, se faz evidente a importância do incentivo às produções científicas que investiguem a eficácia do Disque 100 em assistir a população LGBTQIA+, através de proteção e fornecimento de dados, tendo em vista a baixa produção de artigos sobre o serviço e especialmente sobre o serviço prestado à esse grupo. Além disso, por se tratar de fonte de dados relevante para as políticas públicas, avaliações técnicas são imprescindíveis para superação das fragilidades institucionais apontadas.

Em relação à mídia, o Disque 100 e a violência LGBT são, geralmente, alvo de matérias que visam divulgar e informar acerca dos canais de denúncia e, até mesmo, da importância de denunciar. Tais matérias são periódicas e remetem às datas de marcos da diversidade e inclusão social ou estão vinculadas à veiculação de casos mais extremos de LGBTfobia. Desse modo, a mídia presta um serviço de utilidade pública na divulgação desse canal de denúncia.

A imprensa, assim como organizações - por exemplo, Rede TransBrasil e a Antra-, possuem um papel muito importante em relação aos dados e pesquisas, servindo como parâmetro aos dados públicos.

Em matéria, intitulada “Da negligência à realidade: Um passo a passo para denunciar a violência contra pessoas LGBTs no Brasil”, de 2019, a Agência de Notícias da AIDS expõe problemáticas no funcionamento do Disque 100 para atendimento de denúncias de violência LGBT, ao apresentar que, primeiro, em reportagem do HuffPost Brasil, foram realizadas ligações ao Disque 100 que tiveram longo período de espera por atendimento, de 5 a 7 minutos em linha, pois “todos os atendentes estavam ocupados no momento”; segundo, aponta que, no contexto estadual, “muitos responsáveis são despreparados e não têm ligação com a causa” e, terceiro, coloca como entrave o próprio conteúdo das denúncias, que são, em geral, muito vagos, sem identificação precisa do local ou do agressor.

Agenda

No âmbito público, pode-se afirmar que problemáticas em torno do Disque 100 são discutidas em diferentes frentes. No que tange ao Poder Público, em 2018, foi realizada a Oficina Nacional de Pactuação do Fluxo do Disque 100 - Módulo LGBT, em Brasília, que reuniu representantes governamentais e da sociedade civil para discutir políticas de proteção às pessoas LGBTQIA+. Mais especificamente, buscou-se discutir, deliberar e validar os fluxos de encaminhamento das denúncias de violações à população LGBT, bem como apontar a relevância de implementar pontos focais de monitoramento das notícias registradas no Disque 100 (BRASIL, 2018).

Em fala, Marina Reidel, diretora de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos, expõe que:

[...] a ideia é que, em conjunto com as redes locais se promova a construção e ajustes aos fluxos vigentes para o tratamento das demandas originadas pelo Disque Direitos Humanos, considerando que a articulação e o fortalecimento da rede de proteção, atualmente, são grandes desafios a serem enfrentados" (BRASIL, 2018).

Outra ação notória do Governo Federal, que também data o ano de 2018, foi a campanha do “Disque 100: Respeitar as diferenças é um direito de todos!”. Essa abordou especificamente a LGBTfobia, com incentivo à denúncia e conscientização social pelo respeito à orientação sexual e identidade de gênero, destacando que, entre janeiro e julho daquele ano, o Disque 100 havia recebido 85 denúncias de mortes de pessoas LGBT em todo o Brasil.

No âmbito do Legislativo, tramita um Projeto de Lei, nº 226 de 2019, em esfera federal, de autoria do deputado federal Roberto Lucena, baseado em texto da Lei Estadual nº 16.754 de 2018, da Deputada Estadual Célia Gomes, que prevê obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos (Disque 100) em estabelecimentos de acesso público especificados em texto da lei, como expresso em sua ementa.

Em justificativa ao PL em questão, apresenta-se que:

“Em que pese o grande número de acessos, é forçoso reconhecer que esses dois serviços, o “Disque 180” e o “Disque 100”, ainda não são números com conhecimento disseminado e universalizado na sociedade. Isso fica claro quando se compara, por exemplo, a quantidade de denúncias de violência contra mulher recebidas face aos casos de violência registrados - hoje na casa de cinco a cada dois minutos, em âmbito nacional. Desses, apenas 4% resultam em uma denúncia – algo que pode estar relacionado à pouca informação sobre as características dos serviços de denúncia por telefone.” (Justificativa do Projeto de Lei nº 226 de 2019)

Dessa forma, o Projeto de Lei pretende ampliar o alcance desses serviços, a partir da disseminação dos canais de denúncia, e reduzir, assim, os casos de violência contra a mulher e violações de Direitos Humanos.

A partir do apresentado neste tópico, busca-se lançar luz aos problemas institucionais em dois serviços de proteção social, à mulher e aos direitos humanos, sob a perspectiva do alcance e da usabilidade em meio à população LGBTQIA+, tal esforço parte da premissa de que as denúncias são importantes fontes de dado para formulação e implementação de políticas públicas de segurança e proteção social, como já dito, assim como para o desenvolvimento de políticas preventivas e de inteligência. Além de ser

o primeiro passo para que haja o devido acolhimento e proteção das vítimas.

Assim, recomenda-se que sejam realizados estudos e avaliações técnicas sobre a operacionalização do Disque 100; aplicação do monitoramento geolocalizado das denúncias; incentivo aos estudos acadêmicos sobre o Disque 100 com enfoque em pessoas LGBTQIA+; aplicação de questionários e entrevistas, por meio da sociedade civil, da mídia ou de órgãos públicos, às pessoas LGBTQIA+, a fim de compreender se este público tem conhecimento destes canais de denúncia e de como eles funcionam e, também, como agem em caso de violência ou violação; fomento às ações de divulgação dos direitos da população LGBTQIA+ realizadas pela sociedade civil e por órgãos públicos e maior disseminação das campanhas de incentivo à denúncia.

Box de Experiências

Dentre as ações desenvolvidas pela sociedade civil e também por órgãos públicos, são identificadas diversas cartilhas e manuais de incentivo à denúncia, principalmente, pelo Disque 100, mas também por outras vias, com instruções de como agir e reagir em casos de violências LGBTfóbicas. Destaca-se como outro trabalho igualmente importante das organizações da sociedade civil, os canais de denúncia alternativos - por exemplo, o TODXS App - que registram relatos de denúncias específicas da comunidade LGBTQIA+.

11. Violência LGBTQIA+ e o discurso de ódio

Descrição

A violência simbólica perpetrada às pessoas LGBTQIA+ na forma de discurso de ódio ganha novos contornos durante e após as eleições presidenciais de 2018. A presente questão, portanto, tem como objetivo compreender a percepção da violência simbólica e seus desdobramentos no contexto eleitoral.

Dados

Segundo uma pesquisa realizada pelo grupo Gênero e Número (2019), 51% das pessoas entrevistadas sofreram pelo menos uma agressão durante o segundo semestre de 2018. A pesquisa abrange especificamente as cidades de Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), e São Paulo (SP), e aponta, ainda, que 87% relataram ter tomado conhecimento de violências cometidas contra pessoas conhecidas ou pessoa próxima LGBTQIA+ nos períodos eleitoral e pós-eleitoral.

No que se refere a população trans, os números são ainda mais alarmantes, 56% das travestis, homens e mulheres trans afirmaram ter sofrido violências mais de 3 vezes em virtude de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero durante as eleições de 2018. Nos locais onde aconteceram as violências, a pesquisa aponta para a maior ocorrência em ruas ou espaços públicos (83%), seguido de comércios ou serviços públicos (46%) e espaços familiares (39%) (GÊNERO E NÚMERO, 2019).

Discussão

A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia define discurso de ódio como o “incitamento ou encorajamento ao ódio, à discriminação ou a hostilização de um indivíduo, motivado por um preconceito contra essa pessoa baseado numa característica sua” (FRA, 2009). Dessa forma, o discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+ pode ser compreendido como a violência simbólica perpetrada em virtude da orientação sexual e identidade de gênero.

O discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+ como prática institucionalizada ou oficializada não deve ser entendida como uma novidade do período eleitoral de 2018 e, sim, como uma retomada ou reminiscência de ideias amplamente difundidas durante a Ditadura Civil-Militar de 1964 que, por sua vez, tem suas origens nos movimentos integralistas e católicas ultraconservadoras dos anos 1930. Conforme o relatório final da Comissão da Verdade, o discurso homolebotran-

fóbico se materializava, por exemplo, em artigos da Revista Militar Brasileira que associava a homossexualidade ao declínio moral, a subversão e ao HIV/AIDS (BRASIL, 2014).

A moção de nº 14, proposta pela entidade Mães pela Diversidade e pela Comissão da Diversidade Sexual da OAB, durante a III Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de LGBTQs em 2016, repudiou a atitude de conferencistas que utilizavam camisetas enaltecendo a figura do então Deputado Federal e, mais tarde, presidente, Jair Messias Bolsonaro pelos seus discursos de ódio amplamente divulgados. De outra sorte, a moção nº 25 da mesma conferência lembra o combate a chamada “ideologia de gênero” empreendida por alas ultraconservadoras que distorceram o conteúdo político de propostas atinentes ao ensino de educação sexual nas escolas e o transformaram em discursos de ódio contra pessoas LGBTQIA+ (BRASIL, 2016).

Nesse contexto, tem-se, a partir de 2018, a difusão nacional de discursos de ódio contra minorias, em especial a comunidade LGBTQIA+, em virtude da utilização da propagação do ódio como estratégia política para angariar votos. Todavia, o discurso de ódio já era utilizado, por exemplo, na votação de projetos de leis atinentes à proteção social de grupos marginalizados. A diferença, no entanto, é que nunca antes, no período pós redemocratização, o discurso de ódio fora utilizado como prática normalizada e amplamente difundida por can-

didatos ultraconservadores como o foi a partir de 2018.

Dessa forma, percebe-se que o discurso de ódio, embora não possa ser entendido como uma prática que se inicia no ano de 2018, tal período eleitoral marca um triste momento do Estado brasileiro em que, notadamente, há a incorporação do discurso de ódio como estratégia política e, com a ascensão dessas ideias à Presidência da República, a (re)institucionalização ou (re)oficialização do discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+.

Tais fatos explicam a razão pela qual 92,5% das pessoas respondentes da pesquisa realizada pelo Gênero e Número consideraram que houve um aumento da violência contra pessoas LGBTQ+ durante as eleições, pois, em decorrência da utilização do discurso de ódio como estratégia eleitoral, ocorreu, nas relações sociais, a normalização ou, ainda, legitimação da violência contra pessoas LGBTQIA+ por parte de setores conservadores da sociedade brasileira.

Assim sendo, para além dos efeitos diretos da ascensão de ideias ultraconservadoras à Presidência da República, isto é, desestruturação de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+, interrupção e não concessão de financiamento público a produções audiovisuais que tratem da temática LGBTQIA+, entre outras, há, ainda, a perversa incitação, na sociedade, da violência contra sujeitos historicamente marginalizados, além da normalização ou legitimação social da violência simbólica.

Agenda

Em doze dos estados membros da União Europeia o discurso de ódio em virtude da orientação sexual constitui crime, em quatro deles, a criminalização do discurso de ódio não abarca a população LGBTQIA+ e, nos demais Estados-Membros, as leis são genéricas o suficiente para abarcar os discursos de ódio cometidos contra as pessoas LGBTQIA+ (FRA, 2009, p.1).

O Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2006, pretendia alterar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei de Racismo) para que a mesma passasse a crimina-

lizar a LGBTQIAfobia. Todavia, o referido projeto de lei foi arquivado no ano de 2014, não tendo o Congresso Nacional editado qualquer outra norma federal que tornasse crime o preconceito por motivo de orientação sexual e/ou identidade de gênero.

Apesar da previsão de tipos penais genéricos que, sem maiores esforços, seriam capazes de abarcar os crimes de ódio cometidos contra a população LGBTQIA+, a exemplo dos crimes de difamação e injúria, a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas LGBTQIA+

ainda é latente. Em virtude de tal fato, o Partido Popular Socialista (PPL) e a ABLGT ajuizaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e o Mandado de Injunção 4.733, pedindo que o STF reconhecesse a LGBTQIAfobia como crime de racismo previsto na Lei 7.716/1989.

Nas Ações, sustenta-se que decorridos mais de 30 anos após a promulgação da Constituição Federal e não tendo o Congresso Nacional editado lei específica que protegesse a população LGBTQIA+ de crimes de ódio, era necessário que o STF reconhecesse a criminalização da homotransfobia na lei de racismo, sob pena de deixar esta população à mercê da vontade de um Congresso Nacional que, até aquele momento, sequer tinha projetos de lei tramitando que visasse proteger tal população. Assim, o Supremo entendeu que a LGBTQIAfobia era uma forma de manifestação do racismo social, isto é, da discriminação em virtude de aspectos subjetivos e identitários, e reconheceu a aplicação da Lei de Racismo até que o Congresso Nacional edite lei específica.

O Supremo entendeu que a LGBTQIAfobia era uma forma de manifestação do racismo social, isto é, da discriminação em virtude de aspectos subjetivos e identitários, e reconheceu a aplicação da Lei de Racismo até que o Congresso Nacional edite lei específica.

Box de Experiências

Os Estados e municípios brasileiros, diferentemente da União, têm, ao longo dos anos, diversas legislações que criminalizam a LGBTQIAfobia. Citaremos, a título de exemplificação, apenas algumas legislações.

O Estado do Maranhão, por exemplo, desde 2006, possui a Lei N° 8.444 que penaliza à prática de discriminação em virtude de orientação sexual.

O Estado do Amapá, possui a Lei n° 1.417/2009 que dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual. Na Lei estão previstas punições que vão desde advertência à rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade

da administração pública estadual.

O Estado de São Paulo editou, em 2011, a Lei n° 14.363 que visa coibir à discriminação por motivo de raça, orientação sexual, identidade de gênero ou outras formas de discriminação no acesso a elevadores públicos ou particulares. Já o Estado de Santa Catarina, editou a emenda constitucional n° 23 que estabelece sanções administrativas, econômicas e financeiras a entidades que discriminarem em virtude de identidade de gênero e orientação sexual.

O Distrito Federal, em 2000, por meio da Lei n° 2.615 estabelece sanções administrativas em virtude da discriminação por motivo de orientação sexual.

12. Preconceito em espaços públicos em decorrência da sexualidade e/ou identidade de gênero

Descrição

Devido a ausência de políticas públicas, o amparo, policiamento e a grande LGBTfobia que permeia o pensamento de grande parte da população, muitas pessoas LGBTQIA + possuem certo desconforto e receio de expressarem sua sexualidade em ruas e em outros lugares públicos.

Dados

Publicado no ano de 2016, o Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: ano 2013, produzido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, teve como objetivo contabilizar, publicizar e analisar os dados das violências LGBTfóbicas no Brasil, estes providos pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que vem se consolidando como o principal canal de denúncias relacionadas às violações de cunho homotransfóbico; a Ouvidoria do SUS; e a Ouvidoria da SPM. De acordo com o levantamento, a rua é o segundo local onde mais acontecem tais violências contra pessoas LGBTQIA + (em primeiro lugar está a casa da vítima e/ou do agressor), com 37,5% das denúncias (SEDH, 2016).

Em 2019, com uma nova gestão presidencial e uma nova denominação, o MMFDH (2020) publica novos dados quanto às violências LGBTfobia registradas nos mesmos canais, e aponta que a maior parte do local da ocorrência foram nas ruas (32,32%), outros (23,49%) e na casa da vítima (20,06%), o que significa que, de cada três casos de violência LGBTfóbica, uma é situada na rua.

Por outro lado, organizações sociais e núcleos de pesquisas que também contribuem para a publicação de dados de LGBTfobia em ambientes públicos, como a Rede Nossa São Paulo e o instituto Gênero e Número, apresentam outros números percebidos e também relatados pela sociedade civil de caráter de pesquisa.

De acordo com a pesquisa denominada Viver em São Paulo: Diversidade, publicada no

ano de 2018 pela Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligência, com o objetivo de publicar dados quanto a LGBTfobia e as políticas públicas para a população LGBTQIA+ na cidade de São Paulo (SP), cerca de 51% dos paulistanos já foram vítimas ou viram outra pessoa sendo vítima de preconceito de identidade de gênero e/ou orientação sexual em espaços públicos. A pesquisa também aborda se tal violência já foi vivenciada ou presenciada no transporte coletivo, um espaço também considerado público, no qual 46% dos entrevistados deram afirmativa a experiência.

“Com índices ligeiramente inferiores, às situações de preconceito contra esse segmento da sociedade também são percebidas em escolas e faculdades (39%), shoppings e comércios (39%), bares e restaurantes (38%), no ambiente de trabalho (35%).” (Rede Nossa São Paulo, 2018)

Já o núcleo de pesquisa “Gênero e Número” (2019), como bem citado na questão anterior, 46% das pessoas entrevistadas já vivenciaram dentro de comércios e outros serviços públicos: “Do total de entrevistados, 4 em cada 10 paulistanos (cerca de 83%) já vivenciaram ou presenciaram situações de preconceito contra LGBTs em escolas, faculdades, shoppings, comércios, bares e restaurantes.” (GÊNERO E NÚMERO, 2019)

A maior parte dos entrevistados respondeu que essas violências ocorreram na forma verbal, no tratamento discriminatório e como assédio moral. Dessa pesquisa, 86% dos entrevistados disseram que foram vítimas dessas violências por pessoas desconhecidas.

Discussão

Tal desconforto por pessoas LGBTQIA+ e as violências cometidas contra estas, se explicam devido a heteronormatividade imposta na cultura e no comportamento da sociedade, e os ditos lugares, com alta carga moral, sendo considerados "lugares de famílias" e outros lugares considerados "perversos"; que são aqueles escondidos da cidade.

Em 2019, um artigo publicado no Portal Aprendiz, do UOL, foi discorrido sobre a relação do direito à cidade e a situação de LGBTfobia no Brasil nas condições atuais. A autora do texto explica que o comportamento da heteronormatividade imposta prevalece nos espaços públicos, o que faz grande parte da população LGBTQIA+ não exteriorize alguns comportamentos, o que pode ferir sua liberdade de expressão, sendo possível manifestar esta em apenas lugares propriamente ditos LGBTQIA+, e não em espaços comuns (GARCIA, 2019).

Parte-se do pressuposto de que a cidade é um espaço construído por interesses socioeconômicos (Carvalho, 2019), arquitetado pelo grupo dominante economicamente e que reproduz suas formas de socialização e o comportamento das pessoas que a vivenciam. Por isso, nota-se que a cidade reproduz crenças e valores que são heterossexuais, mitigando qualquer manifestação subjetiva oposta a essa norma. Nesse caso, a diversidade humana serve como fator de divisão de classes e de outros grupos sociais, o que resulta em uma exploração das diferenças daqueles que fogem do padrão imposto pela cidade, as minorias.

Essa heterossexualidade compulsória transforma a cidade, assim como citada pelo autor, em um "armário", cujo o conceito por ele significa a ocultação e o resguardo da sexualidade em público: "[...] a homossexualidade e a transgeneridade devem permanecer no campo privado, sendo consideradas não-naturais e, assim, devem ser oculta dentro do armário." (Carvalho, 2019).

Em 2011, Carvalho (2019) exemplifica quando o ex-militar Jair Bolsonaro, que na época era deputado estadual do Rio de Janeiro pelo partido PPartido Progressistas (PP), afirmou que um vizinho gay iria desvalorizar um imóvel, o que significa o incentivo do combate e o repúdio desse grupo social. deve ser evitado publica-

mente e combatido. Além do mais, essa ideia encobre a higienização e a manutenção da estética que perpassa raça, classe e gênero nas cidades contra pessoas que fogem do padrão patriarcal e heteronormativo.

Essa repressão pode afetar em maior proporção pessoas LGBTQIA+ que se identificam com o gênero feminino, trans e travestis, negras e moradoras de regiões periféricas, nas quais se tornam os maiores alvos dessa coibição por parte de civis em espaços públicos.

Pessoas trans e travestis são as maiores vítimas dessas atrocidades acometidas em espaços públicos, isso porque, como diz o autor, marca a transgressão nítida, visual e, portanto, afronta o poder heteronormativo, muito menos evidente no gay ou na lésbica. Essas populações são condicionadas a frequentemente a vivenciarem a cidade apenas no período noturno, sendo negada a sua cidadania à luz do dia, por conta da violência exacerbada que essa população é sujeita. De acordo com um levantamento feito pelo GGB, em 2015, as ruas foram 56% dos locais de ocorrências de assassinatos de travestis

A violência e repressão, que de certa forma o Estado permite, são utilizadas para coibir pessoas LGBTQIA+, lembrando a estas que são proibidas de transitar livremente nos espaços públicos. São frequentes os casos de violências de agentes policiais, funcionários que trabalham para manter a ordem pública e proteger cidadãos, contra pessoas LGBTQIA+, o que reforça como institucional esse tipo de violência.

A violência e o medo gerado às pessoas LGBTQIA+, acabam por dar descrédito no Estado, já que esse não consegue e não demonstra medir esforços para assegurar a integridade física dessas pessoas.

"Pensar a cidade enquanto armário significa repensar a distribuição dos corpos no espaço urbano; significa repensar, sob a ótica do Direito à Cidade, os discursos que constituem a marginalização e a violência urbana contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que veem na rua um espaço de medo e descontrole, onde o imprevisível e a violência imperam, num sistema de desgoverno de si e dos outros; como os corpos dissidentes da norma sexual transitam, habitam e acessam o que a cidade oferece?" (CARVALHO, 2019)

Como uma forma de incentivar o exercício do direito à cidade, orientar e acolher pessoas vítimas dessa repressão LGBTfóbica, existem organizações sociais e coletivos que passam a criar espaços exclusivamente para pessoas LGBTQIA+, promovendo aprendizado, lazer, entretenimento e também como um local de fala e escuta, resultando em um espaço restaurativo e de fortalecimento de laços. Como exemplo, podemos citar o Coletiva Luana Barbosa, um coletivo exclusivamente para pessoas que se identificam como mulheres, e que realiza dos mais diversos eventos exclusivos para mulheres; e também o Coletivo Arouchianos, que organiza espaços para pequenos comerciantes e empreendedores exclusivamente LGBTQIA+ em espaços públicos da cidade de São Paulo.

Agenda

Na agenda pública podemos citar a decisão do STF em criminalizar a LGBTfobia no território nacional (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e o Mandado de Injunção 4.733), além das já existentes legislações regulares, normas e decretos municipais e estaduais que buscam combater o discurso de ódio, assédio moral, discriminação e agressões físicas contra pessoas LGBTQIA+ já citadas ao longo do material.

Pensar a cidade enquanto armário significa repensar a distribuição dos corpos no espaço urbano; significa repensar, sob a ótica do Direito à Cidade, os discursos que constituem a marginalização e a violência urbana contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que veem na rua um espaço de medo e descontrole, onde o imprevisto e a violência imperam, num sistema de desgoverno de si e dos outros; como os corpos dissidentes da norma sexual transitam, habitam e acessam o que a cidade oferece?

Box de Experiências

Além da criminalização da LGBTfobia, na cidade de São Paulo (SP), por exemplo, existem Centros de Cidadanias LGBTQIA+ localizados nas cinco regiões da cidade (norte, sul, leste, oeste e centro), além de unidades móveis de cidadania LGBTQIA+, cujas as funções desses dois aparatos estatais é oferecer os mais diversos serviços públicos, de forma exclusiva aos LGBTQIA+, como: programas de educação; informes de saúde; assistência social. Da mesma forma, existem delegacias especializadas em atendimento ao público LGBTQIA+, fornecendo maiores informações e amparo mais qualificado às vítimas dessa violência.

DISCUSSÃO DO PROBLEMA

A segurança pública é um tema sensível para a sociedade como um todo e, em especial, para a comunidade LGBTQIA+. Isto porque, como se demonstrou ao longo deste estudo, evidentes são as múltiplas facetas da violência dirigidas a pessoas LGBTQIA+ em virtude de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. Como bem esboçamos em uma questão, dentre os anos de 2015 e 2017, houve cerca de 22 notificações por dia de discriminação por motivo de gênero e sexualidade registradas em órgãos públicos, além daquelas denúncias subnotificadas, situação frequente em se tratando de crimes de LGBTfobia, o que é um grande problema da Segurança Pública nacional.

Violência esta que se revela no número expressivo de pessoas LGBTQIA+ assassinadas, sobretudo pessoas trans, onde o Brasil foi considerado o país que mais mata esse grupo, como mencionado na questão “2. Assassinato de travestis, transexuais e transgêneros no Brasil”, mas, também, desdobra-se nefastamente em violências físicas, verbais, institucionais e estruturais que, tampouco, devem ser entendidas como violências menores, são, na verdade, todas partes de um processo de marginalização e extermínio de corpos indigestos, que fogem da cisgeneridade e da heteronormatividade posta. Isto sem levar em conta os atravessamentos de cor/raça, classe social e outros marcadores sociais que potencializam as opressões dirigidas a esses corpos dissidentes.

Apesar do discorrimento a cerca dessas temáticas sob o enfoque na população LGBTQIA+, grande parte são percebidas como problemas e desigualdades estruturais do Brasil, como é o caso da violação de direitos para com pessoas em cárcere; subnotificação de crimes e a discriminação de mulheres e pessoas negras.

Há uma constante em todas as questões analisadas - a baixa quantidade de dados públicos sobre a comunidade LGBTQIA+ como um todo e, em especial, nas questões que envolvem a segurança pública. Tal fato foi, inclusive, discutido em duas das questões 4. Subnotificação nos casos de LGBTQIA+fobia e 5. Omissão de dados referente a LGBTfobia por parte dos estados que compõem o presente estudo de forma mais detalhada.

A baixa quantidade de dados públicos sobre a comunidade LGBTQIA+, bem como a falta de políticas públicas específicas de promoção da igualdade e combate à discriminação são a tônica levantada por todas as questões. Há, neste contexto, evidente negligência deliberada do Estado no que concerne à proteção social e jurídica à comunidade LGBTQIA+.

Organizações sociais, ativistas, movimentos sociais e estudiosos contribuem em praticamente todas as questões, sendo estas amplamente debatidas, com publicações de artigos científicos, dissertações, relatórios e dossiês. Muitas das questões trazidas aqui já sugerem recomendações reconhecidas de forma técnica, a rigor das pesquisas; e, também, aquelas referendadas por experiências internacionais. Esse fato corrobora com o que se constatou ao longo das questões presentes neste estudo, isto é, apesar de dados técnicos produzidos por organizações nacionais e internacionais, há, nos espaços institucionais, pouca ou nenhuma participação desses atores, sobretudo, no setor de Segurança Pública.

Todas as questões foram debatidas na mídia, com algumas diferenças na abordagem entre aquelas que são consideradas mainstream, tradicionais, e aquelas tidas como alternativas. No entanto, todas tiveram o propósito de trazer as questões à tona, promovendo maior visibilidade e repercutindo discussões na sociedade civil e no Poder Público.

Destaca-se, ainda, que muito embora nos últimos dez anos o Supremo Tribunal Federal tem, em resposta às questões trazidas pela sociedade civil organizada, reconhecido direitos fundamentais à população LGBTQIA+, como o reconhecimento do direito ao casamento civil igualitário, direito a doação de sangue, criminalização da homotransfobia e direito a adoção por pessoas LGBTQIA+, tais conquistas podem, a qualquer momento, serem perdidas pela edição de uma nova lei pelo Congresso Nacional em sentido contrário as essas decisões. Daí, portanto, a importância de tais conquistas, também, serem reconhecidas na forma de lei.

É certo que até mesmo as leis podem ser revogadas a qualquer tempo, todavia, sua importância se dá pelo papel político presente em sua simples edição. Considerando que o Congresso Nacional representa, em tese, os interesses sociais, conseguir a aprovação de leis que conferem direitos a comunidade LGBTQIA+ pode indicar que as lutas sociais foram capazes de modificar o imaginário social em relação as pessoas LGBTQIA+, o que, em linhas gerais, é o que se busca, isto é, a mudança de paradigmas de modo que corpos dissidentes possam existir com dignidade e com o reconhecimento da humanidade que lhes é inerente. É, nesse contexto, preciso avançar no reconheci-

mento dos direitos à comunidade LGBTQIA+, de modo que se tornem um valor social e institucional inegociável e amplamente protegido.

O presente estudo, portanto, ao longo de doze questões, tentou, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, trazer à baila algumas das questões relativas à segurança pública e sua relação com a comunidade LGBTQIA+ no Brasil. As questões são frutos de um esforço coletivo de trazer para o debate público, sobretudo visando colaborar na elaboração, desenvolvimento e execução de políticas públicas, dados sobre a segurança pública e sua relação com as pessoas LGBTQIA+ no Brasil.

Limitações da pesquisa

Ao longo da análise exploratória, notou-se que grande parte dos casos apresentavam informações aprofundadas na dimensão de disponibilidade de dados públicos, mas o mesmo não ocorria para a dimensão cognitiva em que o objetivo era mostrar como estes dados eram apresentados na sociedade civil, mídia, poder público e agenda governamental. Fator este que ocorre sobretudo pela ausência de discussão sobre a temática na arena pública. Assim como no caso da Educação, é importante reiterar que apesar de em alguns casos não especificarem diretamente a questão, essas foram alocadas dentro da pesquisa visto que, a discussão sobre um tema geral, tende a ressoar sobre um tema afunilado dentro do debate público e da própria agenda governamental.

Além disso, um fator crítico observado foi a ausência de mapeamento nacional da população LGBTQIA+ dentro de censos demográficos. Dessa forma, os relatórios, principalmente os que partem da sociedade civil, apresentam limitações por não tratarem de dados oficiais, uma vez que são coletados pelas próprias Organizações da Sociedade Civil e não dizem respeito a uma amostra representativa (visto que há muitos casos de subnotificação, por exemplo). Considerando que não há informações oficiais em âmbito nacional sobre a população, usou-se o espectro da sigla conforme indicada e mapeada por cada instituição e seus respectivos relatórios e/ou pesquisas.

Outra problemática encontrada foi a falta de informações sobre a população LGBTQIA+ nas discussões em esfera pública. Isto quer dizer que se os tópicos de segurança pública analisados no presente trabalho e que são voltados para este grupo específico, por muitas vezes sequer são debatidos, então é difícil que entrem na agenda governamental. Por isso, é necessário que o Estado, alinhado com outras esferas políticas influentes, volte suas atenções às políticas sociais para elas.

A fim de sistematizar pontos que instiguem pesquisas futuras de forma a mitigar a invisibilidade dessa população, entrar na agenda pública e efetivar-se enquanto políticas públicas de Estado, elencou-se um conjunto de questões que poderiam ser analisadas, sendo elas:

- Quais seriam as possíveis alternativas para que a discussão de segurança pública voltada às populações LGBTQIA+ entrem na agenda governamental? Seria por meio de inserção nos planejamentos orçamentários? Por força política de grupos LGBTQIA+ dentro de espaços públicos?
- Quais os impasses sociopolíticos e técnicos considerando que não há muitas políticas públicas efetivas neste campo?
- Sobre as políticas públicas existentes, o que pode ser discutido sobre elas? Como foram formuladas, quais desafios houveram na implementação, como tem sido seu andamento e quais obstáculos encontra no seu dia a dia?

APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES

Ao considerar o que foi abordado ao longo das questões que compõem a seção de Segurança Pública desta pesquisa, busca-se neste tópico sintetizar impressões gerais acerca de (I) entraves comuns à discussão de certos problemas sociais como problemas públicos, no que tange à incorporação de determinadas pautas LGBTQIA+ na agenda governamental; (II) possíveis obstáculos na conversão de problemas públicos em políticas públicas, tendo em vista sobretudo os processos de desmonte, bem como outras razões de cunho sociopolítico ou técnico; (III) considerações sobre a implementação de políticas que tenham como público alvo populações LGBTQIA+; e, por fim, (IV) recomendações gerais à diferentes setores considerados na pesquisa (setor público, midiático, da sociedade civil organizada, das universidades e outros).

O primeiro ponto a ser reforçado e que abarca todas as questões apresentadas é acerca da produção e disponibilidade de dados sobre a segurança pública no Brasil, o que, apesar de não ser uma problemática inerente às políticas que possuem como público-alvo pessoas LGBTQIA+, possui contornos e impactos específicos quando se trata da proteção dessas populações. Assim, foi possível identificar como particularidades: a subnotificação no que tange ao gênero enquanto consequência do despreparo de servidores públicos na acolhida de denúncias e relatos de violência; o desincentivo à denúncia de tais violências e violações por constrangimento ou desconfiança em relação aos meios institucionais; a própria marginalização e ocultamento das mortes por LGBTQIA+fobia, sobretudo ao considerar corpos de LGBTQIA+ negros, periféricos e pertencentes à população “T”. Tal cenário é ainda mais crítico pela falta de mapeamento e dados estatísticos de pessoas LGBTQIA+ na população brasileira, o que dificulta a realização de um retrato da violência mais próxima da realidade vivenciada por essas.

Neste contexto, a mídia e organizações da sociedade civil tem tido um papel importante em relação à produção e divulgação de dados específicos sobre a insegurança pública que acomete essas populações no país, contribuindo para o movimento de pressão social em busca de po-

líticas públicas sensíveis a pessoas LGBTQIA+, sendo, portanto, importantes articuladores. Em relação ao meio acadêmico, considerando o caráter exploratório da pesquisa que não teve como fim realizar revisões sistemáticas aprofundadas e pelo pouco tempo de pesquisa, observou-se, nesta área da segurança pública, poucas contribuições deste grupo.

Como consequência da falta de dados e, também, de outros entraves à entrada e ao avanço de discussões desta temática na agenda governamental, como o viés conservador e o distanciamento do governo em relação aos movimentos da sociedade civil organizada e à assecuração de espaços de participação social (como conferências, congressos e etc), muitas demandas que passaram a ser vistas como problemas públicos vieram a sofrer desmontes. Sendo importante destacar que foram encontradas poucas políticas públicas voltadas ao combate e prevenção de violências LGBTQIA+, tanto na esfera nacional, quanto subnacional, e, no geral, a segurança pública se apresenta como um objetivo secundário nos resultados de programas de outras áreas.

Em termos de legislação, essa encontra-se limitada à decisão do STF, a ADO 26, e ao Mandado de Injunção 4.733, amplamente abordados ao longo das questões trazidas por constituírem, praticamente, os únicos instrumentos legais disponíveis para proteção dos direitos das populações LGBTQIA+. Já em relação à justiça e à ação policial, cabe o controle social, amparado pela mídia e por organizações da sociedade civil, pela investigação diligente e punição severa de crimes LGBTQIA+fóbicos, além da necessidade de formações continuadas sobre questões de gênero aos servidores da segurança pública.

Portanto, é imprescindível que a Agenda Governamental trabalhe na criação de uma rede intersetorial de serviços públicos, unificados por um projeto de assistência e proteção comum, que seja responsável por guiar as ações e os profissionais de cada serviço, além de voltar a atenção para formulação de políticas públicas inerentes à segurança pública, baseadas em evidências.

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INTRODUÇÃO

Tendo em conta as altas cifras de violências vivenciadas pela população LGBTQIA+ no país, assim como o ciclo de exclusão social enfrentadas por essas pessoas cidadãs, direcionar o olhar às questões de trabalho e de assistência social é de suma importância para que seja possível se contextualizar quais são as ações efetivas por parte do Estado em tentar equalizar o acesso dessa população às condições plenas de cidadania e, conseqüentemente, não apenas diminuir essa espécie de "efeito final", mas de fato buscar melhorar as condições de vida de pessoas LGBTQIA+. Além disso, sabe-se que é a partir de dados públicos coletados sistematicamente nesse campo, somados à vontade política, que políticas públicas podem ser formuladas e implementadas de forma efetiva.

Entretanto, como os dados apresentados nas próximas seções indicam, infelizmente, pode-se dizer que a atual situação se encontra "capturada" por uma longa dimensão programática, marcada pela:

ausência de arcabouço jurídico explícito que legitime a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à garantia da cidadania da população LGBT [...] constatação de que os documentos que prevêem ações e programas direcionados à população LGBT, nos três níveis de governo, geralmente assumem a forma de atos normativos secundários, oriundos do Poder Executivo [...] dificuldade de se assegurar efetividade aos atos normativos secundários antes referidos, o que traz grande insegurança jurídica, já que podem ser sumariamente revogados por vontade do governante da vez; no tocante aos dispositivos programáticos [...] grande quantidade de projetos de lei, especialmente em nível federal, que quase nunca vai à discussão e votação." (MELO, 2012).

Em resumo, apesar das conferências realizadas e dos planos Brasil Sem Homofobia I (BRASIL, 2009) contemplarem em suas necessidades, metas e ações referentes à assistência social e ao trabalho, prevendo, inclusive, a formulação de dados e indicadores para o acompanhamento de tais políticas, as políticas públicas na área ainda são incipientes, sem previsões orçamen-

tárias, descontinuadas, carecem de dispositivos jurídicos que necessitam de segurança e legitimidade, impedindo a efetivação em políticas e resultando em condições desiguais nas diferentes partes do país, explicitando a ausência da União em seu papel de coordenação federativa.

No contexto mais recente, apesar das demandas de LGBTQIA+ pela inclusão das dimensões de gênero e de sexualidade no censo do IBGE, recusada por argumentações pouco críveis baseadas em argumentos supostamente técnicos, mas que certamente são mais compreensíveis ao percebermos a forte moralidade envolvida nessa arena política, a população LGBTQIA+ continuará por mais dez anos sem ser conhecida (FIGUEIREDO, 2021). Também impactada pelas atuais diretrizes de um governo federal pautado pelo conservadorismo, mesmo com um orçamento insignificante, a pasta de Direitos Humanos, rebatizada de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, gastou apenas R\$ 111,6 mil de um orçamento de R\$ 2,6 milhões destinado às políticas LGBTQIA+ em seu primeiro ano (2019), ou seja, apenas 4,3%; e em 2020 (01/jan - 07/12), não utilizou nenhum recurso dos R\$ 40,3 milhões orçados para a Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, e destinando apenas R\$ 8,5 milhões (AMADO, 2020).

Já no campo do trabalho, em resumo, percebe-se a recorrência de casos de discriminação e de preconceito, a falta de regulamentações na área e um insuficiente conhecimento sobre as realidades de todas as siglas da população LGBTQIA+, visto que os poucos dados produzidos e disponíveis para pesquisa são em sua maioria produzidos por agentes econômicos diretamente envolvidos com as questões, realizados por meio de amostragens pouco representativas do universo de trabalhadores LGBTQIA+ no Brasil, ou por OSCs que contam com orçamento restrito e equipes técnicas reduzidas para realizarem pesquisas com amostragens representativas em todo o país. Dentre as principais questões apontadas, estas dividem-se em duas orientações: àquelas referentes à população LGBTQIA+ que já se encontra no mercado de trabalho, e àque-

las que elucidam aspectos do grupo LGBTQIA+ que estão no mercado de trabalho informal, desempregados ou marginalizados socialmente.

Caracterizando o trabalho não só como uma forma de subsistência e de sobrevivência mas também um mecanismo de desenvolvimento pessoal, humano, de inserção social e como direito fundamental, a responsabilidade do Estado enquanto assegurador do Estado de bem-estar social deveria ser a de assegurar à todes - ou seja, sem exclusão da população LGBTQIA+ (especialmente T) -, “a existência digna, conforme os ditames da justiça social” (BRASIL, 1988). No entanto, como será observado a seguir, a inação do Estado perante tais questões reforça a marginalização social, a exclusão e o ciclo de violências institucionais e sociais.

No campo da Assistência Social, caracterizada como política pública a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda são muitos os entraves no atendimento da população LGBTQIA+, tanto em escassez de equipamentos voltados à população em termos de Centros de Referências, quanto a ausência de dados referentes à população que se encontra em situação de rua. Há uma lacuna no que se refere à sistematização das poucas políticas promovidas, prevalecendo um comportamento stop-and-go de políticas, que sofrem descontinuidade, e um escasso diálogo intersectorial tão necessário à pauta.

Dentro das legislações da Política de Assistência Social não há, nos termos a serem preenchidos, os termos identidade de gênero e orientação sexual, o que dificulta o levantamento de dados. Ainda, não são reconhecidas famílias para além do conceito de família tradicional composta por um casal cis-heterossexual ou de mulheres e mães solo.

Como apontado no artigo acadêmico Os (Des) Caminhos da Política Pública de Assistência Social no Atendimento à População LGBT (QUADRADO, 2019):

Excluem-se, assim, as famílias formadas por casais e trisais, com ou sem filhos/as, biológicos/as ou adotivos/as, além de serem suprimidas as famílias monoparentais, onde a/o mãe/pai é LGBT. A PNAS ainda referencia a categoria gênero relacionada apenas às mulheres, dificultando a possibilidade de reconhecimento de pessoas e entidades familiares diversas da formação do casamento ou união estável entre homem e mulher, como também não são mencionados os termos orientação sexual e identidade de gênero. (QUADRADO, 2019)

Por mais que propostas de ações dentro da temática de Assistência Social tenham sido discutidas e levantadas na I Conferência Nacional LGBT em 2008 (BRASIL, 2007), estas foram feitas de maneira desarticulada, pois não existiu um grupo de trabalho especializado, como em saúde, educação, cidades, etc. Para além disto, as propostas estavam focadas

[...] basicamente da necessidade de capacitação de profissionais da assistência social para o atendimento à população LGBT (em abrigos e demais serviços socioassistenciais); da inserção das categorias identidade de gênero e orientação sexual no SUAS e na PNAS; e da articulação entre a política de assistência social e as demais políticas públicas.

Para além da Conferência, há o Plano Nacional de Promoção e Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (PNCDH-LGBT) de 2009, formulado a partir das propostas levantadas em 2008, que não foram implementadas. De acordo com Quadrado e Ferreira (2019), um dos principais motivos “dessa não implementação decorre da não alteração na redação da PNAS, que incorpore a população LGBT em sua demanda de forma explícita e com ações destinadas para os/as mesmos/as”.

Portanto, a população LGBTQIA+ e suas demandas são encaradas dentro da compreensão de universalidade do atendimento, a partir de fatores de risco e vulnerabilidades, o que impede que estas pessoas, que são cidadãs, sejam enxergadas dentro de suas especificidades e características internamente na Política de Assistência Social (PNAS).

Frente à baixa institucionalização das questões e a insuficiência de políticas públicas para LGBTQIA+ nas áreas de assistência social e de trabalho, inexistem dados e indicadores da população LGBTQIA+ e das políticas destinadas a elas, o que possa talvez constituir ao mesmo tempo a maior limitação de nossa pesquisa, focada em dados e indicadores públicos, e um diagnóstico da situação de precariedade política que envolve a pauta. De fato, foi a partir do seguinte dilema que houve a estruturação da teia de problemas (explicitada no início da seção): não existem dados de políticas públicas de assistência social e trabalho porque não existem políticas públicas na área, ou não existem políticas públicas porque não existem dados e indicadores da população LGBTQIA+ que demonstrem essa necessidade?

De todos modos, pela inação ou omissão do Estado, a população LGBTQIA+, especialmente travestis e transsexuais, encontra-se marginalizada e excluída em termos de acesso aos direitos fundamentais como trabalho e assistência social que, somados à escassez de políticas públicas em outras áreas que constituem o Estado de bem-estar social, como educação, saúde e segurança pública, ampliam o estigma social, os preconceitos e violências sofridas. Dessa constante omissão do poder público ou de agentes econômicos, a violência cometida com este público institucionaliza-se - nos órgãos públicos, privados e na esfera familiar - e é reforçada de acordo com a raça, etnia, escolaridade e renda, o que gera o ciclo de exclusão que será apresentado a seguir.

QUESTÕES

Comumente, as problemáticas e demandas relacionadas à população LGBTQIA+ apresentam-se demonstrando pouca interrelação ou de forma em que não é possível visualizar de imediato como as questões reforçam-se umas às outras e geram ciclos de exclusão que, por sua vez, são ainda mais reforçados pela inação do Estado e pela inexistência de Políticas Públicas e coordenação federativa. Ainda, conforme continue perpetuando a negligência por parte do Estado, a inexistência de dados e informações públicas amplia o desconhecimento sobre as especificidades dessas pessoas da sigla LGBTQIA+, e deste público como um todo em relação ao restante da população.

Por conta da forma em que se apresentam as questões no poder público, na mídia ou pela compreensão da sociedade civil, pode acontecer das problemáticas serem vistas e entendidas como fatos ou fenômenos isolados em si mesmos - por exemplo, o assassinato de uma mulher trans, muitas vezes, pouco faz relação com o histórico de exclusão pelo qual esta mulher foi submetida, apresentando-o como um acontecimento pontual em uma determinada região e circunstância. Ainda, a discriminação no ambiente de trabalho ou a negligência na prestação de serviços públicos são geralmente explicados meramente com a ideia de que o Brasil é um país homofóbico, sem que

haja uma compreensão maior de quais são os fatores que o reforça, ou como o Estado colabora para que estes acontecimentos continuem a ocorrer.

A partir disto, a ideia da teia de problemas apresentada no início da seção, é mostrar as questões a serem estudadas a seguir como resultados imediatos ou secundários de alguma causa que, também, possa ocorrer a partir de uma dinâmica anterior.

Conforme apresentado, a não efetividade do direito ao trabalho para a população LGBTQIA+, empurra estas pessoas para o mercado informal ou para o trabalho sexual. Podendo, também, tornar a rua como única forma de sobrevivência. Já as pessoas empregadas, a LGBTQfobia no mercado de trabalho pode gerar tanto a discriminação no ambiente de trabalho como o distanciamento da população LGBTQIA+ em cargos de chefia e tomada de decisão. Na ausência de trabalho, ou mediante a necessidade de assistência social, a limitação de equipamentos voltados à população LGBTQIA+ nas áreas de Assistência Social e Direitos Humanos amplifica o descaso com aqueles e aquelas que estão em situação de rua, ou amplia a violência institucional - constituída pela negligência no atendimento por servidores públicos. Todas estas questões geram exclusão social e marginalização que é reforçada pela atuação omissa do Estado.

1. LGBTQfobia no mercado de trabalho

Descrição

Muitos problemas são enfrentados pela população LGBTQIA+ na busca por alocação no mercado de trabalho. O traço do preconceito pode ser visto logo no momento das entrevistas de emprego que se revelam na baixa empregabilidade, sobretudo quando entrevistades são afeminados, bofes, população T. Pode-se notar a invisibilidade das orientações sexuais e desrespeito com identidade de gênero e nome social, manutenção das hierarquias sociais, entre outros pontos que merecem destaque.

Dados

Poucos são os dados públicos disponíveis acerca desta problemática. Há, até o momento, um estudo inédito no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicado em abril de 2020: Rendimentos e jornadas de trabalho remunerado e não remunerado no Brasil: Uma análise por orientação sexual (BARBOSA, 2020). O estudo tem como objetivo analisar as diferenças dos rendimentos e das jornadas de trabalho remunerado e não remunerado, inferindo a orientação sexual de homens e mulheres no Brasil.

A fonte de dados utilizada na análise empírica são os microdados da PNAD Contínua, elaborada pelo IBGE de 2012 a 2018 (IBGE, 2019a; 2019b). A investigação se limita a população G e L com a aplicação metodológica de forma extensiva desde os trabalhos seminais de Oaxaca (1973) e Blinder (1973).

O material resulta em uma contribuição inicial para alavancar novas pesquisas com utilização de amostragens mais significativas e com possível contribuição do IBGE para melhor captar, principalmente, a forma de identificação de orientação sexual. Porém, fora identificado que o efeito discriminação é bastante expressivo: a diferença salarial entre mulheres heterossexuais e mulheres lésbicas é em torno de 82% e, para os homens, esse efeito representa 55% do diferencial salarial entre homossexuais e heterossexuais.

Dentre as produções da sociedade civil há o levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) “Relações de trabalho de homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais no âmbito das negociações coletivas no Brasil” (CAPUTO, 2014). Este analisa as negociações coletivas de trabalho no país a partir de acordos e convenções coletivas. Os dados coletados são tanto do banco de dados do Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas do DIEESE quanto do Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Nos dados encontrados, concluiu-se que, Quando os dados do SACC-DIEESE foram coletados para este estudo, havia 3.529 instrumentos normativos registrados pelo Sistema. Nenhum deles faz referência ao segmento de travestis, transexuais ou intersexuais. Além disso, nos mais de 255 mil documentos cadastrados no Sistema Mediador, o direito a não ser discriminado em razão de identidade de gênero aparece em apenas três acordos coletivos. (CAPUTO, 2014)

Evidenciando, assim, o quanto a população T é marginalizada no mercado de trabalho.

Em 2019, por decorrência de um evento criado pelas entidades Dieese e a Central Única dos Trabalhadores (CUT - São Paulo), foi apresentado um seminário que discutia sobre a empregabili-

dade e a população LGBTQIA+. A pesquisa elaborada pelo Grupo SantosCaos, revelou que cerca de 33% das empresas consultadas afirmaram que não iriam contratar pessoas LGBTQs para cargos de chefia. Em contrapartida, 61% das pessoas LGBTQs entrevistadas, disseram que preferem esconder sua sexualidade e identidade de gênero por receio de represálias (REDAÇÃO RBA, 2019). O que pode demonstrar uma discriminação e uma postura ativa ao excluir essas pessoas no mercado de trabalho, e o receio destas em exteriorizar seus comportamentos e sua identidade.

Nas mídias, a disponibilidade de dados não-públicos e não-brutos mais frequentemente encontrada é a da empresa Elancers - que realizou uma pesquisa sobre a empregabilidade LGBTQIA+. Por mais que seja citada na maior parte das matérias jornalísticas nesta temática, não foi possível localizar a referida pesquisa em buscas no Google. Em uma matéria publicada em 2019, afirma-se que:

De acordo com pesquisa feita pela empresa Elancers, 20% das empresas brasileiras não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. 11% delas só contratariam se o candidato não ocupasse cargos de níveis superiores. Quanto se trata da população transexual, as dificuldades se aprofundam. Segundo pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 82% dos transexuais não concluem seus estudos. O preconceito, somado à alta taxa de evasão escolar, agrava ainda mais o cenário. (PAIXÃO, 2019)

Para além da temática LGBTQIA+, qualquer tipo de preconceito ou discriminação no mercado de trabalho é visto como problema público, pois traz como consequência a exclusão do mercado de trabalho formal, legando às populações alijadas a condição de subemprego, marginalização das leis e direitos trabalhistas e, em última análise hipossuficiência de recursos que leva à exclusão social.

20%

das empresas brasileiras não contrata gays, lésbicas, travestis e transexuais em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero

Discussão

De forma geral, os tons dos conteúdos produzidos na esfera da sociedade civil estão mais concentrados na discriminação sofrida pela população LGBTQIA+ no ambiente de trabalho. Como citado acima, existe a pesquisa realizada em 2015 pelo site de recrutamento Elancers, mas não está disponível para consulta.

Em relação à exclusão do mercado de trabalho, é sabido que pessoas LGBTQIA+ são atingidos por esse problema através de diversos entraves, a começar pelas pessoas empregadoras/entrevistadoras na contratação e/ou capacitação. Como resultado nefasto desta exclusão sistemática, podemos citar como exemplo a condição de travestis e transexuais, em sua maioria sobrevivendo da prostituição. Como levantado pela ANTRA, sabe-se que cerca de 90% das travestis e transexuais do país sobrevivem da prostituição (G1, 2018).

Dentre as produções acadêmicas tem-se de maneira mais frequente dados que dizem respeito, em sua maioria, ao cotidiano de trabalho. Ou seja, indivíduos já empregados e no mercado de trabalho. Sabe-se que este cenário difere em relação às populações das siglas LGBTQIA+.

Sobre as dificuldades de ingressar no mercado de trabalho para as pessoas trans, muitos relatos destacam que mesmo em situações em que há as qualificações, experiência e titulações necessárias para as vagas, as negativas são a tônica em entrevistas de emprego, como destaca Vanessa Nunes, em depoimento à agência de notícias Uniceub (MATO, 2021):

Em toda empresa que eu ia deixar currículo com meu nome de registro, me chamavam para a entrevista. Quando eu chegava lá com aparência feminina eles tomavam um susto e depois entravam em contato dizendo que eu não fazia parte do perfil que eles procuravam. (MATO, 2021)

A professora Luiza Coppieters, a partir de sua experiência pessoal, indaga sobre a posição de pessoas trans em situações de maior vulnerabilidade. Como Vanessa, Luiza enfrentou problemas após seu processo de transição de gênero, sendo demitida por motivos poucos razoáveis do colégio onde dava aulas de Filosofia: "Moro na cracolândia, estou devendo uma fortuna, cheguei a passar fome. Sou branca e vim da classe média, tenho ensino superior. Eu tive privilégios, mas olhe minhas escolhas." (SALVADORI, 2015).

Se considerarmos o ciclo de exclusão, que recorrentemente incide na impossibilidade das pessoas trans de frequentarem a escola, a partir dos dois relatos, percebe-se a dificuldade enfrentada por essa população na carência de regulamentações e ações programáticas sobre o tema. Como destaca o especialista em Direito Processual Civil e Direito Homoafetivo, Vagner Oliveira: "Sem legislação específica que garanta espaço no mercado de trabalho, transexuais e travestis dependem de iniciativas pontuais por parte de algumas empresas" (OLIVEIRA, 2019).

Para além das maiores exposições a situações de exclusão do mercado social vivenciado pela população trans, faz-se mister observar a incidência dos marcadores raciais e de classe social nestes processos. De acordo com os dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2019), há uma maior taxa de desemprego de pessoas pretas e pardas em relação às pessoas brancas (AMORIM; NEDER, 2019) nos estratos populacionais com ensino superior (5,5% de desemprego para brancos e 7,1% para pessoas pretas e pardas) e também naquelas de ensino

médio completo ou superior incompleto (11,3% de taxa de desemprego para pessoas brancas e 15,4% das pessoas pretas e pardas). Neste sentido, resulta central considerar também o afastamento da rede educacional, uma vez que o nível de instrução é elemento estruturante da desigualdade. Neste sentido, nota-se também o afastamento dos cargos de liderança: de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethios em 2017 (SINTRAPAV-SP, 2019), apenas 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas pretas e apenas 4,7% de presença em funções executivas.

O tom geral do conteúdo do debate no Poder Público a partir das Conferências realizadas e das ações e programas propostos mas não implementados, é de que há necessidade de se implementar políticas públicas inclusivas para a população LGBTQIA+, com especial atenção à população trans no mercado de trabalho e na educação formal e profissionalizante. No entanto, tais ações seguem apenas na esfera programática, tornando ainda mais dificultoso o acesso ao mercado de trabalho pela população T.

Agenda

Dentro das pautas da Agenda Governamental, há projetos de lei que interrelacionam-se com a problemática da discriminação no ambiente de trabalho como a PL 5593/2020 que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho para reservar pelo menos 50% das vagas destinadas à contratação de aprendiz para a contratação de negros, mulheres e LGBTQIA+" ou a PL 3667/2020 que "altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 para instituir a isenção de taxas para retificação de nomes civis e gênero de pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias." Nesta última, há relação com o mercado de trabalho porque no momento da entrevista ou da contratação, o nome e o gênero no registro civil podem ser entraves pertinentes que geram desconforto e/ou impedem a contratação. De acordo com o estudo do SantoCaos, quando pessoas trans conseguem incluir o nome social nos documentos de identidade, o processo de contratação é menos dificultado (SANTO, 2015).

Vale destacar que a alteração do nome e do gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual ou decisão judicial para tra-

**Há uma
maior taxa de
desemprego
de pessoas
pretas e pardas
em relação
às pessoas
brancas**

Síntese de Indicadores
Sociais do IBGE (2019)

vestis e transexuais foi autorizada pelo STF, evidenciando omissão do poder legislativo e reafirmando o papel do STF como o principal ator político na implementação de políticas públicas para a população LGBTQIA+.

Alguns avanços podem ser elencados, como o Acordo Celebrado pela Advocacia-Geral da União (AGU) que envolve Secretaria de Trabalho e Previdência Social do Ministério da Economia e a Defensoria Pública da União (DPU) e permite que haja inclusão do uso de nome social por transexuais e travestis em Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) (BRASIL, 2020).

No âmbito de Políticas Públicas não há, em pesquisas oficiais e nacionais como as realizadas pelo IBGE, campos de "identidade de gênero" e "orientação sexual", o que dificulta o entendimento dessa problemática do mercado de trabalho e o desenvolvimento de iniciativas governamentais e incentivos. Somadas a carência de dados e indicadores a respeito desta temática, a situação de marginalização social e exclusão pelo trabalho acentua-se, ainda mais, em momentos de crises.

Box de Experiências

Cartilha de Promoção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT no mundo do trabalho (ONU-Aids)

Elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o programa das Nações Unidas sobre Aids e HIV (Unaid), esta cartilha propõe dez compromissos e ações que as empresas podem implementar para combater o preconceito e a discriminação de LGBTQIA+ no ambiente de trabalho. De acordo com Beto de Jesus, em depoimento à Agência Brasil (VIEIRA, 2014), a ideia é estimular as corporações a criar processos contra a discriminação e quando ocorrerem casos, a recomendação do manual é que sejam apurados

Lei Municipal 17.301/2020 (São Paulo)

A lei aprovada e sancionada em 2020, de autoria de Paulo Batista Reis (PT) e Sâmia Bomfim (PSOL), dispõe em seu art. 1º: Art. 1º "É vedada, no Município de São Paulo, qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, nos termos do disposto na Constituição Federal em seu art. 3º, inciso IV, e na Lei Orgânica do Município em seu art. 2º, inciso VIII". Em casos de ações violentas e constrangedoras contra as pessoas LGBTQI+, a legislação paulistana prevê a advertência, punição e até mesmo a cassação de alvará de estabelecimentos e empresas e também a punição de pessoas físicas. Em especial à questão do trabalho, o artigo 3º em seu inciso VI, dispõe: "VI - praticar o empregador atos de demissão direta ou indireta, em função da orientação sexual do empregado".

2. Discriminação no ambiente de trabalho

Descrição

A divulgação da orientação sexual no ambiente de trabalho pode ser vista como um desafio por profissionais LGBTQIA+ que já estão empregados. Para além disto, a LGBTQfobia no mercado de trabalho provoca distanciamento desta mesma população de cargos de chefia e de espaços de tomada de decisão (DE MENEZES, 2020).

Dados

São praticamente inexistentes dados públicos nacionais sobre discriminação no ambiente de trabalho. Por serem pouco denunciadas, estes dados tendem a ser ainda maiores do que podem ser encontrados disponíveis. Importante salientar que as diferenças regionais do país e de raça e etnia acentuam ainda mais os problemas enfrentados pela população LGBTQIA+ neste aspecto.

Uma tese de dissertação (AMARAL, 2017) analisou 149 decisões judiciais com intuito de avaliar se os Tribunais de Trabalho no território nacional “estariam replicando, ainda que indiretamente, atitudes homofóbicas”, quando houve denúncia por parte dos violentados. O estudo concluiu que,

[...] ainda que não de maneira unânime nem majoritária, algumas decisões acabam por tolerar e/ou compactuar com atos discriminatórios, indicando a existência de preconceitos também no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista.

[...] tais decisões, carregadas de subjetivismo, acabaram por subvalorizar as provas, entendendo que não restou provado o ato discriminatório quando outros Tribunais, em situações análogas, deferiram indenizações.

Outro subterfúgio encontrado nas decisões, para não punir a homofobia quando esta estava provada nos autos de forma incontroversa, foi o não reconhecimento do sofrimento ou dor moral da vítima, algo extremamente difícil de ser provado e que, na maioria das decisões analisadas, foi presumido pelos julgadores.

E a terceira forma [...] de compactuar com atos discriminatórios foi a redução, pelos Tribunais, do valor das indenizações deferidas em primeira instância. Como vimos, em 16,87% dos casos que foram julgados procedentes em primeira instância o

TRT reduziu o valor das indenizações, sendo que os valores indenizatórios arbitrados em segunda instância foram, em média 60% inferiores às indenizações concedidas em primeiro grau.

[...] Lamentavelmente, a conduta padrão da sociedade brasileira, de minimizar, relativizar e normalizar a homofobia mostrou-se presente também nos Tribunais. Com a redução das indenizações os Tribunais acabaram por invalidar e/ou minorar o peso do sofrimento dos empregados discriminados. (AMARAL, 2017)

Realizado na perspectiva da orientação sexual, a tese reforça que, mesmo quando denunciadas, as decisões judiciais estão imbuídas de preconceito. Para a população T este cenário é ainda mais negligenciado pelas instâncias de poder.

De forma geral, como apresentado, os dados disponíveis sobre a questão são produzidos majoritariamente pela sociedade civil. Os dados encontrados indicam a dificuldade de abordar a temática sobre orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho, tendo, como possíveis consequências, represálias por parte de colegas e de chefes e demissão. Dessa forma, alinhada a essa lógica de insegurança, há subnotificações das denúncias por fragilidade no direito ao trabalho.

Dentre estas pesquisas com este perfil está a da consultoria de engajamento, Santo Caos (SANTO, 2015), que traz um apanhado sobre a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. A pesquisa, realizada sem fins estatísticos com 230 pessoas - incluindo ativistas, especialistas, profissionais LGBTQIA+, etc - e com dados coletados em 14 estados, na maioria em São Paulo, traz apontamentos interessantes - mediante a falta de dados públicos e pesquisas com amos-

tras mais representativas - sobre a vivência no mercado de trabalho. Cabe salientar que estes dados não podem ser generalizados como representativos em todo o território nacional, dado que o aspecto regional é um fator relevante na diferenciação e nas especificidades dentro desta temática.

Na pesquisa, são citados os aspectos sociais e culturais como fatores importantes na escolha da carreira profissional. Por exemplo, nas carreiras mais formais e tradicionais como engenharia e direito, há certo “medo” de se expor. Por outro lado, costumam associar profissões mais ligadas com a estética e a beleza, aos homens gays. No entanto, mesmo com estes fatores, apenas 1 dos 4 entrevistados pela pesquisa acreditam que a orientação sexual influenciou a carreira. Dentro do ambiente do trabalho, mais da metade não se assumem e, quando se assumem, apenas 32% é para os chefes ou superiores imediatos. Fatores como medo da discriminação e demissão ou dúvida sobre a capacidade profissional foram elencados como causas.

Entre os entrevistados, ao menos 40% sofreram discriminação no ambiente de trabalho pela orientação sexual (AGÊNCIA O GLOBO, 2020). As situações descritas foram desde piadas sem consentimento por colegas ou superiores, assédio moral, fofocas, exposição logo seguida de demissão e pessoas que os evitavam no ambiente.

Sobre a situação vivenciada por mulheres lésbicas, existe o estudo da PwC, que alega que “apenas 38% das mulheres atraídas pelo mesmo sexo se assumem no ambiente profissional, ainda que 65% se sintam confortáveis com sua sexualidade” (AGÊNCIA O GLOBO, 2020). Somadas a essas experiências, é preciso considerar também a questão racial, como destaca a enfermeira Laura Castro em depoimento: “Sempre tive receio mais por ser negra do que em relação à

minha sexualidade. Já sofri preconceito racial. Um paciente alegou que não queria que eu o atendesse por ser negra. Acabou sendo cuidado por um colega gay”.

Ainda que sejam crescentes os programas de diversidade em empresas, segundo pesquisa da Elancers (2019): “20% das empresas brasileiras não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. 11% delas só contratariam se o candidato não ocupasse cargos de níveis superiores”.

Pelo lado das empresas, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), “60% suas empresas não difundem o respeito aos LGBTQs, 30% responderam que o assunto é tratado no âmbito corporativo e 10% disseram que suas empresas possuem ações efetivas com esse foco”(SANTO, 2015) A ausência de difusão do respeito pode gerar, como visto, situações de discriminação entre trabalhadores ou estes e seus superiores.

De maneira geral, a inexistência de dados públicos nesta questão impede que haja implementação de políticas públicas específicas para o combate da discriminação, debates pautados em evidências e a garantia de acesso aos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988.

Discussão

Dentre a discriminação que pessoas LGBTQIA+ estão sujeitas a vivenciar no campo de trabalho estão ações como assédio, afastamentos, violência moral, verbal ou física, negação de promoções ao se assumir LGBTQIA+, salários inferiores, desconhecimento e omissão de conjugê em benefícios, entre outras. Essas situações de discriminação são ainda mais acentuadas para cidadãs da sigla LGBTQIA+ que não performam o gênero de acordo com o padrão heteronormativo de agir da sociedade. Portanto, pessoas trans, mulheres lésbicas que não performam feminilidade, homens gays afeminados ou bissexuais que não agem segundo o comportamento cis-heteronormativo, podem sofrer discriminação tanto no momento de contratação quanto no ambiente de trabalho e, caso haja demissão, no momento posterior.

Os conteúdos produzidos pelas OSCs dão um panorama sobre a dificuldade de se abordar as temáticas de orientação sexual e identidade de gênero no ambiente trabalhista; a forma como os profissionais LGBTQIA+ se percebem dentro do contexto discriminatório; e quais as formas de repressão sofridas por essa população. Os estudos não possuem fins estatísticos, mas trazem a luz à reflexão da dificuldade da população LGBTQIA+ em ter as mesmas condições laborais que outros grupos sociais e, no caso de pessoas trans, a exclusão do mercado de trabalho formal. Os dados trazidos por essas organizações são qualitativos e quantitativos, de acordo com a percepção de profissionais LGBTQIA+ nesse contexto, e com as possibilidades técnicas e limitações orçamentárias para a coleta e tratamento das informações.

“
Sempre tive receio
mais por ser negra
do que em relação à
minha sexualidade
”

Em caráter informativo midiático, o conteúdo é mais abordado em veículos alternativos, sendo que aborda o tema de acordo com os estudos lançados. De forma geral, esse conteúdo se resume a leis, formas de enfrentamento da questão, dados de estudos, além de artigos sobre a temática.

Já na mídia mainstream, a temática é encontrada mais facilmente com o termo "homofobia" ao invés de "LGBTfobia". O termo, portanto, indica mais atenção às pessoas cis que sofrem a discriminação. Seu conteúdo está atrelado à publicação de algum estudo ou à veiculação de condenação trabalhista.

No caso de distanciamento de cargos de chefia e/ou espaços de tomada de decisão, mesmo homens gays, com altas qualificações, sofrem com discriminações, como relata Gabriel Colombo para reportagem do G1 (PARIS, 2020): "Eu já tinha recebido a carta de aceitação para a vaga e tinha respondido com o nome do meu esposo e não de uma esposa. Eles não sabiam como tirar a proposta sem, assumidamente, se posicionar contra ter um executivo LGBTQIA+".

Sobre estas questões abordadas pelo Poder Público há o Programa Brasil Sem Homofobia (BSH) e os relatórios das Conferências Nacionais LGBT, que apresentam propostas acerca do assunto. O BSH refere-se apenas ao Direito ao Trabalho e as ações propostas de combate a discriminação "não traz definições precisas sobre como serão efetivadas as iniciativas de combate à discriminação no trabalho" (IRINEU, 2010). As Conferências apresentam eixos, ações, diretrizes e propostas, porém a descontinuidade de políticas públicas e o caráter programático das ações não efetivou a implementação do que fora proposto.

Ainda, vale destacar a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 1014/18, do deputado Professor Victório Galli (PSL-MT) (PDC 104/2018), que susta a realização da 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT sob a justificativa de que o evento é "afrenta legal aos bons costumes de uma sociedade justa e moralmente civilizada", demonstrando as justificativas morais pautadas pela heterossexualidade e o machismo, que impedem a efetivação de Políticas Públicas direcionadas para a população LGBTQIA+.

A partir de um olhar interseccional, considerando os dados supracitados, devemos considerar que nas diferenças de experiência de discriminação vivenciadas em razão de identidades de gênero e/ou de orientações afetivo-sexuais, incide também as questões raciais e de classe social. Conforme estudo elaborado pela consultoria Etnus (MELO, 2017), praticamente sete entre cada 10 pessoas pretas sofreram discriminações no mercado de trabalho.

**Pessoas trans, mulheres
lésbicas que não
performam feminilidade,
homens gays afeminados
ou bissexuais que
não agem segundo o
comportamento cis-
heteronormativo, podem
sofrer discriminação
tanto no momento de
contratação quanto no
ambiente de trabalho**

Agenda

Na Agenda Governamental há omissão do Legislativo em debater as pautas nessa temática. Esta recusa não é só sobre a dimensão do trabalho mas em relação a todas as demandas da população LGBTQIA+. Sabe-se que o Congresso Nacional nunca aprovou nenhuma lei voltada para direitos LGBT (BERTHO, 2018) e todos os direitos, como direito à adoção, nome social e casamento homoafetivo, foram conquistados via Judiciário.

Há, no entanto, em Regime de Tramitação, o PL 5008/2020 do deputado David Miranda PSOL/RJ, que aborda o tema das relações de trabalho, vedando a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em espaços diversos, como informa o texto do PL, este

Modifica as Leis N°s 13.460, de 26 de junho de 2017; 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.029, de 13 de abril de 1995, para vedar expressamente discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros, vestiários e semelhantes, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho.

No âmbito das Políticas Públicas não se observa ação governamental. Mesmo com ações e propostas aprovadas tanto no BSH como nas Conferências ou nos Planos advindos destas, nada fora executado nesta temática.

Box de Experiências

Campanha "Homofobia no Trabalho: você não tem esse direito"

Lançada pelo Ministério Público do Trabalho (2014), na Paraíba, em 2014, por meio de uma parceria entre o MPT e da ONG LGBTQIA+, Movimento do Espírito Lilás, sob a viabilização de recursos por meio de multas aplicadas, produziu-se um vídeo sobre a temática que foi veiculado nas principais emissoras de televisão da Paraíba. O vídeo encena uma situação de discriminação homofóbica e uma mensagem de conscientização. Apesar dos limites identitários - focado no próprio conceito de homofobia -, essa foi uma iniciativa pioneira em termos de campanha pública de conscientização e divulgação dos direitos de LGBTQIA+ no trabalho. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre

Lei Orgânica do Município de Porto Alegre

A lei orgânica do município de Porto Alegre (Lei nº 10.904/2010) estabelece em seu Art. 150 – Sofrerão penalidades de multa até a cassação do alvará de instalação e funcionamento os estabelecimentos de pessoas físicas ou jurídicas que, no território do Município, pratiquem ato de discriminação racial; de gênero; por orientação sexual, étnica ou religiosa; em razão de nascimento; de idade; de estado civil; de trabalho rural ou urbano; de filosofia ou convicção política; de deficiência física, imunológica, sensorial ou mental; de cumprimento de pena; cor ou em razão de qualquer particularidade ou condição.

Lei 10.948 do Estado de São Paulo

Lei pioneira, promulgada no ano de 2001, a Lei 10.948 prevê a punição administrativa da discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Conforme informa o portal do Estado de São Paulo: "A partir da criação da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), em 2009, a lei ganhou mais força, permitindo que o Estado aplicasse sanções administrativas previstas. A lei estadual prevê punição a "toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero". Trata-se de uma punição no âmbito de um processo administrativo e não penal ou civil (de responsabilidade da justiça comum). Estão previstas multas, advertências e, no caso mais grave, a cassação da licença estadual para funcionamento de um estabelecimento ou empresa.

Conforme noticiou a Folha de São Paulo, em 23 de maio de 2019 (ESTARQUE, 2019), "Desde 2001, quando a lei 10.948 foi promulgada, 406 processos foram instaurados. Até 10 de maio, foram 18 multas aplicadas e 118 advertências — 73 processos estão em andamento. O valor das multas vai para os cofres estaduais". Segundo o veículo de comunicação, foram R\$ 690.000,00 de multa, que vão para os cofres estaduais. Seria interessante saber quantas dessas queixas se referem exatamente a situações vivenciadas no ambiente de trabalho.

“
Eu já tinha recebido a carta de aceitação para a vaga e tinha respondido com o nome do meu esposo e não de uma esposa. Eles não sabiam como tirar a proposta sem, assumidamente, se posicionar contra ter um executivo LGBTQIA+”

3. Não efetividade do Direito Fundamental ao trabalho para a população T

Descrição

A não realização do Direito, ou seja, a não efetivação do Art 6º da Constituição Federal de 1988 que garante, como direito social, "a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados..." acomete especialmente a população T no Brasil. Como evidenciado pela ANTRA com base em dados colhidos nas diversas regionais da entidade, 90% das pessoas trans recorrem a prostituição ao menos em algum momento da vida por conta da transfobia e a exclusão do mercado de trabalho (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020), dado que não existe legislação específica que garanta espaço no mercado de trabalho.

Dados

Não existem dados públicos sobre a não efetividade do Direito ao trabalho para a população T. As informações disponíveis sobre esta temática são produzidos por OSCs, mais especificamente a ANTRA, majoritariamente dentro de estudos sobre Segurança Pública, nos Dôssies dos Assassinatos (ANTRA, 2021). Em sua maioria, os dados referem-se às mulheres trans. Como apontado pelo Dossiê dos Assassinatos de 2021,

No caso de homens trans e pessoas transmasculinas, temos uma dificuldade maior no levantamento de dados, devido à invisibilidade. Em geral, a escolaridade desta parcela da população é inversamente proporcional à baixa escolaridade das travestis e mulheres transexuais. Estimamos que pelo menos 80% dessa população tenha concluído o ensino médio e seja a maior parcela da população

trans nos empregos formais, com índices superiores a 70%. Não há dados sobre o percentual de homens trans que estejam atuando na prostituição. Em geral, eles acabam optando pelo atendimento em privês e locais que promovem uma maior sensação de segurança. (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020)

Para além do recorte LGBTQIA+, a empregabilidade é um tema importante. Outras chamadas "minorias" já possuem dados sobre a questão, pensando em recortes raciais e desigualdade de gênero, por exemplo. Em outros países, essa temática sob a ótica LGBTQIA+ possui dados mais elaborados. Dentre as consequências desta questão, estão a exclusão e marginalização social, e a inserção no mercado informal e na prostituição como únicos caminhos para a aquisição de renda. Sendo, neste último caso, fatores de risco para a violência e o transfeminício.

Discussão

Nas arenas de debate da sociedade civil, confirma-se que a exclusão do mercado de trabalho é uma das principais situações de vulnerabilidade que são impostas às pessoas transexuais e às travestis. O ciclo de exclusão começa no ambiente familiar, depois no escolar e, posteriormente, no mercado de trabalho ou no ambiente de trabalho. Este acontecimento impede a garantia do direito fundamental ao trabalho, de forma que, ao serem alijadas da possibilidade de garantia no mercado formal e quando não conseguem inserir-se no mercado informal, passam por processos de segregação e marginalização, tendo que recorrer ao trabalho sexual como forma de subsistência.

Como evidenciado no livro *Sexualidade e Gênero: controle e subversão*,

As pesquisas sobre as experiências de mulheres transexuais e travestis com o trabalho tem revelado que a menor passabilidade que muitas delas possuem tem dificultado suas inserções, principalmente no mercado de trabalho formal (MARINHO, 2017; HARTMANN, 2017; RONDAS; MACHADO, 2015).

É importante salientar que a baixa escolaridade, resultado muitas vezes do abandono da escola na infância ou na adolescência devido a recorrentes situações discriminatórias, também corrobora para este processo. Por isto que a grande maioria das mulheres transexuais, é induzida a garantir seu sustento na prostituição e/ou em profissões ligadas ao universo dito como feminino, que exigem pouca qualificação e oferecem baixa remuneração, como cabeleireira, faxineira, copeira, etc. (ADELMAN, 2003 apud HARTMANN, 2017).

O telemarketing é uma das áreas do mercado que têm absorvido com certa frequência mulheres travestis e transexuais. (...) Neste caso, a invisibilidade das funções, torna a presença das travestis e transexuais não “prejudicial” a estas empresas, pois elas se constituem como meras engrenagens de um atendimento telefônico e não expõem suas imagens para os clientes. Além disto, estas empresas precarizam as relações de trabalho, exigindo o cumprimento de uma rotina rigidamente controlada e cronometrada, além da pressão constante em atingir metas e resultados. (MELO, 2020)

Para elucidar a questão, sabe-se que os dados utilizados são produzidos pela própria sociedade civil, majoritariamente pela ANTRA. Não há dados sobre empregabilidade LGBTQIA+ produzidos na esfera federal, mesmo que tenha sido aprovada a proposta de implantação de registros nos sistemas de informações oficiais da presença de LGBTQIA+ - considerando orientação sexual e identidade de gênero -, no mercado de trabalho, no acesso, permanência, dentre outros, na II Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2011).

Nos materiais vinculados na mídia, as matérias retratam o caráter minoritário da população travesti e transexual no mercado de trabalho formal, apresentando como principal entrave a transfobia, que impossibilita o processo anterior da seleção: o de poder concorrer às vagas de emprego. Os conteúdos na mídia não utilizam o termo "direito ao trabalho" e pouco retornam aos direitos fundamentais da Constituição de 1988 para apresentarem o tema. No entanto, citam sobre o mercado informal e a prostituição como caminhos a partir da exclusão do mercado de trabalho formal. Como matérias da Folha (FOLHA, 2021), CNN (AGUIAR, 2021) e Abril (PAIXÃO, 2021).

No Poder Público, os debates na esfera federal ocorreram dentro das temáticas do Programa BSH, da I, II e III Conferência Nacional LGBT e no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, de forma que foram apresentadas e aprovadas propostas, diretrizes e ações relacionadas com à temática do Trabalho para a população T, especificamente. De maneira mais ou menos abrangente, essas aprovações não contaram com orçamento previsto ou apresentaram atuação mais ativa do Estado e conjunta entre os Ministérios. Portanto, por mais que tenha ocorrido o debate na esfera pública, o Estado brasileiro permanece omissivo diante das demandas da população Trans e Travesti e, este mecanismo de atuação gera, multiplica e reproduz a violência institucional, a negligência e o abandono à população T. Ainda, esta inação não pode ser considerada aleatória. Ela reflete o funcionamento e o posicionamento do Estado e de seus representantes - em sua maioria homens, brancos e héteros.

Agenda

Nesta temática inserida na Agenda Governamental foram propostos alguns projetos de lei como 144/2021 (BRASIL, 2021), pelo Deputado Alexandre Padilha (PT/SP), que "Dispõe sobre a reserva de vagas de emprego, ou estágio para mulheres transexuais, travestis e homens transexuais nas empresas privadas e dá outras providências".

O projeto de Lei n. 5593/2020 (BRASIL, 2020), pelo Deputado Denis Bezerra (PSB/CE), que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para reservar pelo menos 50% das vagas destinadas à contratação de aprendiz para a contratação de negros, mulheres e LGBTQIA+".

E o PL 4916/2012 (BRASIL, 2012), pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), que: "Altera o artigo 3º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, para incluir o inciso V no §2º, e o §14º, a fim de assegurar preferência às empresas que tenham programas pró-equidade de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e/ou raça/etnia, bem como projetos de inserção de idosos e idosas no mercado de trabalho como critério de desempate no processo licitatório".

Nestas propostas, as justificativas apresentam dados da ANTRA, ONG Transgender Europe e o Relatório da violência homofóbica no Brasil, publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) de 2012. Foram utilizados também os dados do relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e da Organização Internacional do Trabalho (OI) que relacionam a não efetividade do Direito ao emprego informal, à prostituição ao transfeminidismo e outras formas de violência. No entanto, ainda assim, a falta de proposições efetivas e políticas públicas direcionadas às demandas da população T na esfera federal estão relacionadas tanto à uma atuação omissa e conivente com o ciclo de violência e marginalização por parte do Estado quanto à ideia de que as políticas públicas de Direito ao Trabalho LGBTQIA+ devem estar inseridas na ideia de Universalidade, de forma que as especificidades não são entendidas como critérios importantes para a garantia da equidade.

Box de Experiências

Transcidadania - PMSP

Realizado pela Prefeitura de São Paulo desde 2015, o Programa Transcidadania, implementado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, em direção distinta aos recorrentes programas de combate à homofobia e ações setoriais, opta pelo "oferecimento de condições e trajetórias de recuperação de oportunidades de vida para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social" a partir de ações intersetoriais, e com a preocupação de preparar os equipamentos públicos e seus funcionários para um "atendimento qualificado e humanizado" (Prefeitura de São Paulo, 2016).

A partir do oferecimento de uma bolsa-auxílio mensal condicionada à realização de atividades de conclusão da escolaridade, de formação profissional, de preparação para o mercado de trabalho e de formação em direitos humanos, com carga horária de 30 horas semanais, o programa tem como objetivo "fortalecer as atividades de colocação profissional, reintegração social e resgate da cidadania para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, atendidas pela Coordenadoria da Diversidade Sexual (CADS)" (Prefeitura de São Paulo, 2016).

Passado um ano de realização do programa, segundo a avaliação do então Secretário de Direitos Humanos, os efeitos foram extremamente positivos: mais de 200 inscritos para o programa, baixa taxa de evasão (4%), 79 participantes puderam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, sendo que duas foram aprovadas em universidades federais, além da inclusão dos participantes em uma série de políticas sociais, viabilizada por uma estreita relação interinstitucional do programa com outros órgãos. Na cerimônia de conclusão da primeira turma, o número de vagas foi ampliado de 100 para 200 participantes, e a bolsa-auxílio passou de R\$ 827,40 para R\$ 924,006.

4. Trabalho sexual/ prostituição

Descrição

Diz respeito à população LGBTQIA+ (especialmente T) que ao estarem inserida em ciclos de exclusão - expulsão de casa, ausência de trabalho formal ou informal que não seja a prostituição - precisam recorrer à prostituição/trabalho sexual e estar exposta à fatores de risco como violência, uso de drogas lícitas e ilícitas, etc - como forma de adquirir renda e acolhimento.

Dados

Não existem dados públicos produzidos em esfera federal sobre esta temática. As informações disponíveis são produzidas por organizações da sociedade mesmo com limitação de recursos. Para exemplificar a questão, dados da ANTRA apontam que 90% de travestis e transexuais exercem ou exerceram trabalho sexual. E, para além disso, são as mais vulneráveis à violência, de forma que 65% das pessoas trans assassinadas eram profissionais do sexo e 60% foram executadas nas ruas (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020).

Há também prostituição masculina de homens trans que geralmente acontece em âmbito virtual ou em privê em que haja maior sensação de segurança, entre homens cis bissexuais ou gays que fazem sexo com outros homens (HSM) nas ruas, saunas, ou locais de entretenimento adulto. Como forma de encontrar potenciais clientes, o uso de aplicativos é frequente. Sobre estes últimos citados, não há dados públicos nacionais que apresentem características sobre essas pessoas. Ainda, o uso de aplicativos pode dificultar a localização e o reconhecimento do que é ou não prostituição/trabalho sexual.

Por mais que a prostituição seja reconhecida como ocupação profissional pelo Ministério do Trabalho (MTE) desde 2002, a dinâmica na qual está inserida é de vulnerabilidade social, com fatores de risco ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e à violência, não sendo este reconhecimento suficiente para a garantia de direitos trabalhistas e condições de trabalho dignas e seguras.

Dessa forma, constata-se que a subnotificação estatal, a ausência de políticas públicas efetivas de combate à LGBTQfobia, mais especificamente à transfobia e ao transfeminicídio, reforça o ciclo de violências e a situação de marginalidade e exclusão social.

Discussão

Primeiramente cabe destacar a diferença na utilização do termo prostituição ou trabalho sexual. Por mais que retratem a compra por serviços sexuais, os termos alteram-se segundo a posição em que a atividade encontra-se na regulamentação.

Segundo Rafael Barroso-Pavía (2020),

O termo prostituição tem sido comumente usado para se referir a uma situação na qual uma pessoa presta serviços sexuais em troca de compensação financeira ou de outra forma. Essa troca tem sido considerada como uma situação de desigualdade na qual as pessoas que a oferecem são usualmente encontradas, de acordo com posições contrárias a essa atividade, em contextos de exclusão ou necessidade, o que faz com que suas opções sejam limitadas e sejam forçadas a recorrer a este tipo de atividade para sobreviver. [...] Por esse motivo, para autores como Lama (2014), esse termo é usado de maneira humilhante para se referir a essa atividade. Por outro lado, há o termo trabalho sexual, o qual surgiu a partir da década de 1970, como resultado de movimentos sociais liderados por mulheres que se dedicavam à prostituição e sua relação com certos movimentos queer nos Estados Unidos da América (EUA). [...] Carol Leigh, a quem está associada a criação e uso deste termo, afirma-o como uma maneira de lutar contra a estigmatização sofrida

pela prostituição e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a diferentes atividades que são encontradas dentro do mercado sexual, unificando o poder de todos em um. (BARROSO-PAVIA, 2020)

Neste trabalho ambos os termos serão utilizados, tanto com intuito de abarcar as variadas atividades que podem ser consideradas como pertencentes ao mercado sexual, quanto porque a prostituição para a população LGBTQIA+ é uma forma de aquisição de renda mediante o ciclo de exclusão já citado e a não inserção no mercado de trabalho.

No âmbito da sociedade civil, a discussão da temática conta com as organizações, associações e instituições de ensino e pesquisa. Na produção de dados existentes destaca-se a atuação da ANTRA como única que produz levantamentos sobre prostituição e transfeminicídio. Fatos estes que são interrelacionados, uma vez que a maior parte dos assassinatos de mulheres trans aconteceram nas ruas por todo o país, indicando a violência e o perigo que estão sujeitas ao buscarem o meio de sobrevivência. No Dossiê: a geografia dos corpos trans, elaborado pela Rede Nacional de Pessoas Trans - Brasil (2017), apresenta-se a ideia da prostituição como forma de sobrevivência dado o ciclo de exclusão que impõe uma situação de extrema vulnerabilidade - ausência de apoio familiar, escolar, etc -, e gera situações favoráveis para que trans e travestis sejam adotadas por traficantes ou cafetinas, o que as insere em ambientes de drogadição, prostituição e também no crime. Para além disso, a prostituição é, também, uma forma de contrução do ser. Como indica o Dossiê,

De acordo com Barbosa (2010), a construção da pessoa trans está relacionada à questão do espaço social, que é visto como um território onde diversas relações são estabelecidas. Os locais de prostituição desta parcela da população não são legitimados somente como

locais de aferição de renda, mas de sociabilidade e de aprendizado, enquanto condição para a instituição de uma identidade grupal, auxiliando no processo de montagem do corpo, como observamos as mortes por aplicação de silicone industrial. (BRASIL, 2017)

Nos materiais encontrados e produzidos por pessoas pesquisadoras e especialistas, cabe evidenciar algumas informações sobre os fatores de riscos relacionados à prostituição e o trabalho sexual. Ao serem analisados estudos que envolvem o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, um artigo de revisão integrativa publicado na Revista de Enfermagem da UFPE identificou que, mesmo diante de publicações escassas no tema, o uso de substâncias psicoativas (SPA) é um fenômeno que sofre interferências das dinâmicas externas como uso por incentivo de clientes, traficantes, etc. Um dado importante e pouco evidenciado nas mídias é de que o consumo de SPA possa ser um fator preponderante para situações de violências e exposição às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) (DOURADO, 2013).

Sobre homens que fazem sexo com homens por dinheiro (HSH), um estudo (ALECRIM, 2020) realizado em 10 cidades brasileiras e com amostra de 3.749 HSH identificou fatores associados à prática da prostituição entre homens. A pesquisa identificou que

Dentre os fatores associados com a iniciação dos homens ao trabalho sexual, os mais comuns são os fatores econômicos, como a pobreza absoluta, o abandono familiar e aqueles associados a dificuldades para a integração ao mercado formal de trabalho, como a baixa escolaridade e qualificação profissional. Os HSH que recebem dinheiro em troca de sexo podem possuir maior vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis (DST), devido a fatores não só relacionados ao elevado número de parceiros sexuais como também pelo envolvimento em práticas e situações associadas a baixo nível socioeconômico e às relações sexuais de risco, como uso de drogas e uso inconsistente de preservativos. [...]

Apesar das complexidades éticas envolvidas em pesquisas envolvendo jovens e adolescentes, resultando em poucos estudos com esta população, muitos HSH que receberam dinheiro em troca de sexo, em diferentes países, relatam terem iniciado o trabalho sexual na adolescência, em algumas vezes em condições de coerção ou força devido ao fator econômico ou abandono familiar. (Alecrim, Ceccato, Dourado, et al, 2020).

90%

de travestis e transexuais
exercem ou exerceram
trabalho sexual

Estes dados demonstram a situação de marginalização e exclusão social na qual estão inseridos os HSH na prostituição. Para além disso, estes apresentam altas taxas de problemas de saúde mental - identificados em diversos países -, em comparação com o grupo de HSH que não se prostitui.

Ainda, sabe-se que a depender da região na qual se habita, a raça e o gênero, as violências e o menor acesso aos direitos fundamentais, agravam-se. No caso de trans e travestis negras, essas são as que tem menor escolaridade, menor acesso ao mercado de trabalho, estão em maioria na prostituição nas ruas e representam a maior taxa nos dados sobre violência e transfeminicídio.

Na mídia, os conteúdos sobre prostituição/trabalho sexual aparecem tanto na perspectiva sensacionalista de canais de televisão (REPORTAGEM, 2018), em que cenas nas ruas são mostradas, com apresentação pautada na moralidade e pouco reflexiva. Por outro lado, há materiais e entrevistas (SCHMIDT, 2020) que indicam a relação entre prostituição/trabalho sexual e ausência de oportunidades no mercado formal (FERREIRA, 2020) e evasão escolar. De forma geral, os dados da ANTRA são apresentados para elucidar as questões.

No Poder Público, documentos oficiais do Programa Brasil Sem Homofobia (2004), I Conferência Nacional LGBT (2008), Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos LGBT (2009), Plano Nacional de Direitos Humanos 3 (2009), II Conferência Nacional LGBT (2011) e III Conferência Nacional LGBT (2016) são escassas as proposições de políticas públicas para LGBTQIA+s que adquirem a renda a partir da prostituição/trabalho sexual. Não há nenhuma menção direta à prostituição de LGBTQIA+ no Plano Nacional de Direitos Humanos III (BRASIL, 2009), nem no Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos LGBT (BRASIL, 2009), e na III Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2016), mesmo existindo ações e propostas sobre profissionalização, bolsa de estudos, inserção no mercado de trabalho e garantia de emprego e renda, etc.

No BSH (BRASIL, 2008) a prostituição aparece na fala de Janaína Dutra, ao citar sobre o ciclo de exclusão e da necessidade de profissionalização das travestis. No conteúdo programático, não há ações específicas para aqueles e aquelas que encontram-se na prostituição.

Na I Conferência Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2007) o termo prosti-

A ANTRA é a única instituição que produz levantamentos sobre prostituição e transfeminicídio

tuição/trabalho aparece uma vez, na ação “Informar e assegurar a conquista do Benefício da Prestação Continuada, com especial atenção à vulnerabilidade das travestis que tiveram no exercício da prostituição seu meio de sobrevivência”, há ações sobre trabalho direcionadas para LGBTs inseridos no mercado de trabalho formal, qualificação profissional. É importante ressaltar que na área temática de trabalho e emprego, não cita-se especificidades da população T em relação ao resto das siglas LGBTQIA+.

Na II Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2011) o termo prostituição/trabalho sexual aparece 2 vezes, nos quais apresenta-se a diretriz 2 no segmento de “Trabalho, Geração de Renda e Previdência Social” em que explicita-se a necessidade de “instrumentos para a regulamentação da prostituição, conforme disposto no CBO-5198-05 (Código Brasileiro de Ocupações), a fim de não confrontar os artigos CP 229 e 230 que criminalizam a exploração da prostituição e casas de prostituição, pois assim, motéis e casas próprias ou alugadas que vivam duas ou dois ou mais profissionais do sexo, estão ilegais e podem ser presas e presos” e uma moção de repúdio sobre um movimento de “limpeza social” que “persegue e expulsa travestis e transexuais de seu local de prostituição” que ocorreu na Copa do Mundo no Brasil. No entanto, há diretrizes de políticas de trabalho, educação e renda que interrelacionam-se com a temática.

A partir dos documentos oficiais supracitados identifica-se que o termo prostituição/trabalho sexual é praticamente inexistente nas discussões, mesmo quando há as proposições de trabalho, emprego e renda.

Agenda

Sobre a temática da prostituição/trabalho sexual na agenda governamental, há projetos de lei (PL) opostos. Enquanto uns visam regulamentar a prostituição para garantir direitos, outros buscam a proibição e criminalização da atividade. Por exemplo, o PL 4244/2004 (Eduardo Valverde - PT/RO) tem por objetivo regulamentar a atividade da prostituição e outras, estabelecer e garantir os direitos ao “instituir a profissão de trabalhadores da sexualidade”. Atualmente o PL está arquivado. Neste campo da regulamentação há o PL 4211/2012: Lei Gabriela Leite (Jean Wyllys - PSOL/RJ) que regula a atividade dos profissionais do sexo, atualmente arquivada.

No campo da criminalização/proibição há o PL 3330/2000 (Márcio Matos - PT/PR) que “proíbe a propaganda de serviços de sexo nos meios de comunicação social.” O PL 377/2011 (João Campos - PSDB/GO) que criminaliza “a conduta daquele que paga ou oferece pagamento pela prestação de serviços sexuais, ou seja, daquele que contrata pessoas mediante remuneração para prática da prostituição.” Atualmente o PL está “aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania (CCJC).” O PL 6127/2016 (Flavinho - PSB/SP) que “tipifica como crime a contratação de pessoa a fim de comercializar o seu próprio corpo para prática de sexo”, foi adensado ao supracitado PL 377/2011.

Observa-se que os projetos de lei que buscam a proibição e/ou criminalização possuem como narrativa o discurso de que a prostituição é moral e socialmente condenável, não apresentando alternativas de solução para aquelas pessoas que atuam na prostituição/trabalho sexual. As propostas de regulamentação visam direitos trabalhistas com intuito de retirar estas pessoas da situação de exclusão social.

Não há políticas públicas em esfera federal específicas para a população LGBTQIA+ que se prostitui no campo do Trabalho e Assistência Social. Consta-se que há um vácuo assistencial para pessoas que fazem trabalhos sexuais, o que gera marginalização. Por ser uma atuação estigmatizada, perpetrada por ideais morais, a população LGBTQIA+ inserida nessa dinâmica pressupõe um acoplado de mecanismos de opressão, o que amplia os fatores de risco como os observados supracitados.

Box de Experiências

Diálogos entre Grupo Renascer e o Grupo de Estudos Territoriais (GETE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Na última década, o GETE da UEPG, sobretudo pelo trabalho de Joseli Maria Silva e Marcio Ornat, estabeleceu contato com as travestis do Grupo Renascer, propondo discussões e diálogos sobre a prostituição na cidade de Ponta Grossa. Apesar de não se constituir como uma política pública, esse profícuo diálogo resultou em um maior entendimento das peculiaridades da prostituição no município, que como destacou Ornat, é algo diferente de Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro (PORTAL COMUNITÁRIO DE

PONTA GROSSA, 2011). Os diálogos entre pessoas acadêmicas e travestis que vivem e/ou viviam na prostituição resultou na publicação do livro *Geografias Malditas: corpo, sexualidades e espaços*, cuja primeira seção, intitulada *Geografias travestis*, por elas mesmas, as travestis que participaram desses diálogos contribuíram com sua escrita.

Historicamente interpeladas pelos saberes da medicina e do Direito, infelizmente, não encontramos programas ou políticas públicas que visem discutir a questão do trabalho sexual em si. Dessa forma, encontramos alguns programas apenas na área de saúde. Por não ser reconhecida como um trabalho, carece de políticas públicas específicas.

5. Pessoas LGBTQIA+ em situação de rua

Descrição

Diz respeito ao ciclo de violência e repressão no ambiente familiar, escolar e de trabalho, que impõe às pessoas LGBTQIA+ a vivência em situação de rua - e todos os riscos vinculados - como a única forma de sobrevivência.

Dados

Não foram encontrados dados produzidos pela esfera federal acerca da temática. Há um estudo municipal publicado em 2015: o censo da população em situação de rua (SÃO PAULO, 2015), realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura Municipal de São Paulo. Pela primeira vez, foram incluídas opções como identidade de gênero e orientação sexual na sessão de perguntas, no qual os respondentes poderiam classificar-se como pertencente, não-pertencente, não sabe/não quer informar. Nessa pesquisa, averiguou-se um resultado entre 5,3% e 8,9% do total de entrevistados como LGBTs em situação de rua na cidade de São Paulo.

Foram contabilizadas cerca de 15.905 pessoas vivendo em situação de rua no município, sendo 8.570 nos centros de acolhimento e 7.335 em vias e espaços públicos. A população LGBT encontra-se entre 4,5% e 10,1% nos centros de acolhimento, e 5,4% e 9,0% que vivem somente nas ruas.

Dentre as variáveis que a pesquisa investigou, os resultados demonstram que pessoas LGBTs em situação de rua são as mais jovens, com idade média de 34 anos, enquanto 48 anos é a idade média do grupo heterossexual; o uso de drogas ilícitas é maior para LGBTs, no qual cerca

dos 53% dos respondentes fazem o uso de forma frequente em relação aos 38% de pessoas que se identificam como heterossexuais; o grupo que mais exerce atividades marginalizadas (como roubos, medicação e venda de drogas) foi aquele que se identifica como LGBTs. Com uma diferença notória, 20% respondentes LGBTs exercem trabalhos sexuais, em comparação ao 1% dos respondentes heterossexuais. Estes dados de esfera municipal podem indicar que LGBTs estão mais vulneráveis ao uso de drogas nas ruas, como também são maioria daqueles que estão na prostituição. Este

comportamento ressalta a vulnerabilidade social, o ciclo de exclusão e a marginalização da população LGBT, que já fora evidenciado neste relatório.

Ao analisar entre heterossexuais e população LGBT, no que diz respeito à participação em programas sociais, como os de transferência de renda - política pública fundamental de para a população LGBTQIA+, a pesquisa evidencia que:

[...] a população LGBT tem conseguido mais acesso a benefícios: 55% das pessoas LGBTs pesquisadas recebe algum benefício, 50% recebe bolsa família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), enquanto no grupo heterossexual esses valores são de 46% e 40%, respectivamente (Brasil, 2013). Esses últimos números positivos, entretanto, não se mostram suficientes para uma efetivação na melhoria das condições de vida da população LGBT em situação de rua, quando se observa o amplo quadro de violação de direitos. (DE MEDEIROS, 2020)

Como já mencionado, os dados federais quanto às populações em situação de rua que se identificam como LGBTQIA+ são inexistentes. Para a população em situação de rua sem demonstração das especificidades de identidade de gênero e sexualidade, há uma pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que é a entidade federal responsável por fazer estimativas quanto ao número total de pessoas em situação de rua ao longo dos municípios brasileiros. Em 2020, o Instituto contabilizou cerca de 222 mil brasileiros vivendo em situação de rua, o que corresponde a um aumento de 140% em relação à população em 2012. A maior parte desta população vive nas regiões do Sudeste (56,2%), Nordeste (17,2%) e Sul (15,1%):

O tamanho do município, bem como seu grau de urbanização e de pobreza, estão associados ao número de pessoas morando nas ruas, o que indica a necessidade de políticas públicas adequadas a essas cidades, assinala o sociólogo e pesquisador do Ipea Marco Antônio Natalino, autor do trabalho. (IPEA, 2020)

O estudo cita que os principais fatores que levam as pessoas à situação de rua são, principalmente, o desemprego e o trabalho informal. Para a população LGBTQIA+, como já visto, o processo de exclusão começa cedo e avança no decorrer da vida, mostrando-se presente nas instituições.

Os dados da esfera municipal podem indicar que LGBTs estão mais vulneráveis ao uso de drogas nas ruas, como também são maioria daqueles que estão na prostituição

Discussão

Em 2009, o governo federal decretou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, sob o Decreto N° 7.053/2009 (BRASIL, 2009), reconhecendo que este grupo é composto por pessoas que não são iguais, mas que possuem similaridades quanto às explicações da situação. A Política define a população como

[...] o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. (BRASIL, 2009)

Quanto a esta temática discutida sob a ótica LGBTQIA+, destaca-se novamente a ausência e/ou escassez de estudos e dados de populações LGBTQIA+ que vivem em situação de rua no âmbito federal, tornando essa pauta condicionada a discussão no campo acadêmico de universidades, organizações sociais, outras entidades e em governos municipais. Nessa questão, pode-se citar dois estudos que foram publicados em revistas científicas.

A pesquisa Narrativas LGBT de pessoas em situação de rua: repensando identidades, normas e abjeções (MEDEIROS, 2020) tem como ambiente de estudo a cidade de Natal (RN), sob a supervisão do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH/UFRN) e do movimento social Movimento Nacional da População de Rua do estado do Rio Grande do Norte (MNPR/RN). Nesse estudo, foram colhidas entrevistas e outros relatos de pessoas em situação de rua que buscavam atendimento nesse local e que se identificavam ou ao menos sugeriam comportamentos e práticas LGBTQIA+.

O primeiro apontamento desta pesquisa é que mostrou-se trivial o fato de muitas pessoas em situação de rua não possuírem uma identidade de gênero ou uma sexualidade previamente definida. Como exemplo, expõe-se o relato de uma pessoa entrevistada na pesquisa que, inicialmente, se identificava pelo gênero masculino, mas fazia exigência que fosse chamada por um nome atribuído comumente ao gênero feminino. Outro caso mencionado, é de uma mulher que se relacionava simultaneamente com um homem e uma mulher, porém, ao ser perguntada sobre sua sexualidade, ela afirmava não se identificar como LGBTQIA+.

Com isso, reflete-se sobre as diferentes formas de identidades e percepções que as pessoas em situação de rua atribuem a si mesmas, o que nem sempre deve ser equiparada com as normas e relações heteronormativas e monogâmicas. Ademais, nos relatos, é constante a menção sobre a necessidade de acolhimento para com seus pares, o que explica que pessoas em situação de rua mantêm relações que não necessariamente correspondem a uma relação romântica ou que corresponde a sexualidade dos pares (ou ímpares).

Há denúncias sobre a exacerbada violência e alta de diálogo entre agentes públicos (como policiais, guardas municipais, assistentes sociais e profissionais da saúde) em relação às pessoas em situação de rua, principalmente aquelas que se identificam como LGBTQIA+. Ofensas, agressões físicas, tratamento discriminatório, internação compulsória e expulsão de seus devidos espaços, são ações que essas pessoas vivenciam cotidianamente.

A população LGBTQIA+ em situação de rua é considerada duplamente vul-

nerável, pois, além de sofrer violências e arbitrariedades por se encontrarem em situação de rua, da mesma forma, é discriminada por ser reconhecida como LGBTQIA+, tanto por agentes estatais e pela sociedade civil, quanto por outras pessoas em situação de rua.

Já o segundo estudo, denominado “Vida Loka”: Estilo de vida e vulnerabilidade à violência e ao abuso de drogas entre jovens LGBT em situação de rua (GARCIA, 2012) disserta sobre a pesquisa realizada em um albergue no município de São Paulo (SP), com o objetivo de analisar a trajetória de jovens que se

identificavam como LGBTQIA+. Um homem gay de 29 anos, por exemplo, entrevistado nessa pesquisa, conta que saiu de sua cidade natal, Curitiba (PR), e foi para São Paulo a fim de aumentar sua renda e proporcionar um melhor sustento de sua vida. No entanto, por conta de um assalto que sofreu ao chegar na cidade, se viu obrigado a trabalhar

A população LGBTQIA+ em situação de rua é considerada duplamente vulnerável, pois, além de sofrer violências e arbitrariedades por se encontrarem em situação de rua, da mesma forma, é discriminada por ser reconhecida como LGBTQIA+, tanto por agentes estatais e pela sociedade civil, quanto por outras pessoas em situação de rua

na prostituição. Ao adentrar nessa atividade, o entrevistado disse que começou a fazer maior uso de drogas, o que ocasionou a perda de sua moradia, obrigando-o a viver em situação de rua ou em abrigos públicos.

Outra pessoa entrevistada que vivia em albergues foi uma mulher de 22 anos, que se identificava como lésbica. Em seu relato, diz a frequente discriminação no ambiente escolar e também em seu antigo trabalho. Começou a utilizar drogas de forma excessiva, o que foi visto como algo prejudicial pela sua família, acarretando em sua expulsão dentro de seu lar. Para sobreviver e poder obter dinheiro, a entrevistada disse que passou a trabalhar na prostituição e praticar furtos.

Esse mesmo artigo acadêmico referencia estudos vindos de pesquisadores estadunidenses, que presumem maior

propensão de abuso de drogas ilícitas e álcool por pessoas LGBTQIA+, resultando em uma ocorrência de duas a três vezes maior em relação a população heterossexual (mantendo-se a mesma faixa etária e classificações de renda). Para além deste fato, pessoas LGBTQIA+ têm maior tendência a frequentar bares, clubes e casas noturnas, principalmente espaços dedicados exclusivamente a este público, com o objetivo de ter um refúgio quanto a discriminação de seu cotidiano, estabelecendo laços afetivos, acolhimento e relações sexuais. O trabalho referencia uma pesquisa inglesa sobre albergues na qual demonstra que pessoas LGBTQIA+ que vivem em abrigos estatais não consideram esses espaços como seguros, devido a negligência de funcionários e violência por parte de outras pessoas acolhidas.

Há violência específica às mulheres LGBTQIA+ que vivem em situação de rua, que é o constante assédio e o abuso sexual. De acordo com esse estudo, essas mulheres estão mais suscetíveis a serem vítimas de estupros, motivados pela “correção” da sexualidade (ação lesbófica, em que a motivação do estupro é o controle dos comportamentos social e sexual da vítima) (SILVA, 2019) e a fetichização de mulheres lésbicas. Em decorrência disso, muitas mulheres LGBTQIA+ estabelecem relações com homens para a sua proteção nas ruas e nos centros de acolhimento.

Além da produção de artigos, pesquisas, entrevistas, entre outros materiais, a sociedade civil intervém com a criação de centros de acolhimento que, da mesma forma que provêm assistência e ações de desenvolvimento socioemocional, oferecem abrigo provisório às pessoas que

foram expulsas pela família de suas casas, após se afirmarem como LGBTQIA+. O Centro de Cultura e Acolhimento - Casa 1, em São Paulo (SP), e a Casa Florescer, também situada no mesmo município, são exemplos de alternativas aos abrigos destinados exclusivamente às pessoas LGBTQIA+, esta última, às pessoas trans e travestis. Porém, é importante ressaltar que estes abrigos, muitas vezes, acolhem de forma temporária e comportam um número limitado de pessoas em situação de abrigo, pois, de longe, não possuem os mesmos recursos financeiros nem materiais que aqueles mantidos pelo governo, o que impossibilita sua manutenção de forma ampliada e contínua.

Quanto à temática sendo discutido pelo Poder Público e em seus espaços, durante a II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT (BRASIL, 2009), foi estipulada uma diretriz na qual exigia que pessoas LGBTs em situação de rua fossem incluídas nos debates e na criação de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Além disso, essa população foi mencionada na pasta “TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL”, na primeira diretriz que dizia a respeito da inserção no trabalho, emprego e renda à população LGBT, fazendo o devido direcionamento às diferentes identidades de gêneros, raças e etnias, faixa etária e populações em situação de rua; e na pasta “DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À MISÉRIA”, que propunha programas sociais, transferência de renda e políticas de erradicação de fome fazendo menção a essa população. Novamente, essa população seria mencionada na área da saúde, na III Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2016) no qual o documento discorre sobre o incentivo às práticas de prevenção e aos tratamentos de doenças, reconhecendo a vulnerabilidade que esta está condicionada:

Incentivar a promoção de saúde nos campos da prevenção e assistência às IST, HIV, AIDS, hepatites virais população LGBT em especial aos em situação de rua, privados de liberdade PVHA, comunidades tradicionais, garantindo atendimento humanizado e apoio técnico, financeiro e institucionais a este público para fortalecimento do direito à saúde e defesa do SUS. (BRASIL, 2016)

Por último, gostaríamos de destacar possíveis atravessamentos entre as questões de raça e as experiências identitárias e/ou afetivo-sexuais dessas pessoas. Se levamos em consideração estudo do começo de 2020, anterior à pandemia de Covid-19, na cidade de São Paulo (SP), de acordo com o Censo da População em Situação de Rua (PREITE SOBRINHO, 2020), 70% da população se declarou negra e 386 pessoas de um total de mais de 24 mil pessoas entrevistadas, se declarou trans. De acordo com a Fase 1 do Mapeamento das Pessoas Trans em São Paulo, 10% das pessoas travestis declararam morar na rua, 18% delas moravam em albergues ou centros de acolhida e 4% em ocupações. Os números são significativamente maiores em relação à situação de homens trans, de mulheres trans e não-binários e ainda que não sejam suficientes para afirmar categoricamente diferenças nesse quesito, servem para ilustrar a necessidade de se atentar as diferenças contempladas dentro da sigla LGBTQIA+, pluralizadas ainda mais quando consideramos os aspectos raciais e de classe social.

Há violência
específica às
mulheres LGBTQIA+
que vivem em
situação de rua, que é
o constante **assédio** e
o **abuso sexual**

Agenda

O Decreto Nº 7.053/2009 (BRASIL, 2009) reconhece todas as pessoas em situação de rua como problemática a ser trabalhada com políticas públicas e outras ações sociais, sob a responsabilidade dos entes federados em conjunto com a sociedade civil. Além disso, nas políticas públicas de saúde, foi elaborada o livro da Política Nacional de Saúde LGBT (BRASIL, 2011), na qual é feita uma breve menção à população LGBTQIA+:

A Política LGBT é uma iniciativa para a construção de mais equidade no SUS. O compromisso do Ministério da Saúde com a redução das desigualdades constitui uma das bases do Programa Mais Saúde – Direito de Todos [...] lançado em 2008 e que visa à reorientação das políticas de saúde com o objetivo de ampliar o acesso a ações e serviços de qualidade. Esse Programa, espelhando essa política, apresenta metas específicas para promover ações de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com destaques para grupos populacionais de negros, quilombolas, LGBT, ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros. (BRASIL, 2011)

Todavia, essa alusão é considerada insuficiente ao não estabelecer diretrizes específicas a essa população, não propor estratégias quanto às ações a serem realizadas, nem mesmo o discorrimento sobre os conhecimentos e experiências que pudessem proporcionar maior compreensão da temática, o que pode significar um apagamento dessas populações e a ausência de vontade política quanto a erradicação das precariedades vivenciadas por esta.

Box de Experiências

Centro Provisório de Acolhimento IV - Rio de Janeiro

Inaugurado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) em 2020, o Centro Provisório de Acolhimento IV, localizado na região central do Rio de Janeiro, foi instituído pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual. Trata-se de um hotel social com capacidade de 50 vagas, exclusivamente dedicadas à população LGBTQIA+.

Casa Florescer

Localizada na cidade de São Paulo (SP), a Casa Florescer é um centro de acolhida para mulheres transexuais e travestis, com capacidade de atendimento para 30 pessoas. A Casa Florescer é administrada pela Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Casa1

Formada em 2017 e viabilizada por meio de um crowdfunding, o centro de acolhida foi a primeira iniciativa da Casa1, acolhendo desde então quase 400 jovens LGBTQIA+ expulsos de casa pela família em razão de suas orientações suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. De acordo com a descrição institucional, "são no total 20 vagas por um período de quatro meses. O objetivo do projeto é ser um casa temporária, realizando um trabalho multidisciplinar para que os e as jovens acolhidas desenvolvam autonomia para estabelecerem suas trajetórias a partir da estada no projeto. Além da moradia, alimentação e transporte, os e as jovens acolhidas recebem todo um suporte de assistência social para organização de documentações, apoio nos processos de continuidade ou retomada dos estudos, empregabilidade, atendimentos de saúde clínica e mental, assim como acesso à toda programação do centro cultural. Por conta da alta demanda, se fez necessário estabelecer alguns recortes para a moradia, os principais: ter entre 18 e 25 anos, ser da cidade de São Paulo".

6. Limitação de equipamentos voltados à população LGBTQ+ nas áreas de Assistência Social e Trabalho

Descrição

Os equipamentos voltados à população LGBTQIA+ nas áreas de Assistência Social e Direitos Humanos são marcados pela precariedade de recursos, dificuldades em sua formulação, implementação, monitoramento e continuidade, e também constituído na falta de orientações ou obrigações para funcionamento, prevalecendo padrões stop-and-go e a distribuição desigual de centros de referência e demais equipamentos entre os municípios e Estados brasileiros.

Dados

Por se tratarem de órgãos e questões de competência municipal, e em razão da inexistência de um efetivo sistema nacional das políticas LGBTQIA+, e um portal que disponibilizasse dados de forma coerente e sistemática, como aprofundaremos na questão 2.8, um mapeamento completo das iniciativas municipais deve ser realizada para que se possa compreender mais detalhes da questão. Entretanto, quando consideramos o caso da cidade de São Paulo (SP) como recorte, capital que conta com um histórico de pressões sociais pelas políticas LGBTQIA+, temos um quadro que suscita a problemática em que se encontra a questão. Dos 35 equipamentos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), apenas 4 (Centros de Referência) são voltados ao público,

sendo que grande parte sofre descontinuidade ou opera com capacidade limitada. Ainda que possamos encontrar os equipamentos organizados por classe e proteção social, desmembrados em distrito, subprefeitura, organização responsável e usuários, estando georreferenciados no GeoSampa, não há análise do impacto que as ações desses equipamentos têm no usuário final, limitando-se à capacidade de atendimento dos equipamentos. Nesse sentido, é oportuno considerar que o Centro de Referência e Defesa da Diversidade foi descontinuado em jun/19, único equipamento da SMADS voltado ao público LGBT e, apesar de outros equipamentos da SMADS (NPJ, CREAS, CRAS) poderem prestar atendimento ao nosso público-alvo, não há recorte de atendimento.

Discussão

Consideramos que a falta de equipamentos não é vista todavia como problema público, visto que não há informações disponíveis sobre mensuração e impacto, muito menos um levantamento ou mapeamento no portal do Governo Federal que aponta um acompanhamento da questão. Pensando no caso de São Paulo, por exemplo, ao entrar em contato com os Centros, verifica-se que a atuação principal são os cadastros no Transcidadania, programa que não possui dados disponibilizados e que não comunica com nenhuma outra plataforma ou sistema de dados do Estado ou do país. Assim, percebemos a falta de regulamentação, de dotação orçamentária e a coordenação desses equipamentos, que mesmo quando realizam políticas públicas relevantes, veem seus efeitos e desdobramentos de modo tão localizado, que não dialoga com outras instâncias e políticas públicas.

Como percebemos no relato de Alex para o podcast *Passagem Só de Ida* (EP, 2021), foi preciso migrar de Curitiba (PR) para São Paulo (SP), para ter um melhor acesso ao atendimento médico para a hormonização e outros serviços. E infelizmente, como Alex comenta, o local onde foi atendido, uma ilha de eficiência, referência no atendimento à população trans, está ameaçado de fechamento. Em 2019, foi anunciado o fechamento do Centro de Referência da Diversidade em São Paulo pelo prefeito Bruno Covas, que logo recuou na decisão. À época, o advogado Felipe Daier comentou para a Folha de São Paulo (DELUCA, 2021): "O CRD atende a um grupo em extrema vulnerabilidade, que ainda precisa conquistar a cidadania. A equiparação entre assistência social e essas políticas não existe"

Na imprensa, encontramos apenas algumas breves notas e notícias referentes a Centro de Referência em algumas cidades, em especial, São Paulo, Recife (PE), Natal. Em geral, explica-se a importância de cada centro de referência ou equipamento para a comunidade LGBTQIA+ e seus direitos e alguma ação política recentemente realizada por algum político ou política. Nestas notícias, são poucos os indicadores encontrados, levantando-se apenas alguns dados como: [69% das pessoas LGBTs atendidas pelos centros de referência em SP são negras](#); fala-se de um [aumento na procura de abrigos durante a pandemia](#); que [cerca de 250](#)

Há a falta de regulamentação, de dotação orçamentária e a coordenação desses equipamentos, que veem seus efeitos e desdobramentos de modo tão localizado e que não dialoga com outras instâncias e políticas públicas. as instâncias e políticas públicas

[pessoas trans estão na fila de espera no centro de referência em Campinas](#), entre outros dados esparsamente publicados e pouco refletidos ou articulados em relação aos equipamentos existentes, suas condições reais e a continuidade dos serviços ou o que se fará a partir dos dados coletados.

Do ponto de vista da discussão na arena pública, o programa BSH já estabelecia o apoio e fortalecimento dos centros de referência de DH à época, prevendo capacitação para os temas referente a comunidade LGBTQIA+; apoio e elaboração de instrumentos técnicos e capacitação do quadro técnico.

Entretanto, quando se consulta as metas da última conferência realizada, percebe-se a persistência de algumas questões e a baixa institucionalização das mesmas, uma vez que existem metas como: meta nº 21, que frisa a importância dos centros na política nacional (eixo I); meta nº 23 (eixo I): Recomendar a implantação e manutenção de Centros de Referência de Direitos Humanos LGBT regionalizados para os estados respeitando as especificidades locais, junto ao diálogo e ferramentas de controle social; a meta nº36, que determina o objetivo de padronizar e sistematizar os dados das pessoas LGBTs atendidas por todos os equipamentos e serviços municipais, estaduais, distrital e federal, observando a necessidade de autodeclaração de indivíduo e o respeito ao sigilo profissional, utilizando-as para realizar pesquisas que orientem as políticas públicas para a população LGBT e para compor o banco de dados do observatório LGBT.

É importante refletir sobre a complexidade na promoção de equipamentos as diferentes populações, posto que ao mesmo tempo que necessitam respeitar as realidades sociais locais, levando em consideração outras dimensões como classe social e raça, que impactam no acesso às condições de acesso a cidadania, faz-se necessária uma mínima parametrização/sistematização de um portal de dados, conjuntamente a integração e diálogo com outras áreas e políticas públicas.

Levando em consideração as diferenças destacadas nas últimas sessões no que concerne às dimensões de raça e classe social, estes equipamentos deveriam não apenas responder a tais lógicas diferenciais, mas também estar distribuídos de forma equânime pelas diferentes regiões dos centros urbanos e rurais do Brasil.

Agenda

No Poder Judiciário, a nível federal, em busca no site do STJ, nenhum acórdão foi encontrado para os descritores "equipamento LGBT", "centro de referência LGBT", "centro de diversidade". No STF, foram apenas encontrados dois processos, mas no caso, um centro de referência era simplesmente a parte proponente, sendo que os temas envolvidos não versavam sobre os equipamentos em si. No Legislativo, na busca pelos mesmo descritores, foi encontrado apenas um requerimento de Audiência Pública para debater a censura contra expressões culturais LGBT, ocorridos especialmente em equipamentos públicos de diversos estados brasileiros, apresentado por Luizianne Lins (PT/CE) em 12/06/2019 e já arquivado.

No Plano Nacional de Promoção da Ci-

dadania e Direitos Humanos de LGBT era estabelecido em sua ação 1.1.22: "apoiar a criação de Centros de Documentação e Referência de temas relacionados à população LGBT no Brasil"; em sua ação 1.3.7. "Implantar na estrutura das instituições de defesa social ouvidorias que atuem como centros de referência contra a discriminação objetivando o acolhimento, orientação, apoio e encaminhamento de denúncias de crimes contra a população LGBT"; "Promover a organização de redes integradas de atenção à Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais em situação de violência doméstica, sexual e social, em parceria com os Centros de Referência de Combate à Homofobia e Núcleos de Pesquisa e Promoção da Cidadania LGBT da Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH" (2.3.3.).

Box de Experiências

Cartilha o Ministério Público e os Direitos de LGBT

Publicada no ano de 2017, a cartilha elaborada pelo Ministério Público explicita os principais direitos da população LGBT e lista Centros de Referência para a população LGBTQIA+ no Brasil. Apesar de majoritariamente limitado aos grandes centros urbanos, é louvável a organização da cartilha em linguagem acessível e a sistematização dos poucos equipamentos públicos disponíveis para a população LGBTQIA+.

Centros de Referência/de Cidadania LGBTQIA+ nas capitais

Com algumas exceções, atualmente a maioria das capitais dos estados e o Distrito Federal dispõem de centros de referência e de cidadania LGBTQIA+, onde a população LGBTQIA+ é atendida, e a partir dos quais são elaboradas recomendações e orientações para os demais órgãos públicos, vindas de demandas sociais. Apesar da importância e de uma relativa interiorização deste tipo de equipamento, a maior parte dos municípios brasileiros não dispõe de políticas públicas ou de equipamentos voltados para as pessoas LGBTQIA+. Dessa feita, recomenda-se maiores esforços pelos governos estaduais e do Distrito Federal de internalizar estes esforços.

7. Inexistência de dados oficiais relacionados à Assistência Social e Trabalho da População LGBTQIA+

Descrição

Há um vácuo de dados oficiais no Brasil. Não há levantamento nacional do perfil de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneras, intersexuais e de demais identidades de gênero e/ou orientações sexuais (LGBTI+) referente aos setores do trabalho e da assistência social.

Dados

A comunidade LGBTQIA+ segue desamparada de dados oficiais e, em relação aos dados produzidos pela sociedade civil, poucos são aqueles que descrevem realidades e condições para além da LGBTQIAfobia, carecendo, portanto, de dados demográficos, sociais, econômicos, culturais, entre outros, que possam subsidiar políticas públicas em favor dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que não sejam exclusivamente focadas em soluções penais ou punitivista.

O documento que institui o Sistema LGBT indica que ele tem a pretensão de promover equidade social através da cidadania e enfrentamento da violência

Discussão

Para que se possa compreender a inexistência de dados públicos sobre a questão, é oportuno que seja considerado brevemente uma historicização do campo. Como apontam Mello, Britto & Maroja (2012), o contexto de reivindicações por políticas públicas LGBTI+ é recente, sendo também recente sua incorporação na estrutura do Estado. Em linhas gerais, frente a um Legislativo pouco interessado ou até mesmo resistente com a questão, os autores entendem que o movimento LGBTI+, talvez por perceber a receptividade dos governos Lula (2003-2011), que basicamente formulou e implementou os principais instrumentos e mecanismos, tenha focado no Poder Executivo. De todos modos, vale lembrar também que o ex-presidente Lula incluiu apenas em seu segundo plano de governo expressamente a população LGBTI+.

Como alguns dos marcos históricos relevantes, pode-se apontar o Plano Nacional de Direitos Humanos II (2002), que entre suas ações, apresentava cinco relacionada à temática; a formação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação (2000); Plano Brasil Sem Homofobia (2004); Conferência Nacional LGB (2008), Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTs (2009); Criação da Coordenadoria Nacional de Pro-

moção dos Direitos de LGBT (Secretaria de Direitos Humanos) (2010); implantação do Conselho Nacional LGBT (2010). Mais recentemente, inclusive, sob a gestão do ex-presidente Michel Temer, foi convocada a III Conferência Nacional LGBT.

Apesar de muitos desses instrumentos preverem políticas públicas e a produção de dados e indicadores para o acompanhamento dessas, como por exemplo as metas 8¹, 55², 56³ e 59⁴ do eixo I (Políticas Intersectoriais, Pacto Federativo, Participação Social e Sistema Nacional de Promoção da Cidadania e Enfrentamento da violência contra população LGBT), 13⁵ e 19⁶ do eixo III (Segurança Pública e Sistema de Justiça na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBT) e 36⁷ do eixo IV (Marcos Jurídicos e Normativos para o Enfrentamento à violência contra a população LGBT) da III Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2016), percebe-se uma repetição de metas dos outros planos e instrumentos, o que nos leva a concordar com os espe-

1 Implementar centros de promoção da cidadania LGBT em todo o território nacional, com o objetivo atender vítimas LGBT discriminadas e garantir seus direitos, os quais deverão (1) prestar atendimento jurídico, psicológico e social a pessoas LGBTfobia vítimas de violência, preconceito e discriminação, assim como seus familiares (2) ter suas ações monitoradas e consolidar dados sobre atendimentos e encaminhamentos das vítimas de LGBTfobia e (3) diagnosticar e tornar público os dados de violência e discriminação contra a população LGBT.

2 "Garantir a inserção dos campos orientação sexual, identidade de gênero, nome social e gêneros não-binários, bem como os novos arranjos familiares, 34 em todos as base de dados e registros administrativos governamentais, nas três esferas federativas e nos três poderes, a fim de efetivar a consolidação de instrumentos de avaliação, acompanhamento e monitoramento pelo poder público e sociedade civil, promovendo a visibilidade das pessoas LGBT".

3 "Fomentar a abertura de grupos de trabalho LGBT, em articulação com o movimento social e o Conselho Nacional LGBT, nos sistemas de segurança, que garantam a geração e a divulgação dos dados de violação de direitos e a formação continuada na rede de segurança sobre temáticas LGBT".

4 "Criar observatórios estaduais públicos permanentes da violência contra LGBT e intersexuais, que tenham garantia de recursos públicos para geração, registro e disseminação de dados e promoção dos direitos LGBT e intersexuais".

5 "Desenvolver pesquisas e levantamento de dados acerca dos atos de discriminação motivados por orientação sexual e identidade de gênero, promovendo a sistematização em âmbito nacional e posterior publicação dos resultados obtidos, realizado pelos órgãos competentes municipal, estadual e federal assegurando o controle social, conferindo ampliação da visibilidade da violência lesbohomotransfóbica".

6 "Garantir nos documentos dos órgãos de segurança pública, de justiça, conselhos tutelares, delegacias, bem como no Sistema Nacional de Informação em Segurança Pública (SINESP), campos de registro constando nome social, identidade de gênero, orientação sexual, identificação de casos de violência lesbohomotransfóbica, visando a produção de dados estatísticos e relatórios a serem divulgados periodicamente, para a elaboração e aprimoramento de políticas de segurança e justiça".

7 "Padronizar e sistematizar os dados LGBT atendidos por todos os equipamentos e serviços Municipais, Estaduais, Distrital e Federal, observada a necessidade de autodeclaração de indivíduo e o respeito ao sigilo profissional, utilizando-os para realizar pesquisas que orientem as políticas públicas para a população LGBT e para compor o banco de dados do observatório LGBT".

cialista do campo que compreendem que as políticas públicas LGBTQIA+ não saem de sua dimensão programática. Ou seja, planejam-se ações e iniciativas, inclusive a realização de levantamentos estatísticos, porém essas não são realizadas e/ou consolidadas.

Na análise de Bruna Irineu (2017), pelo fato de se tratarem muitas vezes de políticas de governo, sem dotações orçamentárias próprias, como políticas de Estado, haveria dificuldades em se desenvolver ações públicas continuadas e equânimes em todo o território federal. Essa situação seria vivenciada até mesmo pelo Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, instituído em 2013:

O documento que institui o Sistema LGBT indica que ele tem a pretensão de promover equidade social através da cidadania e enfrentamento da violência (BRASIL, 2013). São mencionados o Suas (Sistema Único de Assistência Social) e o SUS (Sistema Único de Saúde) como sendo suas bases de formulação política. Entretanto, há um distanciamento significativo destas duas políticas com o Sistema LGBT. Um dos fatores é que elas são políticas de Estado, garantidas legalmente e com dotação orçamentária, ao passo que o Sistema LGBT foi instituído por portaria e não possui uma dotação orçamentária explícita

Frente a esse contexto de fragmentação e inação, encontram-se algumas pressões da sociedade civil organizada, como por exemplo a VOTE LGBT, coletivo que desde 2014 busca realizar levantamentos e pesquisas sobre a situação de LGBTI+ no Brasil, e a recém-chegada organização internacional ALL OUT, que empreendeu uma campanha em favor da inclusão de LGBTI+ no censo do IBGE 2021 (ALL OUT, 2021), questão que já fora parcialmente proposta no plenário pela deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ), ao sugerir a inclusão da categoria "transexual e travestis" entre as classificações de gênero empregadas pelo IBGE, arquivada em 31/01/2019 (BRASIL, 2016), e também defendida pela Aliança Nacional LGBTI+ (FARINA, 2021) e a própria Defensoria Pública da União, a partir de pedido da ANTRA.

O contexto geral das estratégias discursivas dessas organizações é baseado na noção de invisibilidade, que é combatida então por pesquisas e levantamentos amostrais e feitos por técnicas muitas vezes pautadas pelas realidades materiais de cada organização, uma vez que a produção de dados tem custos. No caso da campanha da All Out, vemos claramente a ligação entre o contexto de visibilidade/representatividade e a necessidade de dados:

A implementação de políticas públicas para proteger as pessoas LGBTQIA+ depende da produção de dados sobre essa população e sua distribuição no território. Sem estes dados, o Estado fica incapaz de saber onde estão LGBTQIAs, quais suas necessidades e VULNERABILIDADES, não podendo, portanto, desenvolver políticas públicas eficazes, capazes de garantir nossos direitos.(ALL OUT, 2021)

Do ponto de vista dos especialistas, como o pesquisador Cleyton Feitosa, que se dedica ao estudo das políticas públicas para a população LGBTQIA+, a ausência de estatísticas impede o governo e instituições de trabalharem em ações com efeitos de grande escala, destinadas à solução de problemas coletivos: “Como um analista da assistência social pode pensar em uma política de fortalecimento econômico da população LGBTQIA+ sem saber qual a média da renda desse público? Afinal, há LGBTQIA+ ricos e pobres. Quantos são os pobres?”.

Quanto as pessoas que fazem gestão do alto escalão, baseadas numa retórica supostamente "mais técnica", alega-se o problema de se tratar de uma questão subjetiva e demandar maior treinamento dos recenseadores, justificando também fatores como o fato de só uma pessoa poder responder por casa e a existência de muitas

categorias identitárias, apesar de reconhecer a existência de grupo constituído no instituto para pensar a questão (FIGUEIREDO, 2021). Entretanto, isso não justifica a recusa do IBGE, como aponta nota de repúdio da Aliança Nacional LGBTI (FARINA, 2021):

A resposta do referido instituto, apesar de salientar a importância e relevância da temática apresentada na solicitação da Aliança Nacional LGBTI+ resulta em uma negativa, o que mais uma vez reforça a necessidade de se persistir na luta, seja por via legislativa ou até mesmo judiciária, a fim de que tal censo possa ser realizado. Não há possibilidade de se construir políticas públicas sem informações precisas, tais produções realizadas sem os referidos dados tornam-se genéricas e passíveis de graves equívocos ao não contemplar as reais necessidades da população LGBTQIA+.(FARINA, 2021)

Quando consideramos que algumas das questões demandas por essas organizações foram parcialmente consideradas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), percebemos que a argumentação técnica serve como um "espantalho" das reais motivações por trás desses discursos, que servem de pretexto para o pânico moral de certos setores e a negação de direitos de cidadania para outros (MISKOLCI, 2017), prevalecendo entendimentos e disposições de ordem religiosa e/ou morais em detrimento de princípios constitucionais, como o art. V da Constituição, cláusula pétrea que estabelece o princípio de dignidade da pessoa humana.

Essas marcas do conservadorismo, cada vez mais articuladas com a eleição de uma plataforma de governo baseada nesse tipo de discurso (PINHEIRO-MACHADO, 2020), representam um grande fator limitador do acesso a direitos básicos de cidadania por parte de LGBTQIA+. Como afirmado em introdução, de acordo com o levantamento de Gênero e Número (FERREIRA, 2021) a partir do Portal da Transparência, a ministra não utilizou nenhum recurso destinado às políticas públicas para a população LGBTQIA+, mesmo tratando-se de apenas R\$ 800 mil disponíveis. Como a reportagem mesmo registra, isso é entendido pelos ativistas e demais atores políticos envolvidos com a pauta como uma recusa de fundo moral.

A argumentação técnica serve como um "espantalho" das reais motivações por trás desses discursos, que servem de pretexto para o pânico moral de certos setores e a negação de direitos de cidadania para outros

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que faltam dados que embasem a promoção de políticas públicas efetivas, essas políticas públicas tampouco existem. Ou seja, como justificar a intervenção do Estado se não há dados públicos? Como coletar esses dados senão a partir do reconhecimento do tema como aspecto legítimo a ingressar na agenda pública? Sem a vontade política e o diálogo com movimentos sociais, como estes temas podem se constituir como problemas públicos?

Por último, vale mencionar também a falta de homogeneidade de procedimentos e padrões para a atuação de municípios e estados, posto que não há regulamentação, nem sequer coordenação por parte da União Federal, que se omite em seu papel de coordenação na lida com esse problema. Com a não apreciação do tema pelo poder público, prevalece a falta de ação e a existência de "ilhas de efi-

ciências" e pequenos cases de ações de sucesso, que apesar de sua importância, não são fortes o suficiente para alterar o quadro de abandono e descasos vivenciados por pessoas cidadãs LGBTQIA+.

Como último comentário deste problema final, gostaríamos de propor uma amarração entre os destaques de raça, gênero, orientação sexual e classe social que foram citados ao longo do texto. Tal amarração consiste na observância de que apenas por meio de um sério levantamento de dados da população LGBTQIA+ e a sistematização efetiva destes, é que poderemos compreender de fato como esses encontros e desencontros entre os diferentes marcadores sociais da diferença são operados e, assim, elaborar políticas públicas que tratem de efetivamente reduzir tais disparidades em termos de acesso à plena cidadania, na qual encontra-se o direito fundamental ao trabalho.

Box de Experiências

Uma experiência recente desenvolvida pelo poder público que merece atenção é o caso do Mapeamento das Pessoas Trans no município de São Paulo (CEDEC, 2021), desenvolvido pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea por meio de contrato firmado com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo (SP), viabilizado por recursos provenientes de emenda do vereador Eduardo Suplicy. Todo o movimento de pesquisa foi feito em diálogo com representantes e organizações da sociedade civil, sendo que dos 30 pesquisadores de campo, 10 tinham experiência em pesquisa social e 20 eram pessoas trans identificadas com o gênero travesti, mulher trans e homem trans. Mesmo com as limitações em razão da pandemia de Covid-19, foram realizadas 1.788 entrevistas. Esta foi uma primeira etapa de pesquisa, que continuará a ser realizada e que poderá fomentar proposições de políticas públicas na Câmara de Vereadores de São Paulo.

Infelizmente, grande parte das experiências de excelência no campo são ainda realizadas por organizações não-governamentais, como o Ibdsex, que lançou uma pesquisa ao fim de 2020 (SOU-

ZA, 2020), ou o VOTELGBT que desenvolveu uma pesquisa sobre a situação de LGBTQIA+ na pandemia de Covid-19 (VOTELGBT, 2020), em parceria com a UNICAMP e a UFMG. Se a escassez de recursos e a falta de apoio por parte do Estado indicam por um lado as dificuldades da questão e justificam certas dificuldades em termos de representatividade das amostras desta pesquisa, por outro lado, atestam uma cidadania precária de LGBTQIA+ e a falta de vontade política do Estado em desenvolver ações

Um exemplo de levantamento de dados realizado em nível municipal é o caso do relatório do Centro Janaína Dutra, que coleta dados da população LGBTQIA+. O Centro Janaína Dutra é um serviço municipal de proteção e defesa da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) em situação de violência e outras violações/omissões de direitos com base na sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. Anualmente, a instituição publica um Relatório no qual detalha o perfil dos atendidos, número dos atendimentos, principais queixas da população LGBTQIA+ reportadas, entre outros aspectos. A continuidade dessa publicização de dados é um exemplo de política pública ímpar no Brasil.

DISCUSSÃO DO PROBLEMA

Limitações da pesquisa

Para além dos limites inerentes a uma pesquisa realizada por meio de levantamento de informações não-sistemático, o principal problema encontrado foi justamente a ausência de dados públicos sobre a questão, em especial, aqueles produzidos pelo Estado. Nesse sentido, conforme comentamos anteriormente, na ausência do Estado, encontramos iniciativas de pesquisa e levantamento de dados realizadas, por um lado, pela sociedade civil, muitas vezes sem recurso, impactando na representatividade dos dados, e por outro, por empresas e associações de classe, que podem resultar em certas parcialidades na escolha das questões, assim como no tratamento delas.

Em termos mais simples, o que tratamos de dizer é que face à inação pública, os dados produzidos por grupos da sociedade civil, apesar de sinalizarem certas urgências no enfrentamento das questões aqui levantadas, são por vezes pouco representativos e insuficientes para que se possa compreender de uma forma mais aprofundada os problemas e dilemas sociais enfrentados pela população LGBTQIA+. Invariavelmente, realizadas de forma online, percebemos certa concentração na região Sudeste. Sobre esse aspecto, é oportuno refletir sobre o acesso a essas pesquisas, a disponibilidade de tempo para respondê-las e até mesmo o próprio acesso à internet.

Do lado das pesquisas realizadas pelo mercado, é difícil depurar os interesses mercadológicos na realização dessas pes-

quisas, que claramente podem servir para um panorama preliminar da situação e reapropriados para a luta política, porém insuficientes para compreender a real situação enfrentada pela população LGBTQIA+ para além do panorama dos interesses e objetivos do capital que financia essas pesquisas, certamente, com seus interesses próprios. Assim, questionamos: como se vivencia o mercado de trabalho no caso da população LGBTQIA+ no contexto rural? O que se sabe sobre as situações de LGBTQIA+ no mercado informal, por exemplo? O que se sabe dos recortes raciais nessas questões? Além disso, vale ressaltar que ainda há pesquisas que utilizam termos e operam compreensões e conceitos que já foram, em certo sentido, superadas ou problematizadas pela comunidade LGBTQIA+, como, por exemplo, o termo homofobia, que não contempla necessariamente as pessoas trans, que frequentemente são as que mais sofrem discriminações no mercado de trabalho e dificuldades de acesso aos serviços públicos.

Nesse sentido, para futuras pesquisas, recomenda-se esforços que busquem superar o problema da representatividade de dados, a falta de uma perspectiva interseccional, a concentração regional no sudeste e que estendam o olhar às experiências para além do mercado formal. E que, além disso, estabeleçam diálogos com a população LGBTQIA+ desde a formulação dos instrumentos de pesquisa.

APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES

Como resultado do movimento de pesquisa realizado e a o breve resumo esboçado na seção anterior, tecemos alguns apontamentos e considerações sobre o campo analisado na forma de tópicos que podem ser traduzidos em ações por parte do Estado:

- Considerando a falta de institucionalização da área, compreendida na escassez de recursos orçamentários e de ações que de fato façam com que as diretrizes programática se convertam em políticas públicas, é necessário que a União e os estados assumam seu papel de coordenadores para que as municípios, responsáveis diretas pelas competências da área, possam implementar de forma coesa e contínua suas ações para além de políticas de governo, convertendo-as em políticas de Estado.
- Como necessário contrapeso a esse papel que a priori deve ser mais centralizado, recomenda-se também a atenta participação dos municípios, que devem ser sensíveis às particularidades das realidades locais, inclusive considerando as desigualdades dentro das próprias cidades e as diferenças de acesso em razão de outros marcadores sociais da diferença, como, por exemplo, raça. Assim, a oferta de equipamentos públicos nos municípios deve ter como objetivo atenuar de forma as desigualdades existentes.
- É essencial que as demandas pela inclusão do recorte LGBTQIA+ no Censo nacional sejam escutadas e implementadas, ainda que para isso seja necessária a judicialização da questão, o que acaba por ser o único caminho para o avanço da pauta no país. Apenas com uma visão total é que se poderá compreender de fato a situação da população LGBTQIA+ no Brasil. Caso contrário, seguiremos com visões parciais e fragmentadas, sem ideia das áreas de maior urgência e consequente prioridade de ação.
- Sobre o que parece ser um projeto de desmonte de uma área já caracterizada pela baixa institucionalidade, também é necessário questionar as recentes ações da pasta de Direitos Humanos e a inutilização dos poucos recursos assinados.
- Considerando também os recursos utilizados na realização das Conferências Nacionais, as demandas pactuadas pela sociedade civil nesses instrumentos devem ser consideradas pelo Poder Executivo. A inobservância aos instrumentos de participação política além de constituir forte ataque aos valores democráticos que constituem o Estado de Direito, contribui para a continuidade de situações de cidadania precária vivenciadas pelas pessoas LGBTQIA+ no país. É preciso superar a dimensão programática.
- Com a superação da dimensão programática, devem ser formulados dados e indicadores que forneçam informações para o Sistema Nacional LGBT.
- O Sistema Nacional LGBT, exemplo de outras políticas, foi instituído por meio de portaria, resultando numa situação de insegurança jurídica. Nesse sentido, é preciso construir articulações legislativa que confirmem solidez a esses instrumentos, garantindo segurança para além de determinações e orientações ideológicas de governo.
- Faz-se necessário que a Política Nacional de Assistência Social reconheça as particularidades da população LGBT para além do recorte da universalidade, construindo vias que promovam a equanimidade nas condições de acesso aos direitos universais.

CONCLUSÃO

Nesta seção, como meio de retomar o que foi explorado ao longo da pesquisa, considerando as diferentes áreas - Trabalho e Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública -, são pontuados, brevemente, os principais resultados das ações e iniciativas, bem como de produções e esforços, no que tange à representação de demandas de vivências LGBTQIA+ no poder público, na sociedade civil e na mídia. Ao longo da pesquisa foi dada ênfase às problemáticas sociais que atingem pessoas LGBTQIA+ dentro das áreas de política pública consideradas nesta pesquisa e, à luz dos resultados obtidos, destaca-se, neste espaço, convergências entre as áreas e especificidades inerentes à cada uma delas, os limitantes da pesquisa, em virtude de fatores internos ao arranjo desta, e de fatores externos, com destaque à finalidade do projeto e da expectativa de tê-la alcançado.

Assim, de maneira geral, é comum às diferentes áreas de políticas públicas que houve, nos últimos anos, um desmonte estratégico nas discussões em torno de demandas das populações LGBTQIA+ - inibindo o avanço de pautas já discutidas na agenda governamental e desincentivando a construção de demandas latentes -, além de colocar em risco diversas conquistas. Ao focar no nível federal, são poucas as iniciativas mapeadas de políticas públicas bem estruturadas que tenham como público-alvo pessoas LGBTQIA+, e a legislação tem se mostrado incipiente frente às demandas, como pôde ser observado ao longo das questões.

Com as lacunas deixadas pelo poder público, a sociedade civil organizada e a mídia têm desempenhado um papel importante ao pressionar e trazer à tona pautas, dados e informações acerca das vivências LGBTQIA+. No que diz respeito à mídia, dividindo-se entre mainstream e alternativa, tem-se que há uma cobertura que abrange tanto a divulgação e a descrição de fatos e estatísticas até a denúncia e militância ativa, respectivamente. Enquanto a sociedade civil organizada, além de atuar com advocacy e pressão social, ainda presta serviços de interesse público e contribui com a produção de dados e pesquisas.

Sendo este ponto - dos dados e informações - um dos principais limitantes da pesquisa aqui apresentada, pois, em vista da ausência de mapeamentos nacionais das populações LGBTQIA+ nos censos demográficos, cria-se uma relação de dependência aos dados produzidos por organizações da sociedade civil ou privadas. Também, em algumas áreas em que registros administrativos são fontes importantes de informação, ao não dispor de campos para preenchimento da identidade de gênero e orientação afetivo-sexual, impossibilita-se a construção de análises específicas para problemáticas sociais que afligem pessoas LGBTQIA+.

Nesta seara, destaca-se a dificuldade de, a partir dos dados disponíveis - advindos de fontes públicas, da mídia ou da sociedade civil -, aprofundar a perspectiva interseccional nas questões levantadas, o que deve-se tanto à ausência de segregação por categorias (gênero, raça, classe, identidade e orientação sexual, faixa etária e outras) nos dados disponíveis, quanto à, ainda, incipiente produção de estudos

e veiculação de notícias que considerem tais especificidades da vivência LGBTQIA+ para mulheres, pessoas negras, pobres, rurais ou periféricas, idosas, dentre outras categorias de opressão presentes na cultura enraizada na sociedade brasileira. Além de ser possível, assim, notar especificidades de como são tratadas as políticas públicas e outras ações referentes ao público LGBTQIA+ brasileiro, a depender do ente federado, da gestão e do setor alocado.

No entanto, houve esforço em levantar questões com temáticas interseccionais, bem como de aprofundar a discussão nestas categorias em abordagens mais abertas. Ao perpassar por cada área, observa-se que no que tange, primeiro, à área do Trabalho e Assistência Social, os dados demonstram que o mercado de trabalho é um espaço predominantemente cis e branco, apresentando barreiras para entrada de pessoas LGBTQIA+ quando as vagas não são específicas para tal público. Outro ponto importante está atrelado à maior vulnerabilidade imposta à população T e aos corpos femininos, sendo possível realizar conexões entre escolaridade e segurança pública, onde essa população é, também, a que mais sofre com evasão escolar, discriminação, agressões e até morte. Ainda nesta área, por exemplo, existe o Programa Transcidadania que, apesar de sua extrema importância para inserção de pessoas trans e travestis na educação, no mercado de trabalho e na economia, ainda é limitado por se situar apenas na esfera municipal da cidade de São Paulo (SP), o que dificulta sua expansão para outras áreas, à restrição orçamentária e aos dispositivos legais que corroboram com a sua continuidade.

Utilizando este gancho, na área da Educação, a aproximação do recorte LGBTQIA+ à outras categorias teve como enfoque aspectos socioeconômicos que, juntos, abarcam questões relevantes acerca dos obstáculos da permanência na escola e da inserção no ensino superior, sendo ainda mais difícil para pessoas trans e pobres. Nesta área onde as identidades LGBTQIA+ são frequentemente debatidas, - muito devido a existência de instâncias que permitem o maior diálogo com a população -, observa-se a constante entrada, desmonte, desarticulação e a saída de tais pautas, porém, mesmo com esses empecilhos, ainda assim é uma das poucas áreas que possui maior mobilização e alcance a nível federal, junto à área de Saúde.

Na área da Saúde, houve um esforço significativo para cobrir aspectos da saúde de pessoas LGBTQIA+ por raça - encontrando maior dificuldade nos dados para populações indígenas e quilombolas -, por faixa etária - com destaque às pessoas idosas -, por gênero - considerando mulheres lésbicas -, e por condições socioeconômicas - tratando de moradores de rua, tema presente, também, na área do Trabalho e Assistência Social.

Na Segurança Pública, foram construídas temáticas que abordaram especificamente a população negra como alvo da violência LGBTQIA+fóbica, bem como mulheres lésbicas, sobretudo em casos de assédio e até lesboicídio, e a relação entre regionalidade e dados públicos de pessoas LGBTQIA+. De todo o exposto sobre os destaques das áreas quanto à interseccionalidade, reitera-se o apelo por maior sensibilidade nos dados públicos e maior visibilização de demandas LGBTQIA+ em contextos de gênero, de raça, de classe, de faixa etária e, até mesmo, de restrição de liberdade, ponto este trazido ao longo das questões.

Da mesma forma, observa-se que grande parte dos dados referentes às violências LGBTQIA+fóbicas (tema amplamente abarcado na Segurança Pública) não provêm, necessariamente, da área da Segurança Pública, mas, contribuem para esse mapeamento áreas como a de defesa dos Direitos Humanos e da Saúde, onde esta última consegue fazer os devidos cruzamentos de dados, como os de identidade de gênero, raça e etnia e sexualidade.

Os limitantes apresentados, somados às próprias limitações metodológicas de uma abordagem exploratória, não impactaram, porém, no alcance do objetivo desta pesquisa: elucidar que o direito fundamental da dignidade humana está incluso em nossa Constituição Federal de 1988, onde prevê que todos os indivíduos devem ser tratados igualmente independente de sua raça, cor, idade e, essencialmente, de sua identidade de gênero e sexualidade. E demonstrar que, apesar de alguns avanços nos textos da lei, a sociedade brasileira apresenta, em contrapartida, uma robusta estrutura conservadora disseminada em sua cultura e costumes, sendo exatamente essa estrutura que o trabalho pretende incomodar, levando informação e reflexão de forma clara e científica a todas as pessoas, despertando-as sobre temas sensíveis e que se fazem invisíveis no atual projeto de marginalização das demandas LGBTQIA+.

REFERÊNCIAS

ABGLT. Site da ABGLT. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.abglt.org>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ABRIL. Não é escolha. É estar disposta a assumir sua identidade. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/nao-e-escolha-e-estar-disposta-a-assumir-sua-identidade>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ABRIL. Pais gays se envolvem mais na vida dos filhos. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/pais-gays-se-envolvem-mais-na-vida-dos-filhos>. Acesso em: 10 abr. 2021.

AGÊNCIA AIDS. Projeto de Lei que visa promover educação sexual nas escolas do estado de São Paulo será votado nessa quinta-feira (24). Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://agenciaaids.com.br/noticia/65785/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

AGÊNCIA BRASIL. Debatedores divergem em audiência na Câmara sobre Estatuto da Família. Artigo. Brasil. 2015. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-06/caticos-e-evangelicos-divergem-na-camara-sobre-estatuto-da-familia>. Acesso em: 10 abr. 2021.

AGÊNCIA C MARA DE NOTÍCIAS. Brasil. Câmara dos Deputados (org.). Proposta susta realização de 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas LGBT. 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/549802-proposta-susta-realizacao-de-4a-conferencia-nacional-de-politicas-publicas-lgbt/>. Acesso em: 23 maio 2021.

AGÊNCIA O GLOBO (org.). Apenas 30% das mulheres LGBT se assumem em ambiente de trabalho, diz pesquisa. 2020. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/Gestao-de-Pessoas/noticia/2020/03/apenas-30-das-mulheres-lgbt-se-assumem-em-ambiente-de-trabalho-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 19 maio 2021.

AGUIAR, Estela. Emprego para pessoas trans: o lento avanço no mercado de trabalho. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/29/emprego-para-pessoas-trans-o-lento-avanco-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 23 maio 2021.

ALBUQUERQUE, Larissa. Em debate no Brasil, educação sexual nas escolas é realidade na Argentina. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/reportagens/educacao-sexual-nas-escolas-e-realidade-na-argentina/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ALECRIM, Denyr Jeferson Dutra et al. Fatores associados à troca de sexo por dinheiro em homens que fazem sexo com homens no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 1025-1039, 2020.

ALESP (SP). Lei nº 10.948, de 05 de novembro de 2001. (Atualizada até a Lei nº 15.082, de 10 de julho de 2013). Brasil. 2001. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2001/lei-10948-05.11.2001.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ALL OUT (org.). IBGE: INCLUA PESSOAS LGBTI+ NO CENSO 2021. 2021. Disponível em: <https://action.allout.org/pt-br/m/8b6c7069/>. Acesso em: 19 maio 2021.

ALMEIDA, Rodolfo; MARIANI, Daniel. Qual é o perfil da população Carcerária Brasileira. NEXO JORNAL . 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/18/Qual-o-perfil-da-popula%C3%A7%C3%A3o-carcer%C3%A1ria-brasileira>. Acesso em: 24 mai. 2021.

AMADO, Guilherme. DAMARES NÃO USOU VERBA PARA POLÍTICAS LGBT EM 2020. 2020. Disponível em: <https://epoca.globo.com/guilherme-amado/damares-nao-usou-verba-para-politicas-lgbt-em-2020-24828323>. Acesso em: 04 maio 2021.

AMARAL, Renato Rossato et al. Discriminação por orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho: um estudo da jurisprudência dos Tribunais do Trabalho. 2017.

AMORIM, Daniela; NEDER, Vinicius. Negros tem mais dificuldade de obter emprego e recebem até 31% menos que brancos. 2019. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/11/06/negros-tem-mais-dificuldade-de-obter-emprego-e-recebem-ate-31-menos-que-brancos.htm>. Acesso em: 21 maio 2021.

ANDIFES. Universidade promove parada do orgulho LGBT. Artigo. Brasil. 2015. Disponível em: <https://www.andifes.org.br/?p=40007>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ANDRADE, Luma Nogueira de. TRAVESTIS NA ESCOLA: ASSUJEITAMENTO E RESISTÊNCIA À ORDEM NORMATIVA. Tese submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Ceará. Brasil. 2012. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7600/1/2012-tese-lnandrade.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ANTRA (org.). ASSASSINATOS - ANTRA. 2021. Disponível em: <https://antrabrasil.org/assassinatos/>. Acesso em: 23 maio 2021.

ANTRA (org.). Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Disponível em: <https://antrabrasil.org/>. Acesso em: 23 maio 2021.

ANTRA. Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2020. Dossiê. Brasil. 2021. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2021.

ANTRA. Direitos humanos e o “direito dos banheiros”. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://antrabrasil.org/2018/07/19/direitos-humanos-e-o-direito-dos-banheiros>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ANTRA. NOTA PÚBLICA DA ANTRA SOBRE COTAS E RESERVAS DE VAGAS EM UNIVERSIDADES DESTINADAS ÀS PESSOAS TRANS. UOL. 2020. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/12/nota-sobre-cotas-trans-antra.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2021.

APT - Association for the Prevention of Torture. Por uma proteção efetiva das pessoas LGBTI privadas de liberdade: um guia de monitoramento. Tradução de Luíza Luz de Souza. Genebra, 2018. 152 p. Disponível em: <https://www.apt.ch/en/resources/publications/towards-effective-protection-lgbti-persons-deprived-liberty-monitoring-guide>. Acesso em: 12 abr. 2021.

ARARAQUARA (SP). Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT (LGBTQIA+), composto por 22 (vinte e duas) diretrizes, para o período compreendido entre os anos de 2018 e 2021, e dá outras providências.. Legislação Municipal. Brasil. 2018. Disponível em: <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/projetoslei/163-2018>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ASSIS, Rafael Damaceno de. "A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro." Revista CEJ (2008): 74-78.

ASSUNÇÃO, Clara. Somado ao coronavírus, preconceito amplia riscos à saúde mental de pessoas LGBT. Matéria. Brasil: Rede Brasil Atual. 2020. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/05/somado-ao-coronavirus-preconceito-amplia-riscos-a-saude-mental-de-pessoas-lgbt/>. Acesso em: 26 abr. 2021.

AUDIÊNCIA Pública sobre o Processo Transexualizador. Produção de Defensoria Pública do RJ. RIO DE JANEIRO, 2020 (265MIN). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Pk9qdZiH-Fxw&t=3712s>. Acesso em: 24 mai. 2021.

BAHIA. Legislação Municipal. Salvador, BA. 1997. Disponível em: <https://www.grupodignidade.org.br/legislacao/lei-no-5-27597>. Acesso em: 10 abr. 2021."

BARBIÉRI, Luiz Felipe. CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação. G1, 2019. Disponível em <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml>. Acesso em: 18 de abril de 2021.

BARROSO-PAVIA, Rafael. Modelos ideológicos de regulação da prostituição ou trabalho sexual: abordagem a partir de uma perspectiva jurídica e social. Oficina do CES, n. 454, p. 1-14, 2020.

BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naider Bonfim. DOSSIÊ ASSASSINATOS E VIOLÊNCIA CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS BRASILEIRAS EM 2020. [S.I.]: Editora Expressão Popular, 2020. Disponível em: <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>. Acesso em: 23 maio 2021.

BENTO, Berenice. Brasil: país do Transfeminicídio. Centro Latino-Americano em sexualidade e direitos humanos, Rio de Janeiro, 04 jun 2014. Disponível em: http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Transfeminicidio_Berenice_Bento.pdf. Acesso em: 9 maio 2019.

BERTHO, Helena. Congresso Nacional nunca aprovou nenhuma lei voltada para direito LGBT. 2018. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/06/06/congresso-nacional-nunca-aprovou-nenhuma-lei-voltada-para-direitos-lgbt.htm>. Acesso em: 19 maio 2021.

BERTO, Iohana do Nascimento C. O grande silêncio: invisibilidade e transfeminicídio no Brasil. XI Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas–SEPECH: Humanidades, Estado e desafios didático-científicos. Londrina, p. 27-29, 2016.

BEZERRA, Julia Lima. Preconceito contra LGBTQIA+ ainda é problema na saúde. Veja, 2020. Disponível em <https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/preconceito-contra-lgbtqia-ainda-e-problema-na-saude/>. Acesso em: 18 de abril de 2021.

BOAVENTURA, L. S. et al. O disque 100 e a violência LGBT. In: XI Colóquio Nacional Representações de Gênero e de Sexualidades. Anais. Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/18569>. Acesso em: 25 mar. 2021.

BOLETIM ABIA, RIO DE JANEIRO, OUT 2018. Disponível em: http://abiuids.org.br/wp-content/uploads/2018/10/BOLETIM_ABIA_63_PrEP_completo.pdf. Acesso em: 24 mai. 2021.

BOND, Letycia. Brasil registrou 124 assassinatos de pessoas transgênero em 2019. Agência Brasil. São Paulo, 29 jan. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-01/brasil-registra-124-assassinatos-de-pessoas-transgenero-em-2019>. Acesso em: 11 abr. 2021.

BRAGA, Claudia Pellegrini; d'Oliveira, Ana Flávia Pires Lucas. Políticas públicas na atenção à saúde mental de crianças e adolescentes: percurso histórico e caminhos de participação. Artigo. Rio de Janeiro: Ciência & Saúde Coletiva, vol. 24, nº2. 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019000200401. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRANDALISE, Camila. Violência doméstica também existe entre casais gays. Universa, 16 jun. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/06/16/violencia-domestica-tambem-existe-entre-casais-gays-entenda.htm>. Acesso em: 18 mar. 2021.

BRANDÃO, Hermínia . 1º Seminário Velhices LGBT, em São Paulo, dia 25 de novembro, entrada franca – Jornal da 3ª Idade. Site. Santo Amaro e Região (SP). 2017. Disponível em: <http://www.jornal3idade.com.br/?p=16187>. Acesso em: 10 abr. 2021."

BRASIL (Org.). O que é prevenção combinada. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. BRASÍLIA. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/o-que-e-prevencao-combinada>. Acesso em: 24 mai. 2021.

BRASIL DE FATO. Ministra do STF manda suspender ação que liberava. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/24/ministra-do-stf-manda-suspender-acao-que-liberava-cura-gay>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL DE FATO. Ministra do STF manda suspender ação que liberava. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/24/ministra-do-stf-manda-suspender-acao-que-liberava-cura-gay>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. LGBT nas prisões do Brasil: diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento. Brasília: Secretaria Nacional de Proteção Global / Departamento de Proteção dos Direitos de LGBT, 2020. Disponível em: <https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/1216>. Acesso em: 11 abr. 2021.

BRASIL, Rede Trans. Dossiê: a geografia dos corpos das pessoas trans. Por Sayonara Nogueira, 2017.

BRASIL, Resolução Conjunta Nº1, de 14 de abril 2014 - Conselho Nacional de Combate à discriminação. Brasília. 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnppc/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view#:~:text=Estabelecer%20os%20par%C3%A2metros%20de%20acolhimento,priva%C3%A7%C3%A3o%20de%20liberdade%20no%20Brasil>. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. Acordo celebrado pela AGU possibilita uso de nome social na Carteira de Trabalho. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/acordo-celebrado-pela-agu-possibilita-uso-de-nome-social-na-carteira-de-trabalho>. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Cria o Programa Escola sem Discriminação de educação para o combate à violência contra LGBTs voltado a professores de instituições públicas e dá outras providências.. Projeto de Lei 3741/2019. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/fichadetramitacao?idproposicao=2209589>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei n. 226, de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos (Disque 100) nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=07C2A8D70586370E6DDC4235C8AF957E.proposicoesWebExterno2?codteor=1766195&filename=Avulso+-PL+226/2019. Acesso em: 15 abr. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2976, de 11 de março de 2008. Acrescenta o art. 58-A ao texto da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, criando a possibilidade das pessoas que possuem orientação de gênero travesti, masculino ou feminino, utilizarem ao lado do nome e prenome oficial, um nome social. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=386164>. Acesso em: 15 maio. 2021

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4916,, de 20 de dezembro de 2012. Altera o art. 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, para incluir o inciso V no § 2º, e o § 14, a fim de assegurar preferência às empresas que tenham programas pró-equidade de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e/ou raça/etnia, bem como projetos de inserção de idosos e idosas no mercado de trabalho como critério de desempate no processo licitatório.. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/564333>. Acesso em: 15 maio. 2021

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5593, de 17 de dezembro de 2021. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para reservar pelo menos 50% das vagas destinadas à contratação de aprendiz para a contratação de negros, mulheres e LGBTQIA+. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2267719>. Acesso em: 15 maio. 2021

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº N.º 1.014, de 01 de agosto de 2018. Susta os efeitos do Decreto nº 9.453 de 31 de julho de 2018, que Convoca a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT Brasília: Câmara dos Deputados, 2018 Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0020180809001210000.PDF#page=355>. Acesso em: 23 maio. 2021.

BRASIL. Campanha Disque 100: Respeitar as diferenças é um direito de todos!. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 08 de jul. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/videos/campanha-disque-100-respeitar-as-diferencas-e-um-direito-de-todos>. Acesso em: 26 mar. 2021.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. RESOLUÇÃO Nº 2.265, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 - RESOLUÇÃO Nº 2.265, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional. Site. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2.265-de-20-de-setembro-de-2019-237203294>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos da população LGBT - CNCD/LGBT. 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Relatório. Brasília: CNCD/LGBT. 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inc_social_lgbtt/Diversos_LGBT/relatorio-final-3a-conferencia-nacional-lgbt-1.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil sem homofobia: programa de combate à violência e à discriminação contra GLBT e promoção da cidadania homossexual. Brasília, 2008

BRASIL. Constituição (1988). Art 170, de 05 de outubro de 1988. . Brasília , DF, Disponível em: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_170_.asp. Acesso em: 04 maio 2021

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 mar. 2021.

BRASIL. Disque 100: Oficina Nacional aborda políticas públicas para a população LGBT. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 13 de nov. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/novembro/disque-100-oficina-nacional-aborda-politicas-publicas-para-a-populacao-lgbt>. Acesso em: 25 mar. 2021.

BRASIL. EDUCAR PARA A DIVERSIDADE: Um Guia para Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Material Institucional. Lisboa. 2005. Disponível em: http://crianca.mppr.mp.br/arquivos/file/publi/educacao_sexual/educar_para_diversidade.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. FUNASA. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Brasília: FUNASA. 2002. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Indicação nº 2049/2016, de 16 de fevereiro de 2016. S.f.c. Sugere a inclusão da categoria "transexual e travestis" entre as classificações de gênero empregadas pelo IBGE.. Brasília , DF, 16 fev. 2016. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077199>. Acesso em: 20 maio 2021

BRASIL. IPEA. Autorização para uso do nome social no serviço público marca 3ª Conferência LGBT. Artigo. Brasil. 2016. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/participacao-institucional/conferencias/1373-conferencia-nacional-lgbt-conjuntas>. Acesso em: 10 abr. 2021."

BRASIL. IPEA. TEXTO-BASE DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE GAYS, LÉSBICAS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS. Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasil. 2011. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/lgbt/texto_base_1_lgbt.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Lei n. 11.340/2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. Brasília, DF, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Site. Brasil. 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm >. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação e Diversidade Sexual. Conferência Nacional da Educação Básica (Brasília, 14 a 18 de abril de 2008). Brasília, DF. 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/documentos/toni_reis.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. MEC apoia premiação sobre o respeito à diversidade sexual. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/45151-mec-apoia-premiacao-sobre-o-respeito-a-diversidade-sexual>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. MEC recebe Aliança Nacional LGBTI e reafirma compromisso com o respeito à diversidade. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/47381-mec-recebe-alianca-nacional-lgbti-e-reafirma-compromisso-com-o-respeito-a-diversidade>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ministério da Educação apoia campanha de respeito às diferenças. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/52751-mec-apoia-campanha-de-respeito-as-diferencas>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PORTARIA N.33, DE 17 DE JANEIRO DE 2018. Portaria. Brasil. 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1932471/do1-2018-01-18-portaria-no-33-de-17-de-janeiro-de-2018-1932467. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32737-eja>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ata da Ordem do Dia 46 Reunião Ordinária CNCD-LGBT. Reunião Ordinária. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-combate-a-discriminacao-lgbt/reunioes-1/AtadaOrdemdoDia46ReunioOrdinriaCNCDLGBT.pdf/view>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disque Direitos Humanos. Relatório 2018. Brasília, DF: Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/ouvidoria/Disque_Direitos_Humanos.pdf. Acesso em: 26 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disque Direitos Humanos. Relatório 2019. Brasília, DF: Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 2020. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mmfhdh/disque_100_relatorio_mmfhdh2019.pdf. Acesso em: 26 mar. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. LGBT nas prisões do Brasil: Diagnósticos dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento. Brasília: Secretaria Nacional de Proteção Global, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/TratamentopenaldepessoasLGBT.pdf>>. Acesso em: 21 de mar. de 2021.

BRASIL. Ministério da mulher, da família e dos Direitos Humanos. Secretaria de Direitos Humanos. 09/11 – SPM faz debate sobre Plano Nacional de Políticas para as Mulheres com negros e negras LGBT. Brasília, DF, 09 nov. 2012. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2012/11/09-11-2013-spm-faz-debate-sobre-plano-nacional-de-politicas-para-as-mulheres-em-seminario-de-negros-e-negras-lgbt. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil Sem Homofobia. Brasília: Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 13ª Conferência Nacional de Saúde: Saúde e Qualidade de vida: políticas de estado e desenvolvimento/Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília: Ministério da Saúde. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTAL DA SAÚDE. DATASUS - Departamento de Informática do SUS. 2021. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02>. Acesso em: 24 mai. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.227, de 14 de outubro de 2004. Diário Oficial da União. Brasília. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2227_14_10_2004.html. Acesso em: 23 mai. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 457, de 19 de agosto de 2008. Diário Oficial da União. Brasília. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html. Acesso em: 23 mai. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.055, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014. Site. Brasil. 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt1055_13_10_2014.html. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.803, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013. Site. Brasil. 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011 - Política Nacional de Saúde LGBT. Lei. Brasília: Ministério da Saúde. 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html. Acesso em : 10 abr. 2021

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 457, DE 19 DE AGOSTO DE 2008. Site. Brasil. 2008. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020. Site. Brasil. 2019. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rena-me_2020.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução n. 26, de 28 de setembro de 2017. Diário Oficial da União. Brasília, 28 de setembro de 2017. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2017/res0026_27_10_2017.html. Acesso em: 24 mai. 2021

BRASIL. Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. Site. Brasil. 2012. Disponível em: <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2017/02/CIT1-2012.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011. Site. Brasil. 2011. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2011/res0002_06_12_2011.html. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde e sexualidade de adolescentes. Material Institucional. Brasil. 2017. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/05/livro-saude-adolescentes.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Homens Gays e Bissexuais: Direitos, Saúde e Participação Social. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.836, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011. Site. Brasil. 2011. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Cartilha do Nome Social. Material Institucional. Brasil. 2016. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/folders/cartilha_nome_social.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Política Nacional para a População em Situação de Rua. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2009.

BRASIL. NOTA PÚBLICA do conselho LGBT sobre o PL que dispõe sobre tratamento psicológico para homossexuais. Nota Pública. Brasil. 2013. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/sdh/noticias/2013/junho/nota-publica-do-conselho-lgbt-sobre-o-pl-que-dispoe-sobre-tratamento-psicologico-para-homossexuais>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Penitenciário Nacional. Mais de 10 mil presos se autodeclararam LGBTI no Brasil. Artigo. Brasília: Penitenciário Nacional, DEPEN, 2020. Disponível em: <http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/mais-de-10-mil-presas-se-autodeclararam-lgbti-no-brasil#:~:text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20LGBTI%20presa%20divide,e%20Esp%C3%ADrito%20Santo%2C%20com%20825>. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. Presidência da República. Texto-base da Conferência nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2008. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/LGBT/texto_base_1_lgbt.pdf. Acesso em 18 mai. 2021.

BRASIL. Projeto de Lei 7524/2014. Projeto de Lei. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=614630>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 122 de 2006. Altera da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao §3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e ao art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79604>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 860 de 2019. Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para definir e punir os crimes resultantes da intolerância, discriminação ou do preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135327>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Relatórios Analíticos. Disponível em: <http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br>. Acesso em: 21 maio 2021.

BRASIL. Resolução Nº 348 de 13 de outubro de 2020. Estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3519>. Acesso em: 13 abr. 2021

BRASIL. SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA . 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Material Institucional. Brasil. 2011. Disponível em: <https://direito.mppr.mp.br/arquivos/file/iiconferencianacionaldepoliticaspUBLICASedireitoshumanoslgbt.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Texto-base da conferência nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Brasília, DF, 2008.

BRASIL. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Secretaria de Governo da Presidência da República. Diagnóstico da Juventude LGBT. Relatório. Brasília: Secretaria de Governo da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude. 2018. Disponível em: https://social.mg.gov.br/images/Direitos_humanos/coordenadoria_politica_dos_direitos_da_juventude/Diagn%C3%B3stico%20da%20Juventude%20LGBT+.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos LGBT. Brasília, 2009

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPIIR/PR), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), o British Council e o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). Formação de Professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Gênero e Diversidade na Escola. Brasil. 2009. Disponível em: http://www.e-clam.org/downloads/gde_vol1versaofinal082009.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SDH). Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Brasília, 2009a.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Anais da Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT. Relatório. Brasília: Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 2008. Disponível em: <https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/IconferenciaNacionaldeGaysLesbicasBissexuaisTravestiseTransexuaisGLBT.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. Relatório. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 2009. Disponível em: <https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/39/LGBTI/Plano%20Nacional%20de%20Promo%C3%A7%C3%A3o%20da%20Cidadania%20e%20Direitos%20Humanos%20LGBTI.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado 191/2017. Altera a redação do art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha –, para assegurar à mulher as oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade de gênero. Brasília, DF: Senado Federal, 2017. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598/pdf>. Acesso em 15 abril de 2021.

BRASIL. Senado Federal. Requerimento nº349, de 2019. Sergipe. 2019. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7947246&ts=1557169413736&disposition=inline>. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N. 347. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343623422&ext=.pdf>. Acesso em: 06 de abr. de 2021.

BRASIL. Texto base da 1ª conferência nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Brasília (DF), 2007.

CALANZAS, C.G. Políticas de saúde voltadas à diversidade sexual e de gênero. In: Direitos em Disputa: LGBTQIA+, poder e diferença no Brasil contemporâneo. Organização: Regina Facchini e Isadora Lins França, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2020.

C MARA DE POUSO ALEGRE. ESTABELECE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA L.G.B.T. E ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Jurídico. Brasil. 2017. Disponível em: <https://consulta.siscam.com.br/camarapousoalegre/arquivo?id=30619>. Acesso em: 10 abr. 2021.

C MARA DOS DEPUTADOS. Conceito de núcleo familiar gera polêmica em audiência sobre Estatuto da Família. Artigo. Brasil. 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/467955-conceito-de-nucleo-familiar-gera-polemica-em-audiencia-sobre-estatuto-da-familia>. Acesso em: 10 abr. 2021."

C MARA DOS DEPUTADOS. Cria o Programa Escola sem Discriminação de educação para o combate à violência contra LGBTs voltado a professores de instituições públicas e dá outras providências.. Projeto de Lei 3741/2019. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/fichadetramitacao?idproposicao=2209589>. Acesso em: 10 abr. 2021.

C MARA DOS DEPUTADOS. Projeto anula norma que autorizou uso do nome social em registro escolar. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/582593-projeto-anula-norma-que-autorizou-uso-do-nome-social-em-registro-escolar>. Acesso em: 10 abr. 2021.

C MARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei: “Acrescenta o artigo 58-A, ao texto da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, criando a possibilidade das pessoas que possuem orientação de gênero travesti, masculino ou feminino, utilizarem ao lado do nome e prenome oficial, um nome social”. Projeto de Lei 2976/2008. Brasil. 2008. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9e94078d6f092a00bb6c172b0817a386.proposicoeswebexterno1?codteor=543460&filenome=tramitacao-pl+2976/2008. Acesso em: 10 abr. 2021.

C MARA DOS DEPUTADOS. Proposta cria programa de orientação sexual nas escolas. Artigo. Brasil. 2007. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/110344-PROPOSTA-CRIA-PROGRAMA-DE-ORIENTACAO-SEXUAL-NAS-ESCOLAS>. Acesso em: 10 abr. 2021.

C MARA DOS DEPUTADOS. Solicita realização de reunião de audiência pública em conjunto com a Comissão de Legislação Participativa para debater o tema: Homofobia nas escolas. Audiência Pública. Brasil. 2009. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7f910d1751e77de0535a52ae9492600b.proposicoesweb2?codteor=673803&filename=tramitacao-req+251/2009+ce. Acesso em: 10 abr. 2021.

CAMPOS, Dalvan Antonio de, Heitor Mondardo Cardoso, and Rodrigo Otávio Moretti-Pires. Vivências de pessoas LGBT em situação de rua e as relações com a atenção e o cuidado em saúde em Florianópolis, SC. *Saúde em Debate* 43 (2020): 79-90.

CAMPOS, Lorraine Vilela. Cotas para ciganos e trans serão adotadas por universidade bahiana. *Artigo. Brasil Escola*. Brasil. 2019. Disponível em: <https://vestibular.brasilecola.uol.com.br/noticias/universidade-bahiana-aprova-cotas-para-ciganos-travestis/346301.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CANOAS (PREFEITURA). Ambulatório LGBT recebe visita de estudantes de medicina de todo o país. *Artigo. Brasil*. 2019. Disponível em: <https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/ambulatorio-lgbt-recebe-visita-de-estudantes-de-medicina-de-todo-o-pais>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CAPUTO, Ubirajara de None. Relações de trabalho de homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais no âmbito das negociações coletivas no Brasil. *Revista Ciências do Trabalho*, [S. L.], v. 3, p. 1-31, dez. 2014. Disponível em: https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/51/pdf_1. Acesso em: 05 maio 2021.

CARDIN, Valéria, et al. Do Estupro Corretivo no âmbito Doméstico ou Familiar. IX EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica UniCesumar, vol. 9, 2015, pp. 4-8.

CARTA CAPITAL. “A EJA não tem lugar no MEC atualmente”, afirma Sonia Couto. *Artigo. Brasil*. 2019. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacaoeducacaoemdisputa/a-eja-nao-tem-lugar-no-mec-atualmente-afirma-sonia-couto-2>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CARTA CAPITAL. Os desafios para as escolas garantirem os direitos dos estudantes trans. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/os-desafios-para-as-escolas-garantirem-os-direitos-dos-estudantes-trans>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CARVALHO, Claudio Oliveira; JÚNIOR, Gilson Santiago Macedo. 'Isto é um lugar de respeito!': a construção heteronormativa da cidade-armário através da invisibilidade e violência no cotidiano urbano. Revista de Direito da Cidade, v. 9, n. 1, p. 103-116, 2017.

CARVALHO, Diana. Como a educação sexual pode salvar crianças de casos de abuso infantil. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/07/17/educacao-sexual-pode-salvar-criancas-de-casos-de-pedofilia.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CASTRO, Annie. Documentário mostra violências enfrentadas pela população LGBT nos presídios brasileiros. Sul 21, Rio Grande do Sul, 21 jun. 2019. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2019/07/documentario-aborda-violencias-enfrentadas-pela-populacao-lgbt-nos-presidios-brasileiros>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CASTRO, Davi. LGBTfobia é uma das fortes causas do abandono escolar. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/estacao-plural/2017/07/lgbtfobia-e-uma-das-fortes-causas-do-abandono-escolar>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CATELLI JR, R.; ESCOURA, M.. SUJEITOS DA DIVERSIDADE: A AGENDA LGBT NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Unifesp, v. 4, n. 1, p. 226-245. Brasil. 2016. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/524>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CEDEC - CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA CONTEMPOR NEA. Mapeamento das Pessoas Trans na Cidade de São Paulo: relatório de pesquisa. São Paulo, 2021.

CENATCURSOS (BLOG). Saúde Mental da População LGBTQIA+: lutando contra estigmas e preconceitos. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://blog.cenatcursos.com.br/saude-mental-da-populacao-lgbtqia-lutando-contra-estigmas-e-preconceitos>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CNPQ. Formação de Professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Gênero e Diversidade na Escola. Brasil. 2009. Disponível em: http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório: textos temáticos. Brasília, 2014. 416 p. Disponível em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf. Acesso em: 26 de mar. de 2021.

CONJUR. Lei que veta uso de banheiro por pessoas trans é inconstitucional. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-29/lei-veta-uso-banheiro-pessoas-trans-inconstitucional>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CONJUR. Ministro do TSE determina remoção de vídeos sobre "kit gay". Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-out-16/ministro-tse-determina-remocao-videos-kit-gay>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CONJUR. Supremo começa análise de ações sobre criminalização da LGBTfobia. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-13/supremo-comeca-analise-acoes-criminalizacao-lgbtfobia>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n. 348, de 13 de out. de 2020. Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF; Disponível em <https://images.jota.info/wp-content/uploads/2020/10/resolucao-cnj-lgbti.pdf>. Acesso em 28 de maio de 2021

CONTEÚDO JURÍDICO. Mosaico acerca do Cotidiano de Professores LGBT's no âmbito Escolar. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54899/mosaico-acerca-do-cotidiano-de-professores-lgbt-s-no-ambito-escolar>. Acesso em: 10 abr. 2021."

CORREIO BRAZILIENSE. Discriminação rouba de transexuais o direito ao estudo. Artigo. Brasil. 2014. Disponível em: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-ao-estudo>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CRENITTE MRF, Miguel DF, Jacob Filho W. Abordagem das particularidades da velhice de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Artigo. . 2019. Disponível em: <http://www.ggaging.com/related-content/515/pt-BR>. Acesso em: 10 abr. 2021.

CRUZ, Leyse da; FERREIRA, Maria José de Resende. O Reconhecimento da Diversidade Sexual por meio do espaço escolar da Educação de Jovens e Adultos no contexto do PROEJA. Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (ESOCITE.BR). Brasil. 2011. Disponível em: <http://www.esocite.org.br/eventos/tecsoc2011/cd-anais/arquivos/pdfs/artigos/gt021-ore-conhecimento.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

DA SILVA, Jerry Adriani. Diversidade sexual na Educação de Jovens e Adultos (EJA): limites e possibilidades da efetivação do direito à educação. 2016.

DARC, Larissa. 6 situações que todo jovem LGBT passa na escola e como combatê-las. Artigo. Nova Escola. Brasil. 2017. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las>. Acesso em: 10 abr. 2021.

DARC, Larissa. Por que é importante falar de educação sexual nas escolas. Ponte, 15 de novembro, 2018. Disponível em: <https://ponte.org/por-que-e-importante-falar-de-educacao-sexual-nas-escolas/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

DARC, Larissa. Vem cá: vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais. 1º edição. Editora Dita; 2020.

DE MEDEIROS, Lis Paiva; AMORIM, Ana Karenina de Melo Arraes; NOBRE, Maria Teresa. Narrativas LGBT de pessoas em situação de rua: repensando identidades, normas e objeções. Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 15, n. 1, p. 1-16, 2020.

DE MENEZES, Moisés Santos. LGBT e mercado de trabalho: uma trajetória de preconceitos e discriminações. 2020.

DEBERT, G. G.. II SEMINÁRIO VELHICES LGBT - Gênero e Sexualidade . Site. . 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-uFkOpjOYaQ&t=284s>. Acesso em: 10 abr. 2021.

DELUCA, Naná. Gestão Covas recua de fechar Centro de Referência da Diversidade em SP. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/gestao-covas-fecha-centro-de-referencia-da-diversidade.shtml>. Acesso em: 19 maio 2021.

DOURADO, Giovanna de Oliveira Liborio et al. Prostituição e sua relação com o uso de substâncias psicoativas e a violência: revisão integrativa. Rev. enferm. UFPE on line, p. 1516-1521, 2013.

EDUCAÇÃO INTEGRAL. Em debate no Brasil, educação sexual nas escolas é realidade na Argentina. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/reportagens/educacao-sexual-nas-escolas-e-realidade-na-argentina/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

EP. 04: Alex: livre, leve e solto. São Paulo: Casa 1, 2021. Son., P&B. Disponível em: <https://passagem.casaum.org/episodio-04>. Acesso em: 19 maio 2021.

EPOCH TIMES. Grupos conservadores lançam campanha para proteger as crianças das políticas de identidade de gênero. Artigo. Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.epochtimes.com.br/grupos-conservadores-lancam-campanha-para-protetger-as-criancas-das-politicas-de-identidade-de-genero>. Acesso em: 10 abr. 2021."

ESTADÃO. Universidades federais têm apenas 0,3% de estudantes transexuais. Artigo. Brasil. 2021. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/universidades-federais-tem-apenas-03-de-estudantes-transexuais>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ESTARQUE, Marina. Multas aplicadas por lei contra homofobia em SP equivalem a R\$ 690 mil. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/multas-aplicadas-por-lei-contra-homofobia-em-sp-equivalem-a-r-690-mil.shtml>. Acesso em: 23 maio 2021.

ETERNAMENTESOU – Espaço de convivência para Idosos LGBT. Site. Brasil. . Disponível em: <https://eternamentesou.org/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

FACCHINI, Regina; Regina Maria Barbosa. Dossiê saúde das mulheres lésbicas: promoção da equidade e da integralidade.; 2006.

FARINA, Celina. NOTA SOBRE O IBGE E O CENSO DEMOGRÁFICO. 2021. Disponível em: <https://aliancalgbti.org.br/2021/01/08/nota-sobre-o-ibge-e-o-censo-demografico/>. Acesso em: 20 maio 2021.

FBSP – FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Sistema prisional e encarceramento - Dados, pesquisas e análises. Website. Brasil. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/publicacoes/sistema-prisional/>. Acesso em: 11 abr. 2021.

FERNANDES, Adriano. Defensoria lança cartilha sobre os direitos da população LGBT. Campo Grande News, 10 dez. 2020. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/defensoria-lanca-cartilha-sobre-os-direitos-da-populacao-lgbt>. Acesso: 26 mar. 2021.

FERRARI, David. Curso sobre literatura LGBT aborda gênero e sexualidade nos textos literários. Jornal da USP. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/curso-sobre-literatura-lgbt-aborda-genero-e-sexualidade-nos-textos-literarios/>. Acesso em: 25 mai. 2021.

FERREIRA, BRUNO. Juventude LGBT: ONU alerta que discriminação pode levar às ruas. OBSERVATORIO G. 2020. Disponível em: <https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/juventude-lgbt-onu-alerta-que-discriminacao-pode-levar-as-ruas>. Acesso em: 24 mai. 2021.

FERREIRA, Guilherme Gomes. “É TIPO UM LABIRINTO”: LGBTs EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. Anais eletrônicos do VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, do III Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e do III Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade [recurso eletrônico]/organizadoras, Paula Regina Costa Ribeiro...[et al.]—Rio Grande: Ed. da FURG (2018).

FERREIRA, Leticia. Emprego Formal ainda é exceção entre pessoas trans. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-trans.shtml>. Acesso em: 21 maio 2021.

FERREIRA, Lola. Ouco dinheiro gasto por ministério de Damares em 2020 impacta mulheres e LGBT+ e gera temor sobre futuro da pasta. 2021. Disponível em: <http://www.generonumero.media/orcamento-damares-2020-mulheres-lgbt/>. Acesso em: 20 maio 2021.

FIGUEIREDO, Camilla; ARAÚJO, Mateus. Sem dados do Censo, população LGBTI+ do Brasil continuará desconhecida por mais 10 anos. 2021. Disponível em: <https://www.adiadorim.org/post/sem-censo-populacao-lgbti-continuara-desconhecida>. Acesso em: 04 maio 2021.

FIOCRUZ. Bem-vindo ao Edppospsus | Edppospsus. Portal. Brasil. . Disponível em: <http://www.edpopsus.epsjv.fiocruz.br/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

FOLHA (org.). Emprego formal ainda é exceção entre pessoas trans. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-trans.shtml>. Acesso em: 23 maio 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Brasil) (org.). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. 14. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 13 abr. 2021.

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights. Discurso de ódio e Crimes de Ódio contra a população LGBT. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA). Viena, Áustria, 2009. Disponível em: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_PT.pdf. Acesso em: 28 de mar. de 2021.

G1 (Minas Gerais). Cerca de 90% das travestis e transexuais do país sobrevivem da prostituição. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/cerca-de-90-das-travestis-e-transexuais-do-pais-sobrevivem-da-prostituicao.ghtml>. Acesso em: 07 maio 2021.

GALRÃO, Paula da Luz Galrão. & CARVALHO, Paulo Dourian Pereira de. Violência nas margens: prostituição, abjeção e trans-gressões. *violência nas margens: prostituição, abjeção e trans-gressões*. Rev. Debates Insubmissos, Vol. 3, n. 9, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos/article/view/246504>. Acesso em: 6 abr. 2021.

GARCIA, Cecília. Direito à Cidade LGBT+: a ocupação do espaço público pelas diversas afetividades. 2019. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2019/09/13/direito-a-cidade-lgbt/>. Acesso em: 14 abr. 2021.

GARÇIA, Marcos Roberto Vieira et al. "VIDA LOKA": ESTILO DE VIDA E VULNERABILIDADE À VIOLÊNCIA E AO ABUSO DE DROGAS ENTRE JOVENS LGBT EM SITUAÇÃO DE RUA. Universidade de São Paulo, 2012.

GÊNERO E NÚMERO. Subnotificação de casos de transfobia evidencia marginalização de vítimas. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <http://www.generonumero.media/subnotificacao-de-casos-de-transfobia-evidencia-marginalizacao-de-vitimas/>. Acesso em: 11 abr. 2021.

GLOBO. Aluna trans diz sofrer preconceito ao usar banheiro feminino em faculdade. Artigo. Brasil. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/aluna-trans-diz-sofrer-preconceito-ao-usar-banheiro-feminino-em-faculdade.html>. Acesso em: 10 abr. 2021."

GLOBO. Despreparo no apoio à vítima e dados imprecisos tornam violência LGBT 'invisível' em SC. Artigo. Santa Catarina. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/despreparo-no-apoio-a-vitima-e-dados-imprecisos-tornam-violencia-lgbt-invisivel-em-sc.ghtml>. Acesso em: 11 abr. 2021.

GLOBO. Discussão sobre 'cura gay' opõe deputados em audiência na Câmara. Artigo. Brasil. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/discussao-sobre-cura-gay-opoe-deputados-em-audiencia-na-camara.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

GLOBO. Levantamento indica que 3% das cadeias do país têm alas exclusivas para LGBTs. Artigo. Brasília. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/14/so-3percent-das-cadeias-brasileiras-tem-alas-exclusivas-para-lgbts-diz-infopen.ghtml>. Acesso em: 11 abr. 2021.

GLOBO. Levantamento mostra subnotificação de casos de homofobia e transfobia. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/19/levantamento-mostra-subnotificacao-de-casos-de-homofobia-e-transfobia.ghtml>. Acesso em: 11 abr. 2021.

GLOBO. Morre adolescente que teria sido agredido por ter pais gays . Artigo. Brasil. 2015. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/morre-adolescente-que-teria-sido-agredido-por-ter-pais-gays-15548894.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

GLOBO. Número de alunos com nome social quadruplica desde 2015 em São Paulo. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/numero-de-alunos-com-nome-social-quadruplica-desde-2015-em-sao-paulo-1-24110399>. Acesso em: 10 abr. 2021.

GMEINER, CAIO. Adoção Homoafetiva: um guia para gays que querem adotar no Brasil. 2020. Disponível em: <https://gay.blog.br/direitos/adocao-homoafetiva-um-guia-para-gays-que-querem-adotar-no-brasil/>. Acesso em: 24 mai. 2021.

GONÇALVES, Alice Calixto et al. Protocolo policial para enfrentamento da violência LGBTfóbica no Brasil. Clínica de Políticas de Diversidade da FGV Direito SP, 2020. Disponível em: https://www.fgv.br/mailling/2020/webinar/DIREITO/Protocolo_policial.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021.

GONÇALVES, Cláudia Maria da Costa. Direitos Fundamentais Sociais – Releitura de uma Constituição Dirigente. Curitiba: Juruá, 2019.

GRANGEIRO et al.. Resposta à aids no Brasil: contribuições dos movimentos sociais e da reforma sanitária. Artigo. Brasil. 2009. Disponível em: <https://scielosp.org/article/rpsp/2009.v26n1/87-94/pt/#ModalArticles>. Acesso em: 10 abr. 2021.

GRUPO DIGNIDADE. Lei Municipal 5275/97 de 09 de Setembro de 1997- Salvador/BA: Institui penalidade à prática de discriminação em razão de opção sexual e dá outras providências

GRUPO GAY DA BAHIA. RELATÓRIOS ANUAIS DE MORTES LGBTI+. Cartilha. Brasil. 2020. Disponível em: <https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/>. Acesso em: 26 abr. 2021.

HARRISSON, Francisco. Projeto de Lei nº 9107/2020: Dispõe sobre a instituição do Programa “Plurais” Diversidade e inclusão escolar, a ser realizado durante o ano letivo, no âmbito das escolas do município de Santa Maria. Projeto de Lei. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 2020. Disponível em: <https://www.camara-sm.rs.gov.br/camara/proposicao/Projeto-de-Lei/2020/3/0/67881>. Acesso em: 10 abr. 2021.

HENNING, C.E. O nascimento do "orgulho grisalho": idosos LGBT e as batalhas por visibilidade e existenciais. In: Direitos em Disputa: LGBTQIA+, poder e diferença no Brasil contemporâneo. Organização: Regina Facchini e Isadora Lins França, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2020

HONORATO, Ludimila. Apesar de políticas, população LGBT enfrenta dificuldades no acesso à saúde. Estadão, 2019. Disponível em <https://emails.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423>. Acesso em 18 de abril de 2021.

HYPENESS. 6 iniciativas inspiradoras que promovem a inclusão na educação. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.hypeness.com.br/2020/03/6-iniciativas-inspiradoras-que-promovem-a-inclusao-na-educacao/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos; Porto, Isaac. Qual é a cor do invisível? A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. Dossiê Violência Contra as Mulheres. Violência contra mulheres lésbicas, bis e trans. 2015. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-contra-mulheres-lesbicas-bis-e-trans/>. Acesso em: 15 abril 2021.

IPEA (org.). População em situação de rua cresce e fica mais exposta à Covid-19. 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35811#:~:text=%E2%80%9CO%20tamanho%20do%20munic%C3%ADpio%2C%20bem,Ant%C3%B4nio%20Natalino%2C%20autor%20do%20trabalho.. Acesso em: 20 maio 2021.

IRINEU, Bruna Andrade et. al. Políticas públicas de trabalho, assistência social e previdência social para a população LGBT: “caminhos paralelos” ou “estradas que se cruzam”. Goiânia, [200-?]. Ser-Tão, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Pesquisa: Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: um mapeamento crítico preliminar

IRINEU, Bruna Andrade. HOMONACIONALISMO E PINKWASHING À BRASILEIRA NAS DEMANDAS POR" CIDADANIA LGBT. 2017

ITAÚ SOCIAL. PAULA CRUZ – Mais educação e menos fobia. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.itausocial.org.br/noticias/mais-educacao-e-menos-fobia>. Acesso em: 10 abr. 2021.

JORNAL DOIS. Quando o difícil é ficar na escola: pessoas trans e travestis contam suas trajetórias. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <http://jornaldois.com.br/nome-social-escolas-estaduais-bauru>. Acesso em: 10 abr. 2021. A12:A33

JUNIOR, Joilson Santana Marques. LGBT+ Negras: conhecimento e políticas em revista. 2016.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia nas Escolas: um problema de todos. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/UNESCO, 2009.

KALIL, Isabela Oliveira. Gender Ideology Incursions in Education. SUR-Int'l J. on Hum Rts., v. 29, p. 115, 2019.

KAN, Janita. Grupos conservadores lançam campanha para proteger as crianças das políticas de identidade de gênero. *Epoch Times*, 25 de janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.epochtimes.com.br/grupos-conservadores-lancam-campanha-para-protger-as-criancas-das-politicas-de-identidade-de-genero/>. Acesso em: 10 abr. 2021

LIMA, F.L.; CRUZ, K.T. Os processos de hormonização e a produção do cuidado em saúde na transexualidade masculina. Artigo. Rio de Janeiro . 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/jats-Repo/2933/293346767007/html/index.html>. Acesso em: 10 abr. 2021."

LIMA, Lycia Silva. Políticas públicas baseadas em evidências: usando dados para medir os efeitos de políticas públicas: a importância da avaliação de impacto. 2019.

LIMA, Wilson. Deputados tentam vetar uso de 'nome social' a LGBT. Artigo. Brasil. 2015. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/parlamentares-quer-extinguir-%e2%80%9cno-me-social%e2%80%9d-nas-escolas-para-lgbt-e-transgeneros>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MACHADO, Ana Elise Bernal, Ana Paula dos Reis Souza, and Mariani Cristina de Souza. (2013) Sistema Penitenciário Brasileiro-origem, atualidade e exemplos funcionais. *Revista do Curso de Direito* 10.10: 201-212.

MACHADO, Denis. Dor e preconceito de famílias homoafetivas em comunidades escolares. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <https://medium.com/hist%c3%b3rias-para-se-contar/dor-e-preconceito-de-fam%c3%adlias-homoafetivas-em-comunidades-escolares-e894d8e40f59>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MACHADO, Ricardo William Guimarães. População LGBT em situação de rua: uma realidade emergente em discussão. *Rev EDUC* 1.3 (2015): 57-67.

MAIA, Dhiego. Ao menos 12 universidades federais do país têm cotas para alunos trans. Artigo. Folha de São Paulo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/ao-menos-12-universidades-federais-do-pais-tem-cotas-para-alunos-trans.shtml>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MARANHÃO, Fabiana. Educação sexual nas escolas é menor do que imaginamos. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/15749/educacao-sexual-nas-escolas-e-menor-do-que-imaginamos#>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MARINHO, Neumalya Lacerda Alves Dantas. A Exclusão das Pessoas Trans do Mercado de Trabalho e a Não Efetividade do Direito Fundamental ao Trabalho. *Revista de Gênero, Sexualidade e Direito*, v. 2, n. 1, 2016.

MARTINELLI, A.; FERNANDES, M. Da negligência à realidade: Um passo a passo para denunciar a violência contra pessoas LGBTs no Brasil. *HuffPost Brasil*, 07. fev. 2018. Disponível em: <https://agenciaaids.com.br/noticia/da-negligencia-a-realidade-um-passo-a-passo-para-denunciar-a-violencia-contra-pessoas-lgbts-no-brasil/>. Acesso em: 25 mar. 2021.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Violência Doméstica entre Mulheres Lésbicas. Não Se Cale. Disponível em: <https://www.naosecale.ms.gov.br/violencia-domestica-entre-mulheres-lesbicas/>. Acesso em: 15 de abril de 2021.

MATOS, John. Jovens trans relatam desafios para conseguir e manter emprego. Disponível em: <http://www.agenciadenoticias.uniceub.br/?p=11219>. Acesso em: 07 maio 2021

MATOS, V. C.; LARA, E. B. A. Dossiê LGBT+ 2018. Dossiê. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/8528204/4225954/DossieLGBT1.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2021.

MATTOS FILHO. O DIREITO À RETIFICAÇÃO DE NOME E GÊNERO PARA PESSOAS TRANS*. UOL. Disponível em: https://www.mattosfilho.com.br/Documents/190614_cartilha_mobile.pdf. Acesso em: 25 mai. 2021.

MATTOS, LITZA . Invisibilidade e abandono na velhice LGBT | O TEMPO. Artigo. Belo Horizonte (MG). 2017. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/interessa/invisibilidade-e-abandono-na-velhice-lgbt-1.1452232>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MELLO, Luiz; BRITO, Walderes; MAROJA, Daniela. Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: notas sobre alcances e possibilidades. Cad. Pagu, Campinas, n. 39, p. 403-429, Dec. 2012. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332012000200014&lng=en&nrm=iso, acesso 04 maio 2021.

MELO, Luísa. <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/60-dos-negros-dizem-ter-sofrido-racismo-no-trabalho-aponta-pesquisa.ghtml>. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/60-dos-negros-dizem-ter-sofrido-racismo-no-trabalho-aponta-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 21 maio 2021.

MELO, Madalena; PELIXO, Paulo. "Desde que eles não mostrem": perspectivas de professores/as sobre orientação sexual e identidades LGBT". Associação Portuguesa de Psicologia. Portugal. 2013. Disponível em: <https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/10132>. Acesso em: 10 abr. 2021."

MELO, Mariana Soares Pires et al. Sexualidade e gênero: controle e subversão. João Pessoa: Ufpb, 2020. Disponível em: <http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/803>. Acesso em: 23 maio 2021.

MENEZES, Everton. Por um triz: o drama dos LGBTs em situação de rua na maior metrópole do Brasil. Yahoo, 2019. Disponível em <https://esportes.yahoo.com/noticias/drama-lgbts-situacao-rua-sp-070057113.html>. Acesso em 18 de abril de 2021.

MIG. CNJ: Norma aperfeiçoa mecanismos de direitos fundamentais de pessoas LGBTI presas. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/338276/cnj--norma-aperfeiçoa-mecanismos-de-direitos-fundamentais-de-pessoas-lgbti-presas>. Acesso em: 11 abr. 2021.

MILHORANCE, Flávia; Tinoco; Dandara. Gays idosos no país são mais propensos a sofrer de depressão | Cebes. Artigo. Brasil. 2014. Disponível em: <http://cebes.org.br/2014/05/gays-idosos-no-pais-sao-mais-propensos-a-sofrer-de-depressao/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO(org.). MPT lanca campanha contra homofobia no trabalho. 2014. Disponível em: <https://mpt.jusbrasil.com.br/noticias/112169241/mpt-lanca-campanha-contra-homofobia-no-trabalho>. Acesso em: 23 maio 2021.

MIRANDA, Luiz Fernando Prado; FERNANDES, Myla Freire Machado. Uma Avaliação Sobre a Institucionalização das Políticas Públicas Voltadas para a Comunidade LGBT no Estado de Minas Gerais para o Ano de 2017. "DEMOCRACIA E DIREITOS: Dimensões das políticas públicas e sociais ed, Brasília/DF, Enepcp, 2017.

MISKOLCI, Richard; CAMPANA, Maximiliano. "Ideologia de gênero": notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. Soc. estado., Brasília, v. 32, n. 3, p. 725-748, Dec. 2017. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922017000300725&lng=en&nrm=iso. Acesso 20 maio 2021.

MODELLI, Lais. Estupro e tortura: relatório inédito do governo federal aponta o drama de trans encarceradas em presídios masculinos. G1, 2020. Disponível em <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/estupro-e-tortura-relatorio-inedito-do-governo-federal-aponta-o-drama-de-trans-encarceradas-em-presidios-masculinos.ghtml>. Acesso em 18 de abril de 2021.

MOLEIRO, Carla et al. Violência Doméstica: boas práticas no apoio a vítimas LGBT: guia de boas práticas para profissionais de estruturas de apoio a vítimas. Centro de Investigação e Intervenção Social, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (CIS, ISCTE-IUL). ed. Ministério da Educação e Ciência, 2016.

MORAES, Isabela Educação Sexual: o que é e como funciona em outros países?. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.politize.com.br/educacao-sexual-o-que-e-e-como-funciona-em-outros-paises/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

MOREIRA, Yan Faria. Saindo do armário e da escola: índices e causas de evasão de indivíduos não heterossexuais das instituições de ensino. in: Seminário Nacional de Educação, Diversidade Sexual e Direitos Humanos. Brasil. 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/index.php/gepss/article/view/3873>. Acesso em: 10 abr. 2021."

MOURÃO, Daniela Cardozo. Os Direitos de Transgêneros: direito de existir. UNESP, Guaratinguetá. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/31511/artigo-os-direitos-de-transgeneros----direito-de-existir>. Acesso em: 10 abr. 2021.

NATIONAL Listing of LGBTQ-Friendly Colleges & Universities. Site Campus Pride. Site. Estados Unidos da América. 2021. Disponível em: <https://www.campusprideindex.org/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

NEGREIROS, Flávia Rachel Nogueira de et al. Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais: da Formação Médica à Atuação Profissional. Rev. bras. educ. med., Brasília, v. 43, n. 1, p. 23-31, Mar. 2019.

NOVA ESCOLA. Escola sem Homofobia. Material Institucional. Brasil. 2012. Disponível em: <https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/bgjtqbyaxv88ksj5fgexahhnjzpvys2v8zuqd3tmg-j2hheysj6cuar5ggvfw/escola-sem-homofobia-mec.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

NUH (UFMG). Ministro do STF vota por transexual escolher banheiro segundo a identidade assumida. Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Brasil. 2016. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/nuh/2016/12/28/ministro-do-stf-vota-por-transexual-escolher-banheiro-segundo-a-identidade-assumida>. Acesso em: 10 abr. 2021."

NUH; DAA. Projeto Transexualidades e Saúde Pública no Brasil: Entre a Invisibilidade e a Demanda por Políticas Públicas para Homens Trans. Relatório Descritivo. Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: <http://www.nuhufmg.com.br/homens-trans-relatorio2.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2021.

NUNES, Plácido Adriano de Moraes et al. Como é computada a violência homofóbica no Brasil? dados, reconhecimento e visibilidade do movimento LGBT em Maceió-AL. 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/2989>. Acesso em: 11 abr. 2021.

OBSERVATÓRIO TRANS. Plataforma T Denúncias. Artigo. Brasil. 2021. Disponível em: <http://observatoriotrans.org/plataforma-t-den%c3%bancias>. Acesso em: 10 abr. 2021.

OBSERVATÓRIO TRANS. Produções do Observatório Trans. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <http://observatoriotrans.org/produ%c3%a7%c3%b5es>. Acesso em: 10 abr. 2021.

OLIVEIRA, José Marcelo Domingos; MOTT, Luiz. Mortes violentas de LGBT+ no Brasil – 2019: Relatório do Grupo Gay da Bahia. 1. ed. Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020.

OLIVEIRA, Vagner. Não há vagas... Para Trans! 2019. Disponível em: <https://advovagner.jusbrasil.com.br/artigos/697636738/nao-ha-vagas-para-trans#:~:text=Sem%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20espec%C3%ADfica%20que%20garanta,por%20parte%20de%20algumas%20empresas.&text=H%C3%A1%20ainda%20o%20site%20Transempregos,oportunidades%20de%20trabalho%20para%20transexuais..> Acesso em: 07 maio 2021.

OLIVEIRA, Vitor Garcia de. Conheça leis contra LGBTfobia de estados e capitais brasileiros! 2020. Disponível em: <https://medium.com/todxs/conhe%C3%A7a-leis-contr-homofobia-e-transfobia-de-estados-e-capitais-brasileiros-8bc3df98865c>. Acesso em: 13 abr. 2021.

OPAS - Brasil. Buscar - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Site. Brasil. 2018. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:oms-divulga-nova-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11&Itemid=875. Acesso em: 10 abr. 2021.

PADRENOSSO, Igor Esperança. Percepções de LGBTfobia dentro do mercado de trabalho. 2019

PAIXÃO, Ligea. Visibilidade Trans: precisamos falar de cidadania Leia mais em: <https://claudia.abril.com.br/noticias/visibilidade-trans-precisamos-falar-de-cidadania/>. 2021. Disponível em: <https://claudia.abril.com.br/noticias/visibilidade-trans-precisamos-falar-de-cidadania/>. Acesso em: 23 maio 2021.

PAIXÃO, Mayara. Histórias por trás de um mercado de trabalho que se fecha para pessoas LGBT+. 2019. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/05/17/historias-por-tras-de-um-mercado-de-trabalho-que-se-fecha-para-pessoas-lgbt#:~:text=O%20que%20mostram%20os%20dados,ocupasse%20cargos%20de%20n%C3%ADveis%20superiores>. Acesso em: 07 maio 2021.

PAIXÃO, MAYARA. População transexual carcerária tem saúde desrespeitada em SP. BRASIL DE FATO. SÃO PAULO, 2017. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/04/14/populacao-transexual-carceraria-tem-saude-desrespeitada-em-sp>. Acesso em: 24 mai. 2021.

PARIS, Letícia. 38% das empresas têm restrições para contratar LGBTQI+, diz pesquisa; 'preconceito velado', relata mulher trans. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/07/01/38percent-das-empresas-tem-restricoes-para-contratar-lgbtqi-diz-pesquisa-preconceito-velado-relata-mulher-trans.ghtml>. Acesso em: 19 maio 2021.

PASTORAL CARCERÁRIA. A pandemia da tortura no cárcere. CNBB, São Paulo, 2020. Disponível em: < https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Relatorio_2020_web.pdf>. Acesso em: 21 de marc. de 2021.

PASTORAL CARCERÁRIA. Tortura em tempos de encarceramento em massa. CNBB, São Paulo, 2016. Disponível em: <<http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/01/relatorio-relatorio-tortura-2016.pdf>>. Acesso em: 21 de marc. de 2021.

PATRICIA. Como é ser um LGBT negro em uma sociedade racista. CATRACA LIVRE. 2017. Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/como-e-ser-um-lgbt-negro-em-uma-sociedade-racista/>. Acesso em: 24 mai. 2021.

PAULINO, Danilo Borges; RASERA, Emerson Fernando; TEIXEIRA, Flavia do Bonsucesso. Discursos sobre o cuidado em saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais (LGBT) entre médicas(os) da Estratégia Saúde da Família. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 23, e180279, 2019.

PDC 1014/2018. Projeto de Decreto Legislativo nº 1014/2018, de 01 de agosto de 2018. Brasília, Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182128>. Acesso em: 19 maio 2021.

PEREIRA, Edson Oliveira et al. Unidades Básicas de Saúde em Teresina-PI e o acesso da população LGBT: o que pensam os médicos?. Tempus Actas de Saúde Coletiva, v. 11, n. 1, p. ág. 51-67, 2017.

PEREIRA, Elisângela de Barros; CIRÍACO, Klinger Teodoro. RELAÇÃO FAMÍLIA HOMOPARENTAL-ESCOLA: O QUE ACONTECE QUANDO DOIS HOMENS ADOTAM CRIANÇAS?. PERSPECTIVAS EM DIÁLOGO: Revista de Educação e Sociedade. ISSN: 2358-1840. Brasil. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/article/view/8081/7264>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PERES, Milena Cristina Carneiro; SOARES, Suane Felipe; DIAS, Maria Clara. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 2018. 116 p. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/fontes-e-pesquisas/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Dossi%C3%AA-sobre-lesboc%C3%ADdio-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2021

PERNAMBUCO. Jair Brandão de Moura Filho. Secretaria Estadual de Saúde (org.). Política de Saúde Integral LGBT do Estado de Pernambuco. 2015. Disponível em: <https://www.sigas.pe.gov.br/files/10182016015955-apres.cesi.lgbt.formacao.resumida.final.pdf>. Acesso em: 23 maio 2021.

PINHEIRO, Marina Vasconcelos. (IN)VISIBILIDADE LGBT: práticas e desafios na EJA. Revista Escritos e Escritas na EJA, n. 7. Brasil. 2017. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/niepeeja/marinavasconcelospinheiro.invisibilidadelgbt.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Entrevista: 'Damares e Guedes são parte do mesmo projeto político', diz pesquisador. 2020. Disponível em: <https://theintercept.com/2020/09/01/entrevista-lucas-bulgarelli-damares-guedes-conservadorismo/>. Acesso em: 20 maio 2021.

PINTO, Isabella Vitral et al. Perfil das notificações de violências em lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Brasil, 2015 a 2017. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, p. e200006. SUPL. 1, 2020.

POLITIZE. Educação Sexual: o que é e como funciona em outros países?. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.politize.com.br/educacao-sexual-o-que-e-e-como-funciona-em-outros-paises/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

POLITIZE. Lesbocídio no Brasil. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.politize.com.br/lesbocidio-no-brasil/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PONTE (BLOG). Impedidas de usar o banheiro: a realidade de pessoas trans no Brasil. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://ponte.org/impedidas-de-usar-o-banheiro-a-realidade-de-pessoas-trans-no-brasil>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PONTE. Por que é importante falar de educação sexual nas escolas. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://ponte.org/por-que-e-importante-falar-de-educacao-sexual-nas-escolas>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PORTAL COMUNITÁRIO DE PONTA GROSSA (Ponta Grossa). Travestis na prostituição dialogam com grupo de estudos da UEPG. 2011. Disponível em: <https://portalcomunitario.sites.uepg.br/index.php/blocos-de-reportagens/741-travestis-na-prostituicao-dialogam-com-grupo-de-estudos-da-uepg>. Acesso em: 21 maio 2021.

PORTAL CORREIO. Centro de Cidadania LGBT abre inscrições para o EJA. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://portalcorreio.com.br/centro-de-cidadania-lgbt-abre-inscricoes-para-o-eja>. Acesso em: 10 abr. 2021.

PORTAL DO GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO. SP tem delegacia especializada em crimes contra público LGBT. Artigo. São Paulo. 2018. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-tem-delegacia-especializada-em-crimes-contra-o-publico-lgbt/>. Acesso em: 11 abr. 2021.

PORTO, Isaac. Qual é a cor do invisível? A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, 2020. Disponível em: https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_dossie-lgbti-brasil-ebook.pdf. Acesso em: 17 mai. 2021.

POUSO ALEGRE. C MARA DE POUSO ALEGRE. ESTABELECE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA L.G.B.T. E ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Jurídico. Brasil. 2017. Disponível em: <https://consulta.siscam.com.br/camarapousoalegre/arquivo?id=30619>. Acesso em 24 de maio de 2021

PRADO, Marco Aurélio Máximo et al. Segurança pública e população LGBT: formação, representações e homofobia. Segurança pública e direitos humanos: temas transversais. Brasília: Ministério da Justiça: Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), p. 57-79, 2014. Disponível em: https://www.novo.justica.gov.br/sua-seguranca-2/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/estudos/pspvolume5/seguranca_publica_populacao_lgbt.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021.

PREITE SOBRINHO, Wanderley. Homens são 85% dos moradores de rua em SP; 70% é negra e há 386 trans. 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/01/31/homens-sao-85-dos-moradores-de-rua-em-sp-70-e-negra-e-ha-386-trans.htm>. Acesso em: 21 maio 2021.

PUTTI, ALEXANDRE. JUSTIÇA Estado de SP é condenado a indenizar mulher lésbica por negar licença adoção... . 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/justica/estado-de-sp-e-condenado-a-indenizar-mulher-lesbica-por-negar-licenca-adoacao/>. Acesso em: 24 mai. 2021.

QUADRADO, Jaqueline Carvalho; DA SILVA FERREIRA, Ewerton. Os (des) caminhos da política pública de assistência social no atendimento à população LGBT. Humanidades & Inovação, v. 6, n. 17, p. 271-285, 2019.

QUERO BOLSA (BLOG). Uso do nome social cresce no Enem, mas ainda faltam políticas de inclusão de pessoas trans no Ensino Superior. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/revista/uso-do-nome-social-cresce-no-enem-mas-ainda-faltam-politicas-de-inclusao-de-pessoas-trans-no-ensino-superior#:~:text=segundo%20um%20levantamento%20da%20associa%C3%A7%C3%A3o,%25%2C%20como%20n%C3%A3o%20dbin%C3%A1rios>. Acesso em: 10 abr. 2021."

REDAÇÃO RBA. Por preconceito, mercado impede acesso da população LGBT ao trabalho formal. 2019. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2019/06/por-preconceito-mercado-impede-acesso-da-populacao-lgbt-ao-trabalho-formal/>. Acesso em: 07 maio 2021

REDE NOSSA SÃO PAULO (São Paulo). PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA VIVER EM SÃO PAULO: DIVERSIDADE. São Paulo: Ibope Inteligência, 2018. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/viver_em_sp_diversidade_completa.pdf. Acesso em: 14 abr. 2021.

RENOSP - LGBTI. Manual de Atendimento e Abordagem da População LGBTI por Agentes de Segurança Pública. Manual. Brasil. 2018. Disponível em: <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2020/03/manual-de-seguranc387a-pc39ablica-atendimento-e-abordagem-lgbti.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2021.

REPORTAGEM mostra a rota da prostituição em São Paulo. [S.l.]: Record, 2018. (8 min.), color. Disponível em: <https://recordtv.r7.com/cidade-alerta/videos/reportagem-mostra-a-rota-da-prostituição-em-sao-paulo-20102018>. Acesso em: 21 maio 2021.

REVISTA GALILEU. Psicólogos ainda aplicam práticas corretivas para orientação sexual. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/sociedade/comportamento/noticia/2020/06/psicologos-ainda-aplicam-praticas-corretivas-para-orientacao-sexual.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

RIO DE JANEIRO. Plano Municipal de Educação. Audiência Pública. Rio de Janeiro, Brasil. 2017. Disponível em: <https://mail.camara.rj.gov.br/apl/legislativos/atas.nsf/0/f8ae1ade84f62e468325812c00591d1e?opendocument>. Acesso em: 10 abr. 2021.

RIO DE JANEIRO.PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Nome Social - www.rio.rj.gov.br. Site. Rio de Janeiro (RJ). 2017. Disponível em: <https://www.rio.rj.gov.br/web/riosauade/nome-social>. Acesso em: 10 abr. 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010. . Porto Alegre , RS,

RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DE SAÚDE. Saúde da População LGBT. Artigo. Brasil. 2014. Disponível em: <https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/saude-da-populacao-lgbt>. Acesso em: 10 abr. 2021.

RIOS, Luis Felipe; NASCIMENTO, Ítala. HOMOSSEXUALIDADE E PSICOTERAPIA INFANTIL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS NA CLÍNICA PSICOLÓGICA. Revista Psicologia Política, vol. 7, n. 13. Brasil. 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320024946_homossexualidade_e_psicoterapia_infantil_-_possibilidades_e_desafios_para_a_construcao_dos_direitos_sexuais_na_clinica_psicologica. Acesso em: 10 abr. 2021."

RIOS, Roger Raupp; RESADORI, Alice Hertzog. Direitos humanos, transexualidade e "direito dos banheiros" / Human rights, transexual identity, and ""bathroom law"". Revista Direito e Práxis: DOI: 10.12957/dep.2015.16715. Brasil. 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/16715>. Acesso em: 10 abr. 2021."

RODRIGUES, Julian. Damares e o desmonte LGBTI: bolsonarismo compassivo?. Artigo. Revista Forum. Brasil. 2021. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/rede/damares-e-o-desmonte-lgbti-bolsonarismo-compassivo-por-julian-rodrigues>. Acesso em: 10 abr. 2021.

ROJAS, João Pedro; MARQUES, Lucas. Cotas para pessoas trans e travestis são aprovadas no programa de pós-graduação em antropologia do IFCH da Unicamp. Artigo. Esquerda Online. Brasil. 2020. Disponível em: <https://esquerdaonline.com.br/2020/06/20/cotas-para-pessoas-trans-e-travestis-sao-aprovadas-no-programa-de-pos-graduacao-em-antropologia-do-ifch-da-unicamp/>. Acesso em: 10 abr. 2021."

RÔMANY, Ítalo . Trans conseguem cotas e cursos em universidades, mas geram reações adversas... . UOL. 2019. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/11/trans-conseguem-cotas-e-cursos-em-universidades-mas-geram-reacoes.htm>. Acesso em: 25 mai. 2021.

ROSA, Karen Susan Silva Pitinga da. Políticas Públicas para a inserção e permanência de travestis e transexuais no ensino superior: um estudo de caso da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

RUIZ, Melissa Salinas. A transnecropolítica no Brasil. Rev. Contrib. a las Ciencias Sociales. Fevereiro 2020. Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/cccss/2020/02/transnecropolitica-brasil.html>. Acesso em: 18 mai. 2021.

SAADEHII, Alexandre et al. AMTIGOS–Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do IPq-HCFM/USPI: proposta de trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Saúde das mulheres lésbicas e atenção à saúde: nem integralidade, nem equidade diante das invisibilidades Marisa Fernandes, Luiza Dantas Soler, Maria Cecília Burgos Paiva Leite..... 37 Experiência de discriminação e violências: um estudo descritivo com homens que fazem sexo com homens de São Paulo.

SALGADO, A. G. A. T. et al. Velhice LGBT: uma análise das representações sociais entre idosos brasileiros La vejez LGBT: un análisis de las representaciones sociales entre los ancianos brasileños. Recuperado de <http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v11n2/1688-4221-cp-11-02-00155.pdf>, 2017.

SALVADORI, Fausto. Como Luizão, deu aula no Anglo por 5 anos. Ao virar Luiza, foi demitida. 2015. Disponível em: <https://ponte.org/como-luizao-deu-aula-no-anglo-por-5-anos-ao-virar-luiza-foi-demitida/>. Acesso em: 07 maio 2021.

SANTO, CAOS. Demitindo preconceitos. In: Porque as empresas precisam sair do armário. Santo Caos, 2015.

SANTOS ADVOGADOS (BLOG). Entenda o que prevê a lei sobre o uso de banheiros por transgêneros. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <http://blog.santosadvogadosassociados.com/uso-de-banheiros-por-transgeneros>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SANTOS, Christiano Jorge; GARCIA, Cristina Victor. A CRIMINALIZAÇÃO DALGBTFOBIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO BRASIL. Revista DIREITO UFMS, v. 5, n. 2, p. 294 - 317. Campo Grande, MS. 2019. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjs8vyl583uahxlhkgzh8oaawqfjaeeg-qicxac&url=https%3a%2f%2fperiodicos.ufms.br%2findex.php%2frevdir%2farticle%2fview%2f9845%2f7380&usg=aovvaw1xijuxqfxit6we8lcfmrd7>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SÃO PAULO (Estado). LEI Nº 10.948. Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2001/lei-10948-05.11.2001.html>. Acesso em: 11 abr. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 15.082, de 15 de julho de 2013. . São Paulo, SP,

SÃO PAULO (Estado). LEI Nº 16.754, DE 07 DE JUNHO DE 2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos (Disque 100) nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16754-07.06.2018.html>. Acesso em: 15 abril 2021.

SÃO PAULO. ALESP (SP). Casos de violações na USP são tratados em nova audiência. Audiência Pública. Brasil. 2014. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=360566>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SÃO PAULO. DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO (SP). Bullying Homofóbico e Desempenho Escolar: Dados de pesquisas e propostas de enfrentamento. Instituto de Psicologia da USP. Brasil. 2015. Disponível em: <https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/39/documentos/bullying%20sexual%20homof%3b%20e%20desempenho%20escolar.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SÃO PAULO. Usp. Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (org.). Ambulatórios. 2017. Disponível em: <https://ipqhc.org.br/saude/ambulatorios-e-servicos/ambulatorios/>. Acesso em: 23 maio 2021.

SÃO PAULO.. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Pesquisa Censitária da População em Situação de Rua, Caracterização Socioeconômica da População Adulta e Relatório Temático de Identificação das Necessidades desta População na Cidade de São Paulo. São Paulo; 2015.

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. PORTARIA SMS.G nº 2190/2015. site. São Paulo (SP). 2015. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2%20-%20PORTARIA%20N%202190-SMS_G.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

SBMFC (Org.). A adoção feita por homossexuais: batalhas e vitórias legais. SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. 2019. Disponível em: <https://www.sbmfc.org.br/noticias/dia-da-visibility-lesbica-como-a-medicina-de-familia-e-comunidade-pode-auxiliar-no-planejamento-familiar-e-na-maternidade-lesbica/>. Acesso em: 24 mai. 2021.

SCHMIDT, Sarah. As barreiras para as pessoas trans. 2020. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/as-barreiras-para-as-pessoas-trans/>. Acesso em: 21 maio 2021.

SEAP (São Luís). Instrução Normativa nº 05, de 19 de janeiro de 2018. Determina os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão. Diário Oficial [do] Estado do Maranhão: ano 132, n. 15, p. 35-38, de 22 de jan. de 2018.

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: ano 2013. Brasília: Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, 2016. Disponível em: <https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/RelatorioViolenciaHomofobicaBR2013.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2021.

SEMPRE FAMÍLIA (BLOG). Mulher criada por pais gays publica livro sobre o mal de ser privada de uma mãe. Artigo. Brasil. 2016. Disponível em: <https://www.semprefamilia.com.br/casamento-e-compromisso/mulher-criada-por-pais-gays-publica-livro-sobre-o-mal-de-ser-privada-de-uma-mae>. Acesso em: 10 abr. 2021."

SENA, Ana Gabriela Nascimento; SOUTO, Kátia Maria Barreto. Avanços e desafios na implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. *Tempus Actas de Saúde Coletiva*, v. 11, n. 1, p. ág. 09-28, 2017.

SENADO (Org.). A adoção feita por homossexuais: batalhas e vitórias legais. BRASÍLIA, 2021. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02>. Acesso em: 24 mai. 2021.

SENADO. Especialistas defendem ensino de direitos humanos para coibir violência nas escolas. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/30/especialistas-defendem-ensino-de-direitos-humanos-para-coibir-violencia-nas-escolas>. Acesso em: 10 abr. 2021."

SERAFIM, Ana Beatriz. Dossiê sobre 'lesbocídio' aponta que SP é o estado que mais registra morte de lésbicas. Portal G1. Brasil, 22 set. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/09/22/dossie-sobre-lesbocidio-aponta-que-sp-e-o-estado-que-mais-registra-morte-de-lesbicas.ghtml>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SILVA ACA, et al. Implementação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI LGBT) no Paraná, Brasil. Artigo. Botucatu (SP). 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/icse/v24/1807-5762-icse-24-e190568.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SILVA, Felipe Antonio Ferreira da. NARRATIVAS DE PROFESSORES HOMOSSEXUAIS NA DOCÊNCIA E NO COTIDIANO ESCOLAR. Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco. Brasil. 2012. Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/images/stories/epepe/v_epepe/eixo_6/filipeantonioferreiradasilva-co06.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

SILVA, Jerry Adriani da. Diversidade Sexual na Educação de Jovens e Adultos (Eja). *Revista Cátedra Digital*. ISSN 2525-7110. Brasil. 2017. Disponível em: <https://revista.catedra.puc-rio.br/index.php/diversidade-sexual-na-educacao-de-jovens-e-adultos-eja>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SILVA, Jéssica Maiza Nogueira; PAULINO, Danilo Borges; RAIMONDI, Gustavo Antonio. Gênero e sexualidade na graduação em Saúde Coletiva do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 2335-2346, 2020.

SILVA, Keo; VAZ, Alexandre Fernandez. Políticas de acesso e permanência para a população trans no ensino superior: comentários acerca de sua implementação. *Políticas Educativas-PolEd*, v. 13, n. 2, 2020.

SILVA, Marcos V. M. Violência LGBTfóbica no Brasil: dados da violência. Relatório de Violências LGBTfóbicas no Brasil - Ano 2016. p. 79. Documento eletrônico. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

SILVA, Vitória Régia da. No Brasil, 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia. 2019. Disponível em: <http://www.generonumero.media/no-brasil-6-mulheres-lesbicas-sao-estupradas-por-dia/>. Acesso em: 20 maio 2021.

SINTRAPAV-SP (São Paulo) (org.). POPULAÇÃO NEGRA AINDA ENFRENTA DIFICULDADES NO MERCADO DE TRABALHO. 2019. Disponível em: <https://www.sintrapavsp.com.br/index.php/noticias/ultimas-noticias/642-popula%C3%A7%C3%A3o-negra-ainda-enfrenta-dificuldades-no-mercado-de-trabalho.html>. Acesso em: 21 maio 2021.

SOARES, BIANCA. Solidão afeta idosos LGBT. Artigo. São Paulo. . Disponível em: <https://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/solidao-afeta-idosos-lgbt>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SOARES, S. F.; PERES, M. C. C.; DIAS, M. C. Dossiê sobre o lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017. Dossiê. Brasil. 2018. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/fontes-e-pesquisas/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Dossi%C3%AA-sobre-lesboc%C3%ADdio-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2021.

SOLKA, Anna Caroline; DE ANTONI, Clarissa. Homens trans: da invisibilidade à rede de atenção em saúde. Saúde e Desenvolvimento Humano, v. 8, n. 1, p. 07-16, 2020.

SOUZA, H. A., BERNARDO, M. H. Transexualidade: as consequências do preconceito escolar para a vida profissional. Revista Bagoas, v. 8, n.11. jul./dez., 2014.

SOUZA, Humberto da Cunha Alves de; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo; REIS, Toni (org.). Ensaio sobre o perfil da comunidade LGBTI+. Curitiba: IBDSEX, 2020. (Coleção Livres & Iguais). Disponível em: <https://www.ibdsex.org.br/collection/ensaios-sobre-o-perfil-da-comunidade-lgbti/>. Acesso em: 20 maio. 2021.

SOUZA, Marcelle. Educação sexual deve estar no currículo, mas não substitui papel da família. UOL, São Paulo, 10 de dezembro, 2020. Ecoa. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/12/10/educacao-sexual-deve-estar-no-curriculo-mas-nao-substitui-papel-da-familia.htm> Acesso em: 10 abr. 2021.

SUL21. ONG cria projeto para levantar dados da população LGBT nas prisões do Brasil. Artigo. Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/03/ong-cria-projeto-para-levantar-dados-da-populacao-lgbt-nas-priso-es-do-brasil/>. Acesso em: 11 abr. 2021.

TARASIUK, Karina. Comunidade universitária ajuda LGBTs a enfrentarem desafios durante a pandemia – Jornal da USP. Artigo. Jornal da USP.. Brasil. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/comunidade-universitaria-ajuda-lgbts-a-enfrentarem-desafios-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 10 abr. 2021."

TAVARES, Mariza. Saúde mental é a maior preocupação da população LGBT+ durante a pandemia. Matéria. Brasil: G1. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2020/07/26/saude-mental-e-a-maior-preocupacao-da-populacao-lgbt-durante-a-pandemia.ghtml>. Acesso em: 26 abr. 2021.

TJMG. População prisional LGBT é tema de reunião no TJMG. Artigo. Minas Gerais. 2019. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/populacao-prisional-lgbt-e-tema-de-reuniao-no-tjmg.htm#.Ylc-4pBKjIV>. Acesso em: 11 abr. 2021.

TOKARNIA, Mariana. Instituições oferecem vagas para pessoas trans por meio do Sisu. Artigo. Agência Brasil. Brasil. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-01/instituicoes-oferecem-vagas-para-pessoas-trans-por-meio-do-sisu>. Acesso em: 10 abr. 2021.

TORRES, Marco Antonio. A emergência de professoras travestis e transexuais na escola: heteronormatividade e direitos nas figurações sociais contemporâneas. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil. 2012. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/buos-99ghdh/1/psicologia_marco_antonio_torres_tese.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.
travestis e transexuais. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2008. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/LGBT/regimento_interno_1_lgbt.pdf. Acesso em 18 mai. 2021.

UFMG. Apresentação do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH). Site. Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.fafich.ufmg.br/nuh/apresentacao/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UFMG. Estudantes organizam primeira Parada do Orgulho LGBT na UFMG. Artigo. Brasil. 2017. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudantes-organizam-primeira-parada-do-orgulho-lgbt-na-ufmg>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UFMG. Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero (Diverso UFMG). Site. Brasil. 2021. Disponível em: <http://www.diversoufmg.com/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UNAIDS (Org.). Índice de Estigma 2019 Brasil. UNAIDS. 2019. Disponível em: <https://unaids.org.br/indice-estigma/>. Acesso em: 24 mai. 2021.

UNESCO. Orientações técnicas internacionais de educação em sexualidade: uma abordagem baseada em evidências. ISBN: 978-85-7652-236-2. Brasil. 2019. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369308>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Lesbocídio, lesbofobia e resistência lésbica. Portal da Unila, Foz do Iguaçu, 27 ago. 2019. Disponível em: <https://portal.unila.edu.br/eventos/lesbocidio-lesbofobia-e-resistencia-lesbica>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UNIVERSA (UOL). "Minha vida mudou quando minha filha perguntou: 'Eu sou um menino?'" Artigo. Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/02/11/relato-ma-e-de-um-filho-trans.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UOL. Educação sexual deve estar no currículo, mas não substitui papel da família - 10/12/2020 - UOL ECOA. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/12/10/educacao-sexual-deve-estar-no-curriculo-mas-nao-substitui-papel-da-familia.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021."

UOL. Indonésia reprime professores LGBT e simpatizantes da comunidade. Artigo. Brasil. 2021. Disponível em: <https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/indonesia-reprime-professores-lgbt-e-simpatizantes-da-comunidade>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UOL. Professores contam como é ser LGBT na escola onde trabalham. Artigo. Brasil. 2019. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/07/31/professores-contam-como-e-ser-lgbt-na-escola.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021.

UOL. STF decide que lei inspirada no Escola sem Partido é inconstitucional. Artigo. Brasil. 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/21/stf-tem-maioria-contralei-de-alagoas-inspirada-no-escola-sem-partido.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 10 abr. 2021.

USP DIVERSIDADE. Projeto USP Diversidade. Site. Brasil. 2021. Disponível em: <https://prceu.usp.br/programa/usp-diversidade/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

VARELLA, Drauzio. Banheiros Transgêneros. Artigo UOL. Brasil. 2019. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/banheiros-transgeneros-artigo>. Acesso em: 10 abr. 2021.

VASCONCELOS, Caê. 15 estados e Distrito Federal se recusam a contabilizar violência contra LGBTs. 2020. Disponível em: <https://ponte.org/15-estados-e-distrito-federal-se-recusam-a-contabilizar-violencia-contralgbts/>. Acesso em: 14 abr. 2021.

VASCONCELOS, Caê. Cuidar da saúde mental de negros e LGBTs exige combater racismo e LGB-Tfobia. 2020. Disponível em: <https://ponte.org/cuidar-da-saude-mental-de-negros-e-lgbts-exige-combater-racismo-e-lgbtobia/>. Acesso em: 24 maio 2021.

VASCONCELOS, Caê; SANTOS, Jessica. Dossiê reúne casos de violência policial e violações de direitos de LGBTs negros no Brasil. 2020. Disponível em: <https://ponte.org/dossie-reune-casos-de-violencia-policial-e-violacoes-de-direitos-de-lgbts-negros-no-brasil/>. Acesso em: 14 abr. 2021.

VIEIRA, Isabela. Manual da ONU promove direitos de pessoas LGBT no mercado de trabalho. 2014. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-12/onu-lanca-cartilha-para-incluir-lgbt-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 19 maio 2021.

VIEIRA, Thiago Blanco. REPERCUSSÕES PSICOEMOCIONAIS PARA CRIANÇAS INSERIDAS EM CONTEXTOS HOMOPARENTAIS. Monografia apresentada à Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal. Brasília, DF. 2011. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2011/especializacao/especializacao_thiago_blanco.pdf. Acesso em: 10 abr. 2021.

VILHENA, Marcio. MPF e DP/RJ realizam audiência pública sobre processo transexualizador na rede pública de saúde. Matéria. Direito Descomplicado. 2020. Disponível em: <https://direitodescomplicado.com/mpf-e-dp-rj-realizam-audiencia-publica-sobre-processo-transexualizador-na-rede-publica-de-saude/>. Acesso em: 26 abr. 2021.

VOTELGBT (org.). Diagnóstico LGBT+ na pandemia. [S. L.]: Box 1824, 2020. Disponível em: <https://sinapse.gife.org.br/download/diagnostico-lgbt-na-pandemia>. Acesso em: 20 maio 2021.

VoteLGBT. Diagnóstico LGBT+ na Pandemia. Cartilha. Brasil. 2020. Disponível em: https://static1.squarespace.com/static/5b310b91af2096e89a5bc1f5/t/5ef78351fb8ae15cc0e-0b5a3/1593279420604/%5Bvote+lgbt+%2B+box1824%5D+diagno%CC%81stico+LGBT%2B+na+pandemia_completo.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. ICD-11. Site. Genebra, Suíça. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/en>. Acesso em: 10 abr. 2021.